

L'ACAREF est un vaste réseau de chercheurs francophones et francophiles né des suites d'une série de colloques, de séminaires et de journées d'études organisés au Département de français à l'Université du Ghana entre 2015 et 2019 rassemblant chaque année plusieurs nationalités de chercheurs et d'experts autour des questions liées à l'Education, à la pédagogie, aux langues et aux humanités. L'ACAREF est une vitrine des chercheurs francophones et se présente comme un creuset de documentations, de promotion de la recherche et de l'expertise francophones.

« Des thèses qui dorment dans nos bibliothèques universitaires ou dans nos tiroirs, nous en avons assez ! »

Ce cri de ras-le-bol vient de notre équipe de chercheurs rassemblés sous le manteau du réseau associatif international ACAREF (Académie Africaine de Recherches, d'Etudes et d'Expertise francophones), qui après plusieurs années d'expériences dans le domaine de la recherche collaborative en Lettres et Sciences Humaines/ Sociales, constate que la plupart des résultats issus des travaux de thèse ayant conduit à l'obtention du diplôme de doctorat dans les universités africaines :

- ne sont plus exploités pour le bénéfice des sociétés sur lesquelles portent ces recherches
- ne sont même pas portés à la connaissance de ces populations
- n'impactent pas significativement la vie de nos sociétés
- n'ont généralement pas de grand retentissement auprès du monde universitaires

Ainsi, ces thèses finissent par s'user par faute d'exploitation réelle et appropriée.

Au vu de cela et pour combler ce manquement, l'ACAREF met en place une équipe de chercheurs afin de mettre en valeur les recherches doctorales et postdoctorales dans une perspective de publication régulière de l'essentiel des thèses ; c'est-à-dire de la synthèse des recherches doctorales, sous la forme d'article ou de chapitre d'ouvrage. Elle se veut aussi garante de la publication entière des thèses de doctorat sous la forme régulière d'un ouvrage à mettre à la disposition du grand public universitaire ou non.

Cette collection se destine à une périodicité de parution trimestrielle (soit 4 parutions par an) et à des publications non ordinaires de thèse complète avec un numéro spécifique de série.

SYNTHÈSE
THESE
COLLECTION

ISBN : 9978-2-493659-16-3

Collection

Actes du Congrès Mondial des Chercheurs Francophones (CMCF) 2023

Lieu & Date: Lomé (Togo), Cotonou et Parakou (Bénin) 17 au 24 Novembre 2023

Vol.4 N° Spécial, Octobre 2024

ACTES DU CONGRES MONDIAL NOVEMBRE 2023

➤ **Acte du Congrès Mondial Novembre 2023, Lomé
(Togo), Cotonou et Parakou (Bénin) : 17 au 24
Novembre 2023**

Collection

THESE/SYNTHESE

N° Spécial - Octobre 2024

ISBN : 978-2-493659-16-3

Sous la direction de Koffi Ganyo
AGBEFLE

Equipe technique

Mise en page : D. Honorine KELEBOU
Marquette et illustration : Eliya ATTIGNON

**ACTES DU CONGRES MONDIAL / ACAREF
NOVEMBRE 2023**

Publié chez les Editions Francophones Universitaires d'Afrique/Octobre 2024

iii

➤ **Acte du Congrès Mondial Novembre 2023, Lomé (Togo), Cotonou et Parakou (Bénin) : 17 au 24 Novembre 2023**

Lieu et date : **Lomé (Togo), Cotonou et Parakou (Bénin) : 17 au 24 Novembre 2023**

Thème : L'UNIVERSITE/TAIRE ET LA SOCIETE AUJOURD'HUI : Quelles influences mutuelles ? Quels impacts ?

Comité scientifique restreint de l'ACAREF

- AFELI Kossi Antoine, Université de Lomé, Togo
- BLANCHET Philippe, Université de Rennes 2, France
- DAO Yao, Université de Lyon 2, France
- DEVRIESERE Viviane, ISFEC Aquitaine, Bordeaux France
- ELHADJI YAWALE MAMAN, Université de Zinder, Niger
- KOFFI Samuel, University of Legon, Ghana
- LEMAIRE Eva, Université d'Alberta, Canada
- TCHAGNAOU Akimou, Université de Zinder, Niger
- TCHEHOUALI Destiny, Montréal, Canada
- THIAM Khadimou Rassoul, Université Gaston Berger de Saint-Louis, Sénégal
- YENNAH Robert, University of Legon, Ghana

Comité local d'organisation

Comités organisateurs/Pays Lomé (Togo)

Dr. GBANDI Nabine
Dr. TANAÏ Aboubakar (MC)
Dr. LARE Babenoum
Dr. TCHAGNAOU Akimou

Cotonou (Bénin)

Pr Julien Koffi GBAGUIDI,
Dr (MC) Charles Dossou LIGAN
Dr Nina GBETO
Dr Laurent ATCHIKPA
Dr Djibril BOUSSOU
Dr Jules AYIGBANVI

Parakou (Bénin)

AGUESSY Yelian Constant (MC),
AGOINON Norbert (MC),
HADONOU Julien (MC),
LAWANI Ayouba (AM),
ADJAGBO Kintossou Armand (MA),
BABALOLA Clément (MA),
GNELE Edgar José (PT)

Comité scientifique international

- AFELI Kossi Antoine, Université de Lomé, Togo
- AGOINON Norbert, Université de Parakou, Bénin
- AGRESTI Giovanni, Université Bordeaux Montaigne, France
- AGUESSY Yelian, Université de Parakou, Bénin
- AKASI Clément, University of Howard, USA
- BLANCHET Philippe, Université de Rennes 2, France
- DAO Yao, Université de Lyon 2, France
- DEVRIESERE Viviane, Isfec Aquitaine, Bordeaux France
- DOSSOU Paulin Jésus, Université Parakou, Bénin
- FAULKNER Morgan, St Francis Xavier University Antigonish, Canada
- ELHADJI YAWALE MAMAN, Université de Zinder, Niger
- GBAGUIDI Koffi Julien, Université d'Abomey Calavi, Bénin

- GNELE Edgar José, Université de Parakou, Bénin
- KOUDJO Bienvenu, Université d'Abomey Calavi, Bénin
- LEMAIRE Eva, Université d'Alberta, Canada
- LEZOU KOFFI Aimée-Danielle, UFHB, Abidjan, Côte d'Ivoire
- LIGAN Dossou Charles, Université d'Abomey Calavi, Bénin
- NUTAKOR Mawushi, Université de Legon, Ghana
- RICHEVEAUX Marc, Institut CEDIMES, France
- SLAOUI LAMIAE, Centre Régional des Métiers de l'Education et de la Formation, Fès, Maroc
- SORBA Nicolas, Université de Corse, France
- SOW N'diémé, Université de Ziguinchor, Sénégal 12

- TANAI Aboubakar, Université de Lomé, Togo
- TCHAGNAOU Akimou, Université André Salifou de Zinder., Niger
- TCHEHOUALI Destiny, Montréal, Canada
- TREMBLAY Christian, OEP, Paris France
- TUBLU Yves, CELHTO UA Niamey, Niger
- VAHOU, K. Marcel, Université FHB, Cocody, Côte d'Ivoire
- YEBOUA Kouadio D., ENS UFH Côte d'Ivoire
- YENNAH Robert, Legon University, Ghana

LISTE DES AUTEURS

Aïcha Tamboura-Diawara, *Université Joseph Ki Zerbo/Burkina-Faso*, aicheydiawara@gmail.com

Aimé Désiré HEMA & Sitrè Pascal José SANOU, *UCAO UU & Burkina Faso & Université Joseph KI-ZERBO / Burkina Faso*, aimedesirehema@gmail.com

Benoît TINE, Salif SAGNA, Fatoumata LY et Lancé DIAMANKA, *Université Assane Seck de Ziguinchor/Sénégal*, b.tine@univ-zig.sn

Boukary NEBIE, *Université Yembila Abdoulaye TOGUYENI de Fada N’Gourma / Burkina Faso*, nebie.boukary@yahoo.fr

Bruno GUIATIN, *Université de Fada N’Gourma / Burkina Faso*, bruno.guiatin@univ-fada.bf

ALONGO Yvon Rock Ghislain, MOUSSOUAMI Innocent Simplicie, MABOUNDA KOUNGA Paul Roger, OBELA IBATA Gency Espoir et ITOUA ONIANGUET OSSOBA Kiel, *Université Marien NGOUABI / Congo*, alongoyvonrock@gmail.com

Hygin Bellarmin ELENGA, *Université Marien Ngouabi / République du Congo*, bellarminelenga@gmail.com

Ida Rose Aimée PANDI née MABIALA, *Université Marien NGOUABI / République du Congo*, ida.pandi@umng.cg

Mamane Bachir MOUSSA SOUMAILA, Issa ADAMOU & Zoubeirou ALZOUMA MAYAKI, *Université Boubakar Bâ & Université Abdou Moumouni / Niger*,
bachirmoussasoumaila@gmail.com

N'Cho Brou Hyacinthe, N' Dia Anon Félix et Yapo Lucas Delmas, *Université Félix Houphouët Boigny de cocody (Abidjan) / Côte d'Ivoire*, brouchohyacinthe@gmail.com, felixndianon@yahoo.fr et Yaludel.76@gmail.com

N'GORAN Ekian Noël & KAKOU Amino Kanou Rébeka épouse Agnimou, *Université Félix Houphouët-Boigny / Côte d'Ivoire*, sethekian@gmail.com & rebeka.kakou@gmail.com

NEA MADOU ROGER, *Institut National Supérieur des Arts et de l'Action Culturelle (INSAAC) / Côte d'Ivoire*,
neapewodudu@gmail.com

Nongzanga Joséline YAMÉOGO, *Université Yembila Abdoulaye TOGUYENI / Burkina Faso*,
yameogojoceline@yahoo.fr

OUATTARA Issa, *Université Norbert Zongo / Burkina Faso*,
issa_o.ouattara@yahoo.fr

Olivier Kadja EHILE, *Ecole Supérieure de Théâtre, de Cinéma et d'Audiovisuel / Côte d'Ivoire*,
ekadjaolivier@yahoo.com

Oumar MANGANE, *Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD) / Sénégal*, oumar.mangane@ucad.edu.sn

SIKA kouamé Prosper & SORO Nangahouolo Oumar, *Université péléforo Gon coulibaly de Korhogo & Institut National Polytechnique Houphouët-*

Boigny de Yamoussoukro /Côte d'Ivoire,
ekandetresor@gmail.com & soronangahouoloumar@yahoo.fr

Sitlè Pascal José SANOU, *Université Joseph KI-*
ZERBO/Burkina Faso, pascal_sanou@yahoo.fr

Slaoui Lamiae, *Centre Régional des Métiers de l'Education et*
de la Formation / Maroc, lamiaeslaoui2@gmail.com

MOULARET Renaud-Guy Ahioua, *Institut National*
Supérieur des Arts et de l'Action Culturelle (INSAAC) / Côte
d'Ivoire, ahioua.moularet@hotmail.fr

BOHOUN Sessia Inesse, *Université Peleforo Gon Coulibaly /*
Côte d'Ivoire, chenassi@yahoo.fr

Adjoua N'Groma Nadège BOKO, *Université Félix*
Houphouët-Boigny/Côte d'ivoire, juchric@yahoo.fr

SOMMAIRE

LA COMMUNICATION AU SERVICE DU DEVELOPPEMENT
DURABLE EN AFRIQUE SUBSAHARIENNE : CAS DU
BURKINA FASO17

Aïcha Tamboura-Diawara

REGARDS CROISES SUR L'UTILITE DE LA SOCIOLOGIE AU
BURKINA FASO40

Aimé Désiré HEMA &

Sitlè Pascal José SANOU

LE DEPARTEMENT DE SOCIOLOGIE DE L'UNIVERSITE
ASSANE SECK DE ZIGUINCHOR FACE AU DEFI DE
L'INSERTION PROFESSIONNELLE DE SES DIPLOMES
.....58

Benoît TINE

Salif SAGNA

Fatoumata LY &

Lancé DIAMANKA

« VISEE ESTHETIQUE ET IDEOLOGIQUE DE L'USAGE DU
MOORE DANS LE ROMAN *LE RETOUR DE L'HOMME
INVISIBLE OU DESCARTES PILIMPIKU* DE SERGE ROSAIRE
KANGO SAWADOGO »83

Boukary NEBIE

RECOGMISER LE SENS POUR UN CO-DEVELOPPEMENT
AVEC LE VIVANT EN AFRIQUE ?.....102

Bruno GUIATIN

EFFETS DE LA PRATIQUE DU JEU DE LIPATO SUR LA
COMPOSITION CORPORELLE CHEZ LES LYCEENS
.....129

ALONGO Yvon Rock Ghislain

MOUSSOUAMI Innocent Simplicie

MABOUNDA KOUNGA Paul Roger

**OBELA IBATA Gency Espoir &
ITOUA ONIANGUET OSSOBA Kiel**

L'UNIVERSITAIRE CONGOLAIS ET LE DEVELOPPEMENT
DURABLE : ENJEUX ET STRATEGIES A L'EGARD DE LA
POLITIQUE151

Hygin Bellarmin ELENGA

L'EMERGENCE DU FRANÇAIS ENDOGENE DANS LE LECTE
DES APPRENANTS CONGOLAIS : NECESSITE D'UNE
DIDACTIQUE DE L'INTEGRATION170

Ida Rose Aimée PANDI née MABIALA

CONSERVATION TRADITIONNELLE DES TUBERCULES DE
POMME DE TERRE (*SOLANUM TUBEROSUM*. L) SOUS
CONDITIONS CLIMATIQUE NATURELLES DANS LE CANTON
DE L'IMANAN AU NIGER
.....188

Mamane Bachir MOUSSA SOUMAILA

Issa ADAMOU &

Zoubeirou ALZOUMA MAYAKI

VIOLENCES DE DOMINATION ET PRESSIONS SEXUELLES EN
MILIEU SCOLAIRE ET UNIVERSITAIRE IVOIRIEN :LA
QUADRATURE DU CERCLE ?.....221

N'Cho Brou Hyacinthe

N' Dia Anon Félix &

Yapo Lucas Delmas

NEGOCIATIONS COLLECTIVES AUTOUR D'UNE RESSOURCE
NATURELLE DANS LE VILLAGE DE BONOSSO (COTE
D'IVOIRE)248

N'GORAN Ekian Noël &

KAKOU Amino Kanou Rébéka épouse Agnimou

*LES LANGUES AFRICAINES DANS LE TISSU FRANÇAIS : QUELS
ENJEUX ?*273

NEA MADOU ROGER

LA TRANSITION NUMERIQUE DANS LES PRATIQUES
THEATRALES AU BURKINA FASO292
Nongzanga Joséline YAMÉOGO

L'UNIVERSITE ET L'INSERTION PROFESSIONNELLE DES
DIPLOMES DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, QUELLE (S)
RESPONSABILITE (S) MUTUELLE(S) ?302
OUATTARA Issa

L'ADAPTATION D'ŒUVRES LITTERAIRES AU CINEMA : UNE
COMPLEMENTARITE POUR L'EXPRESSION CULTURELLE
.....316
Olivier Kadja EHILE

DÉFIS ET PERSPECTIVES DE L'ENSEIGNEMENT DE LA
LITTÉRATURE ESPAGNOLE CONTEMPORAINE, IMPACT ET
UTILITÉ SUR LA SOCIÉTÉ : LE CAS DE L'UNIVERSITÉ
CHEIKH ANTA DIOP DE DAKAR (UCAD)
.....335
Oumar MANGANE

RESPONSABILITE SOCIETALE UNIVERSITAIRE,
DEVELOPPEMENT DURABLE ET ENGAGEMENT
COMMUNAUTAIRE DANS LA VILLE DE KORHOGO EN COTE
D'IVOIRE349
**SIKA kouamé Prosper &
SORO Nangahouolo Oumar**

“BYZANTINISME” AUTOUR DE LA SCIENTIFICITE DE LA
SOCIOLOGIE368
Sitlè Pascal José SANOU

LE CENTRE REGIONAL DES METIERS DE L'EDUCATION ET
DE LA FORMATION ENTRE L'ENSEIGNEMENT
DISCIPLINAIRE ET LE SOUCI DE LA
PROFESSIONNALISATION AU MAROC, PROBLEMES ET
PERSPECTIVES392

Slaoui Lamiae

FORMATION AUX MÉTIERS DU LIVRE EN CÔTE
D'IVOIRE : ÉTATS, REPRÉSENTATIONS SOCIALES ET
GOUVERNANCE407

MOULARET Renaud-Guy Ahioua

LES TRAGIQUES CONSÉQUENCES DE LA PERVERSITÉ
DÉCRITE DANS LA SOCIÉTÉ ARISTOCRATIQUE DU XVIIIÈ
SIÈCLE FRANÇAIS À TRAVERS LES *LIAISONS DANGEREUSES*
DE LACLOS : UN EXEMPLE DE LA MISE EN GARDE CONTRE
LA DÉPRAVATION DE LA SOCIÉTÉ.....434

BOHOUN Sessia Inesse

APPROCHE ECOSANTE, ETUDES SOCIO-
ANTHROPOLOGIQUES ET CHANGEMENTS CLIMATIQUES A
KORHOGO (COTE D'IVOIRE) : PARTAGE D'EXPERIENCES
DE PROJETS DE RECHERCHE-ACTION448

Adjoua N'Groma Nadège BOKO

LA COMMUNICATION AU SERVICE DU DEVELOPPEMENT DURABLE EN AFRIQUE SUBSAHARIENNE : CAS DU BURKINA FASO

Aïcha Tamboura-Diawara

IPERMIC, Université Joseph Ki Zerbo

(Ouagadougou-Burkina Faso)

aicheydiawara@gmail.com

Résumé

Le concept de « communication au service du développement durable » se concentre sur l'utilisation de la communication pour promouvoir un développement socioéconomique durable, en impliquant activement les populations dans leur propre développement. La communication devient ainsi un outil crucial pour formaliser les stratégies de développement, tant au niveau national que local, dans les pays développés et émergents. Cependant, l'impact de la communication sur le développement durable en Afrique subsaharienne reste controversé. Dans cette région, la communication est souvent perçue comme un luxe inutile face aux priorités de développement traditionnelles. La recherche discutée dans ce texte vise à démontrer que la communication est essentielle, voire préalable, au développement durable en Afrique subsaharienne. Elle s'appuie sur une analyse théorique et pratique, ainsi que sur des études et expériences de programmes de développement. Les résultats mettent en lumière la relation entre un changement durable et l'implication des populations à tous les niveaux, de l'identification des problèmes à la mise en œuvre de solutions.

Mots clés : *Communication, outils, développement durable, participation, Afrique Subsaharienne.*

Abstract

The concept of "communication for sustainable development" focuses on using communication to promote sustainable socioeconomic development by actively involving populations in their own development. Communication thus becomes a crucial tool for formalizing development strategies at both national and local levels in developed and emerging countries. However, the impact of communication on sustainable development in Sub-Saharan Africa remains controversial. In this region, communication is often seen as an un-

necessary luxury compared to traditional development priorities. The research discussed in this text aims to demonstrate that communication is essential, even a prerequisite, for sustainable development in Sub-Saharan Africa. It is based on both theoretical and practical analyses, as well as studies and experiences from development programs. The results highlight the relationship between sustainable change and the involvement of populations at all levels, from identifying problems to implementing solutions.

Key words: *Communication, tools, sustainable development, participation, Sub-Saharan Africa.*

Introduction

Le développement est tributaire de la communication. En effet, le dialogue politique ainsi que le travail de sensibilisation et de persuasion en faveur des réformes sociales et institutionnelles s'effectuent à l'aide des outils de communication. L'accès à l'information, qui permet notamment d'impliquer davantage la population, est une tâche centrale de la communication pour le développement (CPD). En effet, si les couches vulnérables de la population sont mieux informées, elles seront mieux à même de faire valoir leurs droits et de tirer parti des offres publiques pour sortir de la pauvreté par leurs propres moyens. La naissance de la CPD est partie de ce constat : beaucoup de projets échouaient en raison de la verticalité de leur planification et de leur mise en œuvre. En réalité, les fonds destinés aux bénéficiaires dans les pays en développement ne leur parvenaient jamais. Les institutions financières comprennent alors qu'elles sont trompées. Le facteur humain est le premier facteur commun à tous les problèmes de développement : les résultats dépendront moins des apports matériels et scientifiques que de l'engagement des populations concernées. Le concept de développement est en pleine évolution, et il ne fait aucun doute que cette évolution sera principalement influencée par les facteurs humains. La CPD est donc plus que jamais d'actualité, même s'il ne s'agit pas d'une préoccupation nouvelle. Le concept de communication dans le contexte du développement durable pourrait se résumer

par la définition que nous donne Jean-Pierre Ilboudo (cité par E. McCall, 2010) en ces termes :

« La communication pour le développement, c'est l'utilisation du processus de communication, des techniques et des médias pour aider les gens à prendre conscience de leur situation et des options à leur disposition pour toute action de changement, [...] à aider les populations à saisir les connaissances et les qualifications en vue d'améliorer leur condition et celle de leur communauté. Les activités de communication doivent être programmées dans le cadre d'une stratégie globale qui prenne en compte la recherche, la définition d'objectifs dans : l'identification des publics, la conception des messages adaptés, le choix des canaux de diffusion, le suivi et la rétro-information ». J. P. Ilboudo (2002, p 8)

C'est ainsi qu'avec le paradigme du développement durable, on mesure l'importance de la communication dans toute action humaine. Elle structure les rapports sociaux et permet aux uns et aux autres de participer à la cohésion et à l'évolution de leur groupe d'appartenance. Ainsi, au niveau local, la communication à travers les radios rurales ou de proximité, tout comme la communication dite traditionnelle par les acteurs (griot ou crieur public) dans les espaces sociaux (arbre à palabre, relais des chefs de villages, des responsables d'associations, des leaders coutumiers, religieux et d'opinions) joue un rôle important dans la gestion du développement local. Dans cette perspective, la CPD permet de mieux formuler et planifier les programmes de développement et encourager la participation des populations. Ainsi, la communication pour le développement telle que définie nous permet d'interroger son usage dans la région de la Boucle du Mouhoun, la province de Tougan, précisément dans la commune de DI. En effet, le développement implique des acteurs et bénéficiaires en interaction, qui doivent être informés du programme et/ou projet, surtout des actions à réaliser pour leur mieux-être. En ce

qui concerne « *le programme de réduction de la pauvreté par la croissance économique* » du Millénium Challenge Account (MCA, 2009-2014) dont l'un des projets visait au développement durable à partir de l'agriculture. Pour ce faire, les populations doivent être consultées, concertées et impliquées depuis la conception, la validation ainsi que la mise en œuvre à travers les actions et le processus de leur participation à leur propre développement. Quel est le dispositif de communication utilisé par le projet en vue de faire participer la population à son développement et atteindre les objectifs du développement durable ? Quel a été l'apport de la communication à la réduction de la pauvreté ? A partir de ces questions, nous nous proposons d'analyser la contribution de la CPD à la réduction de la pauvreté dans la commune de DI et au développement de la croissance économique dans la région de la Boucle du Mouhoun. De cet ensemble de préoccupations découle un certain nombre d'objectifs dont le principal consiste à analyser le dispositif de communication utilisé par le projet. Il s'agit donc de questionner les pratiques de communication du projet et leur apport à la réduction de la pauvreté et à la croissance économique de la région.

Les objectifs susmentionnés sont ancrés dans un ensemble d'approches théoriques qu'il convient d'élucider. Du point de vue théorique, l'évocation de la communication pour le développement fait appel à l'approche de la communication participative par des auteurs dont Guy Bessette (2004) et Paulo Freire (1983). Dans la perspective de son utilisation dans le cadre de notre recherche, elle nous invite à considérer que la participation active des populations est reconnue aujourd'hui comme une condition essentielle au processus de développement. Toute intervention visant une amélioration réelle et durable des conditions de vie des populations est vouée à l'échec si les concernés ne la prennent pas en charge. Ces auteurs proposent une nouvelle vision de la communication à

travers une action planifiée, fondée d'une part sur les processus participatifs et d'autre part sur les médias et la communication interpersonnelle, qui facilite le dialogue entre différents intervenants réunis autour d'un problème de développement ou d'un but commun.

Le corps de l'article s'articule en trois points essentiels : (i) recenser les stratégies, approches, canaux et outils/supports de la communication participative utilisés par le projet, (ii) évaluer le dispositif de communication participative utilisé ; (iii) analyser leur contribution à la réduction de la pauvreté dans la commune de DI et au développement de la croissance économique de la région de la Boucle du Mouhoun.

1. Méthodologie

Ce choix se justifie par le fait que le Burkina Faso se place, à notre avis, comme une référence dans le domaine du développement participatif. En effet, l'engagement du Burkina dans la participation des communautés à leur propre développement n'est pas nouveau, car déjà dans les années 80, Thomas Sankara, ministre de l'Information de la Haute-Volta, avait initié plusieurs radios communautaires en vue de faciliter l'accès à l'information des populations rurales et à l'expression de leurs préoccupations dans les émissions.

Le choix de la commune a été motivé par plusieurs expériences innovantes réalisées dans la région appelée « grenier du pays », en vue d'approfondir la réflexion sur la contribution de la communication participative dans la mobilisation et l'engagement des populations à leur propre développement. A cet effet, la partie théorique a été constituée par les résultats d'une exploration documentaire sur le sujet (documents du programme de MCA, documents techniques, ouvrages, rapports

d'activités, articles de presse écrite et en ligne, thèses, mémoires, compilation de résultats d'études, etc.).

La partie empirique est basée sur un corpus, en l'occurrence un cas pratique d'utilisation de la CPD dans l'élaboration, la validation et la mise en œuvre d'un projet de développement. Cela requiert donc une description, une analyse et une analyse des actions réalisées.

2. Résultats

La communication est un concept aux multiples dimensions, pouvant être vue comme un processus ou comme un moyen. En tant que moyen, elle se concentre sur l'émetteur et le contenu du message. En tant que processus, elle examine l'élaboration et la diffusion des messages, l'influence et la persuasion (Mowlana et Wilson, 1990 ; Lasswell, 1948). Selon Robert P. et al. (2004), la communication implique des relations lors des échanges d'informations, les résultats et les techniques utilisées. Elle est donc principalement basée sur l'interaction et l'action.

Le développement, quant à lui, est un processus de changement continu vers une situation plus favorable, souvent associé au progrès socio-économique d'un pays ou d'un groupe social (Sartre, cité par Kodjo-Grandvaux, 2019). Après la Seconde Guerre mondiale, il est devenu synonyme de croissance, modernisation et industrialisation (Wilkins, Karin, 2008). Cependant, dès les années 70, cette approche traditionnelle a été critiquée pour son caractère technique et paternaliste. Le développement a alors été perçu comme devant être spécifique aux contextes locaux, avec la reconnaissance des populations comme acteurs de leur propre développement (Berrigan, 1981). Dans les années 80, la communication pour le développement est apparue comme un outil participatif clé pour le dialogue et l'appropriation du changement.

La communication est une composante stratégique du développement, aidant à résoudre des problèmes en changeant les comportements au niveau individuel et sociétal. Les objectifs du développement, sa mise en œuvre et sa durabilité dépendent du niveau d'engagement de la population et de sa capacité à adopter de nouvelles compétences. La communication pour le développement utilise la communication de manière stratégique pour améliorer les conditions de vie des communautés et soutenir les stratégies et projets de développement (Wilkins, 2008).

Deux approches principales de la communication pour le développement sont :

1. ***L'approche diffusionniste*** : ce modèle, défendu par Everett Rogers (1983), voit le développement comme un processus de transmission d'innovations, souvent sans tenir compte des contextes locaux, et considère l'expérience occidentale comme universelle.
2. ***L'approche participative*** : promue par des figures telles que Guy Besset et Paulo Freire, cette approche met l'accent sur l'engagement des bénéficiaires et la participation des communautés locales. Elle souligne l'importance de la collaboration, du dialogue et de la reconnaissance des savoir-faire locaux pour un développement durable. J. Servaes (2008) affirme que la communication pour le développement doit inclure toutes les parties prenantes et que les communautés doivent être les acteurs de leur propre développement.

Le Congrès de Rome sur la communication pour le développement de 2006, organisé par la FAO, la Banque Mondiale et The Communication Initiative Network, a souligné l'importance de la volonté politique et du rôle fondamental des médias dans les initiatives de communication participative pour atteindre les objectifs de développement.

2.2. La CPD dans l'agriculture : cas du programme du Millénium Challenge Account dans le Sourou

En juillet 2008, le Gouvernement du Burkina Faso a signé avec le Gouvernement des États-Unis un « Compact Agreement » pour le financement par le Millenium Challenge Corporation (MCC) de quatre projets. L'un des quatre projets approuvés est le Projet de Développement de l'Agriculture (PDA), qui couvre les régions de la Boucle du Mouhoun, des Hauts Bassins, des Cascades et du Sud-Ouest. Le Compact du Burkina Faso a essentiellement pour objectif de réduire la pauvreté à travers la croissance économique. C'est un programme qui comporte quatre projets, dont ceux relatifs à la sécurisation foncière et le développement de l'agriculture entre autres. Pour atteindre cet objectif, la terre doit devenir un capital actif, sécurisé et bien géré de façon équitable, d'où la nécessité de se doter d'un outil donnant de manière transparente les principes d'allocation des terres dans le futur périmètre aménagé de Di. Cet outil doit être renforcé par un système d'information et de communication pour donner aux personnes affectées par le projet (PAP) et aux non PAP, toutes les informations relatives au processus afin d'être des bénéficiaires éclairés.

L'objectif de ce projet est d'accroître la superficie des terres agricoles en production pour augmenter à la fois le volume et la valeur des productions agricoles dans les zones d'intervention du projet. Il est mis en œuvre par le Millenium Challenge Account - Burkina Faso (MCA-BF) et vise à résoudre dans la vallée du Sourou et le bassin de la Comoé, les problèmes de base qui entravent le développement de l'agriculture au Burkina Faso : faible disponibilité et gestion déficiente des ressources en eau, faible capacité des bénéficiaires, inaccessibilité de l'information, des marchés et des facteurs de production ainsi que l'inaccessibilité au crédit.

Notre recherche s'intéresse à la composante « Développement de l'irrigation à Di » du projet qui a pour objectif d'augmenter

le revenu des ménages dans la zone de Di par l'aménagement d'environ 2 033 hectares sous irrigation avec maîtrise totale de l'eau. Le périmètre de Di est situé dans le nord-ouest du Burkina Faso, dans le département de Di, province du Sourou, région de la boucle du Mouhoun. Il est localisé sur la berge est de la rivière Sourou et se trouve à 50 km de Tougan et à 270 km de Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso. Le site est limité : au nord par la République du Mali ; à l'est par les villages de Oué et Bouna ; au sud par le village de Di, à l'ouest par le fleuve Sourou.

Avant de démarrer les études de base du projet, il fallait expliquer le bien-fondé du projet aux populations, avoir leur adhésion, leur mobilisation ainsi que leur engagement dans la conception, la réalisation et, surtout que le site du périmètre irrigué devait se réaliser dans les champs des populations de DI, Oué et Bouna. Ce qui a requis le déplacement et ou l'arrêt momentané des activités d'une partie de la population dont les paysans, les bergers, les potières sous condition de compensation. Ces activités préalables ont été sous-tendues par la communication participative.

2.3. Etat des lieux de la communication utilisée par le projet

Cette partie de la recherche fait un état des lieux de la communication utilisée par le projet et propose une synthèse des niveaux de dialogue, d'échanges, d'acceptation et d'engagement pour la réalisation du projet. Ces données ont été collectées autour des thèmes de la participation des populations à l'amélioration de leurs conditions socioéconomiques, du dispositif de communication utilisé. La communication de la composante « Développement de l'irrigation à Di » a été réalisée par un bureau d'étude, SHER/GRET, avec l'appui d'experts nationaux.

- *Du dispositif de communication*

Le dispositif de communication du projet repose sur une stratégie d'approche participative. Il prend en compte les approches, les cibles, les canaux et les outils/supports ainsi que les actions de communication

- *Des cibles*

Les cibles de l'approche sont : les autorités administratives, les leaders communautaires (chefs coutumiers et religieux), les personnes affectées par le projet (PAP), les femmes et les enfants des PAP, les bergers, les potières et les autres femmes et jeunes des trois villages cibles, les femmes et la population (homme, femme, jeunes) de la région de la Boucle du Mouhoun et les services techniques déconcentrés.

- *Des approches de communication*

L'approche de communication utilisée par le projet est principalement l'approche participative. Selon Guy Bessette et ALEXANDRE Lucie (2000, p.77), « l'approche participative met l'accent sur le processus de communication, c'est-à-dire sur la relation qui s'établit entre les interlocuteurs plutôt que sur le message ». D'où la combinaison de plusieurs techniques dont l'information, le dialogue, la communication de proximité (communication interpersonnelle et de groupes), la mobilisation communautaire, la sensibilisation, la communication de masse, le renforcement de capacités, le plaidoyer. Cette combinaison vise à amener les populations à accepter le projet, à se mobiliser et à l'accompagner dans la mise en œuvre. Elle a pour objectif de mobiliser les personnes affectées par le projet, les familles et les communautés à s'assurer que le projet va contribuer à améliorer leur condition de vie.

La stratégie utilisée consistait à :

- Recruter et former les animateurs à la maîtrise des informations à donner aux cibles ;
- Traduire ces informations dans la ou les langues selon les localités ;
- Tester les messages traduits ;
- Former les relais sociaux sur leurs rôles ;
- Mettre en place des permanences pour la constitution des dossiers ;
- Assurer le suivi du plan de la stratégie.

- *Des canaux, outils/supports*

Des canaux de communication institutionnels et autres ont été utilisés, dont :

- Le canal institutionnel, avec d'une part le projet, les consultations avec les autorités administratives et les services étatiques déconcentrées, les partenaires, et d'autre part, à travers les ONG, associations ;
- Le canal médiatique à travers la radio, la presse écrite, les campagnes d'information et de sensibilisation, affichage de toutes les informations relatives aux activités du projet ; des communiqués administratifs ; tournée d'information et de sensibilisation dans les six provinces de la région de mise en œuvre du projet qui sont : Balé (Boromo), Banwa (Solenzo), Kossi (Nouna), Mouhoun (Dédougou), Nayala (Toma) et Sourou (Tougan).
- Le canal socioculturel à travers ; les assemblées villageoises avec les populations, les consultations avec les autorités coutumières et religieuses, les crieurs publics pour faire passer les communications dans les marchés et secteurs.

- *Des actions de communication*

Dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie des populations de la Boucle du Mouhoun en général et de celle de

la commune de DI (Sourou), le cabinet SHER/GRET a exploré des pistes pour faciliter l'acceptation, la mobilisation, l'engagement et l'appropriation du projet « Développement de l'agriculture ». A cet effet, il a mis en œuvre un ensemble d'activités de communication qui vise à informer et mobiliser les populations à travers une communication interactive favorisant les échanges et le dialogue. Les principales actions suivantes ont été réalisées :

- Recrutement et formation des animateurs sur le projet, les règles, procédures et conditions d'acquisition des parcelles
- Des séances d'information et de consultation avec les autorités administratives, coutumières et religieuses ainsi que des services techniques déconcentrés de l'Etat sur le projet, la mise en œuvre, le rôle des parties prenantes et leur accompagnement.
- Campagnes de sensibilisation auprès de toutes les parties prenantes du projet ; cette campagne s'est déroulée sous forme d'assemblées villageoises ;
- Campagnes d'information et de sensibilisation des personnes affectées par le projet (les propriétaires de champs, les chefs coutumiers pour les lieux de fétiches et autres cérémonies, les bergers pour le pâturage et le circuit d'accès au fleuve et les potières pour le lieu d'acquisition de l'argile. Cela pour leur donner les informations sur les règles, modalités et critères d'attribution des parcelles ainsi que les modalités de compensation, les accompagnements nécessaires jusqu'à l'opérationnalisation du périmètre maraîcher ;
- réalisation de focus groupe avec les familles des PAP (femme et jeune) ainsi que les autres femmes et jeunes des trois villages cibles du projet pour les intéresser à postuler pour bénéficier de parcelles dans le périmètre ;

- réunion avec les crieurs publics et campagne d'information des crieurs publics dans les marchés et dans les secteurs des trois villages ;
- création et mise en place de structures d'appuis, de cadres de concertation implication toutes les parties prenantes pour le suivi du processus ;
- Affichage de toutes les informations relatives aux activités du projet dans les marchés, les écoles, à la mairie; à la sous-préfecture, devant les mosquées et églises ;
- Mise en place d'une permanence comprenant des animateurs pour expliquer le contenu des affiches ;
- Tournée d'information et sensibilisation dans les provinces de la région de mise en œuvre du projet sur les pièces à fournir pour la constitution des dossiers d'éligibilité, auprès de la population (homme, femme, jeunes) de la région de la Boucle du Mouhoun et les services techniques déconcentrés. Dans les six provinces de la région de mise en œuvre du projet qui sont : Balé (Boromo), Banwa (Solenzo), Kossi (Nouna), Mouhoun (Dédougou), Nayala (Toma) et Sourou (Tougan).
- conception et diffusion des communiqué administratifs dans les 6 provinces de la région de la Boucle du Mouhoun pour informer la population qu'elle est éligible à l'obtention de parcelle dans le périmètre et donner les modalités ;
- regroupement des paysans en une association des usagers de l'eau, elle a pour objectif de gérer équitablement l'utilisation de l'eau dans les parcelles et de veiller à la des infrastructures ;
- Ateliers de formation de 1300 producteurs membres de l'association des usagers de l'eau sur les principes de fonctionnement de l'association, les organes et les

- relations avec les autres acteurs en vue de renforcer leurs capacités dans la gestion de l'unité hydraulique ;
- Création des associations des femmes et des jeunes producteurs du périmètre ;
- Ateliers de formation des femmes et jeunes producteurs sur plusieurs thématiques dont : l'utilisation du périmètre, le travail dans le périmètre, la gestion du périmètre et des outils adéquats, la tenue d'une comptabilité, etc ;
- Démarche auprès des structures de financement de la région pour un accompagnement des femmes et des jeunes producteurs ;
- Validation de partenariat avec les coopératives existantes pour des partages d'expériences et appuis en cas de besoin.
-
- *Analyse des Forces, faiblesses, Opportunités et Menaces (FFOM) de la communication du projet « Développement de l'agriculture »*

Pour mettre à disposition des populations bénéficiaires les informations utiles pour se mobiliser et accompagner le projet « Développement de l'agriculture », le cabinet SHER/GRET a fait des efforts qui ont été soutenus par des actions de communication multiformes en vue d'atteindre l'objectif final du projet. Aussi, dans le but d'améliorer la communication sur la participation des populations à leur développement, il convient d'en identifier les forces, faiblesses, opportunités et menaces à travers une analyse des Forces, Faiblesses, Opportunités et Menaces (FFOM).

- *Au titre des forces* : on peut retenir entre autres : l'engagement et l'appui financière et technique des partenaires, l'existence d'une stratégie de communication, la diversité des approches et techniques et des canaux, existence de radios locales, le partenariat

avec des organisations, des médias, l'existence de politiques favorables au développement de l'agriculture, l'engagement des populations, l'implication des autorités administratives et chefs coutumiers et religieux, l'utilisation des langues nationales, la diversification des canaux de communication, le renforcement de capacités des acteurs sur le sujet, l'existence de relais (animateurs) pour la sensibilisation de la population cible, organisation de campagne d'information, de sensibilisation et d'affichages.

- *Au titre des faiblesses* : Absence de communicateur permanent au sein de l'équipe du cabinet, absence de stratégie suivie de plan de communication global, développement de plan de communication par activité, absence de stratégie de plaidoyer, faiblesse dans le dispositif de suivi des actions, absence de documentation de l'impact des actions de communication, etc.
- *Au titre des opportunités* : le dispositif de communication sur la lutte contre la pauvreté en développant l'agriculture peut se baser sur les opportunités suivantes : l'existence d'un dispositif institutionnel, l'engagement et l'appui financière et technique des partenaires, le renforcement et le maintien de l'élan autour du projet, la mobilisation communautaire autour de la question de l'amélioration des conditions de vie des populations
- *Au titre des menaces* : pour ne pas être inefficace, le dispositif de communication doit tenir compte des menaces suivantes : l'insuffisance de moyens financiers et matériels et la difficulté d'accéder aux structures de finance et marchandes, le non fonctionnement du dispositif de suivi, supervision et accompagnement pour les nouveaux producteurs, l'accès aux marchés de la région et du niveau central, etc.

3. Discussions

3.1. La communication participative comme vecteur du changement social

Dans le cadre de la réduction de la pauvreté à travers la croissance économique, le Compact du Burkina a mis l'accent sur la communication participative ; ce qui a permis d'explorer des opportunités et pistes d'activités pour l'autonomisation de la population. Cette approche a favorisé l'acceptation, la mobilisation, l'engagement et l'appropriation du projet. Ce qui a amené les populations à abandonner leur mentalité d'assisté et forger elles-mêmes leur avenir. Elles ont aussi permis de fixer les jeunes (filles et garçons) dans leurs terroirs, car ils constituent le « grenier » de l'exode rural. Ce changement a pu être impulsé et matérialisé à travers les actions de communication participative, notamment le renforcement des capacités qui intègrent l'information, l'éducation et la communication.

La communication participative est une forme très concise de la communication qui associe cohérence et permanence afin de susciter un éveil de conscience et de mentalité tout en favorisant le dialogue et les débats. En effet, les différents points de vue sur le développement et la communication présentés dans l'article, nous amènent maintenant à présenter les approches de communication participative, considérées comme une solution pour éviter les erreurs commises avec l'approche diffusionniste. Tout programme de développement devrait avoir comme finalité d'obtenir des effets durables dans une communauté, au sein d'une population, afin que celles-ci soient indépendantes de tout apport extérieur. D'après D. Gumucio (2009 : p.71) « si les communautés ne sont pas impliquées et ne s'approprient pas le processus de changement social, les organisations continueront à investir massivement dans des programmes et des projets qui n'ont que très peu d'effets durables sur la situation de pauvreté des populations ».

Depuis les années 1960, les experts en communication ont conçu des modèles de communication pour le développement, cependant, selon J. Giroux (2002, p. 3), « les évaluations rapportent avec constance, tous paramètres confondus, l'échec des projets parce qu'ils n'auraient pas "été bien expliqués", que les autorités "n'auraient rien compris", que les populations "n'étaient pas d'accord", que le changement à venir "soulevait trop de craintes" ». Cet échec est également souligné par G. Besset (2004, p.122) en ces termes : « la manière traditionnelle de procéder d'un responsable de projet de développement, soit d'imposer un projet de développement à partir d'un problème qu'il aurait lui-même repéré dans la communauté, semble malheureusement avoir peu d'impacts à long terme. Ce qui laisse percevoir une lacune qui pourrait être comblée par la simple participation des populations locales. Selon plusieurs auteurs, la communication participative aurait en effet ce « pouvoir » de rendre durable les programmes et les investissements pour le développement, comme l'écrit M. Konaté, P. Simard, G. Giles et L. Caron (1999, p. 125) lorsqu'ils soulignent que « la pérennité du développement d'une communauté repose sans aucun doute sur la force et le bon fonctionnement de son organisation sociale, mais aussi sur la participation individuelle et collective de ses membres et des instances qui la composent ». Et sans la participation de la population, aucun projet ne peut être fructueux et durer assez longtemps pour soutenir le changement social. Et pourtant, les discours existants sur la communication participative sont contradictoires, car d'un côté, la participation est un moyen efficace pour améliorer les résultats des projets de développement, et de l'autre, elle est vue comme un processus pour renforcer les capacités des individus à améliorer leurs conditions de vie, comme une condition à l'autonomisation qui rend propice le changement social à l'avantage des groupes marginalisés (Frances Cleaver, 1999).

3.2. La participation comme finalité : une approche radicale de développement local

La participation vue comme une fin en soi dans le domaine du développement s'est établie sous l'influence de la pédagogie de Freire : en ce sens, la participation populaire au développement a pour but de redonner aux classes dominées le pouvoir de diriger leurs vies. La communication participative place les communautés au cœur des projets de développement, et s'oppose à la manière d'intervenir du diffusionnisme. Selon S. Waisbord (2008, p. 514) « elle conçoit également le développement comme un processus qui transforme les individus et les sociétés pour leur donner plus de pouvoir, plutôt que de s'arrêter au développement économique ». Ainsi, selon G. Bessette (2004, :19) dans une approche de communication participative, « les gens doivent prendre la responsabilité de l'initiative de développement, et prendre part à la fois à la définition de leurs propres problèmes, à la recherche des solutions possibles et au choix de la mise en œuvre ». Les membres de la communauté ne sont donc pas de simples exécutants, ni même des bénéficiaires, mais de véritables partenaires du développement. Selon J. Giroux (2002, p. 199), « la participation « ne se réduit pas à une présence physique ou symbolique aux activités. La participation n'est pas, non plus, la seule prise de parole. La participation est une action, une entreprise, un risque et une mise en commun dans une action ». Ce type de participation a été utilisé par le Compact du Burkina qui a intégré les groupes défavorisés (femme, jeunes, migrants et autres) dans toutes les phases du projet. Les populations font un premier pas vers l'amélioration de leur situation avec la simple prise de conscience « que leurs problèmes ne sont pas insurmontables et qu'ils peuvent eux aussi passer à l'action plutôt que de demeurer des victimes passives » comme le souligne G. Bessette (2004, p. 16). Cette conception de la communication participative est optimiste, et est parfois tenue

pour une panacée en matière de développement. Cependant, elle connaît aussi des défis majeurs car les approches participatives requièrent un investissement considérable en temps et en engagement, un minimum de ressources financières et matérielles, et un certain niveau de pouvoir politique pour obtenir un changement social. Les résultats de ces initiatives ne sont généralement pas perceptibles dans l'immédiat et difficiles à mesurer car les changements ne se produisent qu'à long terme. Aussi, plus d'importance devrait être accordée aux variations individuelles de coûts et de bénéfices relatifs à la participation, par exemple selon l'âge, le genre et la classe de l'individu. Bref, un grand pouvoir est attribué à la communication participative ; mais elle ne restera parfois qu'au niveau des bonnes intentions si elle ne respecte pas ses règles et principes.

Conclusion

L'échec de nombreux projets de développement au Burkina Faso a conduit à m'interroger sur le rôle de la communication participative dans la durabilité des acquis et des impacts. En effet, d'un côté, il y a les partenaires techniques et financiers qui veulent des résultats et parfois donnent des directives à suivre, de l'autre, des populations qui ne se sentent pas concernées, ni valorisées. D'où la nécessité de trouver un palliatif afin d'amener les populations à comprendre qu'il y a des alternatives possibles pour leur propre développement. C'est ce qui caractérise la communication du projet « Agriculture et croissance économique » qui a favorisé un éveil de conscience dans la prise en charge de leurs destinées. De plus, il ressort de l'analyse que le dispositif de communication participative utilisé est adapté à la cause, la cible et au contexte socioculturel, indispensables au changement souhaité. Ce qui corrobore la contribution de la communication participative au processus de transformation des comportements dans la société, qui peut être perçue comme une

interaction sociale fondée sur l'aspect humain des messages socio-éducatifs. On donne ainsi raison à J. P. Meunier (2003, p. 124), lorsqu'il pense que la « communication est à l'origine des transformations et nouveautés qui émergent des interactions systémiques ».

L'analyse de la communication du projet révèle que tout le processus s'est basé sur l'approche participative à travers des canaux de proximité, outils et supports. Ce qui a facilité la participation des populations dans l'élaboration, la validation, la mise en œuvre et l'évaluation. Les messages utilisés lors des séances d'information, de sensibilisation et de renforcements de capacités, basés sur un processus interactif d'échanges et de partage d'expérience, ont surtout mis l'accent sur le dialogue qui a pu impulser une conscientisation et un changement effectif. C'est dans ce sens que l'éducateur brésilien P. Freire (1971, p.19) met l'accent sur « le dialogue, fondement même de l'éducation. Sans dialogue, il n'y a pas de communication et sans communication il n'y a pas de véritable éducation ». Ces actions ont induit un changement positif à travers l'éveil de conscience, l'estime de soi et la confiance en soi, nécessaire pour développer l'autonomie des populations à prendre en main leur destinée. Elles ont également favorisé la participation des femmes et des jeunes qui sont devenus de nouveaux producteurs. Toutefois, l'insuffisance principale à souligner concerne la faiblesse de l'accompagnement technique après le projet et la difficulté d'accès aux crédits et aux marchés régionaux du fait de l'état des infrastructures routières et marchandes.

Dans le cadre de la vulgarisation des bonnes approches et pratiques grâce à l'apport de la communication participative, ce cas mérite d'être capitalisé et vulgarisé auprès des gouvernants, des partenaires techniques et financiers, des ONG et associations ainsi que des planificateurs et gestionnaires de projet.

Bibliographie

- BERRIGAN, Frances J. (1981). *Les médias communautaires et le développement*, Études et documents d'information, Paris, Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, 48 p.
- BESSETTE, Guy (2004). *Communication et participation communautaire. Guide pratique de communication participative pour le développement*, Saint-Nicolas, Les Presses de l'Université Laval et Centre de recherches pour le développement international, Canada, 138 p.
- BESSETTE Guy et ALEXANDRE Lucie, dir. (2000), *L'appui au développement communautaire : une expérience de communication en Afrique de l'Ouest*, Ottawa, Centre de recherches pour le développement international, Ottawa, 215 p
- CLEAVER Frances (1999). « Paradoxes of participation: questioning participatory approaches to development », *Journal of International Development*, vol. 11, n° 4, p. 597- 612.
- FREIRE Paulo, (1971), « Paulo Freire et la non-neutralité de l'éducation », *Revue Antipodes*, pédagogie d'Antipodes n°22, mise en ligne 21 février 2022, <http://www.iteco.be/revue-antipodes/education-populaire-au-developpement/article/paulo-freire-et-la-non-neutralite-de-l-education>. Consulté le 25 octobre 2023.
- FREIRE Paulo, (1983), *La pédagogie des opprimés*, Paris, La Découverte/Maspéro, 202 pages.
- GIROUX Jean (2002). « Kombissiri, la rencontre du sable et de l'eau : essai d'analyse de discours et de pratiques de communication en contexte de décentralisation au Burkina Faso », Thèse (PhD.), Université du Québec à Montréal, 218 p.
- GUMUCIO DAGRON Alfonso (2009). « Playing with fire: power, participation, and communication for development », *Development in Practice*, vol. 19, n° 4-5, New York, p. 453-465.

- Ilboudo, Jean Pierre, (2002). *Les politiques nationales de communication pour le développement à travers neuf années d'expérience de la FAO en Afrique francophone et lusophone : Méthodologie et leçons apprises*, FAO, Rome. [En ligne]. <http://www.fao.org/docrep/004/Y0643F/y0643f07.htm#TopOfPage>
- JAN Servaes, (2008), “Communication for Development and Social Change”, New Delhi : SAGE Publications. pp. 13-28; 389-390
- KODJO-GRANDVAUX Séverine, (2013), *Philosophies africaines*, Présence Africaine, Coll. la philosophie en toutes lettres, Paris, 301 p.
- KONATÉ Moussa, SIMARD Paule, GILES Glaude et CARON Lyne (1999), « Sur les petites routes de la démocratie », Montréal, Éditions Eco société, 161 p.
- LASSWELL Harold D. (1948). « The Structure and Function of Communication in Society », *The communication of ideas*, sous la direction de Lyman Bryson, New York, Institute for Religious and Social Studies, p. 37-51.
- MEUNIER Jean Pierre, 2003, *Approches systémiques de la communication*, Edition De Boeck, Bruxelles, 254 p.
- MOWLANA Hamid et WILSON Laurie J. (1990), *Communication, technologie et développement. UNESCO*. [En ligne]. <http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001343/134365fo.pdf>. Consulté le 20 octobre 2023.
- ROBERT Paul, REY-DEBOVE Josette, REY Alain, (2004), « Progrès ». *Le Petit Robert de la langue française*, [En ligne]. <http://pr.bvdep.com/?forme=progrès>. Consulté le 3 novembre 2023
- ROGERS Everett. (1983). “Diffusion of Innovation”. Third Edition. New York, Free Press of Glencoe, p. 120-125.

- KODJO-GRANDVAUX Séverine, (2019), « Jean-Paul Sartre et l’Afrique : décoloniser l’esprit », *Le Monde Afrique*, Publié le 05 janvier 2019 à 08h00, consulté le 3 octobre 2023
- WAISBORD Silvio (2008). « The institutional challenges of participatory communication in international aid », *Social Identities*, vol. 14, n° 4, p. 505-522. School of Media and Public Affairs, George Washington University, Washington DC, USA
- WILKINS Kim, GWINN Karin, (2008), *Development Communication.*" The International Encyclopedia of Communication. Donsbach, Wolfgang (ed). [En ligne]. http://www.communicationencyclopedia.com/subscriber/tocnode.html?id=g9781405131995_chunk_g97814051319959_ss20-1. Consulté le 17 octobre 2023

REGARDS CROISES SUR L'UTILITE DE LA SOCIOLOGIE AU BURKINA FASO.

Aimé Désiré HEMA

*Enseignant-chercheur en socio-anthropologie,
UCAO UU Bobo Dioulasso, Burkina Faso
aimedesirehema@gmail.com
(00226) 74 08 66 08.*

Sitlè Pascal José SANOU

*Doctorant Ingénieur de recherche en sociologie
Université Joseph KI-ZERBO
Ouagadougou, Burkina Faso*

Résumé :

Récente en Afrique, l'historique de la sociologie la présente comme une chasse gardée du milieu universitaire, donc réservée à une catégorie particulière d'intellectuels. Au regard de ce caractère érudit et le fort désir de s'ériger comme une discipline scientifique à l'image des sciences dures, ont favorisé l'institutionnalisation et la professionnalisation universitaires de la sociologie. Cette circonscription intellectuelle n'a pas facilité l'ancrage de la sociologie hors du monde académique si bien que le rôle du sociologue y est resté peu connu. Toute chose qui a contribué à des perceptions relativement biaisées de la sociologie parfois vue comme une discipline qui suscite la "subversion" entraînant parfois la fermeture du département de sociologie dans les années 1980-1990 en l'occurrence en Centrafrique et au Sénégal. Il en découle alors la question de recherche suivante : Quel est l'ancrage actuel de la sociologie en dehors du monde universitaire burkinabè ? L'objectif de cette réflexion est d'analyser la demande sociale de la sociologie en dehors de l'université. En plus de la revue documentaire, une démarche qualitative à travers des entretiens semi-directifs auprès des acteurs pour saisir leurs perceptions sur la portée de la sociologie en faveur du développement du pays en plus de sa mission de production scientifique. Les résultats de cette recherche participent aux débats actuels sur l'importance et la responsabilité sociétale des sciences sociales dans un contexte burkinabè particulièrement marqué par le défi sécuritaire.

Mots-clés : regards croisés, utilité, sociologie, développement, Burkina Faso.

Abstract :

Sociology is a recent phenomenon in Africa, and its history shows it to be the preserve of the academic world, reserved for a particular category of intellectuals. This scholarly character, combined with a strong desire to establish itself as a scientific discipline on a par with the hard sciences, has encouraged the institutionalisation and professionalisation of sociology at university level. This intellectual circumscription has not made it easy for sociology to establish itself outside the academic world, so that the role of the sociologist has remained little known. All of which has contributed to relatively biased perceptions of sociology, which is sometimes seen as a discipline that provokes "subversion", sometimes leading to the closure of the sociology department in the 1980s-1990s in the Central African Republic and Senegal. This gave rise to the following research question : What are the current roots of sociology outside the university world in Burkina Faso ? The aim of this study is to analyse the social demand for sociology outside the university. In addition to a review of the literature, a qualitative approach was adopted through semi-structured interviews with the players involved, in order to understand their perceptions of the contribution of sociology to the country's development, in addition to its mission of scientific production. The results of this research contribute to current debates on the importance and societal responsibility of the social sciences in a Burkinabe context particularly marked by the security challenge.

Key words : *crossroads, usefulness, sociology, development, Burkina Faso.*

Introduction et problématique

La sociologie paraît récente en Afrique, elle se présente comme une chasse gardée du milieu universitaire donc réservée à une catégorie particulière d'intellectuels (TAMBA, 2014). Son historique montre bien l'arrimage de la discipline au seul environnement universitaire qui a œuvré à sa survie et à son évolution. Au regard de ce caractère érudit et le fort désir de s'ériger comme une discipline scientifique à l'image des sciences dures, ont favorisé l'institutionnalisation et la professionnalisation de la sociologie (PIRIOU, 1999).

Cette circonscription intellectuelle n'a pas facilité l'ancrage de la sociologie hors du monde académique si bien que le rôle du sociologue y est resté peu connu.

Toute chose qui a contribué à des perceptions relativement biaisées de la sociologie parfois vue comme une discipline qui suscite de la « subversion » (ELA, 2001). Toutefois, cette image « galvaudée » de la sociologie a eu des conséquences néfastes qui ont entraîné à la fermeture systématique du département de sociologie autour des années 80-90, notamment en Centrafrique et au Sénégal. Les autorités politiques d'antan dans ces pays cités l'ont pressentie comme un apprentissage ayant des capacités avérées de déstabilisation des institutions de l'Etat (TURPIN, 2004). Alors, l'imaginaire collectif n'était pas encore préparé à accorder la moindre place à la sociologie en tant que discipline d'utilité publique.

De cette posture, il en découle alors la question de recherche suivante : Quel est l'ancrage actuel de la sociologie en dehors du monde universitaire ?

L'objectif de cette réflexion est d'analyser la demande sociale en dehors de l'université et de pouvoir saisir l'utilité de la sociologie pour les personnes enquêtées et partant des communautés au Burkina Faso.

Dans cette étude intitulée : « *Regards croisés sur l'utilité de la sociologie au Burkina Faso* », la multiplicité des perceptions sur l'utilité de la sociologie est interrogée pour cerner les points de vue des personnes enquêtées au travers leur degré de connaissance de la discipline et les motivations qui les sous-tendent. Dans le cadre de la même préoccupation générale, l'assignation de la sociologie en mission de production scientifique est mise à nu de sorte à pouvoir appréhender les opportunités offertes par la discipline en disponibilisant une batterie d'outils d'orientation et de régulation ; en plus, elle se prête à la capacité d'être fort probablement une réponse à la demande sociale en perpétuelle augmentation.

Outre l'introduction qui présente la problématique et la conclusion assortie de recommandations, notre article s'articule autour de deux (02) points essentiels à savoir d'une part la démarche méthodologique adoptée pour mener à bien ce travail de recherche et d'autre part les résultats suivis bien entendu de la discussion.

Tour à tour, ces éléments énumérés sont développés dans le corps de notre composition.

I- Démarche méthodologique

Les sciences humaines et sociales étant cumulatives (BOUVIER, 1999), cette étude a donc eu recours à la revue documentaire ; en ce sens qu'il faut toujours partir de l'existant afin de bâtir sa propre production scientifique.

En plus, c'est dans les deux (02) plus grandes villes du Burkina Faso retenues pour l'enquête, Bobo-Dioulasso et Ouagadougou, que nous avons menée des entretiens semi-directifs. L'entretien semi-directif permet à l'enquêté de s'exprimer librement par rapport à une liste de thèmes qui lui est soumis. QUIVY et VAN CAMPENHOUDT (1995: 195) décrivent cette technique de recherche dans la citation ci-dessous :

« Il est semi-directif en ce sens qu'il n'est ni entièrement ouvert, ni canalisé par un grand nombre de questions précises. Généralement, le chercheur dispose d'une série de questions-guides relativement ouvertes, à propos duquel, il est impératif qu'il reçoive une information de la part de l'interviewé ».

Dans le même sens que QUIVY et VAN CAMPENHOUDT (1995), GHIGLIONE et MATALON (1998) définissent l'entretien semi-directif comme étant le fait pour un enquêteur de soumettre à l'enquêté une liste de thèmes, sans ordre préétabli, sur lesquels celui-ci devrait réagir. Cette technique permet non seulement à l'enquêteur d'orienter et de recadrer les échanges mais aussi à l'enquêté de ne pas aller dans tous les sens

et surtout de ne pas sortir hors du sujet traité. Ainsi, l'enquêteur reste le seul « maître » des objectifs poursuivis par les entretiens dans le cadre de son enquête sur le terrain.

Cette démarche qualitative à travers des entretiens semi-directifs auprès des acteurs pour saisir leurs perceptions sur la portée de la sociologie en faveur du développement du pays et aussi de sa mission de production scientifique (Se conférer au tableau n0 1 ci-dessous).

Comme tantôt indiqué ci-dessus, la zone d'étude a été constituée par Bobo-Dioulasso et Ouagadougou, ces deux (02) communes « urbaines » ont été retenues comme les sites de nos investigations sur le terrain. La première étant la capitale économique et la seconde la capitale politique du Burkina Faso. Ce sont les deux (02) plus grandes villes du Burkina Faso en référence au Recensement Général de la Population et de l'Habitat en abrégé RGPH (2019) avec une population respectivement 903 000 habitants contre 2 684 052. Ces deux agglomérations concentrent à elles toutes seules plus de 62% de l'ensemble de la population urbaine du pays. Cette densité de population élevée dans ces deux cités fait qu'elles regorgent de façon évidente les offres diversifiées, dans des domaines aussi divers que variés, les plus importantes du Burkina Faso. Et c'est d'ailleurs pour ces raisons que l'intérêt s'est porté sur ces municipalités phares dans les recherches en sociologie. Les besoins en matière de sociologie sont sans précédent eu égard aux statistiques fournies par le RGPH (2019). Il convient toutefois de préciser que dans le cadre de cette étude, les limites administratives de ces villes sont celles fixées par l'Institut National de la Statistique et de la Démographie en abrégé INSD (2019).

En réalité, la collecte des données a été faite aussi à l'aide d'observations directes in situ. L'observation directe est une technique d'enquête par laquelle, le chercheur observe directement lui-même, par sa présence sur le « terrain », les faits

sociaux qu'il cherche à étudier. Cette démarche d'investigation est nécessaire parce que ce que les enquêtés disent ne correspond pas toujours à ce qu'ils font. Ainsi, selon ARBORIO et FOURNIER (2015 : 8) :

« Si l'observation directe retrouve aujourd'hui grâce aux yeux des sociologues, c'est qu'elle constitue une façon de résister aux constructions discursives des interviewés en permettant de s'assurer de la réalité des pratiques évoquées en entretien ».

De ce fait, l'observation directe nous a conduit à reconstituer la réalité étudiée à travers une confrontation entre les données recueillies par entretien et les faits observés sur le terrain de l'enquête. Mais, l'observation n'est pas seulement un moyen de vérification et de recoupement des propos des enquêtés. Elle constitue tout de même une voie originale de collecte des données. L'enquêteur est lui-même témoin « oculaire » de tout ce que le terrain offre à voir en étroit lien avec l'objet de son travail de recherche.

OLIVIER DE SARDAN (1995) affirme qu'il est important de consigner les notes d'observation de terrain dans un carnet. Et selon l'auteur, les notes portent sur ce qui est vu et entendu (OLIVIER DE SARDAN, 1995) Ainsi, au cours de nos observations, nous avons pris des notes dans un carnet par rapport à ce que nous avons vu et entendu. Ces notes ont été prises sous forme de description ethnographique telle que définit par LAPLANTINE (1996 : 29) :

« La description énonce et annonce, énumère, épelle, détaille, décompose, mais d'abord enregistre, démontre, recense, comptabilise. Ce n'est pas une activité particulièrement imaginative: elle dresse des listes, établit l'état des lieux, procède à des inventaires ».

La recherche que nous avons menée est une recherche qualitative. Les outils et les techniques de l'enquête sont liés à cette orientation qualitative de la recherche. La revue documentaire, l'entretien semi-directif et l'observation directe

in situ et sont les techniques de recherche utilisées pour mener à son terme notre travail de recherche.

Tableau n 1 : Echantillon récapitulatif de l'enquête

Types d'acteurs	Effectifs
Administrateurs civils	19
Agronomes	16
Médecins	06
Professeurs des lycées	26
Vétérinaires	07
Total	74

Source : Enquête-terrain

Le principe de la saturation nous a guidé dans la constitution de l'échantillon de cette étude, tout en veillant au respect des critères d'hétérogénéité des acteurs interrogés et de même que la pluralité des informations à collecter au détriment d'un nombre statistiquement représentatif. Dans ce travail, la diversité des profils des personnes a été mise en avant. Ce qui a amené à cerner les différents aspects sur le sujet traité. C'est ainsi que les informations ont été toutefois récoltées jusqu'à la saturation, un « *moment lors duquel le chercheur réalise que l'ajout des données nouvelles dans la recherche n'occasionne pas une meilleure compréhension du phénomène étudié.* » (MUCCHIELLI, 1996 : 204). Alors les entretiens se sont arrêtés en cet instant précis, pour une question d'efficacité évidente. L'usage d'un dictaphone a été rendu indispensable car les entretiens ont pu être enregistrés puis transcrits. Eu égard au caractère essentiellement qualitatif des informations collectées, la technique de traitement idéale a été réalisée de façon manuelle

et a surtout consisté à repérer dans les entretiens l'ensemble des passages assez indicatifs, puis à identifier, organiser et classer les thèmes émergents. Pour ce faire, il a été retenu en fonction des questions de recherche et des exigences méthodologiques, ensuite d'utiliser ce que VAN DER MAREN (1996) appelle le « codage mixte ». Ce qui a permis de donner du sens aux différentes données collectées.

Et ce faisant, les résultats de cette étude sont repartis en deux parties. La première partie a trait aux différentes perceptions sur la portée de la sociologie se résumant aux deux visions majeures opposées dont l'une met en évidence le caractère de subversion de la sociologie et l'autre par contre fait la part belle à l'utilité avérée de la discipline. La deuxième porte sur la mission de production scientifique assignée à la sociologie à savoir d'une part en jouant un rôle d'indicateur aux gouvernants sur leurs choix politiques et d'autre part en répondant à la demande sociale au travers de diagnostic des phénomènes sociaux assorti de propositions de pistes d'amélioration de la vie des populations au Burkina Faso.

II. Résultats et discussion

Comme indiqué plus haut, tour à tour cette partie se focalise sur deux aspects essentiels notamment les perceptions de la portée de la sociologie au Burkina Faso et aussi la mission de production scientifique qui lui est désormais assignée.

II-1- Les perceptions de la portée de la sociologie

Deux perceptions majeures s'affrontent à ce sujet :

II-1-1-La sociologie comme une discipline de « subversion »

Pour les uns, la sociologie suscite la « subversion ». L'histoire des années 80-90 sur le continent africain montre bien un refus

de la sociologie au travers la fermeture de département en Centrafrique et au Sénégal où était enseignée la sociologie comme une filière universitaire à part entière. Ces mesures prises sont consécutives au fait que les dirigeants politiques d'antan voyaient en la sociologie un enseignement ayant d'énormes capacités d'ouvrir et d'alimenter le débat sur les questions relatives à la vie des populations et au fonctionnement de la société et de ses institutions. D'après COENEN-HUTHER (2012 :2) qui soutient de même que : « ... la sociologie n'est pas une science mais une discipline... ».

Cette citation étaye au mieux la diversité des opinions sur la sociologie et une forte probabilité qu'elle fasse naître la « controverse ».

Dans le même ordre d'idée, un administrateur civil renchérit aussi :

Au lieu de proposer des solutions à partir des diagnostics posés, les sociologues les retournent contre le pouvoir politique. En guise d'exemple illustratif, la chute du règne COMPAORE en novembre 2014 est liée en partie à l'apport très significatif des sociologues qui ont fourni des clés nouvelles de lecture de la situation nationale que le pays traversait à l'époque. L'issue fatale à cette crise politique autour de la révision de l'article 37 de la loi fondamentale restait le chaos programmé pour tout le Burkina Faso. Ce qui a eu une influence importante sur l'éveil des consciences de la jeunesse burkinabè à tel point que bon nombre d'entre les jeunes ont accepté devenir des « martyrs » pour sauver la nation toute entière en péril.

De ces propos, des soupçons pèsent en toute évidence sur la « bonne foi » des sociologues dans l'exercice de leur fonction. Cette thèse est aussi défendue par TURPIN (2004) qui évoque la déstabilisation des Etats modernes à travers les effets de la sociologie politique. L'auteur reconnaît la part contributive de la sociologie mais si des sillons ne sont pas tracés pour baliser ces

apports, à tout moment des débordements peuvent subvenir et avoir comme conséquences immédiates le dysfonctionnement des institutions de l'État.

Et, dans le doute, à tort ou à raison, les sociologues ont souvent été accusés de ne pas jouer « franc jeu » car ils sont considérés comme des personnes assez « outillées » et « avisées » des problèmes sociaux pour apporter davantage leurs contributions à l'épanouissement de leurs sociétés respectives.

Perçue sous cet angle, la sociologie pourrait être d'une utilité publique.

II-1-2-La sociologie, une science sociale d'utilité publique

Pour les autres, la sociologie est utile pour les hommes et leurs sociétés. En ce sens qu'elle est à même d'offrir ses « bons offices » en fonction des besoins exprimés par les populations. Tout comme PIRIOU (1999), les propos d'un médecin soutenaient le caractère pratique et fonctionnel de la sociologie :

Depuis un moment déjà, la sociologie a quitté son cadre universitaire pour se rendre utile à la société. L'exemple le plus édifiant reste son apport à la lutte contre le sida et l'excision au Burkina Faso en examinant profondément ces fléaux en fonction du contexte social et en proposant des pistes d'amélioration idoines ; ce qui a permis dans des délais raisonnables d'atténuer de façon assez éloquente les effets dévastateurs de ces tragédies. Jusque-là, la médecine et la sociologie faisaient cavalier seul dans notre pays. Il a fallu faire cet appel à l'endroit des sociologues pour obtenir des résultats plus probants sur les deux fronts qui ont mis du temps avant d'être reconnus comme des problèmes de santé publique. Au regard des performances engrangées, les médecins et les sociologues travaillent désormais en « bonne intelligence » pour le bonheur des citoyens.

A l'analyse de ces dires de ce praticien, la médecine et la sociologie semblent présenter des complémentarités sans précédent à tel point que la problématique de leur indépendance se pose de nos jours avec une extrême acuité. De ce fait, les médecins établissent leur conviction que pour une grande majorité des maladies et autres pratiques néfastes, il paraît alors impératif d'y associer les sociologues à leur prise en charge « holistique » aux fins d'atteindre l'efficacité et l'efficience escomptées.

A cet effet, pour mieux paraphraser PIRIOU (1999) dans la même lancée, l'usage « extra-universitaire » de la sociologie s'est imposé comme une nécessité en lien avec une importante étendue de champs d'interactions, avec chacun ses limites réelles ; toutefois l'accent est resté porter sur les processus et les caractéristiques qui déterminent cet usage. Autrement dit, l'évolution de la sociologie lui a naturellement frayée de nouvelles opportunités au-delà de ses fonctions premières qui sont celles de comprendre comment les sociétés fonctionnent et se transforment, elles s'intéressent tout de même aux rapports qui lient les individus à leur société. De fait, l'exclusivité des centres d'intérêts de départ de la sociologie va se muer progressivement en l'appréhension de thématiques transversales aussi abondantes que diversifiées les unes des autres.

Cette approche nouvelle de la sociologie lui assigne une mission de production scientifique.

II-2-La mission de production scientifique assignée à la sociologie

Deux volets essentiels sont à saisir aux fins de mieux découvrir la mission de production scientifique de la sociologie. Il s'agit d'une part de son rôle d'orientation et de régulation et d'autre part de sa part de réponse à la demande sociale. Tour à tour, l'examen de ces points cités apporte davantage un éclairage sur

certaines pans de la scientificité de la sociologie qui demeurent peu connus.

II-2-1-La sociologie, un outil d'orientation et de régulation

La sociologie en tant que science doit, se départir de la politique à cause de son objectivité, et pouvoir jouer un rôle d'indicateur prévenant le politique des conséquences des choix engagés (WEBER, 1919).

Un agronome a partagé son expérience sur un évènement à caractère national en ces termes :

Sous le gouvernement de la transition installé depuis septembre 2022, un prélèvement sur le salaire a failli s'imposer à tous les travailleurs tant du public que du privé en vue de soutenir le financement de la guerre menée contre les groupes armés terroristes qui écument tout le pays. Et sous les injonctions des sociologues, une crise a été évitée en optant plutôt pour le volontariat quant à la collecte des différentes contributions des travailleurs. Ainsi, les autorités en place ont eu une oreille attentive sur les aspirations profondes des populations qui semblaient légitimer par la cherté avérée des produits de première nécessité pour assurer la survie. L'Etat en changeant de fusil d'épaule a obtenu l'effet escompté qui est l'adhésion massive des forces vives de la patrie pour accompagner « l'effort de paix » sans aucune contrainte et à partir d'une grande campagne de communication. Voilà comment sans forcer, les contributions de toutes natures se poursuivent pour conduire inexorablement vers la paix et la reconquête de l'intégralité du territoire national.

A la lumière de la déclaration de ce cadre du secteur de l'agriculture, la sociologie a une fois de plus permis d'éviter une catastrophe latente autour d'une question extrêmement sensible ayant trait au traitement salarial du travailleur en général et de celui du Burkina Faso en particulier. La nouvelle orientation de

la décision initiale relative aux coupures systématiques sur les salaires a offert une aubaine aux populations de continuer à mieux communier avec leurs gouvernants qui ont aussi fait preuve d'une certaine « hauteur d'esprit » en acceptant de changer de position à temps tout en gardant le climat d'ensemble apaisé. Au même moment, le pouvoir en place en fléchissant a su profiter pour assurer le fonctionnement normal et équilibré des institutions de l'Etat. En d'autres termes, cette opération a sonné le glas du rôle de régulation de la sociologie par le truchement de la facilitation de la continuité des structures incarnant le pouvoir public. A travers cet apport, il y a en scène le manifeste de l'outil de régulation de la sociologie par la normalisation et la mise en équilibre des fonctions du pouvoir d'Etat (PIRIOU, 1999).

Cette perception de la sociologie fait d'elle un puissant outil qui accompagne de façon certaine le développement. A cet effet, la production scientifique vise non seulement à orienter et à conseiller les gouvernants sur les initiatives à entreprendre mais aussi à essayer d'être une réponse à la demande sociale.

II-2-2-La sociologie comme une réponse à la demande sociale

SAINSAULIEU (1987) préconise que la sociologie puisse répondre à la demande sociale afin de poser des diagnostics des faits sociaux observés et de permettre de remédier aux problèmes du moment.

Un vétérinaire, à travers ses dires, montre bien comment la réponse à la demande sociale peut s'exprimer :

Un grand projet de 3000 forages dans la circonscription administrative de la région de la Boucle du Mouhoun au Burkina Faso, financé par la Banque Mondiale et exécuté par une firme indienne s'en est pris. Prévu pour durer trois ans de 2022 à 2025, avant même son implantation pour commencer ses activités, le projet a engagé un sociologue pour faire un vaste travail de

terrain en amont. Ce spécialiste en sociologie et son équipe ont eu trois mois pour sillonner la région sur toute son étendue pour recueillir des données sur les populations bénéficiaires du projet et aussi sur l'environnement dans lequel l'intervention va toucher. Par rapport aux populations, il s'agissait de recueillir d'abord les caractéristiques sociodémographiques, puis d'identifier les réels besoins et surtout ceux en eau, de connaître leurs attentes, puis de les mettre au cœur du projet pour savoir les différentes aspirations, les us et coutumes par groupes ethnolinguistiques, enfin les écouter à travers les nombreux vœux, etc. Par rapport à l'environnement, d'identifier les endroits où les populations souhaitent les implantations de forages, repérer les sites de sacrifices et autres lieux sacrés, éviter de toucher aux totems et autres ; en somme, traduire les véritables aspirations des bénéficiaires du projet à l'occasion de l'offre d'eau potable à la consommation humaine et animale éventuellement de pouvoir réaliser des activités agricoles de contre-saison, et...

La problématique de l'eau est posée avec une extrême acuité dans le pays en général et dans la région de la Boucle du Mouhoun en particulier mais pour satisfaire ce déficit en ce liquide précieux, l'implication des populations bénéficiaires reste un gage de réussite de l'implantation du projet en question. C'est à travers les apports de la sociologie que l'inventaire exhaustif des besoins variés et diversifiés des personnes concernées est établi aux fins que des actions concertées soient entreprises pour soulager les habitants de la région choisie en eau potable.

A partir de cet instant, les initiateurs du projet de forages peuvent prendre les bonnes décisions en toute connaissance de cause et en toute sérénité car la centralité a évidemment été portée sur les populations de la région de la Boucle du Mouhoun. Ces dernières sont réjouies par le fait qu'elles aient été associées à toutes les étapes de réalisation de ce projet d'eau. Ainsi, une

confiance relative naît entre les bénéficiaires du projet et ses initiateurs, à telle enseigne qu'un tel climat facilite énormément le déroulement des différentes phases de l'initiative en la rendant fiable et viable par la seule caution active des habitants de la circonscription administrative de la région de la Boucle du Mouhoun.

Cette perception de la sociologie fait d'elle un tremplin de production de connaissances qui donnent des clés de lecture, d'appréhension et d'actions d'une part aux décideurs politiques de façon générale et d'autre part aux communautés de base de façon particulière (LA VILLE et SAINSAULIEU, 1997).

Conclusion et recommandations

Au terme de cette étude, les perceptions majeures sur la sociologie ont été relevées et se résument à la crainte vis-à-vis de la discipline qui lui donne un caractère subversif d'une part ; et par opposition d'autre part, la sociologie est perçue comme une science sociale reconnue d'utilité publique. Cette diversité d'opinions sur la sociologie lui insuffle sans nul doute toute sa dynamique lui garantissant l'évolution vers une science qui accompagne le développement de façon générale au Burkina Faso comme partout ailleurs. En plus de cette flopée de points de vue sur la discipline, l'enquête de terrain a fait découvrir un pan important de la sociologie qui s'investit dans la mission de production scientifique se traduisant à travers un instrument d'orientation et de régulation qu'elle offre au besoin et aussi à travers la capacité de proposer la réponse à la demande sociale qui ne cesse de croître de manière vertigineuse.

De plus en plus, la sociologie s'impose comme une discipline d'une grande utilité au Burkina Faso au regard de ses apports positifs multiples dans divers domaines. De surcroît, la sociologie a fait preuve de sa scientificité à travers un foisonnement de productions scientifiques qui permet de booster

les activités de développement à l'échelle du pays tout entier. Au regard de toutes ces retombées bénéfiques et reconnues de la sociologie, il apparaît opportun d'entreprendre la vulgarisation de son apprentissage dans tous les cycles de l'enseignement du pays notamment à l'école primaire où la socialisation de l'enfant se poursuit de plus belle. A cet effet, il est opportun de l'enseigner dans toutes les écoles professionnelles sans exclusive de façon à ce que tous les « pensionnaires » qui y sortent aient une bonne connaissance de l'utilité de la sociologie en rapport avec leur profession. De même, poursuivre la vulgarisation de la sociologie au post-primaire et au secondaire sur l'étendue du territoire national. Ce qui permettra à terme de doter la grande majorité des Burkinabè du raisonnement sociologique nécessaire à l'aboutissement et au rayonnement de tout projet de développement visant l'épanouissement des populations bénéficiaires dans toutes leurs diversités tout en répondant de façon adaptée à leurs aspirations et à leurs attentes légitimes.

Une conscience politique est indispensable afin de prendre des décisions courageuses à la vulgarisation de la sociologie reconnue au fil du temps d'utilité publique. Afin de poursuivre convenablement la promotion de la sociologie, un grand projet dénommé « la sociologie du futur » pourrait être lancé pour atteindre les objectifs de la couverture nationale de l'enseignement de la discipline comme un véritable tremplin au développement endogène et durable.

Tout cela relève de la volonté politique pour sa mise en œuvre effective.

Références bibliographiques

ARBORIO Anne-Marie et FOURNIER Pierre (2015), *L'observation directe*, Paris, Armand Colin, 128 p.

- COENEN-HUTHER Jacques (2012), *Les Paradoxes de la sociologie*, Paris, L'Harmattan, « Logiques sociales », 210 p.
- ELA Jean-Marc (2001), *Guide pédagogique de formation à la recherche pour le développement*, Paris, L'Harmattan, 80 p.
- GHIGLIONE Rodolphe & MATALON Benjamin (1998), *Les enquêtes sociologiques : théories et pratique*, Paris, Armand Colin, 301 p.
- LAPLANTINE François (1996), *La description ethnographique*, Paris, édition Nathan, 128 p.
- LA VILLE Jean-Louis & SAINSAULIEU Renaud (1997), - *Sociologie de l'association. Des organisations à l'épreuve du changement social*. - Paris, Desclée de Brouwer, Collection Sociologie économique, 403 p.
- MUCCHIELLI Alex (1996), *Dictionnaire des méthodes qualitatives en sciences humaines et sociales*, Paris, Editions Armand Colin, 310 p.
- MUCCHIELLI Alex (dir.) (2004), *Dictionnaire des méthodes qualitatives en sciences humaines et sociales*, Paris, Arnaud Colin, 310 p.
- OLIVIER DE SARDAN Jean-Pierre (1995). « La politique du terrain », Enquête n°1 [En ligne] URL : <http://enquete.revues.org/263>, consulté le 07 octobre 2014.
- PIRIOU Odile (1999), *La sociologie des sociologues. Formation, identité, profession*, Paris, ENS Éditions, 302 p.
- QUIVY Raymond et VAN CAMPENHOUDT Louis (1995), *Manuel de recherche en sciences sociales*, Paris, Dunod, 288 p.
- SAINSAULIEU Renaud (1977), *L'identité au travail. Les effets culturels de l'organisation*, Paris, Presses de la FNSP, 720p (1re édition).
- DOI : 10.3917/scpo.sains.2019.01
- SAINSAULIEU Renaud (1987), *Sociologie de l'organisation et de l'entreprise*, Paris, Presses de la FNSP/Daloz, 390 p.
- TAMBA Moustapha (2014), *Sociologie en Afrique*, Paris, L'Harmattan, 226 p.

TURPIN Pierre (2004), La déstabilisation des États modernes. Essai de sociologie politique contemporaine, Paris, L'Harmattan, 217 p.

VAN DER MAREN Jean-Marie (2004), Méthodes de Recherche pour l'Education, 2e édition, Bruxelles, Presses De Boeck Université, 502 p.

VANNIER Patricia, « Odile Piriou, La sociologie des sociologues. Formation, identité, profession », Sociologie du travail [En ligne], Vol. 43 - n° 2 | Avril-Juin 2001, mis en ligne le 14 juin 2001, consulté le 07 janvier 2024. URL : <http://journals.openedition.org/sdt/35061> ; DOI : <https://doi.org/10.4000/sdt.35061>

WEBER Max (1959), Le savant et le politique, trad. par J. Freund, Paris, Plon.

WEBER Max, (1963), Le savant et le politique, Paris, Union Générale d'Éditions, 186 p.

**LE DEPARTEMENT DE SOCIOLOGIE DE
L'UNIVERSITE ASSANE SECK DE ZIGUINCHOR
FACE AU DEFI DE L'INSERTION
PROFESSIONNELLE DE SES DIPLOMES**

Benoît TINE

Salif SAGNA

Fatoumata LY

Lancé DIAMANKA

Département de Sociologie

Laboratoire de recherche

en sciences économiques et sociales

Université Assane Seck de Ziguinchor-Sénégal

b.tine@univ-zig.sn

Résumé

L'État du Sénégal comme beaucoup d'États africains fait de l'emploi des jeunes une préoccupation importante à travers la multiplication des politiques publiques d'emploi et d'agences d'emploi pour les jeunes, les femmes et d'autres couches vulnérables. En effet, le Sénégal est confronté à la lancinante problématique de l'emploi des jeunes et des femmes et plus précisément à l'adéquation entre l'offre de formation et le marché du travail. Chaque année, des dizaines de milliers de jeunes sortent des écoles et universités sénégalaises pour espérer s'insérer enfin dans le marché du travail et commencer un plan de carrière. Mais à peine sortie de l'euphorie de la graduation qui sanctionne un long parcours de formation fait de sacrifices, de privation et de patience, l'étape consistant à s'insérer professionnellement ressemble à un long parcours du combattant. Parmi les raisons souvent évoquées figure l'inadéquation entre l'offre de formation et les besoins du marché du travail. En effet, le chômage chronique s'explique par le fait qu'il y a une inadéquation entre la formation et l'emploi et l'État du Sénégal avance un taux d'insertion des diplômés de l'enseignement supérieur de seulement 31%. Puisque la recherche précède l'action, nous avons mené une étude au sein du Département de sociologie de l'université Assane Seck de Ziguinchor pour mesurer la distance entre l'offre de formation que propose ce Département et le marché du travail dans un contexte où les universités sont renforcées dans leurs missions de service à la communauté mais aussi de former des acteurs en mesure de prendre en

charge le développement de leurs localités. Pour mener à bien ce travail de recherche, l'approche quantitative a été utilisée et 37 diplômés en Licence et en Master, appartenant à 9 promotions sortantes de sociologie de 2013 à 2022 ont été soumis à un questionnaire. De même, 16 alumnis ont été rencontrés dans le cadre d'un entretien directif ainsi que des personnes ressources. Les résultats obtenus montrent entre autres des paradoxes, un chômage frictionnel de plus de 2 ans, un fort désir d'allonger les études, en thèse de doctorat ou à l'étranger (France, Canada) comme réponse à la problématique de l'insertion. De même, les enquêtés formulent beaucoup de recommandations pour une meilleure adéquation entre l'offre de formation et le marché du travail et de l'emploi dans un contexte de chômage chronique.

Mots-clefs : université, insertion, sociologie, Ziguinchor, chômage, diplôme

Abstract

The State of Senegal, like many other African states, is making youth employment a daily concern through the multiplication of public employment policies and employment agencies for young people, women and other vulnerable groups. Indeed, Senegal is faced with the nagging problem of youth employment, and more specifically the mismatch between the supply of training and the job market. Every year, tens of thousands of young people graduate from Senegalese schools and universities in the hope of finally entering the market and starting a career. But no sooner have they left the euphoria of acquiring a diploma, which is the culmination of a long course of training involving sacrifice, deprivation and patience, than the step of entering the job market resembles a long and arduous obstacle course. Among the reasons often cited is the mismatch between the training on offer and the needs of the job market. Indeed, chronic unemployment can be explained by the fact that there is a mismatch between training and employment, and the State of Senegal claims an insertion rate for higher education graduates of just 31%. Since research precedes action, we conducted a study in the Sociology Department of Ziguinchor's Assane Seck University to measure the distance between the Department's training offer and the job market, in a context where universities are being strengthened in their missions to serve the community and train actors capable of taking charge of the development of their localities. To carry out this research work, a quantitative approach was used and 37 Bachelor's and Master's graduates, belonging to 9 graduating sociology classes from 2013 to 2022, were subjected to a questionnaire. In addition, 16 alumni and resource persons were interviewed. The results show, among other things, paradoxes,

frictional unemployment of over 2 years, and a strong desire to pursue a doctoral thesis as a response to the problem of integration. Similarly, the respondents put forward many recommendations for a better match between the training on offer and the labor and employment market in a context of chronic unemployment.

Keywords: *university, integration, sociology, Ziguinchor, unemployment, diploma*

1- Introduction

Au Sénégal, la question de l'emploi est au cœur des politiques publiques, avec un défi majeur lié à la relation entre la formation universitaire et les métiers effectivement exercés par les individus dans le monde professionnel. Et pour s'insérer dans ce monde professionnel, l'acquisition de compétences et de savoir-faire est de plus en plus indispensable. La méritocratie semble être la voie royale pour accéder à un emploi dans un pays où pourtant le secteur dit « informel » porte l'économie à plus de 85% (OIT, 2020). Cependant, cet emploi se raréfie. Et parmi les nombreuses causes du chômage chronique, figure en bonne place, l'inadéquation entre la formation universitaire et l'insertion professionnelle (Tine, Sall, 2015). Or de cet emploi, dépendent beaucoup d'autres faits sociaux. En effet, selon Claude Dubar (2015), le travail a une valeur humaine fondamentale qui fait figure de centralité dans la construction des identités sociales et professionnelles. Il est une valeur fondamentale faisant office de ciment dans la société sénégalaise (Tine, 2020) et d'ailleurs son absence est synonyme de mort sociale, (Lazarsfeld et *al.*, 1982). C'est ainsi que nos sociétés post-modernes méritocratiques préparent les jeunes à cette prise de fonction par l'école.

Créée en 2007¹, l'université Assane Seck de Ziguinchor (UASZ) a entre-autres missions spécifiques de « *former des cadres supérieurs qualifiés du Sénégal (...) dans des filières*

¹ Décret n° 2008-537 du 22 mai 2008 portant création, organisation et fonctionnement de l'Université de Ziguinchor

correspondant aux besoins de l'économie locale, nationale et régionale ; d'accompagner ses diplômés dans leur insertion dans le monde socio-professionnel ; de contribuer au développement de la région naturelle de la Casamance à travers son service à la communauté », (République du Sénégal, 2008). C'est pourquoi, l'objectif principal visé par cette étude est de faire une évaluation de ces objectifs, 17 ans après sa création. Il s'agit plus spécifiquement de mesurer le taux d'insertion des diplômés de sociologie de l'UASZ, les difficultés rencontrées ainsi que l'écart qui existe entre la formation et l'emploi. L'hypothèse principale qui guide ce travail empirique est qu'il existe un décalage entre les compétences acquises lors de la formation universitaire et les besoins réels du marché du travail et de l'emploi. En effet, malgré les investissements importants dans l'enseignement supérieur, de nombreux diplômés sénégalais se retrouvent confrontés à des difficultés d'insertion professionnelle.

Depuis la fin des « trente glorieuses », les taux de chômage vont *crecendo* dans les pays africains ; l'emploi se fait de plus en plus rare et l'insertion ne fait que se détériorer au lieu de s'améliorer, (Dupray, 2000). Autrement dit, si on se réfère à des indicateurs comme la durée d'accès à l'emploi, la probabilité d'être recruté, la qualification du poste, l'adéquation entre la formation et l'emploi, le constat est évident. Ce n'est pas le diplôme - présomption de connaissances et de compétences - qui fait défaut mais les offres et les besoins du marché de travail qui, soit n'existent pas, soit ne sont pas connus. Et Arnaud Dupray de renchérir : « *le diplôme en tant qu'il reflète un rapport de connaissance n'a pas alors d'intérêt en soi ; seul importe sa dimension de contenant articulée aux critères d'homogénéité et de sélectivité des aptitudes des titulaires de celui-ci* », (Dupray, 2000, p.5). C'est pourquoi, selon Seydina Aba Guèye, « *les étudiants sénégalais passent tous les échelons du système LMD sans pour autant avoir la garantie de trouver*

un emploi à leur sortie des universités et instituts de formation professionnels » (2019). Malgré toutes les initiatives entreprises par l'État, les politiques publiques en la matière doivent être reconsidérées. Tine et Sall (2015) nous font comprendre que les programmes de formation proposés par les établissements d'enseignements supérieurs ne sont pas conformes aux compétences requises par les entreprises ; et que les relations informelles prennent le dessus sur les procédures formalisées. Par conséquent, l'emploi des jeunes et des femmes diplômées posent toujours problème au Sénégal et Sidy Gaye de reconnaître « qu'en 2020 au Sénégal, après avoir passé des années d'études dans des conditions très difficiles, trouver un job passe par des cris de cœur. Ce qui est injuste et anormale ; les jeunes diplômés, longtemps lésés par l'État, ont un avenir incertain ». Pour comprendre cette situation chronique, Michel Crozier et Erhard Friedberg tentent de déconstruire ce fait social. En effet, en mobilisant la théorie de l'analyse stratégique, ils mettent en avant la compréhension des relations entre acteurs en analysant le processus de construction des actions collectives à partir des comportements et d'intérêts individuels parfois divergents. De ce fait, un étudiant est libre de choisir une formation plutôt qu'une autre, une université X au lieu d'une université Y. Un diplômé est libre de choisir ou pas un emploi quelconque ; il se doit de mettre en place des stratégies afin d'arriver à ses fins. Dans ce système d'action concret, chaque acteur est libre et agit en fonction de ses choix. Sa conduite est censée être rationnelle et subjective. Face à cette réalité d'un marché du travail saturé d'une part et d'une discipline pas encore bien comprise d'autre part, cette étude au Département de Sociologie de l'UASZ nous permet d'évaluer les *curricula* et les comportements sur le marché du travail et de l'emploi de ses diplômés de Licence et en Master.

2- Méthodologie

Notre article se fonde sur des enquêtes qualitative et quantitative réalisées au Département de sociologie² de l’UASZ. Ce Département est né avec l’UASZ en 2007 mais a accueilli sa première cohorte en 2008. Il compte en 2024, une secrétaire à mi-temps, 13 enseignants-chercheurs (dont 2 femmes), 56 enseignants-vacataires. Les effectifs estudiantins de ces 7 dernières années universitaires se présentent ainsi qu’il suit :

Année	2016-2017	2017-2018	2018-2019	2019-2020	2020-2021	2021-2022	2022-2023
Effectifs	267	278	286	502 ³	461	445	435

Source : Direction de la scolarité centrale de l’UASZ

Quant aux taux de réussite, ils étaient en 2022 parmi les plus élevés de l’UASZ, avec 72% en L1, 76% en L2 et 77% en L3. Dans le cadre de cette étude, 16 personnes ont été rencontrées entre mars et avril 2024, dans la région de Ziguinchor : 08 à Ziguinchor, 04 à Bignona, 01 à Cabrousse, et 02 à Goudomp. L’enquête qualitative s’est déroulée sur la base d’un guide d’entretien directif. L’échantillon a été choisi selon les règles de la méthode probabiliste par effet boule de neige. Les entretiens

² Il existe 3 autres départements de sociologie dans l’enseignement supérieur public sénégalais : Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD), Université Gaston Berger de Saint Louis (UGB) et l’Université Numérique Cheikh Hamidou Kane (UNCHK, ex. UVS).

³ Depuis l’année universitaire 2019-2020, l’État du Sénégal a décidé de ne plus orienter les étudiants dans les établissements d’enseignement supérieur privés. Les étudiants sont orientés exclusivement via la plateforme numérique CampusSen dans les 8 universités publiques sénégalaises (UCAD, UGB, UIDT, UASZ, UADB, UNCHK, UAM, USSEIN), et les 6 Instituts supérieurs d’enseignement professionnel (ISEP) : Thiès, Diamniadio, Richard Toll, Bignona, Mbacké. Ce choix a participé à massifié les effectifs dans les universités déjà confrontées à un déficit d’infrastructures et de ressources financières et dans un contexte d’augmentation des taux de réussite au Bac (48,40% en 2020, 45,33% en 2021, 51,98%, en 2022, 51,61% en 2023 et 50,50 % (78 246 nouveaux bacheliers) en 2024.

directifs ont été effectués, en face à face ou en ligne (appels téléphoniques ou WhatsApp).

Afin d'en savoir davantage sur le devenir de ses diplômés, l'UASZ à travers l'Incubateur Innov'Zig a entrepris une enquête quantitative pionnière exhaustive. Sur la base du volontariat, un questionnaire en ligne a été envoyé à tous les *alumnis* de l'UASZ et à la date du 19 juin 2024, cette enquête quantitative a vu la participation de 267 diplômés de l'UASZ, toutes filières confondues. Nous avons ainsi, pu accéder à cette base de données grâce au coordonnateur de l'incubateur et extrait tous les diplômés du département de Sociologie, au nombre de 37 titulaires d'une Licence ou d'un Master. Des personnes ressources ont également été enquêtées: responsable des ressources humaines, personnel du centre académique de l'orientation scolaire et professionnelle, enseignants-chercheurs, direction de la scolarité.

3- Résultats et analyse

A l'issu de 2 mois de recherche empirique, voici, ci-dessous, quelques résultats pertinents dépouillés et analysés:

Tableau 1 : Répartition selon le sexe et le diplôme obtenu

Diplôme	Hommes	Femmes	Total
Licence	16	4	20
Master	11	6	17
Total	27	10	37

Source : enquête de terrain mars-avril 2024

L'écrasante majorité des *alumnis* de sexe masculin reflète la population mère. En effet, si les femmes sont plus nombreuses que les hommes en Licence 1, leur nombre s'effrite année après

année jusqu'à ce qu'elles deviennent minoritaire en L3 et en Master. Plusieurs raisons, notamment, socioculturelles, président à cet état de fait : son rôle et sa place dans la société qui se résument à la sphère privé ; ces échéances participent à l'éloigner des amphithéâtres (mariage, maternité, ménage etc.).

Tableau 2 : Répartition selon le niveau d'insertion

Statut	Nombre	%
Chômeur	4	11%
Entrepreneur (auto-emploi)	3	8%
Salarié	26	70%
Stagiaire rémunéré	3	8%
Stagiaire non rémunéré	1	3%
Total	37	100%

Source : enquête de terrain mars-avril 2024

Ce tableau montre une prédominance du salariat avec 26 déclarations soit 70 % de l'échantillon. Ensuite, viennent les chômeurs qui sont au nombre de 4. L'auto-entrepreneuriat n'occupent que 3 *alumnis* parmi les 37 personnes rencontrées.

La prédominance du salariat est due à plusieurs raisons données par les enquêtés. Certains ont fait des concours comme celui de psychologue-conseiller (niveau Licence) pour être agent de l'État dans les centres académiques de l'orientation scolaire et professionnelle (CAOSP) ; de même, il y a la familiarité avec le secteur public qui les accueille lors de leurs exercices, dossiers de recherche, stages, visites pédagogiques entre-autres. Ceci ne déroge pas à la règle car de façon générale, la structure de l'emploi au Sénégal est tournée vers le public. La représentation sociale de la réussite est synonyme de secteur public où l'emploi est garanti à vie. Malgré les politiques publiques mises en œuvre, l'entrepreneuriat ne séduit pas encore les *alumnis*. Il est à noter le

taux assez faible d'autoentrepreneur malgré l'existence d'éléments constitutifs tels que Gestion de projet au semestre 6 de la Licence, mais aussi la création de l'incubateur Innov Zig, le Centre d'employabilité francophone (CEF) et les nombreuses politiques publiques d'accompagnement des jeunes et des femmes⁴.

Tableau 3 : Adéquation entre la formation en sociologie et l'emploi occupé

Adéquation	Nombre	%
Oui	20	54%
Non	08	22%
Plus ou moins	09	24%
Total	37	100%

Source : enquête de terrain mars-avril 2024

Le tableau 3 révèle que parmi les 37 jeunes diplômés qui ont accepté de répondre au questionnaire, 20 travaillent dans les domaines que couvre la sociologie soit 54% et 08 (soit 22%) sont dans un secteur plus ou moins éloigné de leurs compétences sociologiques. Par contre, 09 *alumnis* (24%) sont dans des domaines plus ou moins proches des savoirs sociologiques. La formation reçue permet à une majorité de gradués de s'insérer dans le monde du travail et de l'emploi. La formation en

⁴ **FONGIP** : Fonds de Garantie des Investissements Prioritaires ; **FONSIS** : Fonds Souverain d'Investissements Stratégiques ; **ADEPME** : Agence de Développement et d'Encadrement des Petites et Moyennes Entreprises ; **PAPEJ** : Programme d'Appui à l'Entrepreneuriat Jeunesse ; **3FTP** : Fonds de Financement de la Formation Technique et Professionnelle ; **ANIDA** : Agence Nationale d'Insertion et de Développement agricole ; **ANPEJ** : Agence Nationale pour la Promotion de l'Emploi des Jeunes ; **FNPJ** : Fonds national de promotion de la jeunesse ; **Pôle emploi** et entrepreneuriat ; **ANEJ** : Agence nationale pour l'emploi des jeunes ; **AJEB** : Agence pour l'emploi des jeunes des banlieues ; **ANAMA** : Agence nationale d'appui aux marchands ambulants ; **FRPI** : Fonds national de promotion de la jeunesse ; **DER** : Délégation à l'entrepreneuriat rapide Femme/Jeune ; **APDA** : Agence pour la promotion et le développement de l'artisanat ; **PRODAC** : Programme des domaines Agricoles Communautaire ; **ANIDA** : Agence Nationale d'Insertion et de Développement Agricole ; **Agri-jeune** : Projet d'appui à l'insertion des Jeunes Ruraux (Agri Jeunes-Tekki Ndawñi)

sociologie de l’UASZ ouvre une très large palette de connaissance qui initie l’étudiant à découvrir le maximum de spécialisations sociologiques. Ce qui fait dire à certains que la sociologie mène à tout. Cette concordance n’est pas une surprise. Elle est voulue par le LMD et encouragée par la mission régaliennne de développement local que porte l’UASZ. L’inconvénient de cette grande ambition heuristique est d’avoir par conséquent une « grosse maquette », de gros volumes horaires (environ 300 heures de cours par semestre), beaucoup d’unités de valeur et d’éléments constitutifs.

Tableau 4 : Chômage frictionnel

Adéquation	Nombre	%
Moins d’1 an	4	11%
Entre 1 an et 2 ans	9	24%
Entre 2 ans et 3 ans	12	32%
Plus de 3 ans	8	22%
Autres	4	11%
Total	37	100%

Source : enquête de terrain mars-avril 2024

Il s’agit du chômage lié au délai nécessaire pour trouver un emploi. Ce type de chômage mesure l’imperfection du marché du travail (absence de transparence et de coordination, manque de centralisation des données liées aux offres d’emploi ou mauvaise information). En effet, très peu d’*alumnis* trouve un emploi dans l’année qui suit la fin de la formation (11%). Près de 65% ne trouvent un emploi qu’après au moins 2 années de recherche active. La médiane se situe entre 2 et 3 ans. En effet, il y a un manque d’agressivité qu’un Directeur de ressources humaines a noté : « *souvent les étudiants ne font pas l’effort de faire des candidatures spontanées ; ils optent plus pour des*

réponses à des appels à candidatures. Alors que même si, nous ne pouvons pas les recruter dans notre direction, nous avons la possibilité de voir quel poste pourront-ils occuper quelques part ». De même, les stages en cours de formation sont importantes et facilitent l'intégration professionnelle. En outre, Moussa, titulaire d'une Licence nous dit que « *quand tu sors de l'université et que tu rentres dans le marché du travail, on te demande ce que tu peux faire avec la licence de sociologie : t'es là bouche-bée, parce que tu ne sais rien faire d'autre que l'enquête de terrain, utiliser les logiciels kobo collecte et sphinx* » et comme nous le confirme Adama, titulaire d'un Master de sociologie : « *tu as ton master en politique publique, culture et développement ; après c'est quoi ta spécialité qui te permet d'être apte à travailler en dehors des appels d'enquêteurs qui ne durent qu'une semaine : il y'a un problème de débouchés* ». Les entretiens ont relevé des étudiants qui ne s'attendaient pas à ne pas trouver de travail juste après leur Licence et surtout en Master. C'est pourquoi, Aliou nous avoue : « *pour que mon insertion dans le milieu professionnel soit facile, j'ai fait le choix de faire la thèse pour y rentrer une bonne fois* ». Cet allongement des études repousse le plus tard possible le face à face fatidique avec le monde professionnel et par conséquent le retour sur investissement de la famille qui s'impatiente au vue des nombreux investissements consentis depuis le cycle élémentaire. D'ailleurs les occasions ne manquent pas pour qu'elle le rappelle : « *au bout d'un moment, la famille perd sa patience et te demande d'aller travailler ou d'aller te marier ; ils ne t'appellent plus et ça te rend triste ; ils t'abandonnent et tu es désespéré parce qu'ils se disent qu'il faut le laisser, il ne veut pas réussir* », Mamadou. Hassanatou lui emboîte le pas en disant : « *On s'intéresse moins à toi, on t'ignore même, alors que depuis la LI, je leur transférais toute ma bourse ; je ne garde qu'un billet de 5000 f pour vivre ; acheter un ticket restau de 100f ou prendre un clando (150f)*

pour aller sur le terrain était devenu difficile ; je ne pouvais même pas acheter les livres au programme ; je commence à regretter ce que je faisais, car si j'avais épargné cet argent, je pourrais au moins entreprendre quelque chose ». Quant à Ibrahima, il a mal vécu cette période transitoire ; au-delà de la souffrance personnelle, de la frustration vécue après tant d'efforts, la violence sociale est sans pitié : « Les gens peuvent s'interroger du fait que tu ne travailles pas. Les mots ou phrases qui viennent le plus souvent sont : “Tu vas étudier jusqu'à quand? Toi aussi maintenant ça suffit ahhh! Vas chercher du travail, mais toi est-ce que tu fais des concours? On ne peut pas continuer à te financer, tu es grand” : des mots qui peuvent faire mal ».

Ces diplômés sont entre le marteau du chômage et l'enclume de la forte pression familiale ; stratégiquement, ils optent pour un « emploi faute de mieux » dans le secteur informel ou dans les emplois précaires en attendant (peut-être) la réalisation du projet professionnel (Tine et Sall, 2015).

Tableau 5 : Répartition par secteur d'activité

Secteur d'activité	Nombre	%
Associatif (ONG)	8	22%
Privé (formel et informel)	13	35%
Public	12	32%
Autres	4	11%
Total	37	100%

Source : enquête de terrain mars-avril 2024

Les secteurs d'activité public et privé attirent de façon équitable les *alumni* tandis que les Organisations non gouvernementales (ONG) et les associations avec 8 personnes (22%) attirent un peu moins de candidats. Le score du secteur public est de 32% et la recherche approfondie révèle que ces agents, y sont entrés par le

biais de concours. Cependant, le réceptacle quasi naturel des diplômés de sociologie reste le bloc association/ONG comme l'atteste ce tableau 5. Cependant, le chemin à parcourir est encore long et ces données ne sont que l'arbre qui cache la forêt. Vue de près, les types de contrat pratiqués et dont les entretiens font mention, concernent des emplois précaires : stage, temps partiel, contrats à durée déterminée (CDD) qui attestent de la flexibilisation du marché du travail et de l'emploi.

Voici ci-dessous les principales organisations professionnelles qui accueillent les diplômés du département de Sociologie de l'UASZ :

Nuage de mot : Les organisations professionnelles qui emploient les diplômés en sociologie de l'UASZ

Source : enquête de terrain mars-avril 2024

Tableau 6 : Répartition selon la qualité de la formation

Qualité de la formation	nombre	%
Moyenne	9	24%
Satisfaisante	17	46%
Très satisfaisante	11	30%
Total	37	100%

Source : enquête de terrain mars-avril 2024

La qualité de la formation en sociologie de l’UASZ est jugée satisfaisante pour 17 *alumnis*, soit un taux de satisfaction de 46%. 11 personnes (30%) vont plus loin pour la qualifier de très satisfaisante tandis que 24% de l’échantillon la juge moyenne. Voici les raisons invoquées par les enquêtés, sous le sceau de l’anonymat, pour justifier leurs réponses :

Tableau 7 : Raisons invoquées

<i>On n’était pas nombreux et la qualité des formations était au rendez-vous ;</i>
<i>Les contenus des cours sont en relation avec les réalités du monde du travail ;</i>
<i>A mon époque, y avait trop de modules à valider pour chaque trimestre, je trouve ennuyant ;</i>
<i>La qualité des enseignants et des enseignements est bonne ;</i>
<i>Les connaissances théoriques acquises et les stages effectués ont facilité mon adaptation dans le monde actif ;</i>
<i>Parce que cette formation m’a donné les bases nécessaires pour l’exercice de mon métier ;</i>
<i>Il y a des manquements pour accompagner les étudiants ;</i>
<i>Je ne regrette pas d’être diplômée de cette université ;</i>
<i>C’est un enseignement de qualité ;</i>
<i>Les études à l’université de Ziguinchor m’ont permis d’avoir les soubassements qui ont fondés ma carrière et d’avoir de la compétences dans mes fonctions ;</i>
<i>Car nous avons pu bénéficier d’un suivi rapproché de la part de nos enseignants qui ont montré une disponibilité totale envers nous ;</i>
<i>La formation que j’ai reçu ma facilité l’intégration de grandes structures étatiques comme privées et m’a permis d’être polyvalente. Aussi, j’ai pu mettre en exergue ce que j’ai appris en classe notamment dans le domaine de la recherche et dans la mise en œuvre de programmes et projets ;</i>
<i>Les enseignements reçus répondent aux besoins de marché de l’emploi ;</i>
<i>Les enseignements devraient être actualisés aux thématiques du monde. Je trouve aussi que nous manquons cruellement de pratique, il faudra plus insister sur les modules d’analyse quantitative, c’est une faiblesse du département de sociologie. Introduire des techniques de traitement de données avec des logiciels tels que le langage R, SAS ou python, créer des compétences en visualisation de données et former les étudiants à l’usage professionnel des données numériques ainsi que l’utilisation de l’intelligence artificielle ;</i>

<i>Il n'y a pas eu d'accompagnement pour mon insertion professionnelle après ma licence de sociologie ;</i>
<i>L'UASZ doit développer les modules de formation adaptés au marché de l'emploi. En plus, l'UASZ doit développer des Politiques de suivi et d'accompagnement de ces étudiants/tes après l'obtention de leur diplôme ;</i>
<i>Les connaissances acquises durant mon cursus me servent sur mes tâches quotidiennes</i>
<i>Il y a de ces professeurs qui demandent aux étudiants de leur restituer exactement ce qu'ils ont donné comme résumé lors des examens. Je trouve ça nul car un étudiant doit faire des recherches pour apporter plus que ce que son prof lui enseigne. Cette situation fait cartoucher certains qui se retrouvent toujours avec des notes éliminatoires ;</i>
<i>Par ce que j' ai eu la licence malgré les perturbations de la COVID, les grèves... ;</i>
<i>Ça m'a permis d'intégrer le monde professionnel même si cela a pris assez de temps ;</i>
<i>Je suis un produit de l'UASZ et partout où je passe mes qualités sont louées ;</i>
<i>Ça nous aide à intégrer le marché de l'emploi du travail ;</i>
<i>Enseignement modulaire et études pratiques ;</i>
<i>Parce que la formation était de qualité ;</i>
<i>Après ma licence, c'était trop dure de décrocher même un stage après j'ai pu payer une formation professionnelle ;</i>
<i>La formation était de bonne qualité avec des enseignants compétents, disponibles et professionnels</i>
<i>Parce qu'en ce moment, il n'y avait pas assez de salles de classe. Parfois, on faisait les cours sous l'arbre à l'élevage ou au CEM de Kenia ;</i>
<i>Ma génération a subi une session unique et il y avait un manque de salle de classe parfois, on va jusqu'au CEM de Kenia pour faire des cours ;</i>
<i>Ma formation ne rime pas avec mon métier même s'il y'a des similitudes ;</i>
<i>Certains enseignants sont dans leurs affaires personnelles quand les cours commencent et c'est seulement vers la fin du semestre qu'ils viennent bâcler et demander des créneaux supplémentaires ;</i>
<i>Parfois les cours sont bâclés par certains. D'autres, dans les séances de travaux dirigées, viennent en instaurant leur propre programme qui n'a rien à voir avec les CM.</i>

Source : enquête de terrain mars-avril 2024

Tableau 8 : Accompagnement à l'emploi par l'UASZ

Accompagnement	Nombre	%
Non	30	81%
Oui	7	19%
Total	37	100%

Source : enquête de terrain mars-avril 2024

Sur l'accompagnement de l'emploi à l'UASZ, les réponses négatives sont de loin plus nombreuses. Ils sont nombreux (81%) à s'être sentis seuls voire abandonnés face au marché de l'emploi, sans aucun accompagnement à l'emploi de la part des personnels de l'UASZ. Paul, titulaire d'une Licence laisse éclater sa peine : *« à ce moment-là, on commence à douter de soi-même. On est désorienté. On peut parfois regretter d'avoir aussi perdu autant d'années dans les études »*. L'étudiant a besoin d'un accompagnement pour s'insérer dans un monde du travail et de l'emploi de plus en plus étroit. Les étudiants rencontrés disent s'être débrouillés tout seuls. Ni les enseignants, ni les services de l'UASZ etc. ne les ont aidé à se préparer. Il est vrai que ces dernières années, les contraintes ont été nombreuses : la massification universitaire, la Covid 19, le déficit en infrastructures, les années universitaires élastiques et « anormales », les mouvements sociaux internes et la crise socio-politique ont compromis beaucoup de projets (forums de l'emploi, Techniques de recherche d'emplois et de stage : TRES etc.). Comme illustration, de 2019 à 2024, les stages prévus au semestre 6 (L3) n'ont pas pu être faits. Cependant, de nouvelles dynamiques institutionnelles sont en cours de concrétisation et devraient changer la donne. Il est vrai que des modules tels que le Projet Professionnel Personnel (PPP) de la L1 (semestre 2), sont importants mais devraient intervenir au Collège (classe de

3^{ème}) ou au Lycée pour permettre à l'apprenant de construire son cursus de façon conséquente.

Dans l'optique d'améliorer la liaison encore délicate entre la formation et l'emploi, entre l'université et l'entreprise, les enquêtés proposent eux-mêmes des pistes de solutions dans ce tableau 9.

Tableau 9 : Recommandations

<i>Donner des moyens aux structures qui s'en occupent ;</i>
<i>Répertorier tous les anciens étudiants non-salariés pour les aider ;</i>
<i>Exiger un suivi et de la rigueur. Et à bas les bras long ;</i>
<i>Mettre en place un site web pour centraliser les offres d'emploi ;</i>
<i>D'abord recenser les diplômés ; ensuite les aider à mettre en pratique les connaissances acquises ; enfin activer le réseau des alumnis ;</i>
<i>Mettre en place une base de données et un réseau de partage des appels d'offres ;</i>
<i>Travailler avec des services publics et privés ;</i>
<i>Offrir une formation de qualité en lien avec le marché de l'emploi ;</i>
<i>Faire un coaching des étudiants en stage professionnel et élargir le partenariat avec les recruteurs surtout le secteur privé ;</i>
<i>Être créatif et innovant pour répondre aux besoins du marché de l'emploi ;</i>
<i>Que l'université cherche à nouer des partenariats avec les structures au niveau national pour faciliter l'insertion aux étudiants sortants. Cela peut être difficile de le faire pour tous les sortants mais essaie de le faire pour les cinq premiers de chaque promotion ;</i>
<i>Signer des conventions de partenariat avec les organisations pour les stages des étudiant.e.s ;</i>
<i>Plus de coopération avec les structures associatifs et entreprises ;</i>
<i>Faire des communications efficaces au sujet de l'insertion professionnelle pour chaque filière. Faire intervenir des alumni, créer des coopérations avec les organisations ;</i>
<i>Tous les étudiants devraient faire plus de 8 mois de stage avant d'avoir la licence ;</i>
<i>Créer des centres de formation pour les étudiants sortants ;</i>
<i>Les préparer à répondre aux besoins du marché ;</i>

<i>Miser sur la pratique ;</i>
<i>Signer des partenariats avec des structures ;</i>
<i>Faire des séminaires de sensibilisation à l'insertion ;</i>
<i>D'avoir des formations professionnelles et des financements pour accompagner les étudiants ;</i>
<i>Promouvoir l'idéologie entrepreneuriale sur tous les niveaux de la formation ;</i>
<i>Mettre en place beaucoup de directions qui accompagneront tous les étudiants de l'UASZ afin de leur permettre un avenir prometteur ;</i>
<i>Encourager les stages ;</i>
<i>Accompagner les étudiants dans l'insertion au marché du travail ;</i>
<i>Plus de coopération avec des organismes ;</i>
<i>Organiser des forums d'emploi ;</i>
<i>Accompagner les étudiants après leur licence ou master ;</i>
<i>Faire des conventions avec les entreprises et ONG ;</i>
<i>Orienter les étudiants dans leur spécialité ensuite les former et enfin les accompagner dans le milieu professionnel ;</i>
<i>Former les étudiants dans leur spécialité ;</i>
<i>Suivre les étudiants après leur sortie pendant au minimum 18 mois ;</i>
<i>Faire un master professionnel en Sociologie ;</i>
<i>Faire des suivis de cohorte pour savoir les sortants de l'université, ils deviennent quoi après quelques années ;</i>
<i>Faire des témoignages des rôles modèle des sortants du département pour mieux motiver les étudiants.</i>

Source : enquête de terrain mars-avril 2024

4- Discussion

Après la démocratisation quantitative scolaire, c'est-à-dire la diffusion de l'école et des diplômes ou encore la massification de l'école consacrée par les Objectifs du millénaire pour le développement (OMD) 2000-2015, en son numéro 2 puis réitérée par les Objectifs de développement durable (ODD)

2015-2030, numéro 4, l'accent est désormais mis sur l'insertion professionnelle des jeunes diplômés pour réduire les taux de chômage.

Des liens étroits unissent le travail et la formation. Mais peut-être parce que ces liens paraissent évidents ; ce n'est qu'assez récemment que des travaux universitaires se sont donnés pour objectif de les étudier systématiquement, de les conceptualiser et parfois de contribuer à leur mise en place. Ces travaux ont montré que ces relations sont beaucoup plus complexes qu'il n'y paraît, qu'elles s'inscrivent dans des problématiques dynamiques et qu'elles ont connu et connaissent encore des transformations tenant tant à l'évolution du travail et de la formation qu'à la façon de concevoir leurs relations (Durand et Fliettaz, 2009, p.1).

Cette problématique est devenue un enjeu de taille dans nos sociétés contemporaines et sa mauvaise prise en charge peut entraîner d'autres faits sociaux indésirables. Le diplôme est certes une présomption de connaissances et un atout majeur non-négligeable mais il ne constitue plus un visa (Tine et Sall, 2015), ce qui rend l'insertion professionnelle de plus en plus difficile. Les jeunes diplômés qui sortent des établissements d'enseignements supérieurs sont souvent désorientés, livrés à eux même dans un désarroi total et une inquiétude profonde. C'est pour que l'université sénégalaise ne soit pas une fabrique de chômeurs que depuis quelques années, ces établissements d'enseignements secondaires et supérieurs, privés comme publics, sont appelés à changer de paradigme ; le processus est enclenché avec diverses politiques publiques qui visent à changer structurellement le système qui a prévalu depuis les

années 1960 : LMD⁵, CNAES⁶, PDEF⁷, PGF-Sup⁸, CDP⁹, création de la DGES¹⁰ et de l'ANAQ-Sup¹¹, PAQUET-EF¹². En guise d'exemples : *« l'aide à l'insertion professionnelle figurent parmi les 4 missions des universités publiques ; le système de gouvernance a évolué vers trois organes : un Conseil d'Administration (intégrant des chefs d'entreprise, des élus et des représentants de collectivités territoriales en plus des composantes de l'université), un Conseil académique (essentiellement composé d'universitaires) et un Recteur. A l'opposé, l'architecture en cours de rénovation se limitait à deux organes qui ne rapprochent pas assez l'université du monde socio-économique, à savoir une Assemblée de l'Université (composée quasi-totalement d'universitaires) et un Recteur »* (Mbengue, 2018, p.14) ; de même, le CDP exige l'augmentation du pourcentage de filières de formation professionnelle comportant une expérience de travail créditée et du pourcentage de cours dispensés par des professionnels. Bref, un passage d'une logique de moyens à une logique d'employabilité en passant par une logique de performance est de rigueur. Les résultats de toutes ces politiques publiques éducatives ne peuvent être mesurés, in fine, que par le taux d'insertion professionnelle. À l'UASZ et au Département de sociologie en particulier, la relation entre la formation et l'emploi reste mitigé tant qualitativement que quantitativement. Une étude de cas antérieure montre qu'un tiers (1/3) des étudiants de ce Département a été orienté dans la filière sociologie sans qu'il

⁵ Le système LMD (Licence, Master, Doctorat) dans les établissements d'enseignement supérieur du Sénégal a été instauré officiellement par la Loi n° 2011-05 du 30 mars 2011

⁶ Concertation Nationale sur le Développement de l'Enseignement Supérieur au Sénégal s'est déroulée en avril 2013 et a réuni les acteurs de l'enseignement supérieur. Ces travaux ont débouché sur 78 recommandations qui ont fait l'objet de 11 directives présidentielles

⁷ Plan décennal de l'éducation et de la formation déployé sur la période 2000-2011

⁸ Projet Gouvernance et Financement de l'Enseignement supérieur axés sur les résultats à partir de 2016

⁹ Contrat de performance signé en 2012

¹⁰ Direction générale de l'Enseignement supérieur

¹¹ Agence nationale d'Assurance Qualité de l'Enseignement supérieur créé en 2012

¹² Programme d'Amélioration de la Qualité, de l'Équité et de la Transparence du secteur de l'Éducation et de la Formation, 2013-2025.

l'ait demandé. Campusen¹³ a orienté ces étudiants dans la filière sociologie par défaut (Diémé¹⁴, 2021). Les *verbatim* permettent de constater que même si notre échantillon est inséré à 89%, le chômage frictionnel dépasse 24 mois pour près de 65 % de notre échantillon contre 66% en 2021 (Diémé, 2022). Cela montre que : soit la formation n'est pas satisfaisante (ce que les interlocuteurs infirment en majorité), soit la formation n'est pas qualifiante, soit les *alumni* n'ont pas été suffisamment préparés à s'insérer dans le monde professionnel (81%) à travers des prises d'initiative comme les TRES : stratégies de recherche d'offres d'emploi et de stage, rédaction d'un *curriculum vitae* et d'une lettre de motivation, initiation à la technique d'entretien d'embauche, élaboration et conception d'un business plan, incubation etc. Le diplôme, seul, ne suffit plus à trouver un emploi au Sénégal ; non pas qu'il ait perdu de sa valeur, nécessitant donc l'allongement des études pour en acquérir un de plus élevé et par conséquent de mieux réussir l'insertion professionnelle (Poulet-Coulibando, 1996) mais pour des raisons plus profondes.

Comment comprendre que dans un contexte de chômage chronique et d'une formation en sociologie, qui, pour les interviewés, correspond peu aux besoins de marché du travail (cf. *verbatim*), de surcroît une discipline universitaire (sociologie) peu ou pas connue par la société sénégalaise, et une quasi absence d'accompagnement universitaire, 65% arrivent quand même à s'insérer même si cela intervient au-delà de 24 mois avec des emplois atypiques?

¹³ Plateforme en ligne du Ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation qui enregistre et traite les demandes d'admission et de pré-inscription des nouveaux bacheliers dans les établissements d'enseignement supérieur du Sénégal

¹⁴ Marie Louise Diémé a mené une étude pionnière sur l'insertion professionnelle des diplômés de Master de sociologie de l'UASZ. Son étude a été conduite sous ma direction, dans le cadre du module Étude de cas (L3, semestre 6). Elle s'est déroulée en mars-avril 2022 et elle a rencontré dans le cadre d'entretiens, 26 étudiants titulaires d'un master du Département de Sociologie des années 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020. Elle a abouti à des résultats intéressants qui ont été prises en compte lors de la dernière mise à jour de la maquette de Licence de sociologie qui entre en vigueur en 2023-2024.

Le capital social ainsi que les stratégies déployées par les acteurs nous semblent être une piste de réponse. Ces chercheurs d'emploi n'attendent pas d'être servis mais vont plutôt à l'assaut de l'organisation, armés d'une grande confiance en soi, ne doutant pas d'eux, en déployant un certain nombre de stratégies (concours, candidatures spontanées, formations supplémentaires, mais aussi en convoquant le capital social. Pour Crozier et Friedberg (1977), une organisation n'est pas une horloge ni un ensemble de rouages programmés : elle est un lieu structuré où toute personne s'adapte et invente en fonction des circonstances et des mouvements de ses partenaires. Le candidat jouit dès lors d'une marge de liberté, qui le rend, certes, individualiste, mais artisan de sa réussite en réfutant par ailleurs le déterminisme et les manquements structurels. Cette détermination peut ne pas suffire. Plus les difficultés d'accéder à un stage ou à un emploi seront nombreuses dans une société, plus l'acteur aura tendance à multiplier les intermédiaires voire à contourner les normes. Et en ce sens, le capital social peut être d'un grand apport. Les recruteurs peuvent être séduits par le degré de connaissance de l'humain (comportements, conflits etc.) dont font preuve les sociologues grâce à leur discipline ; ce qui fait d'ailleurs dire à un interviewé que la sociologie est une formation qui vous fait acquérir des compétences sociales et humaines plutôt que des qualifications professionnelles monnayables sur le marché du travail. En matière de d'insertion, cette voie royale est de plus en plus utilisée ; la sélection du personnel s'effectuant sur la base de la parentèle ou du clientélisme. C'est ce que Tine, Bah et Chaudat (2018), appelle le PAC (parents-amis-connaissances) ou le *ku nu bolé*¹⁵.

¹⁵ Traduit littéralement du wolof, veut dire : qui nous a mis en relation,

Conclusion

Cet article, issu d'une recherche de terrain, s'est penché sur l'insertion professionnelle des diplômés en sociologie de l'université Assane Seck de Ziguinchor. Il a permis de faire l'état des lieux de l'insertion professionnelle des *alumni*, d'analyser l'articulation entre la formation universitaire dispensée au Département et les besoins du monde professionnel. En examinant de près les parcours professionnels de 53 diplômés, cette recherche a essayé de noter les points forts mais aussi les points faibles de l'offre de formation du Département de sociologie de l'UASZ et par conséquent, des recommandations pour augmenter les taux d'insertion professionnelle, et de raccourcir la durée du chômage frictionnel. Ceci pour permettre à l'université sénégalaise de jouer pleinement son rôle de moteur du développement local. Il est de notoriété publique que le diplôme est nécessaire mais ne suffit plus à accéder au travail et à l'emploi dans un contexte de chômage chronique. Si les diplômés du Département de Sociologie ont pu devenir salarié, après une longue transition, sans accompagnement de surcroît, même si c'est pour des emplois atypiques « faute de mieux », c'est surtout grâce à une alchimie gagnante : stratégies individuelles bien réfléchies et capital social à la rescousse.

Bibliographie

- Bureau international du Travail, (2020), *Diagnostic de l'économie informelle au Sénégal*, Genève
- De Montlibert Ch., (2001), *Violence du chômage*, Strasbourg, Presses Universitaires de Strasbourg
- Diémé M., L., (2021), « L'emploi des jeunes diplômés en Sociologie », étude de cas, Licence 3 de Sociologie, Département de sociologie, année 2020-2021

- Dubar Cl., (2015), *La socialisation: Construction des identités sociales et professionnelles*, Paris, Armand Colin
- Dupray A., (2000), « Le rôle du diplôme sur le marché du travail : filtre d'aptitudes ou certification de compétences productives ? », *L'orientation scolaire et professionnelle* 29/2, pp.1-30
- Durand, M. & Filliettaz, L., (2009), « Introduction. Des liens entre travail et formation : vers une nouvelle épistémologie ? ». Dans : Marc Durand éd., *Travail et formation des adultes*, Paris, Presses Universitaires de France, pp. 1-34
- Lazarsfeld P., Jahoda M., Zeisel H., (1982), *Les chômeurs de Marienthal*, Paris, Minuit
- Mbengue S. A., (2018), *L'enseignement supérieur public du Sénégal et le défi de la gestion par la performance*, Les papiers de recherche de l'ENA, Collection Administration et Gestion Publique, Strasbourg
- Poulet-Coulibando P., (1996), « Allongement de la scolarisation et insertion des jeunes : une liaison délicate », *Economie et statistique*, n°300, Décembre, pp. 71-81
- République du Sénégal, Ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, décret n° 2008-537 du 22 mai 2008 portant création, organisation et fonctionnement de l'Université de Ziguinchor
- Tine B. (2020), « École et entreprise au Sénégal : quelles articulations entre deux secteurs en clair-obscur ? », dans *Revue Internationale des Sciences Economiques et Sociales*, Sld. Tine B., Dione I. D., Dakar, L'Harmatan, pp. 37-60, Décembre
- Tine B., Bah Th., Chaudat P., (2018), « Le défi des PME Sénégalaises : concilier tradition et modernité. Le cas de l'entreprise Guirassy », *Les cahiers de Tunisie*, n° 218/219, 1^{er} et 2^e semestre, pp. 87-114
- Tine B., Sall A. (2015), « Les trajectoires d'emplois des jeunes au Sénégal : Entre « emploi faute de mieux » et projet

professionnel » *Série de documents de recherche* du Consortium pour la Recherche économique et sociale (CRES), Dakar.

**« VISEE ESTHETIQUE ET IDEOLOGIQUE DE
L'USAGE DU MOORE DANS LE ROMAN
LE RETOUR DE L'HOMME INVISIBLE OU DESCARTES
PILIMPIKU DE SERGE ROSAIRE KANGO
SAWADOGO »**

Boukary NEBIE

Maître-Assistant en Sciences du langage (Analyse du discours)

Université Yembila Abdoulaye TOGUYENI de Fada

N°Gourma (Burkina Faso)

00226 74 73 83 33

nebie.boukary@yahoo.fr

Résumé

L'Afrique est considérée comme un continent d'oralité. C'est avec la colonisation que l'écriture connaîtra un véritable essor sur ce continent. En conséquence, la naissance de la littérature africaine écrite est consécutive à la colonisation. Cette littérature, née dans un contexte marqué par la domination et l'exploitation de l'homme noir s'est toujours voulue une « littérature sociale ». Cela est très perceptible dans les thèmes abordés par les précurseurs de la littérature africaine qu'ils soient romanciers, poètes ou dramaturges. Les auteurs burkinabè ne dérogeront pas à la règle. En 1962, paraît le premier roman burkinabè : Crépuscule des temps anciens de Nazi Boni. Cette œuvre annonce déjà les couleurs de ce que l'on pourrait appeler une « littérature voltaïque écrite » qui deviendra plus tard la « littérature burkinabè écrite ».

Le présent article vise donc à rendre compte de la contribution de cette littérature dans le processus de développement à partir des réalités socio-culturelles : le développement endogène. Pour y parvenir, nous avons retenu comme corpus le roman intitulé : Le Retour de l'homme invisible ou Descartes à Pilimpiku de Serge R.K.Sawadogo. L'analyse du corpus se fera à l'aune des outils de l'analyse du discours littéraire et cela permettra de voir de plus près comment l'usage du moore dans ce roman contribue à valoriser les langues maternelles gage de développement endogène.

***Mots-clés** : Esthétique- Idéologie-Littérature-Développement endogène.*

Introduction

« Le roman est en effet un genre qui appartient, par

excellence, à la civilisation de l'écriture ; il s'agit donc d'un genre complètement ignoré de notre littérature traditionnelle » (D. Lezou cité par A. Gandonou, 2002, p.13). La naissance de la littérature africaine écrite est donc consécutive à la colonisation et les précurseurs de ladite littérature avaient conscience des enjeux de leur plume. Les écrivains burkinabè (autrefois Voltaïques) ne font pas exception (cf. Crépuscule des temps anciens, Nazi Boni, 1962).

En quoi la littérature peut-elle contribuer à asseoir les bases d'un développement endogène ? Quelles visées traduit les interférences linguistiques dans le corpus étudié ? Quels sont les traits majeurs de cette pratique scripturale ? La littérature est un moyen efficace pour véhiculer les valeurs indispensables à la promotion du développement endogène. Dans le corpus étudié, les interférences linguistiques ont une double visée: esthétique et idéologique.

Notre travail est organisé en trois grands axes. Dans le premier, nous élucidons les concepts clés. Dans le deuxième nous présentons brièvement le corpus d'étude et son auteur. Quant au troisième, il est consacré à l'analyse proprement dite.

1. Définition des concepts

Dans cet axe, il est question d'élucider un certain nombre de concepts. Il s'agit notamment de quatre concepts, à savoir « l'interférence linguistique », « la pragmatique », « l'esthétique » et « le développement endogène ».

1.1. Interférence linguistique

Du point de vue de Joseph Paré, « on considère qu'il y a interférence au plan linguistique lorsqu'on note chez une personne bilingue une influence réciproque exercée par les deux langues. » (1991, p.179). Selon Jean Dubois, « on dit qu'il y a interférence quand un sujet bilingue utilise dans une langue "A" un trait caractéristique de la langue "B" » (2001, p.117). Pour

Alain Joseph Sissao :« L'interférence linguistique se produit quand un sujet bilingue (par exemple moaaga/français) utilise dans une langue cible A (français) un trait phonétique, morphologique, lexical ou syntaxique caractéristique de la langue B (moore) » (2011, p.157).

En somme, nous retenons que l'interférence est l'affleurement des structures différentes qui se matérialisent par l'inscription dans le discours des mots ou expressions appartenant à une langue autre que celle dans laquelle le discours est dit ou écrit.

Il convient de noter que l'on distingue trois types d'interférences linguistiques : l'interférence sémantique, l'interférence syntaxique et l'interférence lexicale.

L'interférence sémantique est le transfert de sens ou resémantisation. C'est le cas où des mots ou des expressions françaises se voient dépouillés de leur sens premier au profit d'un autre sens, propre au contexte africain. Ainsi, il n'est pas rare d'entendre souvent des expressions telles que *avoir le cœur dur* pour « être insensible » ; *couper les lèvres* pour « acheter le silence de quelqu'un ».

L'interférence syntaxique, elle, se caractérise par une transposition dans un discours de la syntaxe d'une langue autre que celle dans laquelle le discours est produit. C'est le cas dans ces deux passages :

- *Il y a accouchement entre toi et moi* pour dire « nous sommes parentés » ;
- *Le reste j'ai creusé trou mettre-là-bas* » pour dire « j'ai mis le reste sous terre ».

L'interférence lexicale, comme son nom l'indique, est liée au lexique. Elle établit une relation entre les lexèmes d'au moins deux langues différentes. On distingue deux types d'interférences lexicales, à savoir le calque et l'emprunt. Pour Alain SISSAO, « les calques sont en fait souvent des traductions des expressions moose en français, mais qui gardent toute une

charge sémantique de la langue première maternelle » (2011, p.157).

Le calque peut être considéré comme l'introduction d'un lexème étranger sous une forme traduite, c'est-à-dire en utilisant les mots de la langue emprunteuse ». En un mot, le calque est une traduction littérale, c'est-à-dire le mot à mot.

L'emprunt, quant à lui, est l'emploi direct sans modification dans un énoncé des segments étrangers liés à la morphologie, à la sémantique, à la phonétique et à la graphie. Maurice GREVISSE (1993, p. 206) écrit : « On appelle emprunt les éléments qu'une langue au cours de son histoire a pris à d'autres langues. » Jean DUBOIS, (2001 : 117) pour sa part, définit l'emprunt d'un point de vue diachronique. Ainsi, pour lui : « Il y a emprunt quand un parler A utilise et finit par intégrer une unité ou un trait linguistique qui existait précédemment dans un parler B et que A ne possédait pas. » (2001, p.117).

En somme, retenons que l'emprunt est le fait pour une langue A d'exploiter la langue B. En d'autres termes, c'est l'intégration dans la langue A d'un terme de la langue B tel quel.

1.2. L'esthétique

L'esthétique (du grec *aïsthêsis*, sensation) est une discipline philosophique traitant de la question du beau. L'esthétique est une « science ayant pour objet le jugement d'appréciation en tant qu'il s'applique à la distinction du Beau et du Laid » (Lalande, *Dictionnaire de philosophie*). Dans une acception plus courante, non scientifique, elle est une discipline traitant de l'Art en général et des arts en particulier.

On s'accorde généralement sur le fait que l'histoire de l'esthétique commence dans la philosophie avec Platon. Mais sa constitution en tant que discipline philosophique à part entière n'advient qu'au XVIIIe siècle. Schématiquement, l'histoire de ce qu'on a appelé à *postiori* l'esthétique oscille entre deux pôles : une conception transcendantale du beau- celle de Platon- où un objet plaît parce qu'il est la manifestation d'un beau idéal ;

et la conception qui s'impose au XVIII^e siècle, avec Kant notamment (*Critique de la faculté de juger*, 1790), qui fait du beau non plus une propriété de l'objet, mais l'effet d'un jugement subjectif, celui du goût. L'idée d'art varie en fonction de ces positions. Pour Platon, qui a été suivi longtemps par les théoriciens de l'art et de la littérature, l'art, imitation du beau naturel, ne peut être qu'inférieur à la catégorie idéale de la beauté ; alors que chez Kant, la beauté naturelle et la beauté artistique diffèrent par leur nature, et non par leur valeur : pour lui, du point de vue du jugement de goût, un édifice, un paysage, un poème sont indifférenciés. L'esthétique de Hegel en revanche se construit sur la critique de la position de Kant, et pose que le beau artistique, d'essence spirituelle, est plus élevé que le beau naturel. L'esthétique, science du beau, se confond dès lors, avec la philosophie de l'art. Dans *Les règles de l'art* (1992), Pierre Bourdieu étudie « la genèse sociale du champ littéraire » en examinant les relations de l'esthétique et de la société à partir de l'idée qu'il y a manifestées dans les formes de l'écriture, des « structures profondes », qui sont en fait des modes sociaux de perception du monde que tout être socialisé porte en lui. Un tel point de vue tend à induire que c'est la société qui fait la littérature, déniait ainsi le pouvoir de transformation sociale de toute œuvre d'art, dont l'activité, alors, se borne à agencer des représentations sociales. Ce qui la réduit à être un *médium* (Bourdieu, 1992).

Le débat entre une conception autonome du beau et sa subordination à des valeurs logiques et morales – « le vrai seul est aimable » (Boileau, *Art poétique*)- est interne à cet essentialisme. Il y a un versant social du beau : c'est le goût. Le « bon goût » montre l'enjeu politique du jugement artistique. Chapelain, par exemple, affirme, en conclusion dans sa « Lettre » sur la règle des 24 heures dans la tragédie (1630), que les « unités » sont bonnes parce qu'elles répondent au goût des gens de bien, ce qui les distingue de la « canaille ». Baudelaire,

en proposant, contre une métaphysique de la valeur, une « théorie historique du beau », voulait restituer aux œuvres leur force de transformation sociale. Cette force s'est manifestée avec éclat lors de procès célèbres (*Les fleurs du mal*, *Madame Bovary*).

Le terme « esthétique » désigne aussi : « L'étude d'une activité humaine spécifique faisant intervenir la perception de qualité telle que la beauté, la sérénité, l'expressivité, l'unité et l'animation. » En liant l'esthétique à la perception, cela ramène à l'étude des phénomènes artistiques dont l'essence se trouve dans les apparences (les propriétés visuelles et sensorielles).

L'esthétique a pour objet un certain genre de perception, la plainte ou la frénésie d'une musique, les combinaisons de couleur d'une peinture. La tonalité d'un roman, les images marquantes d'un film, etc. L'esthétique dans l'art se résume à la perception de tout ce qui peut émouvoir, éblouir et qui peut susciter de vif plaisir et à l'esprit.

2. L'auteur et son œuvre

2.1. L'auteur

Enseignant de philosophie, Serge Rosaire Kango Sawadogo est aussi éditeur, infographe, essayiste et écrivain. A travers sa maison d'édition, dénommée *Les éditions descendues du ciel*, il a, à son actif, un manuel scolaire : *La dissertation philosophique* (2000, 2003 et 2008) ; deux essais : *Education africaine et mondialisation* (2000), *L'arche de Noé est partie de Pilimpiku* (2002 et 2006) et deux romans : *Le retour de l'homme invisible ou Descartes à Pilimpiku* (2007), *Fumbe-fumbe veut des galon* (2010).

2.2. L'œuvre

Le retour de l'homme invisible ou Descartes à Pilimpiku est un roman de 480 pages. L'œuvre se structure en quatre parties comportant chacune plusieurs chapitres.

Ainsi, la première partie intitulée "La chute" comporte quatre chapitres. La deuxième partie intitulée "La prise de conscience" est composée de cinq chapitres. La troisième partie, elle, porte le titre de "Portrait de la campagne" et se subdivise en sept chapitres, tandis que la quatrième partie est intitulée "La renaissance" et comporte cinq chapitres. Cette présentation de l'œuvre est du point de vue formel.

Quant au fond, nous pouvons retenir que *Le retour de l'homme invisible ou Descartes à Pilimpiku* se présente comme une œuvre autobiographique où se cotoient à la fois le fantastique, le merveilleux et le mystérieux. A travers les différentes péripéties que tente de résoudre ou de comprendre Wëndkūuni (personnage principal), ce sont des préoccupations liées entre autres aux problèmes sociaux, aux problèmes existentiels (la vie, la mort, etc.) qu'y sont traités. Sont aussi abordées dans l'œuvre des questions de développement, de l'utilisation des langues nationales africaines comme médium d'éducation ; des problèmes religieux et de l'épineuse question liée à la diversité culturelle.

3. De l'analyse du corpus

3.1. Les modes d'insertion

3.1.1. L'insertion à l'aide des italiques

En parcourant le corpus long de 480 pages, nous avons constaté que tous les mots étrangers sont en caractère italique. Que ce soient les lexies simples assumant la fonction de substantifs ou celles qui remplissent la fonction d'adjectif qualificatif, rien n'échappe à cette règle. Quelques exemples pour illustrer ce qui vient d'être énoncé.

- le *bvugo* (p.117)
 - le *sēdongo* (p.141)
 - le *kv-liūngu* (p.231)
- } substantifs
- la religion traditionnelle *moaga* (p.59)
 - la langue *moore* (p.403)
 - les valeurs *moose* (p.365)
- } adjectifs

Sont aussi en caractère italique les expressions et les onomatopées présentes dans l'œuvre. Quelques cas :

- « *Tvumd-tvumde !* » (p.66) ⇒ expression
- « *Ne-y waoōngo ! y zīgbeneere !...* » (p.235) ⇒ expression
- « *kuugiii !... kuugiii !... kuugiii !...* » (p.328) ⇒ onomatopée
- « *Mbaye ! Mbaye ! Mbayeee !* » (p.123) ⇒ onomatopée

Enfin notons que des chansons entières sont transcrites dans le roman. Et à l'instar des exemples déjà relevés, ces chansons sont toutes aussi en graphie italique. Un exemple de chanson :

« *Tarēm yeee ! gurg yeee !... Yaaba gurg tarēm yeee ! gurg yeee !... Wa yaala !* » (p.355)

Dès lors un constat se dégage. Il apparaît clairement que l'auteur est conscient qu'il fait usage de deux codes linguistiques différents: le français et le moore. De ce fait, il prend la décision de ne pas donner de la peine à son lectorat. Car dans sa stratégie, quiconque rencontre un mot graphié en italique sait tout de suite qu'il est en face d'un terme étranger.

Nous pouvons aussi déduire que la langue étant le vecteur d'une culture, présenter les termes issus des deux langues en des graphies distinctes, est une manière pour l'auteur de montrer que nonobstant la mondialisation, chaque langue ou du moins chaque culture doit conserver ce qu'elle a de plus spécifique, de plus succulent.

3.1.2. *L'insertion à l'aide de majuscule*

Certains mots étrangers, outre la graphie italique qui les caractérise sont écrits avec une majuscule à l'initiale. Cela concerne spécifiquement ce que nous appelons les ethniques. En effet, comme le souligne Albert Gandonou, « *les ethniques (ou gentils) sont des substantifs – des adjectifs substantivés – qui servent à désigner des peuples, des populations* » (2002, p.27) .

Les exemples suivants permettent d'attester notre propos:

- le Moogo (p.14) : c'est l'expression qui désigne le territoire occupé par les Moose;
- Yōyōse (p.132) : la société moaga est subdivisée en différents groupes sociaux. Les Yōyōse dont le singulier est Yōyōga est le groupe social qui a le pouvoir de la maîtrise du vent;
- Zōngo (p.395) : il s'agit d'un patronyme au Burkina Faso.

La liste des exemples pourrait s'allonger mais nous pensons être explicite à travers les cas relevés.

A travers ces exemples, nous pouvons affirmer sans grand risque de nous tromper que l'auteur est bien informé des règles qui régissent la langue française. Louis MILLOGO (2002, p.105), bien des années avant nous, avait fait ce même constat dans *Crépuscule des temps anciens* de Nazi BONI. Ce qui l'avait conduit à l'affirmation suivante : « *L'auteur semble conscient de la "rigueur" de la langue française qui n'accepte pas des "intrus" sans condition : il met généralement les calques entre guillemets comme pour signaler à la fois sa conscience linguistique et sa détermination à les employer en connaissance de cause. Les rares exceptions qui échappent aux guillemets se font remarquer par la majuscule.* ».

3.1.3. *L'insertion à l'aide des guillemets*

En parcourant *Le retour de l'homme invisible*, l'on observe des cas où l'auteur utilise des guillemets pour encadrer les mots étrangers déjà écrits en italique. Cette pratique concerne

aussi bien des lexies simples comme « kuma » (p.151), des extraits de chansons, des expressions et des onomatopées. Cependant, nous avons remarqué que ce sont les onomatopées et les extraits de chansons qui subissent davantage ladite pratique. Pour preuve, toutes les onomatopées et les extraits de chansons relevant du moore et présents dans le corpus sont en italique et encadrés par des guillemets. Ce qui nous amène à déduire que les guillemets jouent un rôle classique.

En effet, les guillemets au même titre que les italiques constituent un des signes de ponctuation dont le rôle est de particulariser un mot ou une expression employée de façon occasionnelle. C'est ce qu'atteste Maurice Grévisse dans *Le bon usage*

Les guillemets s'emploient parfois au lieu des italiques [...] pour un mot se désignant lui-même [...], pour des mots ou des tours considérés comme ne faisant pas partie du langage régulier (néologisme, régionalisme, mots étrangers, mots ou tours populaires, voire simplement familiers), pour des mots que l'on veut mettre en évidence, pour des insignes ». (1993, p.171)

Après avoir passé en revue les différents modes d'insertion dont l'auteur fait usage pour signaler la présence des éléments étrangers dans son œuvre, il nous revient dans le point suivant d'indiquer les différentes stratégies explicatives auxquelles il a recours.

3.2. Les différents modes d'explication

Les modes d'explication ou de traduction dont peut faire usage un auteur pour rendre compte des termes étrangers sont de deux grandes catégories. Ce sont la traduction interne et la traduction externe. Par ailleurs, chaque grande catégorie se subdivise en sous-catégories.

3.2.1. L'explication interne

L'explication ou la traduction interne est une pratique qui consiste à faire coexister, dans le corps de l'œuvre, les deux

signifiés équivalents relevant de deux univers linguistiques différents. Il s'agit, en quelque sorte, d'une redondance sémantique atténuée par la différence linguistique. La traduction interne est aussi appelée traduction du narrateur car elle met en scène deux actants, le narrateur et le narrataire et c'est le premier qui l'assume pour le compte du second.

3.2.2. *L'explication par apposition*

« Pour Jean Dubois et G. Jouannon « *Un mot est mis en apposition quand il se joint (le plus souvent sans l'intermédiaire d'une préposition) à un nom ou à un pronom pour indiquer sa qualité, le définir ou le préciser* » (1956, p.53). Ainsi dans notre corpus, l'explication appositive se manifeste de deux façons soit avec une virgule soit avec un coordonnant.

a) *Apposition avec virgule*

L'explication par apposition avec virgule est abondamment utilisée par l'auteur et peut se schématiser ainsi qu'il suit.

- **Déterminant français + mot étranger + virgule + adjectif démonstratif + sens en français.**

Exemples

- « le **ku-liũngu**, cette chorale sacrée » (p.221)
- « le **lausgo**, ce rite consistant à faire des offrandes d'animaux ou de biens divers aux défunts » (p.460)
- « son **laalogo**, ce long bâton... angle aigu » (p.56)

- **Déterminant français + mot étranger + virgule + sens en français.**

Exemples

- « le **buugo**, maître des temps futurs... » (p.117)
- « son **waaga**, une sorte de castagnettes... » (p.260)
- « des fouets de **bella**, un arbre aux branchages très flexibles » (p.340)

- « partir dans le **keogo**, dans un camp retranché situé en brousse... » (p.341)

Mais nous avons des cas où le sens du mot étranger est donné en français avant que le terme étranger n'apparaisse donnant le schéma suivant :

- **sens en langue cible + virgule + mot étranger**

Exemples

- « ... le privilège d'avoir en commun, en surplus, une langue secrète, le **suku**, dans laquelle ils s'expriment... » (p.327)
- « Et lorsque Sagãando s'installa sur sa natte et prit son outil traditionnel de filature de coton, le **gendre**, elle n'eut pas le temps... » (p.360)

b) Apposition avec coordonnants

- **Mot étranger + coordonnant + sens en français.**

Exemple: « le **Fuõongo** ou la procession des femmes » (p.309).

- **Sens en français + coordonnant + mot étranger**

Exemples

- « ... toute personne qui le souhaitait dans sa procession ou **latsgo** » (p.233)
- « on entendait souvent au lointain des battements esseulés de tambourins ou de **bendre** » (p.308)

Du point de vue communicatif, nous pouvons dire que les stratégies appositives constituent de meilleurs procédés de traduction qui puissent s'établir entre les deux actants, le narrateur et le narrataire; en ce sens qu'elles permettent de réparer l'absence de savoir commun entre les deux actants, donnant ainsi un ton unitaire au récit. L'on peut aussi noter que la traduction par apposition permet la facilité et la fluidité de la lecture.

C'est ce qu'atteste Boniface Gnity Bonou quand il écrit : « La plupart de ces termes sont expliqués immédiatement après leur emploi, ce qui permet au lecteur de comprendre. » (« Un pionnier, Nazi Boni » in *Notre librairie*, n°101, p.57)

3.2.3. *L'explication avec glose métadiscursive*

Nous rangeons dans cet ensemble les traductions faites par l'auteur à l'aide des verbes "signifier", "appeler" et "être" mais aussi celles données par l'expression "c'est-à-dire".

- **Avec le verbe "appeler"**

L'analyse nous a permis de relever dans le corpus des cas où des termes étrangers sont expliqués par le biais du verbe "appeler".

Exemples

- « "**suga**" qui est l'appellation de l'âme en moore » (p.151)
- « le pantalon bouffant connu sous l'appellation de **kurga** » (p.260)
- « les anciennes initiées, appelées pour l'occasion des **zūnsi**, les chassèrent en les maltraitant ». (p.359)

- **Avec le verbe "signifier"**

Pour ce cas aussi, nous n'avons rencontré que quelques exemples :

- « **A nina a naase** » en langue moore signifie « celui qui possède quatre yeux ». (p.132)
- « la nourriture sacrée avait pour nom "**Rag-noor-sagbo**". Littéralement cela signifiait "nourriture de la porte" ». (p.217)
- « "**kuma**" qui signifie fantôme ». (p.151)

- **Avec le verbe "être"**

A ce niveau également, notons quelques exemples :

- « les **wam-biisi** sont les "enfants du waoongo" ». (p.331)
- « ... les initiées sont des **zūnsi** ». (p.362)

- **Avec "c'est-à-dire"**

Quelques illustrations:

- « Pendant toute la durée des cérémonies, ils seront appelés **ku-biisi**, c'est-à-dire les serviteurs des funérailles ». (p.218)
- « Les enfants voulaient surtout savoir si parmi les masques qui sont arrivés, il y avait des **wam-zutu**, c'est-à-dire les petits masques chargés de faire la police, en mettant de l'ordre dans la foule des spectateurs, par leurs bastonnades ». (p.323)

- « C'est ce contrôle des connaissances que les femmes de **sulũnsuka** s'apprêtaient à faire à travers le **bãngo**, c'est-à-dire l'excision ». (p.340)

Nous avons souligné quelques lignes un peu plus haut que les formes appositives utilisées par l'auteur pour expliquer les mots étrangers sont une des meilleures stratégies explicatives. Il en est de même pour la glose métadiscursive ainsi que des différents verbes dont il en a fait usage. Notons que toutes ces stratégies font partie de la traduction interne, c'est-à-dire que la traduction est incorporée dans le corps du récit. Cela évite au lecteur ignorant le sens des mots étrangers de rompre le cours de sa lecture et d'aller chercher le sens d'un mot quelconque dans le hors texte. Ce mode de traduction ne fait pas appel à des notes infrapaginales.

Une autre forme d'explication incorporant le sens du mot étranger dans le récit et dont a fait usage Serge SAWADOGO est l'explication contextuelle .

3.2.4. L'explication contextuelle.

Par explication contextuelle, nous faisons référence à cette stratégie qui consiste à éclairer le lecteur non locuteur du sens du terme étranger employé dans le texte et ce, de façon contextuelle. C'est donc le contexte qui va renseigner ledit lecteur sur le sens du mot étranger.

Quelques exemples :

- « Cette discussion fut interrompue par le son du **bendre**. Seuls les initiés comprennent le langage de cet instrument de musique. » (p.241)

- « ... Les filles et garçons se mirent en deux lignes de danse, selon le genre, pour exécuter le **wure** ». (p.329)

- « Ils attendaient autour d'un plat de **gelboam**. Il s'agissait de boulettes de farine de petit mil, préparées avec du soubala et baignant dans une sauce spéciale et très succulente ». (p.357)

Quel constat peut-on faire à partir de ces trois exemples ?

- Dans le premier exemple, le mot étranger "**bendre**" présente une graphie particulière qui le distingue automatiquement des mots de la langue cible, le français. Ce qui permet au lecteur de savoir que dans la phrase suivante, l'indication "cet instrument de musique" fait référence au mot en italique.
- Le deuxième exemple présente un trait commun avec l'exemple précédent. Il s'agit de la graphie du mot "**wure**" qui est lui aussi en italique comme "bendre". Mais pour ne pas donner de la peine au narrataire pour trouver le sens de "wure", le narrateur emploie le mot "danse" substantif dérivé de "danser" en milieu de phrase. Et en fin de phrase, il fait précéder "wure" du verbe "exécuter" ; ce qui donne "exécuter le wure". Sachant que l'on dit en français "exécuter une danse", les rudiments nécessaires sont alors donnés au narrataire pour savoir que "le wure" est une danse.
- Le troisième exemple a lui aussi quelque chose de commun avec les deux exemples sus évoqués. Dans cet exemple-ci, le mot moaaga "**gelboaam**" est aussi en italique. Ainsi, le narrateur dit "un plat de gelboaam". Mais soucieux de permettre au narrataire d'être au même niveau de connaissance que lui, car le plat de gelboaam ne semble pas être n'importe quel plat, le narrateur après avoir indiqué que gelboaam est un plat, marque une pause à travers la ponctuation. Ce qui lui permet de reprendre son souffle et de faire une description aussi nette du plat. Par ailleurs, il commence la description par "il s'agissait", ce qui permet de donner plus de précision et de savoir que c'est du plat de gelboaam qu'il est question.

3.2.5. L'explication externe : le renvoi de note

L'explication externe est le mode de traduction par lequel le sens d'un mot étranger est renvoyé en notes

infrapaginales ou en notes terminales. Il s'agit en d'autres termes de renvoyer la traduction en fin de chapitres, de parties ou de livre. Ce mode de communication concerne l'auteur et le lecteur.

L'étude menée sur l'œuvre nous a permis de remarquer ceci. Une fois que le mot étranger intervient, l'auteur par un renvoi de note signale que ce mot sera expliqué. Un autre fait non anodin est que chaque fois qu'il y a un renvoi de note, le mot est expliqué en bas de page et non en fin de chapitre, de parties, etc. Cela n'est pas fortuit ! En effet, c'est la preuve que l'auteur est conscient que tout son lectorat n'est pas moorephone et il a constamment le souci de lui éviter de trop se peiner pour comprendre les mots étrangers. Car s'il faut que le lecteur se réfère à tout moment en fin de chapitre ou de partie pour voir le sens d'un mot, la tâche risque de devenir harassante ; ce qui pourrait lui ôter le goût de la lecture. Comme nous le savons tous, ce n'est déjà pas aisé de devoir à chaque fois chercher la signification de tel mot ou telle expression quand nous sommes en pleine lecture. Ne dit-on pas que le bon texte est celui qui s'offre/s'ouvre à tous ?

Par exemple, à la page 14 de l'œuvre, nous avons : **tô**¹, **bundu**², **Moogo**³. Puis en bas de page nous avons ces explications :

1. Pâte préparée généralement à base de farine de sorgho, qui est consommée accompagnée d'une sauce spéciale.
2. Plante à la sève très gluante dont les feuilles sont utilisées dans la cuisine traditionnelle.
3. Pays habité par les Moose – pluriel de Moaaga, le groupe ethnique majoritaire, au Burkina Faso.

Tableau synoptique des modes d'insertion et d'explication des mots étrangers dans le roman

Pratiques typographiques	Nombre de mots concernés	Exemples
Les italiques		- tô (p.14) - bundu (p.14) - neere (p.59)

	Cent-quatre-vingt-deux (182) cas relevés soit 100%	- ku-biisi (p.234) - laisgo (p.235)
Les guillemets	Huit (08) cas relevés soit 4,39%	- « kuma » (p.151) - « Rag-noor-sagbo » (p.217) - « saag-yīngr-būumbu » (p.324) - « gang-la-pæɛlga » (p.298)
Les griffes	Trois (03) cas relevés soit 1,64%	- "suga" (p.151) - "rogɛ-n-mik-ki-n-basga" (p.235) - "wëndkūuni" (p.343)
Les majuscules	Vingt-neuf (29) cas relevés soit 15,93%	- Naaba Wēnde (p.61) - Pawetto (p.275) - Moogo (p.280)
Modes d'explication	Occurrences	Exemples
Explication interne	Dix (10) cas relevés	- laalogo (p.55) - buugo (p.117) - ku-liūngu (p.221) - waaga (p.260)
Apposition avec virgule		
Apposition avec coordonnants	Trois (03) cas relevés	- procession ou laisgo (p.233) - tambourin ou bendre (p.308) - le fuɔngoo ou la procession des femmes (p.309)
Explication avec glose métadiscursive	Dix-neuf (19) cas relevés	- ku-biisi, c'est-à-dire les serviteurs des funérailles (p.218) - la naane, c'est-à-dire la maîtresse des futurs excisées (p.339)
Explication contextuelle	Huit (08) cas relevés	Ils attendaient autour d'un plat de gelboaaam. Il s'agissait de boulettes de farine de petit mil, préparées avec du soubala et baignant dans une sauce spéciale et très succulente. P.357
Explication externe : Le renvoi de note	Vingt cinq (25) cas relevés	- tɔ ¹ (p.14) - bundu ² (p.14) - lɛlgrɛ ¹ (p.194) - benda ¹ (p.233)

Conclusion

En définitive, il est capital de rappeler que les écrivains africains depuis la première génération (les chantres de la Négritude) ont toujours recouru à des éléments de leurs langues locales pour exprimer certaines de leurs idées dans leurs œuvres.

Nazi BONI au Burkina Faso, avec la naissance du premier roman de ce pays va emboîter le pas aux pères de la

Négritude. En effet dans *Crépuscule des temps anciens* (1962), l'auteur a massivement eu recours à sa langue maternelle, le bwamu pour traduire certaines réalités.

Cependant, il convient de préciser que cette pratique scripturale dans le genre romanesque commencée par René MARAN dans *Batouala* (1921) a connu ses lettres de noblesse en Afrique francophone avec KOUROUMA et son œuvre *Les soleils des indépendances* en 1968.

À la lumière de ce qui vient d'être présenté, nous pouvons conclure que l'insertion des mots ou des termes « étrangers » dans le roman vise à promouvoir les langues nationales, en l'occurrence le moore. Certes, l'idéal aurait été que tout le roman soit écrit en langue nationale. Mais, d'ores et déjà c'est un pas en avant.

Nous pouvons aussi réaffirmer que cette pratique scripturale a une visée esthétique en ce sens que cela contribue à la construction de la littérarité du texte ; mais aussi une visée idéologique car cela découle d'une vision d'un monde de l'auteur, celle de la société de roman comme un espace de dialogue des cultures.

Références bibliographiques

DUBOIS (Jean) et JOUANNON (Guy), *Grammaire et exercice de français*, Paris, Larousse, 1956, 304 p.

GREVISSE (Maurice), *Le bon usage*, 12^e édition, Louvain-La-Neuve, Duculot, 1993, 1768 p.

PARE (Joseph), *Ecriture et discours dans le roman africain francophone postcolonial*, Ouagadougou, KRAAL, 1997, 220 p.

BONOU (Boniface Gnity), « Un pionnier, Nazi Boni » in *Notre librairie*, n°101, Avril-Juin, 1990, 54-56 pp.

MATANGA (Dominique), « Que pense l'Elite Africaine de la langue française ? » in *L'Elite en Afrique subsaharienne et la langue française : Pratiques et représentations*, sous la direction

de OMER MASSOUMOU, Paris, L'Harmattan, 2011, 349-386 pp.

SISSAO (Alain Joseph), « Les écrivains burkinabè, une Elite confrontée à la transcription en français des langues nationales » in *L'Elite en Afrique subsaharienne et la langue française : Pratiques et représentations*, Paris, L'Harmattan, 2011, 155-164 pp.

RECOSMISER LE SENS POUR UN CO-DEVELOPPEMENT AVEC LE VIVANT EN AFRIQUE ?

Bruno GUIATIN

Université de Fada N’Gourma/ Burkina Faso

Laboratoire Langues, Discours et Pratiques artistiques (LADIPA)

bruno.guiatin@univ-fada.bf

Résumé

L'article repose principalement sur le schème individu/collectif dans le progrès social intégré. À partir d'une mise en situation, l'article explique le processus par lequel le développement de l'Afrique est possible grâce à la recosmisation du sens qui implique le retour à la culture du lien avec le vivant rendu possible par l'éco-sémiotique. Et, de la problématique du co-développement avec le vivant, l'article démontre que le développement des cultures et sociétés contemporaines est tributaire du sens qui émerge de l'interrelation entre les communautés humaines et leurs lieux de vie. Il aborde ainsi le processus d'émergence du sens dans sa relation avec les lieux vivants, la manière dont les humains intègrent le sens dans leurs relations à leurs environnements immédiats et la manière dont ils intègrent la dimension éco dans le processus du développement, dans l'analyse des situations d'énonciation et les organisations sémiotiques.

Mots clef : *Sémiotique, éco-sémiotique, culture, développement, Afrique*

Summary

The article is mainly based on the individual /collective schema in integrated social progress. Based on a scenario, the article explains the process by which the development of Africa is possible thanks to the recognition of meaning, which implies the return to culture of the link with the living made possible by eco-semiotics. And on the issue of co-development with the living, the article demonstrates that the development of contemporary cultures and societies is dependent on the meaning that emerges from the interrelationship between human communities and their places of life. He thus addresses the process of the emergence of meaning in its relationship with living places, the way in which humans integrate meaning in their relationships with their immediate environments and the way in which they integrate the economic dimension in the process of

development, in the analysis of enunciation situations and semiotic organizations.

Keywords : *Semiotics, eco-semiotics, culture, development, Africa*

Introduction

Depuis le 20^e siècle, l'hégémonie du cartésianisme a permis au structuralisme d'installer le milieu à travers lequel le monde prend sens. Dans le champ des sciences du langage, notamment en sémiotique dite « greimassienne ». Cette épistémologie s'est construite sur l'opposition entre un « sujet pensant » et un « objet » ; il n'y a de sens que dans une différence irréductible entre un sujet et un objet, le premier étant omniscient, manipulateur et le second ne se définissant que par le seul point de vue du premier, avec aucune communauté d'être entre les deux fondations de l'organisation sémiotique. Il faut noter que cette conception est une émanation de la linguistique structurale où son père fondateur la définissait comme l'étude scientifique de la langue, où cette dernière est envisagée en et pour-elle-même sans référence à la réalité extralinguistique. Cette rupture d'avec toute réalité extralinguistique, à l'époque, a constitué la force de la linguistique au point de l'élever au rang des sciences théorématiques. De même, lorsque la sémiologie, plus tard « sémiotique » s'émergeait sous la plume du père de la linguistique moderne comme « *science qui étudie la vie des signes au sein de la vie sociale* », elle abordera le signe selon l'esprit de sa mère, la linguistique, en n'envisageant le signe que pour elle et en elle-même. On se rappellera que le signifiant /*t-a-b-l-e*/ correspondant au signifié « *table* » n'a aucune relation logique avec la chose table.

Ce faisant, le sens s'émerge d'une rupture totale d'avec son « lieu » d'énonciation, la source d'impulsion des signes sémiotiques (Augustin Berque) qui va au-delà du contexte de production, de réception des signes. Cet héritage linguistique n'est pas sans impact sur la vie des hommes en société, conforté

par les religions révélées : l'homme au-dessus de la créature. Il n'y a ainsi, selon la conception sémiolinguistique inspirée du cartésianisme, que le monde des humains omnipotents qui définissent, domptent et maîtrisent le reste de la « Création » conçue comme un stock d'objets à manipuler selon *le vouloir* et le besoin des humains. Il ressort de cette conception quelques impensés que nous avons évoqués ailleurs. On mentionnera le lien au vivant, au cosmos qui régit les formes de vie de certaines communautés humaines au sein desquelles il y a une continuité de nature entre les humains et certaines espèces animales et végétales, des liens de nature métaphysique avec l'invisible et le visible de sorte que l'émergence du sens n'est pas le produit de la seule intelligence humaine. Il faut donc constater que les répercussions de la conception structuraliste, mutée en idéologie dans les cultures africaines, mais aussi d'ailleurs, ont conduit à la perte de sens que ces communautés traditionnellement réputées proches de la nature ont toujours tissé avec leur lieu de vie. De ce constat, il y a comme une crise de développement qui serait consécutive d'une crise de sens dont la solution viendrait d'une reconstruction du sens en lien avec son lieu de vie. Proposons un schéma qui illustre la différence dans le mode de saisie de la signification selon qu'on se trouve dans la conception de certaines cultures comme celles africaines et selon qu'on s'oriente dans la visée structuraliste.

Figure 1: Différence entre démarche structuraliste et approche éco-sémiotique

Ainsi comment l'éco-sémiotique envisage-t-elle le processus d'émergence du sens dans sa relation avec les lieux vivants ? Par quels moyens les humains intègrent-ils le sens dans leurs relations avec leurs environnements immédiats ? Et comment intégrer l'éco (la terre, le milieu) dans le processus de la signification, dans l'analyse des situations d'énonciation, dans les organisations sémiotiques ? On peut dire, à titre d'hypothèse, que le développement des cultures et sociétés contemporaines est tributaire du sens qui émerge de l'interrelation entre les communautés humaines et leurs lieux de vie. Ce jeu de sens dans la perception¹, le discours et l'action des communautés à la base

¹ Jacques Fontanille cité par Courtès « À partir de nos perceptions, émergent des significations ; nos perceptions du monde « extérieur » de ses formes physiques et biologiques, procurent les signifiants ; à partir

s'invite, par exemple, dans les ressources à mobiliser pour réaménager l'espace, gérer nos territoires, promouvoir la transition écologique et numérique, comme le souligne Nicole Pignier, qui pourraient s'appuyer sur l'ingénierie et les progrès technologiques devenus la pensée doxale du développement. Sur le plan sémiotique, cette hypothèse sous-entend secondairement que les ensembles signifiants, les situations d'énonciation peuvent être analysés avec les schèmes perceptifs (Pignier), schèmes culturels (Ouoro) permettant d'ancrer le sens dans sa situation d'énonciation, d'une part. D'autre part, l'acte de transformation (au sens sémiotique) prend en compte l'éco (le lieu d'où vient le signe) l'anthropos (le sujet énonciateur, porteur du projet), les esthésies/esthesis (dimension symbolique, le sens).

Cet article s'assigne ainsi l'objectif de requestionner le processus d'émergence du sens au-delà du prisme structuraliste, les interrelations existentielles, pratiques entre les communautés humaines et leurs milieux, à l'ère des politiques de développement, en s'inspirant des manières d'être et de faire des communautés à tradition orale ou réputées proches de la nature. Dans cette perspective, il veut décrire subséquemment les liens de sens qui se tissent, s'entretiennent et se nourrissent entre les différents foyers thématiques qui fondent le socle du progrès social des communautés humaines en société. Pour ce faire, la présente analyse s'adosse sur l'éco-sémiotique que propose Nicole Pignier (2018) et l'éco-anthropo-sémiotique dans la perspective de la co-énonciation/co-construction avec les autres disciplines des Sciences humaines et sociales, que nous proposons. Ces perspectives théoriques permettent de dépasser le regard classique cartésien et structuraliste pour identifier de nouveaux acteurs généralement ignorés dans les sphères de conception des plans de développement pour les communautés,

de nos perceptions du monde « intérieur », concepts, affects, sensations et impressions, se forment les signifiés. » (Courtés, 2007 : 29)

dans leur façon de cultiver la terre, de l'habiter et de se nourrir. La méthode d'analyse, quant à elle, s'articule autour des schèmes perceptifs dont il exploitera quelques-uns comme outils d'analyse à partir du (i) contexte problématique de l'étude, (ii) du parcours éco-sémiosique : de l'immersion à l'analyse et de (iii) l'expérience des formes de vie paysannes.

I. Contexte problématique de l'étude

1. L'impulsion d'une sémiotique écologique

Avec le « hors du texte point de salut », la sémiotique classique avait gagné en solidité méthodologique en termes d'analyse mais avait perdu en substance en termes d'utilité sociale. C'est, entre autres, la raison de l'appel par Jean-Marie Klinkenberg en 2012 à la sémiotique de justifier son utilité sociale. Et, en 2015, c'est au tour de Jacques Fontanille de mettre « la sémiotique face aux grands défis du 21^e siècle » par son invite à être une science de questionnement ; questionnement sur les choix de société tels que la technologie, l'énergie, les politiques de gouvernement, etc. Cette nouvelle responsabilité de la sémiotique sonne comme une exhortation à cesser d'être une gymnastique intellectuelle visant à montrer combien l'esprit humain est capable de maîtriser tout ce qui est saisissable pour s'investir dans la vie des hommes en société avec ses implications. C'est donc l'occasion pour les humains de donner à la science du sens les moyens de son action sur la société, contrairement à ce à quoi nous avons assisté jusque-là, c'est-à-dire le temps où l'étude sémiotique visait à montrer comment les humains devaient penser la société, leurs environnements et le monde.

Les récents développements de la sémiotique ont l'avantage de révéler cet aspect. L'investissement de l'éco-sémiotique s'inscrit dans ce registre dont les postulats permettent de rendre opératoire la manière dont la sémiotique renouera avec les sources du sens pour mieux servir la société,

c'est la raison pour laquelle Jacques Fontanille (2018 : 14) réalise le fait que la sémiotique

peut aujourd'hui s'insérer plus aisément dans le parcours qui conduit à la dimension anthropologique, et pourquoi la proximité et la distance ne sont plus un critère pertinent pour caractériser l'autre que l'on choisit d'étudier. Tout d'abord, il s'agit de traiter « à égalité » différents types d'existants au sein d'un même collectif ou même d'un même réseau.

Cet élargissement de l'horizon d'attente de la sémiotique montre que le mutisme du papier n'est plus une assise solide pour la sémiotique ; il s'agit très clairement d'un cheminement vers le mode du sensible qui avait déjà été longtemps exploré. D'ailleurs, la description du « temps de paysans » et « la coopérative et son territoire », respectivement par Nicolas Couégnas et Jacques Fontanille dans *Terre de sens. Essais d'anthroposémiotique* montrait la place importante que devrait occuper la sémiotique dans le monde du réel à partir d'un retour à la source. L'éco-sémiotique impulsée à la même époque viendra territorialiser fermement la sémiotique en l'invitant à réarticuler son appareil théorique pour prendre en compte le fait que les autres entités non anthropologiques ne sont pas en reste dans le processus de la signification.

D'une manière générale, les derniers développements de la sémiotique nous renseignent sur la capacité des humains à performer les actes en bonne intelligence avec leurs lieux de vie, comme si ces lieux cessaient d'être des objets pour devenir des actants qui influent, à un certain degré, sur le processus de la signification. Par ailleurs, nos recherches depuis 2018, à travers une approche éco-sémiotique des innovations durables au Burkina Faso décrivent l'imaginaire africain, notamment le monde paysan. Elles invitent à réinventer l'avenir de l'Afrique et la science à l'image d'une Afrique qui s'ouvre au reste du

monde sans se plier au diktat du consumérisme qu'impose une société capitaliste comme pensée unique et milieu à travers lequel les cultures et sociétés doivent voir le monde. (B. Guiatin). Ce nouveau statut de la sémiotique s'est acquis après un élargissement de son périmètre, parti d'une sémiotique du signe déconnectée de tout contexte à une éco-sémiotique qui interroge le sens bien au-delà du contexte.

À l'origine, la sémiotique s'est définie comme la science qui étudie la vie des signes au sein de la vie sociale dans la perspective saussurienne. Elle interroge de ce fait le processus d'émergence et d'interprétation de la signification des ensembles dans les différents langages à partir des ensembles signifiants avec des outils variés qui reposent sur le même principe : le sens se saisit à partir des plans d'expression à corrélérer à des plans de contenus. C'est finalement à sa définition de « science de questionnement » dans la perspective fontanillienne (2015) que la sémiotique se dote d'un statut apte à questionner les objets du monde au-delà des signes linguistiques. Elle envisage l'intervention d'un corps sentant, le sujet percevant qui se confond, dans bien de cas, au contexte d'énonciation. Le dispositif ainsi constitué devient la fabrique du sens, une structure qui canalise le processus de saisie de la signification, un milieu, finalement, à travers lequel le sens de tout phénomène est construit. Autrement, au-delà du signe lui-même et celui qui le perçoit, le signe n'aurait plus de substance.

Ce dispositif a ainsi l'avantage de montrer les limites de son processus pour, au moins, deux raisons : le sujet qui énonce est lui-même issu d'un lieu et ne peut s'en défaire même lorsqu'il essaie de saisir le sens d'un objet en situation. Ce lieu devient partie prenante du processus. Mieux, la diversité des mondes impose une pluralité des manières de voir, de percevoir. Ainsi, dans certaines cultures comme celles africaines, il n'y a pas que le monde des sujets pensants et celui des objets qui leur sont inféodés. Le sens peut être modulé non pas à partir du sujet

pensant cartésien mais depuis une entité non anthropologique. Cette donne élargie l'horizon de la sémiotique et de son mode d'emploi. Le sens n'est plus l'apanage des humains seuls mais peut être étendu à la diversité du vivant. Par conséquent, le sens qui se concevait à partir d'une rupture d'avec le lieu gagne en substance lorsqu'elle s'écologise, c'est-à-dire énoncé avec le lieu d'où constelle le signe. Dès lors, on peut repenser le dispositif sémiotique à partir de la manière dont chaque entité humaine saisit le monde en reconnaissant la capacité des autres êtres non humains à apprécier, donc à énoncer jusqu'à un certain niveau, en reconnaissant l'influence du surnaturel, par exemple, sur le sujet percevant fontanillien. On peut donc dire que le sujet qui perçoit ne saisit pas toujours le sens à partir de son seul point de vue, à partir de son expérience (Peirce) mais dans une dynamique de co-énonciation avec ce qu'il perçoit, sent. L'on assiste à la recosmisation du sens, c'est-à-dire son inscription dans un ensemble plus vaste qui déborde largement la sphère de la relation d'opposition sujet (cartésien)/objet à la sphère d'interrelation entre le sujet, étendue à l'ensemble du vivant et son lieu de vie. Nicole Pignier, dans « Le Sens présuppose-t-il le vivant ? » invitait à remarquer la capacité des êtres vivants non humains à

« S'orienter », c'est-à-dire à « se diriger dans leur milieu » ;

« Signifier », c'est-à-dire à « apprécier un élément comme SIGNIFIANT un autre élément » ;

« Symboliser », c'est-à-dire à « signifier l'absent et le désigner dans la distanciation » ;

« Énoncer », c'est-à-dire à « faire signe », et donc « signifier » ;

« Co-énoncer », c'est-à-dire à « présupposer l'échange en retour de la part de celui qui perçoit des signes. »

Nous avons décrit, ailleurs, comment la conception classique sujet vs objet a conduit à la relation de prédation entre les sujets pensants et les autres entités du monde, fondée sur l'instauration de la suprématie de la raison sur le reste. De là, la déstructuration des sociétés par l'action anthropique s'explique. Elle découle du droit, arbitraire, des humains sur le reste de la création. Or, l'idée d'un processus sémiotique conduisant au rapport d'interrelation et non d'opposition entre les humains et le reste de la création crée une conscience collective selon laquelle, les humains ne sont pas les seuls dépositaires de la création. Une dimension éthique qui amène une autre façon de voir le monde et de conduire l'action. Recosmiser ainsi le sens revient à mettre en exergue une autre manière d'envisager le sens, la perception et l'action qui motivent la raison d'être des humains. Encore faut-il que ce processus de la signification, de la perception et d'action ne vise pas la domination, la maîtrise, l'extension du pouvoir humain sur tout mais à un équilibre entre les êtres. Ainsi, une sémiotique écologique, une éco-sémiotique peut être impulsée pour penser l'action humaine et le monde.

2. L'éco-sémiotique comme une sémiotique de l'action du progrès

Au regard des fondements de la sémiotique dite « écologique », il semble pertinent de reconnaître la prééminence du sens sur l'existence. Le sens détermine la raison d'être de l'existant. Celui-ci est alors la substance de tout « être » et de tout « faire » entendu au sens de l'action. La « persistance » pour continuer à exister, dont parle Jacques Fontanille (2015) dans *Formes de vie*, se mesure à l'aune de la signification qui se cristallise à la fin de tout processus de signification, donc de toute action. Ce processus « sémiotique » qui se définit par l'action de tout sujet est essentiellement une sémiotique de l'action ; l'action, définie comme une transformation nécessaire, étant ce qui caractérise le sujet

agissant (c'est d'ailleurs par sa capacité à agir qu'il est défini comme « sujet », agent, face à un « objet » patient).

Compte tenu de son contexte d'impulsion, l'éco-sémiotique fait partie des récents développements de la sémiotique qui se veut une méthode de recherche et d'analyse, une approche qui consiste, d'abord, à écologiser la sémiotique et à sémiotiser l'écologie ; écologiser la sémiotique en l'inscrivant dans la perspective d'une construction de la signification dans les objets et les phénomènes, guidée par la conscience que le sujet pensant co-énonce avec la diversité du vivant. Dès lors, l'opposition classique sujet vs objet se dissout pour faire place à une interrelation tensive entre sujets co-énonçants ; ce qui revient à sémiotiser l'écologie en considérant les aptitudes de tous les êtres vivants à co-énoncer, à apprécier leur milieu dans une interrelation continue, concrète et située, rappelant que le sens est inhérent à la vie biologique et perceptive » (N. Pignier, 2019). L'idée d'une sémiotique écologique et d'une écologie sémiotique repose sur les connexions entre les humains et leur milieu, dans leurs manières d'exprimer leurs relations pratiques et existentielles à l'environnement, à travers leurs sensibilités culturelles.

Appliquée à l'activité humaine, l'éco-sémiotique invite les sciences du sens à passer de la théorie de l'énonciation humaine à celle de la co-énonciation étendue à l'ensemble du vivant. Dans la perspective d'une sémiotique de la culture, l'éco-sémiotique invite le chercheur à décrire le sens en interrogeant la culture en tant que regard portée sur la terre d'où viennent les signes. L'éco-sémiotique se veut ainsi une approche méthodologique, une méthode d'analyse sémiotique qui intègre la dimension écologique dans l'approche de la signification. Contrairement à la linguistique saussurienne, l'éco-sémiotique n'envisage pas le signe en et pour lui-même. Elle montre que le parcours que suit le sens ne relie pas mécaniquement un plan d'expression à un plan de contenu arbitrairement découpé, mais

conserve sa racine ontologique qu'est la terre qui devient partie prenante du processus. L'éco-sémiotique intègre ainsi la dimension « éco » dans l'exploration du sens, donc une écologie du sens. On la retrouve en littérature (Éco-critique), dramaturgie (Éco-dramaturgie), stylistique (Éco-stylistique), santé (Éco-santé), développement (Éco-développement). L'éco-sémiotique comme sémiotique pragmatique rend possible une éco-énonciation dans les formes de vie.

En étendant la capacité à énoncer à la diversité du vivant, l'éco-sémiotique vise à étudier le sens dans sa relation avec le vivant, la manière dont les communautés humaines tissent le sens dans des objets, des phénomènes, à travers une interrelation avec leurs lieux de vie.

En tant que fondement théorique de notre analyse, l'éco-sémiotique, dans sa démarche et son analyse, exploite les schèmes perceptifs ou schèmes culturels comme outils d'analyse. L'immersion qu'elle commande permet de pénétrer le terrain d'analyse, l'imprégnation des situations d'analyse, la saisie des plans d'immanence. Les schèmes, eux, rendent possible l'analyse de ces situations d'énonciation. Il est à noter que l'imprégnation et l'analyse, en éco-sémiotique, sont des gestes simultanés. Le sémioticien, en même temps qu'il s'imprègne de son terrain d'analyse, analyse les faits qu'il vit. C'est un parcours qui commence avec l'immersion et se termine avec l'analyse sous le prisme des schèmes perceptifs que nous appelons « parcours éco-sémiotique » pour désigner cet acte d'imprégnation et d'analyse.

II. Le parcours éco-sémiosique : de l'immersion à l'analyse

1. L'immersion

Dans « Le sens, le vivant ou ce qui nous relie à la Terre » (Nicole Pignier, 2020), la signification s'établit dans son rapport avec la terre/Terre que les communautés humaines habitent et non dans le seul point de vue du sujet percevant, ce dernier étant lui-même, en tant que corps propre, selon Maurice Merleau-Ponty (1945 : 340 ; 475 ; 251), lié à l'espace naturel. Ainsi, tout ensemble signifiant, tout phénomène est interprété en référence à la « réalité déjà interprétée » (Pignier, 2020) contrairement à la sémiotique classique qui procède par découpage, par rupture d'avec ce lieu d'où vient le signe. Partant, l'action, l'être ne s'interprètent qu'en situation, c'est-à-dire le lieu à partir duquel on les perçoit. C'est ce processus qui se définit comme une espèce d'immersion. En même temps que le sujet perçoit, il interprète ce qu'il perçoit. De la sorte, s'entremêlent faire (action) et percevoir (perception) dans le jeu sémiotique.

Ce faisant, le lieu de vie des signes, c'est-à-dire le milieu, devient partie prenante de la signification. Selon Nicole Pignier (2020),

Le terme de « milieu » entendu ici au sens écologique nomme ce avec quoi les êtres vivants sont en contact. Il se prolonge et se transforme avec l'acception de « réalité interprétée » qu'en donne le géographe et mésologue Augustin Berque, à partir des travaux du biologiste Von Uexküll (1934) ainsi que ceux du philosophe japonais Tetsurô Watsuji (2011[1935]). Von Uexküll fut en effet le premier en biologie à appréhender le vivant comme constitué d'une infinité de mondes perceptifs, tous liées

entre eux sur le mode de l'orchestration et non selon un ordre d'interdépendances hiérarchiques dictées par la nécessité. Pour Tetsurô Watsuji et Augustin Berque, le milieu se distingue du donné environnemental brut.

Cette conception fait écho à celle de Datchet (1985 : 191) qui appréhende le « terrain » comme le lieu « où poussent les faits ». Si dans la sémiotique greimassienne, le texte est le salut pour la signification, l'éco-sémiotique n'envisage pas le sens hors du terrain, condition de son existence. Soudière (de la), M., (1988 : Terrain, n°11, p. 94-105) dans « L'inconfort du terrain », dira que « le terrain permettrait (enfin) d'atteindre la vie sociale dans sa vérité, la culture dans son épaisseur ». « Les terrains » ne sont pas des lieux objectifs et extérieurs au chercheur », conclut Boutet (2002 : 240). À travers ces définitions et conceptions, l'attelage « terrain » / « faits » impose au chercheur une démarche, une méthode de saisie éco-sémio-anthropologique. Pour atteindre la vie sociale des signes dont parle Ferdinand de Saussure dans son *Cours de Linguistique générale*, Nicole Pignier (2019) propose deux paliers à franchir :

Premièrement, nous considérons que le « terrain » (...) n'est pas tant un espace où l'on peut constater/observer/formuler des faits et les traduire en « données » qu'un milieu dans lequel des forces de vie, des dynamiques s'énoncent, se manifestent via des gestes, des discours, des productions, des designs culturels et culturels. Par conséquent, nous faisons l'hypothèse que le « terrain » est une situation d'énonciation en devenir et même de co-énonciation où s'échangent, s'appellent, se confrontent, se renouvellent des manières d'être au monde. Le « terrain » ne peut donc ni se réduire à des « observables » ni se penser sémiotiquement parlant comme un seul plan de l'expression auquel correspondrait un plan du contenu ; il est un milieu énonciatif où s'interrelient des esthèses, sensibilités

individuelles (Pignier, 2017 :169) et des esthésies, sensibilités collectives ; elles s’y manifestent, y évoluent.

Deuxièmement, si notre « terrain » est un milieu vécu/façonné par des êtres humains dont les manières d’être au monde, fondées sur des forces de vie co-énoncent, il n’a pas besoin du chercheur pour trouver son sens, pour faire sens aux yeux des gens qui le vivent ; il a sa propre intelligibilité. Plutôt que de se donner la mission d’extraire des faits pour les formaliser et les rendre parlant, le chercheur en éco-sémiotique tente, plus modestement, de s’imprégner du « terrain », de le sentir, de s’ouvrir aux énonciations diverses qui y adviennent, d’écouter leurs résonnances. Cela afin d’apprécier les processus perceptifs dans leur complexité, leur épaisseur corporelle et mentale, les forces de vie perceptives qui y évoluent en tension les unes avec les autres.

Dans cet élan d’ajustement avec le « terrain », la porte d’entrée du terrain, donc du sens, reste l’intérieur des projets « pour s’imprégner des actions des projets. Rencontrer les acteurs des projets, comprendre la sensibilité qui leur est propre (modalités énonciatives gestuelles, discursives) » (Pignier, 2020). C’est ce processus qui permet de comprendre la manière dont la perception des populations à la base, en co-énonciation avec leurs lieux de vie recosmise le sens, comme le présente ce schéma.

Figure 2: Les quatre temporalités du processus d'immersion

Dans le parcours mené sur le « terrain », cette démarche a été mise à l'épreuve lors de nos interactions avec les acteurs. Nous proposons de l'illustrer à travers un cas d'école qui nous a permis de nous « imprégner des sensibilités paysannes » (temps 1), « d'analyser les dynamiques perceptives et axiologiques » (temps 2), de « confronter nos premières analyses à la réalité du terrain » (temps 3) et enfin de « retourner à l'analyse des dynamiques perceptives » (temps 4). C'est au cours de ce même cheminement que l'éco-sémioticien est appelé au geste d'analyse ; un processus rendu possible grâce aux schèmes perceptifs comme outils d'analyse.

2. Outils d'analyse : les schèmes perceptifs

Dans notre thèse (Guiatin, 2021), nous avons défini le schème comme ce qui permet au sujet pensant de se connecter à son milieu, d'en comprendre les phénomènes et d'en saisir la relation entre les faits. Ils sont ce qui rend possible le processus interprétatif dont parle Nicole Everaerst-Desmedt (1990), car ils sont des préalables aux outils que développent la sémiotique

greimassienne. À titre illustratif, pour comprendre le processus narratif dans une fiction donnée, le sujet percevant doit posséder une connaissance diffuse de l'environnement dans lequel se déroule le récit. Cette connaissance diffuse n'est possible que grâce aux schèmes perceptifs et non grâce à l'appareillage méthodologique de la narrativité qui intervient *a posteriori* dans l'analyse. À ce titre, les schèmes sont des matrices organisatrices de la perception, les variables sémantiques de recherche et d'analyse de la signification. Ils permettent d'ancrer l'individu dans son milieu, c'est-à-dire son environnement immédiat, les phénomènes qu'il perçoit. Selon nous, ils sont des universaux du sens, assurent la médiation entre le sujet percevant et l'objet perçu. Avec les schèmes, l'arbitraire du signe se dissout.

Ainsi, pour une analyse sémiotique d'une situation d'énonciation, plutôt que d'être regardant sur ce qui se passe à l'intérieur du phénomène, il faut chercher à comprendre les dynamiques qui le fondent. Cette démarche répond à l'idée selon laquelle pour comprendre comment le sens se communique, il faut préalablement comprendre comment il se construit. Ainsi, et globalement, la vie sociale se saisie entre des tensions duales et complémentaires qui ne se nient pas réciproquement mais se complètent dans un processus de co-énonciation. Ainsi, les schèmes perceptifs tels qu'articulés par Nicole Pignier rendent possible la co-énonciation entre esthésies et esthésis et avec le vivant : entre autres la nature et la culture, l'individu et le collectif, l'exclusion et la participation ainsi que le discontinu et le continu sont des schèmes régissant l'être et le faire de ces communautés.

Ces dernières constituent les forces éco-bio-psychiques qui nous relient à la Terre. C'est en ce sens que nous définissons les schèmes. Cependant, nous appréhendons la Terre en tant qu'*oïkos*, et donc pas dans la réduction aristotélicienne que Bachelard sollicite avec les éléments matériels du feu, de l'eau, de l'air et de la terre. Notre

approche des schèmes, intentionnalités constitutives de l'arrière-plan global de la perception, prouve qu'ils ne sont pas réservés à la rêverie ou à l'imagination. Au lieu d'opposer perception et imagination, ils travaillent l'une et l'autre, ils intègrent la deuxième à la première et réciproquement, dans la mesure où être présent aux choses va de pair avec la capacité à s'en abstraire et à y revenir par un travail de mémoire tout autant que de rêverie. (N. Pignier, 2020)

Sans prétendre à exhaustivité, Nicole Pignier définit dix (10) schèmes perceptifs ou axes sémantiques de base : celui Vie/mort, nature/culture, féminin/masculin, haut/bas, local/global, dedans/dehors, ouverture/fermeture, individu /collectif, exclusion participation, continu/discontinu. Dans le cadre de notre analyse, nous proposons le schème individu/collectif afin de montrer comment il permet une saisie de nos propositions éco-sémiotiques entrant dans le cadre la recosmisation en tant que condition de construction du « sens qui fait sens ». Le principe essentiel de l'analyse schémique est que le sens de la vie et de tout phénomène sémiotique est saisi entre l'un ou plusieurs de ces pôles en tension. Le sens de la communauté va s'analyser, par exemple, dans la relation qui régit les rapports entre « l'individu » et le « collectif » dans la société. La modernité s'appréhendera dans la tension entre « la nature » et « la culture », etc.

Nature	←→	Culture
Individu	←→	Collectif
Exclusion	←→	Participation
Féminin	←→	Masculin
Local	←→	Global
Vie	←→	Mort
Haut	←→	Bas
Continu	←→	Discontinu
Ouverture	←→	Fermeture
Dehors	←→	Dedans

Figure 3: Tableau récapitulatif des schèmes perceptifs ou axes sémantiques de base

III. L'expérience des formes de vie paysannes

1. Mise en situation

a) *La forme de vie*

L'éco-sémiotique définit la forme de vie comme l'expression de sensibilités propre à un individu et/ ou à une espèce. La forme de vie d'un être vivant se fonde sur une orientation, une capacité des êtres vivants à apprécier leur milieu. Cette approche des formes de vie en tant que fondées sur des forces de vie perceptives et existentielles ne s'oppose pas aux définitions des formes de vie éthologiques, biologiques, mais les questionne dans leur lien non brut, non objectif à leur milieu. Elle signifie que chacun des organismes, chacune des espèces, s'installent, choisissent un milieu selon une force intentionnelle, un sens appréciatif, un mouvement de « subjectivité », « d'appétition », de « volition » pour reprendre

les mots respectivement de Kinji Imanishi, d'Hans Jonas. La notion de forme de vie ainsi définie remet en cause la notion d'identité ; elle exprime le fait qu'un être vivant évolue continûment dans une dynamique réciproque avec son milieu plutôt qu'il ne se fixe ou ne se fige dans une identité. » (N. Pignier, 2017 :169)

Comme on peut le voir, la forme de vie renvoie à l'être et au faire du vivant en général. Ces derniers décrivent à perfection la manière dont tout vivant perçoit son milieu et le fait évoluer. En lui donnant une certaine signification par l'être et l'action, il le *designe*, le fait croître et croît avec lui, donc le conduit vers le développement. C'est ainsi dire que ce mode de développement repose sur le sens tissé avec ce milieu, cet objet, ce projet. Nous avons observé ce geste de « croître avec » chez les paysans qui pensent et pansent leurs projets de développement que nous décrivons comme des formes de vie mises en situation. Ce faisant, la situation que nous proposons d'analyser est le mode d'organisation des communautés paysannes dans le cadre des projets de développement communautaire. Cette situation place au cœur de la vie paysanne un certain nombre de schèmes qui sont à la base de la vie de ces projets et de leurs développements. Nous proposons le schème « individu » / « collectif » qui fonde le projet du développement du village des paysans de Youtenga. Ce mode d'organisation paysanne existe dans la plupart des villages du Burkina Faso et nous les étudions depuis 2018. À titre illustratif, les communautés paysannes de Youtenga, une commune du Plateau central du pays, se sont organisées en coopératives et le schéma (infra) lequel les paysans envisagent le développement de leur village découle de la manière dont ils construisent le sens en lien avec le vivant.

b) Le projet

Les paysans de Youtenga envisagent le projet de développement de leur village à partir de trois (3) foyers

thématiques. Ils décrivent ces foyers comme des axes de développement qui définissent leur être au monde et qui les font évoluer. Il s'agit d'un projet holistique comprenant :

L'environnement (foyer A) : Dans l'imaginaire collectif des paysans, l'environnement n'est pas un bien appartenant à un individu mais à la collectivité. Il implique une « gestion » collective dans la lutte contre toutes les formes de dégradation anthropiques et naturelles. Dans cette gestion de l'environnement, le schème individu/collectif s'invite. L'environnement est une affaire de communauté et non de l'individu, il se définit par le « nous » : notre terre, notre environnement. C'est la raison pour laquelle la terre ne se vend pas dans cette culture. L'environnement n'existe pour la communauté d'où sa gestion durable par les paysans qui s'organisent en coopératives à cet effet. La gestion durable de la terre, de l'environnement implique donc que sa définition s'inscrive dans cette perception paysanne. Il se définit dans la tension entre l'individu et le collectif, donc perçu comme un bien commun impliquant une gestion communautaire.

Éducation (foyer C) : Chez les paysans, le processus éducatif est une forme d'initiation qui vise l'insertion de l'individu dans la communauté. Dans ce processus, la tension entre l'individu et le collectif s'y invite à plus d'un titre : un individu n'éduque pas un enfant. Aussi dit-on que l'enfant appartient à la communauté ou encore que l'enfant appartient à chaque membre de la communauté. Ce processus vise ainsi à faire en sorte que l'individu se définisse, en grandissant, par rapport à la communauté. Le schème individu / collectif est ici utilisé comme un outil de construction de la personne humaine, de sorte que l'individu n'existe que dans une communauté qu'il doit contribuer à bâtir en synergie avec les autres membres du corps social.

Solidarité communautaire (foyer B) : Dans l'action quotidienne des paysans, la solidarité communautaire est un bien recherché qui les motive. Dans leur esprit, rien n'est durable sans une gestion communautaire comme cela ressort dans la gestion de l'environnement et dans le processus éducatif. Par ailleurs, la solidarité entre les membres de la communauté se construit via le processus éducatif qui mobilise l'ensemble du corps social. La réussite d'un tel projet repose sur l'articulation de la tension entre le collectif et l'individuel. Le dernier, tout en étant lui-même, devant se dissoudre dans le collectif. Il acquerra cet « être » par l'action collective décrite dans la gestion de l'environnement et le processus éducatif. Le schème individu/collectif devient le milieu à travers lequel la construction du corps social devient possible.

La culture culturelle (foyer D) : Selon les paysans, la cristallisation de l'être collectif ne se réalise qu'autour d'un faire collectif sur un lieu commun : la terre. La culture culturelle est ainsi le ferment de la communauté paysanne. Cultiver la terre, c'est manifester quotidiennement son attachement vis-à-vis d'elle. La culture de la terre fait prendre conscience à l'individu de son appartenance à un lieu qui l'habite, qui appartient à une communauté à laquelle il appartient, à la construction de laquelle il participe et par laquelle il est éduqué. En outre, dans la culture paysanne au Burkina Faso, l'individu se définit par rapport à sa terre : il est le fils ou la fille de tel village de sorte que la notion d'apatride n'y reçoit aucune substance. Un individu sans terre est un individu sans communauté, donc vulnérable car ne bénéficiant d'aucune protection. Cette conception permet à cette communauté paysanne d'envisager ce que nous appelons « le design du projet coopératif ».

2. Le design du projet coopératif comme résultat du processus de la co-énonciation/co-construction

Pour construire le développement du village, les paysans entrevoient le bien-être individuel et collectif. Ainsi, pour se nourrir, s'habiter, se déplacer, etc., ils font recours à leurs sensibilités individuelles (esthésis) et collectives (esthésies) jusque dans l'appropriation des technologies venues d'ailleurs. Nous développons cet aspect ailleurs dans nos travaux. Pour ce faire, ils dessinent le projet holistique qui prend en compte les différents foyers que nous venons de décrire. Très concrètement, pour sauvegarder le progrès social au sein duquel s'inscrit tout mini-projet de développement, il faut trouver un lien entre les cultures culturelles, la solidarité communautaire, l'éducation et l'environnement. C'est ce qu'ils définissent comme « développement durable » et qui leur fait sens. Pour élaborer un projet de développement, il faut tenir compte de ces foyers auxquels les populations se sentent liés, un projet à construire par les communautés elles-mêmes, avec elles-mêmes. Ailleurs, on l'appelle « développement participatif », « développement communautaire », « progrès social intégré ».

La connexion entre ces différents foyers thématiques est conçue dans notre conception éco-sémiotique comme un design intégré tel l'envisage Victor Papanek, cité par Nicole Pignier (2017 : 166), qui « désigne par cette dénomination le fait que tout geste de design doit prendre en compte les enjeux sociétaux, la possibilité de la vie sur Terre pour les générations à venir, et pas seulement celles des êtres humains », c'est-à-dire un développement qui vise le bien-être individuel et collectif avec une dimension éthique. Finalement, il s'agit d'un développement qui ne soit pas fondé seulement sur le fait de l'usage de la technologie dite « moderne » mais qui tient compte des sensibilités (individuelles et collectives) des populations

locales. Nous schématisons ce type de projet de la façon suivante, parti du lien à la terre, au territoire, l'éco.

Figure 4. Le design du projet coopératif paysan

<p>Le sens des interactions indirectes entre les leviers</p>			
--	--	---	---

Conclusion

Face aux problématiques de développement durables des sociétés et cultures notamment africaines, une approche innovante sonne comme un impératif pour les politiques publiques et pour les communautés à la base. Ce processus d'innovation pourrait commencer par le bas, c'est-à-dire par les

communautés locales elles-mêmes, contrairement à ce qui est jusque-là connu : le nivellement par le haut. Pour ce faire, l'étude s'appuie sur l'expérience des communautés paysannes au Burkina Faso. En les observant sur l'usage de leurs savoirs endogènes dans la conception des plans de développement de leurs communautés, on s'aperçoit que leur approche intègre un processus de co-construction qu'on appelle éco-sémiotique. En analysant ce processus sous le prisme des schèmes perceptifs ou schèmes culturels, nous tirons une substance, un savoir qui pourrait alimenter nos recherches scientifiques : le retour au lien que les populations tissent avec leur milieu de vie dans la conception de tout projet de développement intégrant les savoirs venus d'ailleurs tels que les nouvelles technologies. La recosmisation du sens devient alors un chemin qui conduit à la construction des projets durables pour les cultures et sociétés africaines et d'ailleurs.

Bibliographie

- ACHARD Pierre, (1 janvier 1981) « De l'écrit comme terrain », *Langage et société*, vol. 17, no 1, p. 20-25.
- BOUTET Josiane (2002). « Terrain » dans *Dictionnaire d'analyse du discours*, Paris, France, Ed. du Seuil, p. 569-570
- Dachet François (1985). « Écrire ou rendre compte » dans *Décrire, un impératif ?*, CEMS-EHESS., Paris, vol. tome 2, p.
- DE LA SOUDIÈRE Martin (1988). « L'inconfort du terrain », *Terrain*, 1 novembre.
- DE SAUSSURE Ferdinand, BALLY Charles et DE MAURO Tullio (2005). *Cours de linguistique générale*. Éd. Critique, [Nachdr. der Ausg. 1916]., Paris, Payot, 520 p.
- EVERAERST-DESMEDT Nicole (1990). *Le Processus interprétatif. Introduction à la sémiotique de Ch. S. Peirce*. Pierre Mardaga, Liège.

- FONTANILLE Jacques (2003). *Sémiotique du discours*. 2e éd. remaniée, Augmentée et Actualisée, Limoges, France, PULIM.
- FONTANILLE Jacques (2015). « La sémiotique face aux grands défis sociétaux du XXIe siècle », *Actes Sémiotiques* [En ligne], N°118, disponible sur : <http://epublications.unilim.fr/revues/as/5320>.
- FONTANILLE Jacques (2015). *Forme de vie*. Liège, Presses universitaires de Liège.
- FONTANILLE Jacques et COUÉGNAS Nicolas (2018). *Terres de Sens : Essai d'anthroposémiotique*. Collection Sémiotica Viva (Limoges : Pulim, BU Lettres 404.1 FONT <<http://ezproxy.unilim.fr/login?url=https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=cat06519a&AN=cbu.484231&lang=fr&site=eds-live>> [accessed 23 February 2021]
- GUIATIN Bruno (2021). « Approche éco-sémiotique de la perception dans une initiative paysanne : la « maison de semences » communautaires de Youtenga », Centre de Recherches Sémiotiques (CeReS), [en ligne] : <https://hal-unilim.archives-ouvertes.fr/hal-03268875>
- GUIATIN Bruno (2021). « Eco-anthropo-sémiotique et développement durable : contexte d'émergence, apport théorique et méthodologique », Edts. Connaissances et Savoirs, Paris, P. 95-117
- KLINKENBERG Jean-Marie (2012). « Ce que la sémiotique fait à la société, et inversement », *Signata* [En ligne], N°3, disponible sur : <http://signata.revues.org/783>.
- MERLEAU-PONTY Maurice (1945), *Phénoménologie de la perception*. Paris : Gallimard.
- OUORO Justin Toro (2020). « Cinémacité, une modalité d'analyse de l'articulation de la signification dans les films africains », *ResCilac*, numéro 12, PP 256 - 280.
- PIGNIER Nicole (1019). « Le sens présuppose-t-il le vivant ? », p. 24.

PIGNIER Nicole (2017). *Le design et le Vivant. Cultures, agricultures et milieux paysagers*. Paris, Connaissances et Savoirs, Collection « Design et Communication ».

PIGNIER Nicole (2020). « Le sens, le vivant ou ce qui nous relie à la Terre », *Interfaces Numériques*. Dans <https://www.unilim.fr/interfaces-numeriques/4144>

EFFETS DE LA PRATIQUE DU JEU DE LIPATO SUR LA COMPOSITION CORPORELLE CHEZ LES LYCEENS.

ALONGO Yvon Rock Ghislain¹
MOUSSOUAMI Innocent Simplicie²
MABOUNDA KOUNGA Paul Roger³
OBELA IBATA Gency Espoir⁴
ITOUA ONIANGUET OSSOBA Kiel⁵

1. Laboratoire de physiologie de l'effort et de biomécanique, Institut Supérieur de l'Education Physique et Sportive de l'Université Marien NGOUABI, BP : 69, Brazzaville.

ALONGO Yvon Rock Ghislain
alongoyvonrock@gmail.com,
+242 069530813 /République du Congo.

Résumé :

La présente étude avait pour objectif principal de montrer les effets de la pratique des activités extra-scolaires basés sur le jeu de « lipato » sur la composition corporelle et les valeurs tensionnelles des lycéens. Elle a concerné 64 sujets, âgés de comprise entre 19 et 22 ans, reparti en deux groupes : GE (32) groupe expérimental et GT (32) groupe témoin, protocole expérimentale du jeu de « lipato » pendant 3mois de vacances scolaires. La détermination des variables anthropométriques de la taille et poids avec une toise et un pèse-personne et les variables composition corporelle par l'impédancemètre. Tous ces mensurations sont effectuées avant et après l'expérimentation. Les résultats obtenus montrent une amélioration des variables anthropométriques, de la composition en faveur du groupe expérimental respectivement (poids $25,80\pm 4,27$ vs $29,90\pm 3,89$, IMC $21,67\pm 1,52$ vs $24,41\pm 1,39$; masse musculaire $25,74\pm 4,71$ vs $29,97\pm 3,89$, masse hydrique $10,27\pm 3,44$ vs $12,35\pm 3,60$). Ces résultats, nous suggèrent que la pratique optimale du jeu de « lipato » pendant les vacances favorise la réduction de la prévalence du surpoids.

Mots clés : *pratique, jeu « lipato », composition corporelle*

1. Introduction

La vie est essentiellement centrée sur le mouvement, alors que

tout mouvement concourt des changements ambulatoires de position dans l'espace en fonction du temps, par rapport à un système de référence (Camargo, 2020). L'école est un milieu éducatif où l'on trouve plusieurs activités parmi tant d'autres, l'éducation physique et sportive (EPS) qui permet l'épanouissement de l'enfant, notamment dans sa prise en charge de l'acte motrice. Cette contrainte de pratique scolaire constitue un moyen permettant la mobilisation des ressources motrices de l'enfant afin d'assurer son bien-être physique. Les activités permettant le développement physique, cognitif et social de l'individu sont nommées par Marchal et Parlebas : « jeux sportifs traditionnels ». Ces pratiques appartenant à une culture populaire sont des jeux physiques non institutionnels ancrés dans une longue tradition culturelle et locale comme : le ballon prisonnier, la marelle, l'épervier, etc... Ces jeux traditionnels regroupent aussi bien les jeux d'adresse, de force, des sens, de poursuite, des lancers que les jeux de réflexion. C'est ainsi que Parlebas, les compare aux activités sportives codifiées en les donnant la nomination de jeux « souplement codifiés ». A l'école, la pratique des activités physiques était restreinte à quelques jeux simples menés par les élèves eux-mêmes pendant les récréations et les temps libres sans une direction réelle de la part des maîtres. C'est de cette manière que la pratique libre des jeux traditionnels a commencé dans le milieu scolaire. La charte de l'éducation physique recommande que l'éducation physique, l'activité physique et le sport jouent un rôle significatif dans le développement du bien-être, et des aptitudes et des capacités physiques des participants en améliorant la maîtrise, la coordination, l'équilibre et le contrôle des mouvements, ainsi que la santé physique, grâce à la prévention et à la rééducation thérapeutique, au moment où ils sont pratiqués et pendant toute la vie. En République Congo, au niveau du milieu rural, plusieurs activités extrascolaires sont pratiquées à travers, notamment le

jeu de lipato. En effet, le Lipato est un jeu le plus populaire chez les adolescents en dehors de l'école et surtout pendant les périodes de vacances. C'est une activité extrascolaire pratiquée en aquatique par les sujets dans le cadre de loisir afin de tirer du plaisir et de l'amusement. Les jeunes sujets de cette couche de la population se donnent chaque jour dans cette pratique traditionnelle dans le cadre du loisir sans tenir compte des adaptations physiologiques qu'elle procure. Cependant, l'augmentation des comportements sédentaires au milieu urbain sont causés par le temps d'écran télévisé, les jeux vidéo, l'internet, les jeux sur ordinateur, la communication sur le téléphone portable, les jeux sur téléphone... Ceci traduit ces derniers temps la genèse des problèmes d'obésité et du surpoids (Gortmaker SL, 2005). En 2020, un groupe de chercheurs a examiné les liens entre l'aptitude aérobie, le niveau d'activité physique et le risque de maladies cardiovasculaires. Alors que le risque était moins élevé chez les sujets ayant une aptitude aérobie élevée que chez ceux présentant une faible aptitude aérobie, l'écart était moindre entre ceux ayant les plus hauts et ceux présentant les plus bas niveaux d'activité physique (Maude Gingras, 2020). Il existe un certain nombre de pratiques sociales de références souvent non utilisées au niveau scolaire qui sont régulièrement pratiquées chez les élèves et occupent une place très importante dans le développement de leur vie physique. De son côté, le jeu de Lipato aquatique est un jeu traditionnel incluant la motricité qui est caractérisé par des séquences de courses-poursuites, des accélérations et ralentissements, des feintes et changements de direction dans l'eau, voilà le côté spécifique de jeu.

A ce sujet, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) vient de faire de la lutte contre la sédentarité une des priorités chez les enfants (Clark H., 2020). Si une activité physique d'intensité modérée à très intense correspond à une dépense énergétique s'échelonnant de 3 à 9 METs, la sédentarité est caractérisée par

une défense énergétique journalière inférieure à 1,6 METs (Tremblay MS., 2020). Dans le contexte Congolais, les activités physiques à caractère extrascolaires sont influencées par le comportement des parents, qui ignorent les apports indéniables de ces activités sur la santé. Cette manière indifférente d’agir parentale serait-elle pas plutôt défavorable sur la santé de ces élèves ? C’est au regard de cette problématique que nous réalisons une étude prospective sur les effets de la pratique du jeu de « lipato » sur la composition corporelle chez les collégiens et lycéens scolarisés.

Parmi les activités extrascolaires basées sur le jeu de « lipato » induisent-elles des adaptations physiologiques des élèves scolarisés ? Quels sont les effets de la pratique du jeu de « lipato » sur les variables de la composition corporelle des lycéens scolarisés ? Pour tenter de répondre à ces interrogations, nous formulons des hypothèses ci-après : les activités physiques basées sur le jeu de « lipato » permettent les modifications des variables de la composition corporelle des élèves scolarisés ; Cette étude, nous avons fixé un certain nombre d’objectifs, à savoir : montrer les effets du programme de pratique du jeu de « lipato » sur la composition corporelle en période des vacances. Les objectifs secondaires assignent à cette étude sont d’évaluer les effets de la pratique du jeu de lipato sur les variables de la composition corporelle des lycéens scolarisés ; de comparer les variables de la composition corporelle des élèves scolarisés du groupe expérimentale et du groupe témoin. Cette étude a pour but et intérêt de montrer que la pratique de activités extrascolaires basées sur le jeu de « lipato », bien qu’elle soit bénéfique du point de vue ludique et sanitaire. Ainsi de la prise de conscience de tous dans la préservation de la santé physique à travers la pratique du jeu de « lipato ».

2. Méthodologie

2.1 Type d'étude et période et champ d'intervention

Notre étude est de type expérimental, elle s'est effectuée dans le district de Makoua situé dans la partie septentrionale de la république du Congo, dans le département de la cuvette centrale, plus précisément dans la rivière la Lobi de Likouala mossaka dans la période allant du 14 juillet au 28 septembre 2022. Le choix de ce champ d'intervention est motivé par l'effet que cette localité est un milieu rural avec de pratique des jeux aquatique dont le du jeu de « lipato ». Donc cette localité peut nous produire des données réelles et viables.

2.2 Participants :

Notre population cible était constitué des sujets adolescents du district de Makoua dont l'âge varie de 19 à 23 ans. Un échantillon représentatif présentant les mêmes caractéristiques avec la population mère a été choisi au hasard. Il était constitué de 64 sujets repartis en deux groupes à savoir : le groupe expérimental (32 sujets) et le groupe témoin (32 sujets) ayant répondu aux critères d'inclusion et d'exclusion. En effet, ont été inclus tous les sujets dont l'âge varie de 19ans a 22 ans de sexe confondu et pratiquants le jeu de « lipato » en milieu aquatique. Pour les critères d'exclusion, ont été exclus de notre étude tous les sujets n'ayant pas totalisés les 3 mois de pratique d'expérimentation.

2.3 Procédure expérimentale

Tableau 1 : le programme d'activité du jeu aquatique le lipato journalier

Horaires	Le chat « chasseur »	La souris « gibier »
Temps de tache ponctuelle	2 à 5 min Max	8 à 10 min
Pauses	2 à 3 minutes	2 à 5 minutes
Volume du travail	2h-2h30 en moyenne	2h-2h30 en moyenne
Sans repos	2 à 3 séries avec repos de 10 secondes	2 à 4 séries avec repos de 1min

2.4. Les mesures :

Toise de deux (2) mètres de hauteur de marque Stanley (Précision : 10 mm par défaut) pour mesurer la taille ; d'un ne pèse personne de marque Omron (UE) calibré en kilogramme (kg) pour la mesure du poids ; un impédancemètre TANITA BC-545 FITSCAN pour l'évaluation des variables de la composition corporelle (Masse musculaire ; Indice de masse corporelle ; Pourcentage de masse hydrique). L'indice de masse corporelle (IMC) qui a été le quotient du poids et du carré de la taille en m. L'indice de masse corporelle permet de déterminer et évaluer l'embonpoint selon la formule est la suivante : IMC est égale au rapport du poids sur la taille au carré, Indice de masse corporelle en kg/m^2 ; Taille en mètre (m) ; P : Poids en kilogramme (kg)

Tableau 2 : Représente les indices de masse corporelle permet de déterminer et évaluer l’embonpoint ou l’état nutritionnel.

Indice de masse corporelle (IMC)	Interprétation
IMC > 29,3 ou plus	Obésité
IMC de 25,0-29,2	Surpoids
IMC de 17,3-24,9	Etat nutritionnel normal
IMC 15,7-17,2	Malnutrition modéré
IMC < 15,7	Malnutrition sévère

Source : OMS 2006

2.5. Analyse statistique

Les données ont été saisies à l’aide du logiciel SPSS23.0. Les variables quantitatives ont été exprimées sous formes de moyenne arithmétique accompagnées de l’écart-type. La comparaison de deux moyennes pour les variables continues a été réalisée par le test t de student apparié pour examiner l’effet du programme d’activités physiques sur chaque paramètre d’intérêt dans les deux groupes. Pour la comparaison d’une même variable entre les sujets du groupe expérimental et ceux du groupe témoin, le test t de Student pour séries non appariés a été utilisé. La valeur de p égale à 0,05 a été considéré comme seuil de signification statistique. Tous les sujets avaient consenti par écrit à participer à l’étude selon les déclarations d’Helsinki.

3. Résultats

Tableau 3 : Représente les variables anthropométriques comparées avant et après l'expérimentation du groupe expérimental (GE) sous forme de moyenne plus ou moins écart type.

Variables anthropométriques	GE (n=32)		P
	Avant	Après	
Age(ans)	21,06± 1,95	21,06± 1,95	NS
Taille(cm)	1,67±0,08	1,67±0,08	NS
Poids(kg)	65,10±2,45***	62,80±4,27	<0,001
IMC (kg/m ²)	23,19±1,53***	20,67±1,52	<0,001

Abréviations : IMC : Indice de masse corporelle ; *** : différence hautement significative et GE : groupe expérimental. Ce tableau nous montre les sujets du groupe expérimental ont en moyenne d'âge de 21,06±1,95 et de taille moyenne de 1,37±0,08. On observe également une différence hautement significative au niveau du poids et de l'IMC, avant et après l'expérimentation du jeu aquatique lipato en faveur du pré-test. Cependant, aucune différence n'est observée au niveau de l'âge et le taille.

Tableau 4 : indique la comparaison entre les variables anthropométriques avant et après trois mois de vacances du groupe témoin (GT) sous forme de moyenne plus écart type.

Variables anthropométriques	GT (n=32)		P
	Avant	Après	
Age(ans)	21,05± 1,96	21,05± 1,96	NS
Taille(cm)	1,66±0,05	1,66±0,05	NS
Poids(kg)	64,80±4,45	68,80±4,27***	<0,001
IMC (kg/m ²)	22,49±1,53	25,67±1,52***	<0,001

Abréviations : IMC : Indice de masse corporelle ; *** : différence hautement significative

Ce tableau nous montre les sujets du groupe témoin ont en moyenne d'âge de $21,05 \pm 1,96$ et de taille moyenne de $1,66 \pm 0,05$. On observe également une différence hautement significative au niveau du poids et de l'IMC, avant et après l'expérimentation du jeu aquatique lipato, en faveur du post test. Cependant, aucune différence n'est observée au niveau de l'âge et le taille.

Tableau 5 : montre la comparaison des moyennes de la « composition corporelle » entre le pré et post-effort du groupe expérimental sous forme de moyenne plus ou moins écart type.

Composition corporelle	GE (n=32)		P
	Avant	Après	
MM (%)	23,80±4,45	26,80±4,27***	<0,001
IMC (kg/m ²)	23,19±1,53***	20,67±1,52	<0,001
MH (%)	11,42±4,32***	9,78±3,71	<0,001

Abréviations : MM : masse musculaire ; IMC : indice de masse corporelle et %MH : pourcentage de masse hydrique ; GE : groupe expérimental. Il ressort de cette lecture, une différence hautement significative avant et après l'expérimentation du jeu lipato des sujets du groupe Expérimental des variables de la composition corporelle des sujets du groupe expérimental : MM (%) en post -test, $P < 0,001$, IMC et MH (-%) pré -test.

Tableau 6 : Nous présente la moyenne plus ou moins écart type des différentes variables de la composition corporelle des sujets du groupe témoin.

Composition corporelle	GT (n=32)		P
	Avant	Après	
MM (%)	26,10±4,45***	23,80±4,27	<0,001
IMC (kg/m ²)	23,19±1,53	25,67±1,52***	<0,001
MH (%)	11,21±4,32	12,78±3,71***	NS

Abréviations : MM : masse musculaire ; IMC : indice de masse corporelle %MH : pourcentage de masse hydrique et GT : groupe témoin.

Le tableau nous montre la masse musculaire (26,10±4,45 vs 23,80±4,27) a hautement régressée, tandis que l'indice de masse corporelle (23,19±1,53 vs 25,67±1,52) a augmenté et le pourcentage de masse hydrique a augmenté un peu.

Tableau 7 : Comparaison des variables anthropométriques entre des deux groupes. GE et GT, avant et après expérimentation du lipato aquatique.

Variables anthropométriques	GE (n=32)	GT (n=32)	P
	Après	Après	
Age(ans)	21,06± 1,95	21,05± 1,96	NS
Taille(cm)	1,67±0,08	1,66±0,05	NS
Poids(kg)	23,19±1,53	25,67±1,52***	<0,01
IMC (kg/m ²)	20,67±1,52	25,67±1,52***	<0,01

Abréviations : IMC : indice de masse corporelle ; GE : groupe expérimental, GT : groupe témoin et NS : différence non significative.

Les résultats de ce tableau ont permis d'observer une différence non significative au niveau de l'âge et de la taille entre le groupe

témoin et le groupe expérimental. Par ailleurs, on note une différence très significative au niveau du poids ($23,19 \pm 1,53$ vs $25,67 \pm 1,52$) et de l'IMC ($20,67 \pm 1,52$ vs $25,67 \pm 1,52$) en faveur du groupe témoin.

Tableau 8 : Comparaison des variables de la composition corporelle entre le groupe témoin et le groupe expérimental.

Composition corporelle	GE (n=32)	GT (n=32)	P
	Après	Après	
MM (%)	$26,80 \pm 4,27^{***}$	$23,80 \pm 4,27$	<0,01
IMC (kg/m ²)	$20,67 \pm 1,52$	$25,67 \pm 1,52^{***}$	<0,001
MH (%)	$9,78 \pm 3,71$	$12,78 \pm 3,71^{***}$	<0,001

Abréviations : MM : masse musculaire ; IMC : indice de masse corporelle et %MH : pourcentage de masse hydrique ; GE : groupe expérimental et GT : groupe témoin.

La lecture des résultats consignés dans ce tableau montre une différence très significative au niveau la masse musculaire en faveur du groupe expérimental ($26,80 \pm 4,27$ vs $23,80 \pm 4,27$). Cependant, une différence significative très significative est observée au niveau de l'indice de masse corporelle ($20,67 \pm 1,52$ vs $25,67 \pm 1,52$) et masse hydrique en faveur du groupe témoin ($9,78 \pm 3,71$ vs $12,78 \pm 3,71$).

Discussion

Cette étude produit des données sur la composition corporelle chez les lycéens et collégiens pratiquants du jeu de « lipato » vivant au milieu rural. Par ailleurs, quelques variables anthropométriques ont été étudiées valeurs explicatives. Elle permet la justification de notre hypothèse selon laquelle les activités extrascolaire notamment du jeu aquatique de lipato ,

permet la réduction de la masse grasse au profit de la masse maigre des sujets en période de vacances.

Les valeurs anthropométriques

Nous avons pu observer que les pratiquants du jeu aquatique en milieu rural ont enregistré une amélioration des variables anthropométriques niveau du groupe expérimental (GE) et d'autres maintenaient leurs valeurs notamment. Cependant, le fait contraire est observé au niveau du groupe témoin (GT).

Le tableau3 indiquant la comparaison des variables anthropométriques avant et après l'expérimentation du groupe expérimental (GE) montre que sujets ont une moyenne d'âge de $21,06 \pm 1,95$ et de taille moyenne de $1,37 \pm 0,08$. On observe également une différence hautement significative au niveau du poids et de l'IMC, avant et après l'expérimentation du jeu aquatique lipato en faveur du pré-test. Cependant, aucune différence n'est observée au niveau de l'âge et le taille. Par ailleurs le tableau4 indiquant la comparaison des variables anthropométriques avant et après l'expérimentation du groupe témoin (GT), montre les effets contraires, notamment une augmentation du poids et l'indice de masse corporelle. Encore, les résultats obtenus de la comparaison entre les deux groupes après expérimentation du jeu aquatique de lipato comme une activité extrascolaire, nous montrent que des variables anthropométriques des sujets du groupe expérimentale et du groupe témoin sont similaires de point vu statistique, notamment l'âge ($21,06 \pm 1,95$ vs $21,05 \pm 1,96$) et taille ($1,67 \pm 0,08$ vs $1,66 \pm 0,05$) (tableau7). Cependant, les différences hautement significatives ont été observées au niveau du poids ($23,19 \pm 1,53$ vs $25,67 \pm 1,52$) et de l'IMC ($20,67 \pm 1,52$ vs $25,67 \pm 1,52$) en valeurs du groupe témoin (tableau 7 et 8). Ces différences sont dues à l'effet de la pratique du programme de conditionnement basée sur le jeu aquatique de « lipato » chez les sujets du groupe

expérimental. En effet, toute activité physique est tributaire d'une mobilisation d'un état physiologique c'est-à-dire qu'il crée des adaptations physiologiques. Ces résultats sont similaires aux travaux de Gatera G et al.,2020, selon lesquels, le poids est influencé par le type d'entraînement ainsi que son volume. Les grands volumes d'entraînement d'au minimum 200 minutes/semaine favorisent une perte de poids significative. La perte de poids est également plus importante lors de pratique d'entraînement en aérobie comparé à un entraînement combinant aérobie et résistance musculaire. L'intensité de l'effort n'influence pas de manière significative la perte de poids, mais permet de diminuer le tour de taille de manière significative (Gatera G et al.,2020). L'IMC des sujets ont été calculé et fixe les sujets des deux groupes dans un état nutritionnel normal selon la grille de l'OMS de (2007).

Par ailleurs, il est reconnu que l'obésité le surpoids sont tributaires de la sédentarité et de la faible participation à l'activité physique. Ceci nous permet de dire que notre série est axée sur des sujets normaux de point de vue de l'indicateur de masse corporelle ; selon l'échelle d'appréciation de Cachera et de l'OMS en 2007. En effet, notre série est similaire aux travaux menés par Chillon, portant sur les sujets vivant en milieu ruraux d'une population espagnol qui présentaient une vitesse nettement plus élevée que leurs pairs urbains et aussi, ils ont pu observer que les sujets urbains n'étaient pas plus actifs qu'ils maintenaient une bonne forme physique bien que les pourcentages élevés de la masse corporelle.

Des récentes études montrent que le temps passé à des activités sédentaires joue un rôle encore considérable dans la genèse des problèmes de poids chez les enfants et les adolescents dans l'augmentation rapide du surpoids auprès de cette couche de la population. C'est ainsi que les jeux vidéo, l'internet, les jeux sur ordinateur, la télévision, la communication sur le téléphone portable et les jeux sur téléphone sont beaucoup indexés ces

derniers temps (Gortmaker SL, 2005). Cependant, notre étude a été réalisée sur une population non urbaine. A cet effet, (Chillon, 2017), associe l'explication de ses écarts par le mode de vie qui influencerait la composition corporelle et la condition physique au cours de l'adolescence. D'une part l'industrialisation et la mécanisation sont associées à la modernisation et aussi conduisent au développement social économique des villes. Ce développement socio-économique influence le comportement des habitants impactant le taux de l'obésité dans les zones urbaines (Coudrory, 2016.). Par ailleurs, le surpoids est associé à un style de vie et a un statut socio-économique d'une part, d'autre part associé au petit déjeuné pour les petits garçons (Frayon, 2017).

La diminution très significative de l'IMC après l'effort est liée à la baisse de la masse grasse. Il est important de signaler qu'un métabolisme de base élevé est corrélé à un haut taux d'oxydation des lipides laisse présager une diminution du gain de poids au fil des années. C'est pourquoi en considération des effets de l'exercice sur ces variables anthropométriques (poids et taille) dans le cadre d'une stratégie visant à prévenir ou à traiter l'obésité. Voilà pourquoi, (Zurlo F, 1990) rapporte que l'exercice physique est un moyen de combattre l'obésité infantile.

Valeurs de la composition corporelle des pratiquants

La composition corporelle en termes de la variable de la masse grasse, sa répartition dans l'organisme et la morbidité qui lui est associé diffèrent d'une personne à l'autre. La répartition de la masse grasse joue un rôle prépondérant dans les risques associés à l'obésité. A ce titre, les valeurs de la composition corporelle ont été au centre de notre étude. Cette étude nous a permis d'évaluer les effets de la pratique du jeu aquatique de « lipato » sur la composition corporelle. Les résultats consignés dans les

tableaux 8 montrent une différence très significative au niveau la masse musculaire en faveur du groupe expérimental ($26,80 \pm 4,27$ vs $23,80 \pm 4,27$). Cependant, une différence significative très significative est observée au niveau de l'indice de masse corporelle ($20,67 \pm 1,52$ vs $25,67 \pm 1,52$) et masse hydrique en faveur du groupe témoin ($9,78 \pm 3,71$ vs $12,78 \pm 3,71$). Ces différences entre le GE et le GT s'expliquent par l'accumulation de la masse adipeuse chez les sujets du groupe témoin qui est responsable du poids élevé contrairement celui du groupe expérimental lié à la masse maigre. En effet, cette haute significativité due à l'effet de la pratique du programme d'entraînement basé sur le jeu de « lipato » a été également constaté avant et après l'effort au niveau du groupe expérimental (tableau 2). Cette haute significativité témoigne les effets bénéfiques de l'activité physique sur la composition corporelle favorisant l'augmentation de la masse musculaire et la réduction de l'indice de masse corporelle et du pourcentage de masse hydrique du groupe expérimental. Pour ce faire, les élèves devraient pratiquer les activités extra-scolaires telles que le lipato pendant les périodes des vacances afin d'assurer la réduction du surpoids, qui est un indice déclencheur de l'obésité et bien d'autres pathologies pour garantir la bonne santé. C'est dans cette optique que les guidelines européennes de la prise en charge de l'obésité (World Health Organization, BMI Classification 2017 recommandent la pratique d'un entraînement en endurance d'une durée d'au moins 150 minutes/semaine, associé à un entraînement de résistance musculaire de trois sessions par semaine. Ceci permettant de préserver voire augmenter la masse maigre qui détermine les dépenses énergétiques et optimise ainsi la perte pondérale (Ravussin E., 1986). La pratique régulière d'activité physique a un rôle majeur dans le contrôle de la masse et la composition corporelle chez l'enfant. Cependant, la majorité des enfants présentant une surcharge pondérale sont hypo-actives et leurs

adhésions aux activités physiques est spontanément faible (Ben Slama F, 2002). Ces résultats sont en connivence Charte international de l'éducation physique, de l'activité physique et du sport, qui recommande l'éducation physique, l'activité physique et le sport jouent peuvent jouer un rôle significatif dans le développement du bien-être, et des aptitudes et des capacités physiques des participants en améliorant la maîtrise, la coordination, l'équilibre et le contrôle des mouvements, ainsi que la santé physique, grâce à la prévention et à la rééducation thérapeutique, au moment où ils sont pratiqués et pendant toute la vie.

Par ailleurs, réitère aussi que l'éducation physique, l'activité physique et le sport peuvent améliorer le bien-être et les capacités psychologiques en renforçant l'assurance physique, l'estime de soi et l'efficacité personnelle, en atténuant le stress, l'anxiété et la dépression, en développant les fonctions cognitives et en faisant acquérir un large éventail de compétences et de qualités qui sont un facteur de succès dans le jeu, l'apprentissage et d'autres aspects de la vie. Autres fois, les récentes revues littéraires sur la recommandation de l'OMS, 2020 ont montré que les sujets devraient remplacer le temps d'immobilisation ou le temps d'écran sédentaire par une activité physique d'intensité modérée à soutenue tout en maintenant une durée de sommeil suffisante peut avoir des effets bénéfiques supplémentaires sur la santé. L'inactivité physique est l'un des grands facteurs de risque de mortalité dans le monde et elle contribue à la hausse du surpoids et de l'obésité. La petite enfance est une période de développement physique et cognitif rapide où se forment les habitudes de l'enfant et où il est possible de changer et d'adapter les règles de vie de la famille. A cet effet, l'activité physique recommandée chez les enfants de 5 à 17 ans pour améliorer l'endurance cardiorespiratoire, la forme musculaire, l'état osseux, les marqueurs biologiques cardiovasculaires, métaboliques et pour réduire les symptômes

de l'anxiété et de la dépression est un total cumulé d'au moins 60 minutes par jour d'activité physique d'intensité modérée à soutenue sous la forme de jeux, de pratiques sportives, de déplacements, de loisirs et d'une éducation physique au sein de la famille, à l'école ou lors d'activités dans la communauté.

Cependant, si nos résultats sont amplifiés de 4 mois, ils coïncideraient avec celles de Sofien Regaieg et al., (2015) sur l'Effet d'un programme d'activité physique de 4 mois sur la composition corporelle, la capacité aérobie et le score de la perception de l'effort chez des garçons obèses vs des filles obèses Tunisiens, âgés de 10 à 12 ans révélant une réduction significative des valeurs de la composition corporelle dans les deux groupes.

Selon les recommandations de l'organisation mondiale de la santé, les enfants et adolescents (de 5 à 17 ans) devraient pratiquer au moins 60 minutes par jour d'activités physiques d'intensité modérée à soutenue. Il leur est également conseillé d'effectuer des activités d'intensité soutenue au moins trois fois par semaine afin de renforcer leur système musculaire et osseux (OMS., 2020). Autre fois, il a été démontré que, les personnes qui ont une excellente aptitude aérobie seraient donc deux fois mieux protégées des maladies cardiovasculaires. Soulignons que le moyen le plus efficace d'améliorer sa composition corporelle est la pratique d'activités aérobies d'intensité moyenne ou élevée, mais que, dans le cas de dépenses énergétiques totales équivalentes, les activités intenses sont plus efficaces. En effet, l'aptitude aérobie n'est pas seulement génétique ; il est possible de la modifier et ainsi d'avoir un effet bénéfique sur la mortalité (Blair, 1995). L'augmentation du niveau d'activité physique est une chose certaine, mieux vaut faire un peu d'activité physique que ne pas en faire du tout, et en faire davantage est encore mieux (Rasmussen, 2018), (Saint-Maurice, 2019). En valeur absolue, une augmentation du niveau d'activité physique a un effet plus marqué chez une personne en faisant peu ou n'en

faisant pas que chez une personne plus active. Il ne semble pas exister de seuil établi au-dessous duquel l'activité physique n'aurait pas d'effet positif sur le bien-être et la santé. En réalité, le mieux est d'en faire plus, sauf peut-être pour une infime minorité d'individus qui en feraient beaucoup trop. Même les personnes dont le niveau d'activité physique est moyen ou élevé peuvent améliorer leur bien-être et leur santé en augmentant ce niveau et en diversifiant leurs activités c'est-à-dire pratiques plus d'activités physiques. (Kino-Québec, 2020).

Limites de l'étude

Les résultats de notre étude doivent tenir compte d'un certain nombre de limites. La première relève du fait que nos résultats n'ont pas tenu compte de certain nombre de paramètres tel que la qualité de sommeil des sujets. Une autre limite potentielle dans notre étude concerne la dépense énergétique qui n'a pas été évalué dans notre série mais cette limite n'a pas influencé nos résultats. Ce qui suggère que nos préoccupations méthodologiques ne nuisent pas aux résultats

Conclusion

Notre étude avait pour but de montrer les effets de la pratique du jeu de « lipato » sur la composition corporelle élèves scolarisés en période des vacances. Notre hypothèse était : les activités extra-scolaires basé sur le jeu aquatique de lipato induisent les modifications de la composition corporelles chez les élèves scolarisés. Les résultats obtenus démontrent que la pratique du jeu de « lipato » est une activité physique favorisant la modification de la composition corporelle. Cette modification significativement observée de la composition corporelle nous permet d'affirmer que notre hypothèse est vérifiée car le groupe expérimental par le jeu de « lipato » permis de prévenir les

risques d'obésité et de surpoids. A cet effet, nous suggérons aux parents de permettre aux enfants de pratiquer les activités physiques extra-scolaires pendant les vacances afin de réduire leurs comportements sédentaires fondement de plusieurs pathologies.

Remerciements :

Nous auteurs remercions tous les professeurs d'EPS du lycée de Makoua, et particulièrement l'Inspecteur, le Directeur du collège et le proviseur du lycée. Nous reconnaissons également avec gratitude la présence des élèves du collège et du lycée pour leur participation active. Tous ont permis la réalisation de ce projet.

Références Bibliographie

1. Gatera G, Pavarini G. Lancet. (2020). The voices of children in the global health debate 22;395(10224):541-542. doi: 10.1016/S0140-6736(20)30364-0
2. CAMARGO, Vinicius Silva de. VARA, Maria de Fátima Fernandes. (2020). Développement de la motricité humaine dans les cours d'éducation physique en tant que stratégies pédagogiques. Revista Científica Multidisciplinar Núcleo do Conhecimento. An 05, Ed. 11, vol. 08, p. 131-148. <https://www.nucleodoconhecimento.com.br/education-physics-fr/motricite-hum>
3. Comité scientifique de Kino-Québec (2020). Pour une population québécoise physiquement active : des recommandations – Faits saillants. kino-Quebec@education.gouv.qc.ca
4. E Ravussin, S Lillioja, T E Anderson, L Christin, and C Bogardus(1986). Determinants of 24-hour energy expenditure in man. Methods and results using a respiratory chamber. J Clin Invest.; 78(6) : 1568–1578. doi: 10.1172/JCI112749

5. Helen Clark¹, Awa Marie Coll-Seck², Anshu Banerjee³, (2020). A future for the world's children? A WHO-UNICEF-Lancet Commission DOI: 10.1016/S0140-6736(19)32540-1
6. Martin Gillies Rasmussen¹, Kim Overvad^{2,3}, Anne Tjønneland⁴, Majken K Jensen^{5,6}, Lars stergaard¹, Anders Grøntved(2018). Changes in Cycling and Incidence of Overweight and Obesity among Danish Men and Women. Med Sci Sports Exerc DOI: 10.1249/MSS.0000000000001577
7. Maude Gingras, M.-P. B. (2020). *Pour une population québécoise physiquement active : des recommandations / Savoir et agir.* (M. d. Québec, Éd.) Comité scientifique de Kino-Québec.
8. Organisation mondiale de la Santé. (2020). Lignes directrices sur l'activité physique, la sédentarité et le sommeil chez les enfants de moins de 5 ans. Organisation mondiale de la Santé. <https://apps.who.int/iris/handle/10665/331751>
9. Palma Chillón , Francisco B Ortega, Jose Antonio Ferrando, Jose Antonio Casajus (2017). Physical fitness in rural and urban children and adolescents from Spain DOI : 10.1016/j.jsams.2011.04.004
10. Pedro F Saint-Maurice, Diarmuid Coughlan, Scott P Kelly, Sarah K Keadle , Michael B Cook , Susan A Carlson , Janet E Fulton , Charles E Matthews. (2019). Association of Leisure-Time Physical Activity Across the Adult Life Course With All-Cause and Cause-Specific Mortality. JAMA Netw Open. DOI : 10.1001/jamanetworkopen.2019.0355
11. S Frayon , S Cherrier , Y Cavaloc , G Wattelez , Y Lerrant , O Galy(2018). Relationship of body fat and body mass index in young Pacific Islanders : a cross-sectional study in European, Melanesian and Polynesian groups, *Pediatr Obes* ;13(6) :357-364. DOI : 10.1111/ijpo.12229
12. S L Gortmaker 1, A Must, A M Sobol, K Peterson, G A Colditz, W H Dietz(1996). Television viewing as a cause of

increasing obesity among children in the United States, 1986-1990. Arch Pediatr Adolesc Med ;150(4) :356-62 DOI : 10.1001/archpedi.1996.02170290022003

13. Saint-Maurice, P. F. (2019). *Association of Leisure-Time Physical Activity across the Adult Life Course with All-Cause and Cause-Specific Mortality*. Journal of the American Medical Association.

14. Shyama Choudhary, Satyendra Khichar, Dhanraj Dabi, Manish Parakh, Pawan K. Dara, Poonam Parakh, Suyasha Vyasa, and Bindu Deopa (2016). Urban Rural Comparison of Anthropometry and Menarcheal Status of Adolescent School Going Girls of Jodhpur, Rajasthan, India . J Clin Diagn Res. 10(10) doi: 10.7860/JCDR/2016/21882.8757

15. Sofien Regaieg 1, Nadia Charfi 1, Mouna Elleuch 1, Fatma Mnif 1, Rim Marrakchi 2, Sourour Yaich 3, Kamel Jammousi 2, Jamel Damak 3, Mohamed Abid 1 (2015) [Obesity, physical activity and sedentary time among school adolescents aged 15 to 18 years in the city of Sfax (Tunisia)]. Pan Afr Med J DOI : 10.11604/pamj.2015.22.370.6121

16. Tremblay MS., Aubert S., Barnes JD., Saunders TJ., Carson V., Latimer-Cheung AE., et al. (2017). “Sedentary Behavior Research Network (SBRN) – Terminology Consensus Project process and outcome”. Int. J. Behav. Nutr. Phys. Act. Observatoire national de l’activité physique et de la sédentarité [Internet]. [cited 2020 Feb 14]: <http://www.onaps.fr/boite-outils-et-ressources/definitions>

17. WHO Consultation on Obesity (1997), Geneva, Switzerland) & World Health Organization. (2003). Obésité : prévention et prise en charge de l'épidémie mondiale : rapport d'une consultation de l'OMS. Organisation mondiale de la Santé. <https://apps.who.int/iris/handle/10665/42734>

18. F Zurlo, S Lillioja, A Esposito-Del Puente, B L Nyomba, I Raz, M F Saad, B A Swinburn, W C Knowler, C Bogardus, E Ravussin (1990). Low ratio of fat to carbohydrate

oxidation as predictor of weight gain: study of 24-h RQ Am J
Physiol. DOI: 10.1152/ajpendo.1990.259.5.E650

L'UNIVERSITAIRE CONGOLAIS ET LE DEVELOPPEMENT DURABLE : ENJEUX ET STRATEGIES A L'EGARD DE LA POLITIQUE

Hygin Bellarmin ELENGA

*Institut Supérieur d'Education Physique et Sportive, Université Marien
Ngouabi, Brazzaville, République du Congo
bellarminelenga@gmail.com*

Résumé

Cet article est le résultat d'une contribution faite au congrès mondial itinérant, organisé par l'académie africaine de recherches et d'études francophones, à Lomé, au Togo et, à Parakou et Cotonou au Benin portant sur l'université(taire) et la société : Quelles influences ?

Nous avons voulu interroger le quotidien, pour nous rendre compte de la place de l'universitaire dans le développement de l'Afrique en nous servant de l'exemple du Congo. Cette étude a eu pour cadre, l'institut supérieur d'éducation physique et sportive de l'université Marien Ngouabi de Brazzaville en République du Congo. Elle a révélé un désintérêt des universitaires pour des engagements politiques, en évoquant les questions de violence et d'imposture, inhérentes à ce milieu, et de respect de l'éthique qui devraient les caractériser. Si cette approche est vraie, nous avons cru que ce sont des stratégies montées par des acteurs au pouvoir pour empêcher l'universitaire de s'y aventurer. Nous avons estimé qu'un des facteurs de développement de l'Afrique serait la prise en main par les universitaires du pouvoir politique. Il faut donc, construire des synergies au niveau africain, pour permettre aux universitaires de réaliser cette ambition.

Mots clés : Développement durable, Enjeux, Politique, Stratégie, Universitaire

Abstract

This article is the result of a contribution made to the World Travelling Congress, organized by the African Academy of Francophone Research and Studies, in Lomé, Togo, and in Parakou and Cotonou, Benin, on the university and society: What influences?

We wanted to question everyday life, to realize the place of the academic in the development of Africa by using the example of the Congo. This study was conducted at the Higher Institute of Physical Education and Sports at the

Marien Ngouabi University in Brazzaville, Republic of Congo. It revealed a lack of interest among academics in political engagements, evoking the issues of violence and imposture, inherent in this environment, and respect for ethics that should characterize them. If this approach is true, we believed that these are strategies devised by actors in power to prevent the academic from venturing into it. We felt that one of the factors in Africa's development would be for academics to take political power into their own hands. It is therefore necessary to build synergies at the African level, to enable academics to achieve this ambition.

Keywords: Sustainable development, Issues, Policy, Strategy, Academic

Introduction

Soixante-trois ans après les indépendances, l'Afrique, surtout celle au sud du Sahara, accuse quelques problèmes visibles et observables, pour son développement. Et pourtant, elle regorge des potentialités économiques et humaines d'une valeur incontestable. On semble avoir donné raison, malheureusement, aux prophéties de René Dumont (1962, p. 01) qui, très tôt, avait prédit l'avenir de l'Afrique noire, en l'estimant, mal partie. D'autres, en revanche, comme Axelle Kabou (2004, p. 01) ironisaient, au cas où elle serait partie, si elle refusait le développement.

Au fond, dans tous les cas, la responsabilité des Africains est retenue, par les non africains qui écartent leur propre responsabilité dans ce que ce continent vit comme retard, dans la croissance et dans le développement. Aujourd'hui encore le conflit dans l'Est de la République Démocratique du Congo, pour ne citer que cet exemple, montre combien les africains s'efforcent à contribuer au développement du sous-développement de leur continent. Les raisons de l'instrumentalisation d'un voisin pour servir de base arrière à un groupe terroriste dont les enjeux sur le terrain profitent aux multinationales, ne devraient s'expliquer.

Les enjeux liés au pouvoir, l'égoïsme de la plupart des dirigeants pour lesquels, le pouvoir est un tremplin pour se servir et non un

service aux allures de sacerdoce, laissent croire que l’Afrique a encore du chemin à parcourir pour espérer entrer de plein pieds dans l’histoire. Le drame c’est que certaines parties de ce continent semblent s’émanciper par une volonté réelle de changement et, par une prise de conscience remarquable des élites au pouvoir. Les pays du Maghreb, l’Afrique du Sud et, une partie de l’Afrique de l’ouest autour de la Côte d’Ivoire et du Sénégal semblent se ressaisir. Ces avancées observables sont la réponse à l’attitude des élites, pour lesquelles, la prise de conscience semble aller au-delà des intérêts égoïstes, bien qu’il s’observe ici et là certaines résistances aux changements par les tentatives de changement constitutionnel.

En République du Congo, les élans de développement prennent du temps pour se concrétiser. Et pourtant, ce pays a une histoire riche en slogans porteurs d’ambitions de ses dirigeants. Même le concept de développement durable n’aurait pas son sens aujourd’hui au Congo si les ambitions des dirigeants congolais s’étaient affirmées dans leur pratique. Déjà au début des années 1980, le président de la République Populaire du Congo, Denis Sassou N’Guesso, martelait : « Un peuple qui ne produit pas ce qu’il consomme n’est pas un peuple libre » ; « Autosuffisance alimentaire d’ici l’an 2000 ». Ces slogans ont eu du mal à se concrétiser, sur le plan de la pratique, par manque de véritable stratégie d’accompagnement et de vision, certaine, des politiques.

Dans toute cette évolution, les universitaires semblent se trouver loin des pratiques du pouvoir, tant dans sa gestion qu’en ce qui concerne la mise en exergue des questions de développement. Même lorsqu’ils y participent comme acteurs ou proches de ceux-ci avec une influence remarquable de par leur position, ils se font vite enrôler par les pratiques du système qui accordent moins de place à l’éthique de la responsabilité, qu’à la responsabilité « supposée » de l’éthique.

Problématique et hypothèses

Les questions de gouvernance en République du Congo ont prouvé, depuis une époque relativement récente, qu'elles sont l'œuvre du bas peuple et surtout des hommes en arme qui ont depuis, validé et ont fait admettre le principe « du pouvoir au bout du fusil ». Ce principe a, longtemps, été au centre des luttes pour le pouvoir. Il a parfois et, souvent, évolué, gardant les fondements de base, dont la conservation du pouvoir reste le mobile premier, en se transmuant par d'autres principes, non moins visibles, difficilement observables, beaucoup plus civilisés dans leur approche. Tout comme le premier, les nouvelles stratégies de conquête et de conservation du pouvoir semblent être contraires à l'éthique et aux principes de base de l'universitaire, dont le raisonnement civilisé et la compétence demeurent des déterminants qui aident à construire et à consolider le développement.

Il semble que l'universitaire comprend le jeu politique autrement que celui qui lui est servi pour la gouvernance responsable du pays. Il accepte que la politique est action et, que celle-ci conduit à la réussite, mais refuse de croire que la réussite exige parfois l'emploi des moyens moralement répréhensibles. (Aron, 2006, p. 02) La politique est donc, pour lui, un jeu civilisé dont la lutte permet aux élites intellectuelles d'accéder aux positions les plus confortables du pouvoir non pour profiter de celui-ci aux fins de satisfaire leurs besoins, mais pour servir. Cette approche réaliste et, pourtant raisonnable, n'a servi que très peu et, peut-être rarement, comme exemple en République du Congo. Ici, le pouvoir, jusqu'à une certaine époque « était au bout du fusil » ; et le chef « devait laver le pays avec son sang si celui-ci était sale. » (Ngouabi, Marien, 1977)

Il est clair que la politique, ici, soit assimilée, au-delà du jeu, à un espace dangereux où la violence sous toutes ses formes est autorisée, consacrée et reconnue comme tel. Il y'a donc une double préparation, dans ce jeu, à la fois psychologique et morale qui prédispose, ceux qui y participent, à se familiariser

avec la violence, à l'adopter et à s'en servir pour le seul but de conquérir ou conserver le pouvoir même si au fond on apporte pas de réponses idoines aux préoccupations des populations et phagocytter le développement durable ; mais aussi, sémantique en usant des termes courants pour exprimer autre chose que la réalité. Ces constructions, au fond, montrent le caractère dangereux des acteurs de ce jeu, en rendant dangereux et risqué le jeu lui-même. C'est cette incertitude qui fait peur à l'universitaire parce qu'il n'admet pas que le pouvoir dépend d'une variable : Le contrôle des zones d'incertitude. (Crozier, M,1977, p. 45)

On peut donc, au regard de ce qui précède, se poser la question de savoir : Quels sont les facteurs limitants de l'implication de l'universitaire congolais dans le jeu politique aux fins de contribuer, efficacement, au développement durable de son pays ?

Deux facteurs importants, mais pas exhaustifs, limitent l'implication de l'universitaire congolais, dans le jeu politique aux fins de contribuer de manière directe au développement durable de son pays : Le premier facteur est celui de la logique instituée dans ce jeu qui consacre la violence comme un des éléments fondamentaux sur lequel, le jeu politique doit se construire, s'exercer et se pratiquer. Cette morale politique semble écorcher la morale scientifique dont l'universitaire se reconnaît comme étant le modèle plus ou moins achevé.

Le deuxième facteur, peu réaliste, est celui du caractère « supposé » mystique et, mythique du pouvoir dont les représentations de ses acteurs principaux renvoient des images négatives, au sujet de leurs pratiques réelles ou imaginaires exercées pour conserver ou conquérir celui-ci. En Afrique, ceux qui accèdent au pouvoir deviennent sorciers du fait de leur investiture ou qu'il leur ait fallu le devenir pour accéder au pouvoir et le conserver face à des rivaux usant des mêmes moyens. (Adler,2004, p. 45) Toutes ces constructions laissent

l'universitaire dubitatif et, peu enclin à s'y intéresser, pour préserver son image.

Approche théorique

Les préoccupations liées au développement sont plus actuelles aujourd'hui que par le passé. Les changements climatiques et la place des universitaires dans l'implication de la gouvernance font l'objet de plusieurs réflexions et de certains colloques comme le nôtre actuellement. La problématique du développement a évolué. Elle intègre une dynamique plus globalisante qui consacre le bien vivre aujourd'hui, sans compromettre le mieux vivre des générations futures. Il est un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. (Harlem, 1987, p. 21). Cette notion a été affirmée et officialisée par le sommet de Rio en 1992.

Elle est en réalité la réponse au pessimisme des mondialistes qui, devant les déboires de certains gouvernants mal en point, voient le monde en train de s'effondrer. Il est une alerte et un rappel à l'ordre, quoique moral, qui permet de redimensionner les ambitions des populations actuelles, pour faire respirer le monde et, garantir une meilleure vie. Le développement durable est donc un ensemble de pratiques et de comportements qui obligent tous les habitants à adopter des attitudes de respect dans la gestion de l'économie, du social et de l'environnement. Il s'agit d'une question sensible pour laquelle, les universitaires devraient être en avant-poste pour orienter les comportements et montrer la voie.

Malheureusement, les stratégies politiques en Afrique et, au Congo font que la sphère politique soit le théâtre, disons mieux, le champ par excellence, sous toutes ses formes, de la violence qui ne permet pas aux universitaires, au regard de leur éthique de s'y aventurer. Les luttes pour le pouvoir sont moins civilisées et orientées non vers le débat des idées autour des projets de

développement que vers des considérations parfois subjectives pour lesquelles, l'universitaire ne trouve pas sa place.

Les approches des universitaires se construisent au plan de la recherche sur des aspects de protection de l'environnement et de la gestion des ressources humaines. La gouvernance devient donc une impérieuse nécessité pour le développement durable. Il convient donc de construire toute une administration, logiquement, réfléchi par les universitaires pour bien gérer les questions de développement durable, qui reste une préoccupation majeure pour l'avenir de l'humanité.

Théories de référence

On peut, pour comprendre cette attitude de l'universitaire congolais, convoquer trois théories sociologiques. La première est la théorie du comportement planifié. Cette théorie est l'œuvre de Fishben et Ajzein. (Elenga et al, 2023, p. 06) Elle permet, pour le cas d'espèce, de planifier un comportement qui institue, dans le champ politique, certains comportements qui empêcheraient quelques esprits aguerris à s'intéresser à la politique. Il s'agit d'une attitude préparée, construite par les acteurs au pouvoir dans le cadre de leurs stratégies de conservation du pouvoir, pour faire croire à ceux qui ne sont pas dans le système d'avoir une lecture erronée, négative du pouvoir. (Elenga,2022, p. 36)

La deuxième théorie est celle de la violence de l'imaginaire sorcellaire. Cette théorie est l'œuvre du professeur Joseph Tonda (2006, p. 23). Elle consiste à démontrer que le pouvoir en Afrique est construit sur différentes formes de violence dont la construction, au niveau mental, renvoie au mysticisme. Le pouvoir est donc, selon cette vision, une réalité mystique. Ceux qui l'exercent ou aspirent en exercer doivent être sorcier ou se préparer à y être (Adler 2004, p. 46). Elle consacre donc le rejet du politique et de la politique. L'universitaire, dans ces conditions, préfère, au regard de son éthique de rester en dehors de cette sphère ou le discours n'est construit que sur ce qui paraît

contraire à son identité. Sa façon de faire et d'être l'exclut de cet univers construit, essentiellement, sur la violence et la ruse et dont l'ultime pensée n'est que la conservation du pouvoir et le renforcement de son influence sur les autres.

La troisième est l'analyse stratégique de Michel Crozier et Erhard Friedberg (1977, p. 46). Dans leur ouvrage commun « L'acteur et le Système », ces auteurs mettent en lumière, la force de cette théorie, en démontrant comment dans un rapport de collaboration, un individu « A » peut influencer, par une mise en pratique stratégique, le comportement d'un autre individu « B » qui ne se serait pas comporté de cette façon, si A n'était pas dans un rapport de coopération avec lui. Cette théorie, de par son efficacité et son ancienneté semble être la symbiose des deux premières. Elle est, en réalité, au centre de la dynamique politique et se comprend comme celle que la plupart des acteurs politiques, en perte de légitimité utilisent pour demeurer longtemps, dans les positions privilégiées du pouvoir.

Méthodologie

Pour cette étude, nous nous sommes intéressés au questionnaire et à l'entretien auprès de certains enseignants de l'université. Les enseignants de l'Institut Supérieur d'Education Physique et Sportive de l'université Marien Nguouabi ont été mis à contribution pour nous aider à comprendre cette attitude des universitaires vis-à-vis de la politique.

Population d'étude

Trente-quatre (34) enseignants de l'Institut Supérieur d'Education Physique et Sportive, de l'université Marien Nguouabi, ont constitué notre population d'étude. Ils devaient répondre aux préoccupations liées à leur attitude à l'égard de la politique ; de leur implication comme partie prenante dans les instances de gestion pour booster le développement durable ; et de l'appréciation qu'ils se font de la gouvernance politique dans leur pays et des chances de développement durable de celui-ci.

Echantillon

De cette population, nous avons dégagé un échantillon de vingt-neuf (29) enseignants tiré selon le modèle probabiliste sans remise. Il nous a permis de recueillir des avis des enseignants et, facilité la compréhension de leur approche tant vis-à-vis du développement durable que de la gestion du pouvoir politique.

Résultats

Ils sont traduits dans trois tableaux que nous allons représenter dans la version définitive en fonction des préoccupations que nous avons voulues exprimées pour mieux analyser les approches de l'universitaire congolais dans ses relations avec le politique aux fins de contribuer, efficacement, au développement durable.

Tableau I : Avis des enquêtés sur la n°1 intitulé : La politique intéresse-t-elle les enseignants de l'ISEPS ?

Réponses éventuelles	Effectif (n)	Pourcentage %	T	P
Oui	07	24,13		
Non	22	75,87***	5,45	<0,001
Total	29	100%		

*** : Hautement significative

ISEPS : *Institut Supérieur d'Education physique et sportive*

La lecture de ce tableau nous montre que 07 enseignants ont optés pour la réponse « Oui » ; soit un pourcentage de 24,13. Par contre 22 enseignants ont opté pour la réponse « Non », avec un pourcentage de 38,14 avec $p < 0.001$.

Tableau II : Avis des enquêtés sur la n°2 intitulé : Etes-vous membre d'un parti politique ?

Réponses éventuelles	Effectif (n)	Pourcentage %	T	P
Oui	03	10,34		
Non	26	89,66***	6,36	<0,001
Total	29	100%		

*** : Hautement significative

La lecture de ce tableau nous montre que 03 enseignants ont optés pour la réponse « Oui » ; soit un pourcentage de 10,34. Par contre 22 enseignants ont opté pour la réponse « Non », avec un pourcentage de 89,66 avec $p < 0.001$.

Tableau III : Avis des enquêtés sur la n°3 intitulé : Etes-vous proche d'un parti politique ?

Réponses éventuelles	Effectif (n)	Pourcentage %	T	P
Oui	10	34,48		
Non	19	65,52**	3,23	<0,001
Total	29	100%		

** : Très significative

La lecture de ce tableau nous montre que 10 enseignants ont optés pour la réponse « Oui » ; soit un pourcentage de 34,48. Par contre 19 enseignants ont opté pour la réponse « Non », avec un pourcentage de 65,52 avec $p < 0.001$.

Le premier rend compte de l'approche politique des universitaires de cet Institut de l'université Marien Ngouabi. Ici, il est question de déterminer si ces enseignants sont membres des formations politiques. Il est question de vérifier, au fond, si ces universitaires s'investissent dans les formations politiques pour chercher à conquérir le pouvoir.

Sur les vingt-neuf (29) enseignants, un seul est membre actif d'un parti politique et député. Les autres vous disent ne pas s'engager dans ces structures de lutte politique en évoquant, fondamentalement, la ruse, le cafouillage lors des scrutins et la manifestation de la violence lors des élections avec des arrestations non fondées pour la plupart à l'endroit des acteurs crédibles de l'opposition. Les causes se recourent, toutes, sur l'atteinte à la sûreté de l'Etat.

Deux d'entre eux ont géré, dans le cadre de la société civile, les élections comme président des commissions locales. Un au niveau des législatives couplées aux locales ; un autre au niveau de la présidentielle. Les deux, indistinctement, ont juré ne plus accepté de travailler dans ces structures à cause des pesanteurs politiques et du stress. Celui qui a géré la présidentielle a risqué la prison à cause, dit-il, de sa droiture. Il a refusé de jouer le jeu du pouvoir et a vu les résultats de sa circonscription ne pas correspondre à ceux qu'il avait recueillis.

Le deuxième tableau fait le point des raisons qui justifient, selon eux, cette attitude de méfiance à l'égard du politique et de la politique. Trois raisons fondamentales sont à la base de ces comportements de rejet du politique et de la politique :

La première, la plus évoquée, en terme de citation, est la violence qui s'est érigée en élément d'appui à la gouvernance. Cette violence s'exprime souvent de manière voilée et sous plusieurs formes. Elle est physique dès lors que vous vous opposez directement au pouvoir même si cette opposition est fondée et justifiée. Elle est morale et psychologique, au travers des attitudes de rejet liée à l'appartenance régionale ou ethnique.

(Missié, 2008, p. 855). Tous ces aspects combinés font que les universitaires soient assez loin de la politique quand bien même certains occupent des hautes fonctions au niveau du gouvernement. En 1977, pour des questions de lutte pour le pouvoir, un chef de l'Etat est assassiné dans les conditions que personne aujourd'hui n'est capable de dire ce qui s'est réellement passé. Dans la foulée, un ancien chef de l'Etat et une haute autorité religieuse comme le cardinal furent assassinés dans les mêmes conditions avec pour seule raison valable et évoquée leur proximité avec l'ancien chef de l'Etat.

La deuxième raison qui transparait de façon voilée est le recours aux pratiques mystiques avec l'obéissance aveugle aux injonctions d'un gourou que l'on vénèrerait sans réfléchir. Les acteurs du pouvoir politique s'appuient, dans leur pratique de gestion du pouvoir sur des pratiques issues des loges étrangères et des féticheurs plaçant certains universitaires dans les zones d'incertitude pour lesquelles la prudence serait de mise pour échapper à toute surprise allant jusqu'au sang. Cette zone restait selon la logique de Michel Crozier « l'espace indéfini, aux contours incertains » Perrot (2003, p. 07). Cet imaginaire sorcellaire mis sur la sellette comme support fondamental du pouvoir, développe, chez l'universitaire la peur d'avancer et le laisse assez dubitatif sur le vrai sens de la gestion du pouvoir. Il se place donc loin de la sphère politique et du politique créant un vide stratégique voulu par les non universitaires qui se servent des positions du pouvoir, moins pour servir que se servir. La prolifération des assemblées de réveil, pourtant encouragées par les politiques, justifierait cette crainte de se salir en politique et de recourir à Dieu pour sauver l'âme.

La troisième et dernière raison serait la prégnance de l'immoralité dans le chef des acteurs politiques. Le rapport au pouvoir a développé auprès des acteurs politiques des attitudes de zèle et de gangstérisme au point de ne respecter que ceux qui les ont favorisés à arriver au pouvoir sans tenir du peuple le

respect dû à son rang. Il s'agit, en Afrique, des nouvelles approches de conceptualisation du pouvoir, dues aux démocraties de façade avec des élections souvent contestées dont les résultats renforcent, dans le chef des citoyens, des attitudes de repli identitaire qui font que chacun contre sa volonté se retrouve soit proche du pouvoir, par la proximité ethno-tribale de ces détenteurs ou loin, pour les mêmes raisons.

Discussion

Cette étude révèle un certain nombre d'enjeux que les politiques congolais, par leur façon de faire, ont pu construire pour éloigner les universitaires de la sphère politique. La violence instituée est une stratégie pour construire une logique interne qui écorcherait la morale des universitaires censés agir et apporter leur expertise pour favoriser le développement. Tout se construit, moins pour favoriser le progrès et garantir le développement durable, que pour pérenniser la durabilité au pouvoir en amenant, dans la sphère de gestion, des adeptes et des courtisans, souvent sans vision en ayant pour seule logique, encenser le chef et se faire des poches, sans tenir compte des ambitions pour lesquelles le pouvoir est sollicité et des missions dévolues à son exercice quand bien même la conservation demeure une des stratégies visées.

Les violences orchestrées au Congo depuis les indépendances autour des questions de gestion du pouvoir ont consacré cette sphère comme étant la plus en vue en matière de violence. Les morts ont été enregistrés, parmi lesquels, certains grands intellectuels. Certaines n'ont jamais été élucidées jusqu'à ce jour laissant le flou couvrir les faits pour lesquels ces hommes ont perdu leur vie. Tout ceci fait peur aux universitaires qui, pour la plupart, évitent maintenant de se lancer en politique laissant cet espace stratégique aux autres qui en font ce qu'ils veulent en présentant toujours la menace permanente de la violence comme arme de dissuasion.

Comme tel, ce qui importe est, moins la mise en chantier des politiques pouvant permettre le développement et garantir celui des générations futures, mais plutôt les stratégies de conservation du pouvoir, peu importe ce que l'on en fait. On peut aussi se demander si cette attitude des universitaires est justifiée et responsable ?

On peut se permettre de discuter et de questionner, au besoin, l'histoire. Dès les premiers temps de l'indépendance, la République du Congo a été dirigée par des hauts cadres au sommet de l'Etat. Les réalités du pouvoir et les objectifs poursuivis par ces intellectuels, universitaires, pour la plupart, ont abouti à des contradictions. Ils ont commencé à se diviser en groupe (Ikounga, 1999, p. 01). La réalité de la violence politique a donc été expérimentée et instituée par eux. Les assassinats le 15 février 1965 de trois hauts cadres : Pouabou, Massouémé et Matsocota est le résultat de cette violence dont les intellectuels de cette époque, au pouvoir n'ont pas pu surmonter (Mambou, Gnali, p. 23). Ces éminences grises sont, sans sépulture, et, personne n'a éclairé l'opinion sur les vraies raisons de leur mort brutale et, sauvage.

La période de 1992 à 1997, dont le pouvoir est entre les mains du professeur Pascal Lissouba, institué par la démocratie pluraliste est un des moments les plus sombres de l'histoire politique du Congo avec la crise sanglante, d'une extrême violence de juin à octobre 1997. (Masséma, 2005, p.15)

Les universitaires seraient les mieux à même de s'inscrire dans la dynamique politique afin d'aider à rendre cet espace et ce jeu plus civilisé que barbare et imposé par leur finesse de vue des orientations pouvant aider à construire de vrais projets porteurs d'innovations. Ils ont aussi intérêt à comprendre et à intérioriser la logique politique pour laquelle la politique est une action qui tend à la réussite, or la réussite en politique exige l'emploi des moyens moralement répréhensibles (Aron, 2006, p.26)

Les théories convoquées, en amont et, élaborées par les universitaires, au service des politiques, se trouvent, ici, au regard de la violence instituée sur le champ politique congolais, vérifiées. Plus tard, le président Marien Ngouabi, un des véritables acteurs et défenseurs théoriques, de la théorie de la violence de l'imaginaire sorcellaire, en paya le prix, par son assassinat crapuleux, dans son palais, le 18 mars, 1977. Il aurait été, aux dires officiels, assassiné par l'impérialisme et ses valets locaux, ce qui laisse planer une nébuleuse des termes ouvrant les brèches à la ritualisation de l'imposture dans le discours des acteurs politiques congolais. L'universitaire se devrait donc de reconsidérer sa position dans ses relations avec la politique et, le politique pour déconstruire, les schémas construits par lui au service des politiques et, construire des nouveaux paradigmes qui feront de la politique, un espace civilisé d'échanges d'idées entre les acteurs civilisés au service des peuples et de la communauté.

Cette approche nécessite un travail organisé entre universitaires de tous les horizons et, de tous les domaines aux fins de puiser dans la gestion traditionnelle des communautés africaines, les vraies valeurs de dignité, de respect et de gouvernance. Les chefferies et royautes africaines ont montré, de par l'histoire, comment le pouvoir était organisé avec une gouvernance responsable. Les techniques « IFA » du Benin avec les Boukono ; les Dozos de la Côte d'Ivoire ; les totès et, les yombis des Koyo de Manga et des Akwa en République du Congo dans le département de la cuvette, peuvent aider à construire, de nouveaux paradigmes et, affirmer l'identité africaine, au travers d'une gouvernance responsable des institutions qui tienne compte de la dignité humaine et, du progrès social et économique. Il est donc utile et, urgent de construire et d'expérimenter dans le champ sociologique de la gouvernance publique, la théorie de l'adaptation stratégique des pratiques traditionnelles africaines du pouvoir. Cette théorie que nous

tenons à mettre au service du développement de la gouvernance moderne place au centre de la gestion du pouvoir, une concertation permanente et, toujours possible des acteurs au pouvoir et de toutes les couches sociales, pour se frayer un schéma type de développement. Elle renforcerait la forme actuelle de la démocratie en la consolidant par l'appropriation des méthodes traditionnelles de gestion du pouvoir avec la dynamique du « kandza » c'est-à-dire de l'arbre à palabre qui interpelle, quotidiennement, et rend responsables tous les acteurs sociaux dans la gestion du pouvoir.

Conclusion

Cette étude se voudrait de comprendre l'attitude de l'universitaire congolais face à la politique pour aider à la promotion du développement durable. Les résultats nous ont montré que l'universitaire congolais agit depuis un certain temps en politique, plus comme conseiller ou collaborateur que comme acteur actif. Les raisons, à la base de ces comportements sont diverses. Notre enquête à l'Institut supérieur d'éducation physique et sportive du Congo, nous ont donné la preuve du désintérêt des universitaires à la chose politique. La violence instaurée dans le jeu politique et sa brutalité font peur à l'universitaire qui préfère jouer au Ponce Pilate et de critiquer les politiques de développement plutôt que de s'y investir personnellement. Cette attitude ne lui permettant pas d'être acteur direct ne pas non plus lui permettre d'agir directement pour l'élaboration des politiques et leur mise en chantier.

Cette étude est aussi une interpellation des universitaires, dans leur approche de conceptualisation du jeu politique. Il est donc utile d'œuvrer pour la déconstruction des schémas de violence qui ont caractérisé le champ politique et, sapé son élégance. Ce sont les universitaires qui devraient jouer ce rôle, en créant les conditions d'un environnement politique sain et civilisé, pour permettre à ceux qui y viennent de s'adapter à ses exigences au

lieu d'en subir par les pratiques contraires qui dénaturent son ambition première et fondamentale. Mais, l'universitaire doit se remettre en cause, en permanence, et créer les conditions de jouer ce rôle sans verser dans l'amateurisme et le fanatisme qui gangrènent la société d'aujourd'hui. Il devra se faire distinguer par une logique rigoureuse, symbole de son éducation réussie et responsable loin des pratiques tribales, régionales et clientélistes, caractéristiques des sociétés actuelles. Il devra éviter, de par ses approches, de faire transparaître ses limites, tant au plan de sa formation que de son éducation en adoptant des positions qui l'incriminent au lieu de hisser haut son statut. Les questions sensibles et urgentes de développement sont donc laissées entre les mains inexpertes pour lesquelles l'ultime loi de la gouvernance est la conservation du pouvoir ou son acquisition, peu importe ce qu'on va en faire. Il est donc important que l'universitaire reprenne sa place et, toute sa place dans le giron politique pour aider au développement et faciliter la préservation des richesses pour les générations futures.

Références Bibliographiques

- ADLER, Alfred, 2004, *Les métamorphoses du pouvoir : Politique et sorcellerie en Afrique*, Paris, Albin Michel ;
- ARON, Raymond, 2006, *Paix et Guerre entre les Nations*, Paris, Fayard ;
- BALLADUR, Edouard, 2009, *Le pouvoir ne se partage pas, Conversations avec François Mitterrand*, Paris, Fayard ;
- CROZIER, Michel et FRIEDBERG, Erhard, 1977, *L'acteur et le système, Les contraintes de l'action organisée*, Paris, Seuil ;
- CROZIER, Michel, 1979, *On ne change pas la société par décret* ; Paris, Grasset ;
- DUMONT, René, 1962, *L'Afrique noire est mal partie*, Paris, Seuil ;

ELENGA, Hygin Bellarmin, 2022, *Otote chez les Koyo de la République du Congo. Essai d'analyse sociologique*, Paris, L'Harmattan ;

ELENGA, Hygin Bellarmin, 2023, « Accoutrement des jeunes filles de Brazzaville d'aujourd'hui : Ambiguïtés entre ambitions cachées et mode », Actes du colloque international pluridisciplinaire « Travail, éthique et développement durable : leviers sociaux pour une société, professionnellement, plus engagée, Université Péléforo Gon Coulibaly, Korogho, Cote d'Ivoire, Mars 2023 ;

HARLEM, 1987, Report of the world commission on environment and développement, our commission future, United Nations ;

IKOUNGA, Martial de Paul, 2000, *Devoir de parole*, Brazzaville, FenXX ;

KABOU, Axelle, 2004, *Et si l'Afrique refusait le développement ?*, Paris, Karthala ;

LISSOUBA, Pascal, 1997, *Les fruits de la passion partagée*, Paris, Odilon- Media

MACHIAVEL, Nicolas, 2000, *Le Prince, traduction Marie-Gaëlle Nikondinov*, Paris, Librairie Générale Française ;

MAMBOU GNALI, Aimée, 2001, *Beto na Beto. Le poids de la tribu*, Paris, Gallimard ;

MASSEMA, Albert Roger, 2005, *Crimes de sang et pouvoir au Congo Brazzaville*, Paris, l' harmattan, collection Etudes Africaines ;

MISSIE, Jean Pierre, 2006, La guerre de succession des Makoko : Un enjeu politique « moderne » (1993-2006) ;

MISSIE, Jean Pierre, 2008 « Ethnicité et Territorialité, Deux modes de vécu identitaire chez les Tékés du Congo Brazzaville », Editions de l'EHESS, Cahiers d'Etudes Africaines 2003/4-n°192 ;

NGOUABI, Marien, 1977, « Adresse devant les femmes de l'Union Révolutionnaire des Femmes du Congo », Brazzaville, Hôtel de ville, 13 Mars, 1977 ;

PERROT, C-H ,2003 Introduction, Claude- Hélène Perrot et François-Xavier Fauvelle-Aymar, *Le retour des rois. Les autorités traditionnelles et l'Etat en Afrique contemporaine*, Paris, Karthala ;

TONDA, Joseph et, MISSIE, Jean Pierre, 2006 *Les églises de réveil et la société congolaise d'aujourd'hui*, Paris, L'harmattan.

L'EMERGENCE DU FRANÇAIS ENDOGENE DANS LE LECTE DES APPRENANTS CONGOLAIS : NECESSITE D'UNE DIDACTIQUE DE L'INTEGRATION

Ida Rose Aimée PANDI née MABIALA

Université Marien NGOUABI/Congo

ida.pandi@umng.cg

Résumé

Cet article présente les résultats d'une recherche réalisée sur l'émergence du français endogène dans le lecte des apprenants congolais. Après une enquête réalisée sur le terrain sur l'analyse des copies des apprenants issue d'un test écrit en expression écrite et sur quelques documents pédagogiques comme le programme d'enseignement, la répartition du programme et les cahiers de texte, il a été relevé que le lecte des apprenants congolais est beaucoup marqué par les faits d'interférences linguistiques français langues endogènes donnant ainsi naissance à une interlangue que nous avons nommé «le français endogène». Par ailleurs, il existe quelques notions relatives à cette variété du français dans le programme. Mais ces notions n'étant pas inscrites dans la répartition du programme qui est le principal outil de l'exploitation du programme ne sont pas enseignées dans les classes. A cela l'absence d'outils adéquats à l'exploitation de ces notions et d'une perspective didactique ferme pour la gestion de cette variété du français de la part des pouvoirs publics et des planificateurs de l'éducation qui posent également problème à l'enseignement/apprentissage du français langue seconde au Congo. Partant de là, nous avons proposé que l'enseignement du français au Congo repose sur l'approche sociodidactique comme une approche de référence car c'est une approche didactique qui s'appuie sur la réalité linguistique dans laquelle baigne l'apprenant pour l'enseignement des langues étrangères ou secondes.

Mots clés: *émergence, français endogène, lecte des apprenants, didactique de l'intégration*

Abstract

Translatorthis article presents the results of a research carried out on the emergence of native French in the dialect of Congolese learners. After a survey carried out in the field on the analysis of the learners' copies resulting from a written test in written expression and on some educational documents

such as the teaching program, the distribution of the program and the text books, it was noted that the dialect of Congolese learners is very marked by the facts of linguistic interference between endogenous French languages thus giving rise to an interlanguage that we have named "endogenous French". Moreover, there are some notions relating to this variety of French in the program. But these concepts are not included in the distribution of the program which is the main tool for the exploitation of the program are not taught in the classes. This is due to the lack of adequate tools to exploit these notions and a firm didactic perspective for the management of this variety of French on the part of public authorities and education planners who also pose problems teaching / learning French as a second language in Congo. Based on this, we have proposed that the teaching of French in the Congo is based on the sociodidactic approach as a reference approach because it is a didactic approach that relies on the linguistic reality in which the learner bathes for the teaching of foreign or second languages.

Keys words: emergence, endogenous French, language of learners, didactics of integration

Introduction

Le quotidien congolais est marqué par un plurilinguisme qui, selon la volonté des pouvoirs publics, se décline en une réalité diglossique caractérisée par une hiérarchisation des langues en présence à trois niveaux de stratification. Le premier niveau compte le français comme langue officielle et de scolarisation, langue du pouvoir, du savoir et de la promotion sociale.

Le deuxième niveau regroupe deux langues véhiculaires de statut national le « lingala » et le « kituba » comme le précise bien la *Constitution* de la République du Congo du 25 octobre 2015 en son article 4: «La langue officielle est le français. Les langues nationales sont le lingala et le kituba».

Il sied de signaler qu'à cause des brassages des populations d'origines ethniques différentes en milieu urbain, les Congolais pratiquent souvent l'une des deux langues, le lingala ou le kituba qui ont une fonction de communication interethnique comme le rappelle Calvet (2016: 33-34), « des langues utilisées pour la communication entre des groupes qui n'ont pas la même L1 » .

Selon la répartition géolinguistique du pays, le lingala est employé au nord et le kituba au sud .

Enfin, le troisième niveau regroupe environ soixante douze (72) langues ethniques dites vernaculaires réparties en sept grands ensembles linguistiques selon *L'Atlas linguistique de l'Afrique Centrale* (2001: 15) dont quatre entièrement congolais : le koongo, le mbosi, le téké et le sangha et trois à cheval entre le Congo, le Centrafrique et le Gabon: l'échira, le fang et le kota.

Ces langues dites ethniques ne bénéficient d'aucun statut étatique. Davantage langues de communion, elles servent à la communication familiale, familière et intra-ethnique. Leur usage relève d'un apprentissage en famille.

Qu'il s'agisse des langues véhiculaires ou vernaculaires, ces langues servent de L1 pour la plupart des Congolais. C'est dans cette niche linguistique que baigne l'apprenant congolais.

Ainsi, de cette cohabitation linguistique naît une interlangue entre le français et les langues endogènes, une variété locale du français propre au contexte socioculturel congolais bref, l'émergence d'un français endogène comme le fait remarquer Mfoutou (2009: 180).

On entend par français endogène, les particularités phonétiques, morphologiques, syntaxiques et sémantiques du français qui se développe au sein d'une communauté, influencé par le contexte socioculturel et sociolinguistique de ladite communauté (Bernhard Pöll, 2020: 14).

Généralement ces particularités linguistiques se généralisent et font émerger une norme locale qui s'écarte de la norme de référence que Manessy et al. (1992: 55) désignent par « norme(s) endogène(s) » pour décrire particulièrement le français d'Afrique, lequel est généralement en contact avec d'autres langues dans un environnement culturel différent de l'hexagone.

Dans la même perspective, pour montrer le caractère particulier du français africain, Daff (2002:72) définit le français endogène comme « le français parlé par les Africains aux Africains ».

Le français endogène désigne donc un français réaménagé, réadapté pour mieux répondre aux réalités socioculturelles et aux besoins langagiers d'une communauté linguistique et s'écarte par la même occasion de la norme exogène: le cas de la République du Congo.

Toutefois, cette émergence du français endogène engendre des tensions dans le contexte scolaire où l'apprenant se trouve tiraillé entre deux normes: la norme endogène qu'il rencontre dans le cadre sociofamilial et répond mieux aux réalités de son environnement immédiat mais ne répond pas aux normes de référence et la norme scolaire qui répond certes aux normes de référence mais ne répond pas aux réalités de son environnement immédiat. Et, cela semble avoir des conséquences tant sur son cursus que sur sa réussite scolaires (Hamers et Blanc, 1983: 457).

Cependant, le système éducatif congolais n'ayant encore pris aucune disposition pour la gestion de cette variété du français considérée comme défectueuse pour contextualiser l'enseignement du français à la réalité sociolinguistique congolaise, favorise de plus bel l'usage de ce français par l'apprenant et accentue la difficulté d'apprentissage du français normatif par ce dernier.

La didactique du français langue seconde n'étant pas une didactique calquée sur la didactique du français langue maternelle, doit correspondre aux réalités sociolinguistiques et socioculturelles de chaque pays en impliquant des méthodes didactiques prenant en compte les variétés locales du français dans ce contexte. D'où le choix de ce thème: «l'émergence du français endogène dans le lecte des apprenants congolais: nécessité d'une didactique de l'intégration».

Le choix de ce sujet découle de notre modeste expérience professionnelle au collège animée par l'usage courant du français endogène par les apprenants. De même, le manque de considération de ce substrat linguistique dans l'organisation de l'enseignement du français dans ce sens a suscité aussi notre intérêt sur ce sujet. Car, l'Ecole doit s'adapter à la société et non l'inverse.

Ainsi, la problématique qui sous-tend cette étude gravite autour des questions suivantes:

- Comment se manifeste le français endogène dans l'expression française des apprenants congolais ?
- Quels sont les problèmes que pose l'émergence du français endogène dans l'enseignement/apprentissage du français au Congo?
- Quelles sont les dispositions pédagogiques et didactiques que le système éducatif congolais a mises en place pour la gestion de ce français endogène ?
- Quelles perspectives didactiques pour la prise en compte du français endogène dans le système éducatif congolais?

De ces questions de recherche découlent les objectifs de recherche suivants :

- Déterminer la manière dont se manifeste le français endogène dans l'expression française des apprenants congolais.
- Identifier les différents problèmes que pose l'usage du français endogène par l'apprenant congolais dans l'apprentissage du français normatif en classe au Congo.
- Apprécier les dispositions pédagogiques et didactiques mises en place pour la gestion de cette variété du français dans le système éducatif congolais.
- Proposer quelques perspectives didactiques pour une prise en compte effective de cette variété dans les pratiques pédagogiques et didactiques à l'école congolaise.

De cette recherche se dégage un intérêt scientifique et un intérêt didactico-pédagogique.

Sur le plan scientifique, il s'agit de proposer des méthodes, des théories et des approches susceptibles de soutenir l'enseignement du français dans ce contexte plurilingue au Congo.

Sur le plan didactico-pédagogique, il s'agit d'améliorer les pratiques pédagogiques et didactiques en intégrant des méthodes adaptées à l'enseignement du français dans un contexte plurilingue.

Nous signalons par ailleurs que la question sur le phénomène de contact français-langues endogènes ou du français endogène a déjà fait l'objet de plusieurs recherches.

En 2023 nous (Pandi Mabiala) avons réalisé une étude sur les « Quelques particularités des usages du français en contexte scolaire plurilingue : herméneutique de la situation des élèves de 3^e de quatre collèges de Brazzaville », une étude qui expose l'influence des langues congolaises sur l'expression française des apprenants et qui interpelle ipso facto une didactique de l'intégration.

De même, Mfoutou en 2009 dans son livre *Le français et les langues endogènes au Congo-Brazzaville* présente les effets des langues locales sur le français du locuteur congolais. Mais il condamne l'absence d'une disposition didactique pour canaliser les apprenants sur les faits d'interférence.

Ladislas Ndesse aussi en 2008, dans son article « Le français en contexte plurilingue au Cameroun : appropriation, glottopolitique et perspectives didactiques », décrit les mêmes réalités linguistiques et didactiques.

Enfin, Alain Fernand Raoul Loussakoumounou en 2007 dans son article « Le français langue des apprenants congolais: variétés endogènes et implications didactiques » constate aussi l'existence de cette variété du français qui constitue un handicap à l'enseignement du français au Congo.

Alors, pour traiter notre sujet, nous avons convoqué l'approche sociodidactique, une approche de didactique des langues qui

consiste à enseigner une langue seconde selon la réalité sociolinguistique dans laquelle baigne l'apprenant comme base de l'acte pédagogique afin de pouvoir identifier les besoins langagiers de ce dernier et mettre en œuvre les compétences communicatives qui peuvent lui être nécessaires (Dabène et Rispaïl, 1998: 445).

Enfin, en dehors de l'introduction et de la conclusion, l'ossature de notre recherche est constituée de la méthodologie de la recherche, la présentation des résultats de la recherche et de la discussion des résultats et perspectives.

1. Méthodologie de recherche

Pour mener à bien notre étude, nous nous sommes servi d'une enquête de terrain pour nous rendre compte de la réalité de la pratique du français endogène en milieu scolaire congolais.

1.1. L'univers d'enquête

Il est constitué des classes de 5^e de quatre collèges d'enseignement général du Congo sélectionnés en fonction de la répartition géolinguistique du pays. Il s'agit des CEG :

- Djambala 1 et d'Etoumbi pour la zone nord où prédomine le Lingala ;
- Central de Dolisie et Kayes de Nkayi pour la zone sud où prédomine le Kituba.

Cette diversification de l'univers d'enquête a consisté à vérifier et à se rassurer si le français endogène est présent dans toutes les zones du pays et qu'il se manifeste de la même manière chez tous les élèves partout dans le pays peu importe la zone linguistique.

1.2. Corpus de l'enquête

Notre corpus d'étude est constitué des copies d'expression écrite des apprenants, des cahiers de textes, du programme d'enseignement du français en 5^e et de sa répartition. Le choix de l'expression écrite se justifie par le fait que c'est un exercice

de raisonnement, l'apprenant s'exprime librement selon ses mots, ses idées et ses phrases. Ainsi, le sujet était libéré de cette manière : « Parle de ton quartier », un sujet qui à notre avis était adapté au niveau des apprenants et que chacun pouvait dire quelque chose puisqu'ils résident dans des quartiers bien précis.

1.3. L'échantillon de l'enquête

Il est constitué d'un échantillon physique et d'un échantillon matériel. L'échantillon physique composé de dix enseignants de français titulaires des classes de 5^e dont deux (02) au CEG de Djambala 1, deux (02) au CEG d'Etoumbi, deux (02) au CEG de Kayes de Nkayi et quatre (04) au CEG Central de Dolisie.

Quant à l'échantillon matériel, ce dernier est composé de :

- cinq cents dix neuf (519) copies d'expression écrite dont quatre-vingt-quatre (84) au CEG de Djambala 1, quarante-neuf (49) au CEG d'Etoumbi, cent soixante douze (172) au CEG Kayes de Nkayi et deux cent dix (210) au CEG Central de Dolisie.

- quinze cahiers de textes dont quatre (04) au CEG de Djambala 1, deux (02) au CEG d'Etoumbi, quatre (04) au CEG Kayes de Nkayi et cinq (05) au CEG Central de Dolisie.

- un (01) programme d'enseignement;

- une (01) répartition du programme d'enseignement.

Le choix de la classe de 5^e se justifie par le fait que sur les quatre niveaux d'études que compte le Collège au Congo, on trouve des notions relatives aux particularismes, congolismes et régionalismes dans le programme d'enseignement qu'en 6^e et 5^e. Nous avons donc supposé que l'apprenant de 5^e est déjà équipé pour gérer ces interférences dans son expression française.

1.4. Instruments et technique de collecte de données

Pour les besoins de notre enquête, nous avons retenu trois instruments de collecte de données: le test écrit en expression écrite, l'entretien avec les enseignants et l'observation des

cahiers de textes, du programme d'enseignement et de la répartition dudit programme.

1.5. Outil de collecte des données

Deux outils ont été utilisés pour la collecte des données: le guide d'entretien pour l'entretien avec les enseignants et la grille d'observation pour l'analyse des copies du test, des cahiers de textes, du programme d'enseignement et de la répartition du programme.

2. Résultats

2.1. Du test écrit

Ce test a permis d'apprécier les particularités du français endogènes des apprenants et d'en évaluer le taux sur les plans lexical, syntaxique et sémantique à travers leurs copies.

Mais, pour le respect des normes éditoriales de la revue, nous avons jugé intéressant de présenter juste deux exemples par cas d'interférence pour montrer réellement la manifestation du français endogène dans le lecte des apprenants congolais .

2.1.1. Sur le plan lexical

Sur cet aspect, nous avons focalisé notre étude sur deux points: les emprunts lexicaux et les créations lexicales.

2.1.1.1. Les emprunts lexicaux

Selon Cuq (2006: 81), un emprunt lexical est un phénomène linguistique qui consiste à transférer un mot d'une langue dans une autre langue. Il peut être enrichissant ou une détérioration pour une langue. Voici les quelques occurrences relevées dans les copies des apprenants.

- **Exemple 1:** «Les femmes de notre quartier aiment le *songui-songui* ». Ce qui serait, « Les femmes de notre quartier aiment les ‘‘ comérages’’ ».

- **Exemple 2:** « Nous sommes dans un quartier *tchibodo* ». Ce qui serait, « Nous sommes dans un quartier ‘*marécageux*’ »
Nous comprenons à travers ces deux exemples *songui songui* et *tchibodo* que le lecte de l’apprenant congolais est envahi par le lexique congolais.

2.1.1.2. Les créations lexicales

Dans le cadre des créations lexicales, nous avons relevé l’emploi des termes qui, bien qu’obéissent à la logique française, ne sont cependant pas français. Voici les quelques phrases retenues :

Exemple 1: « Notre quartier est joli mais il ya trop de *diambeurs* ». Ce qui serait « Notre quartier est joli mais il ya trop de *chanvreurs* ».

Exemple 2: « Dans notre quartier, attention il faut être *bouliste* ». Ce qui serait « Dans notre quartier, attention il faut être *quelqu’un d’éveillé* ».

A travers ces deux exemple nous voyons comment ces apprenants, à partir du mot congolais «*diamba*» qui renvoie au *chanvre* ont créé ‘*diambeur*’ et du verbe *bouler* qui veut être *éveillé ou attentif* les Congolais ont créé des mots à partir de la logique française. Et, l’apprenant congolais en fait usage dans son expression française.

2.1.2. Sur le plan sémantique

Les apprenants congolais, dans leurs expressions françaises, présentent une certaine déviance face au sens de certains mots comme nous pouvons le constater dans les exemples suivants :

- **Exemple 1:** « Notre quartier est encore nouveau, on trouve des *hangars* partout ».

Dans cette phrase, le mot *hangar* ne désigne pas un entrepôt destiné à servir d’abri à des charrettes, des marchandises et autres comme en français normal. Il désigne en français

congolais «**une maison d’habitation assez modeste construite entièrement en tôle**».

Exemple 2: «Chez nous beaucoup de gens mangent par **delestage** à cause de la pauvreté».

En parallèle avec les fréquentes coupures d’électricité dans notre pays, le mot **delestage** a subi un glissement sémantique. Il a été naturellement associé à celui de **rareté** ou **irrégularité** comme nous le constatons dans l’exemple ci-dessus.

2.1.3. Sur le plan syntaxique

A ce propos, nous avons aussi relevé des phrases comme:

Exemple 1: «Chez nous, quand tu ne **donnes pas les gens bonjour** on dit que tu es mal éduqué». Qui serait «Chez nous, quand tu ne **salues pas les gens** on dit que tu es mal éduqué»

Exemple 2: «Dans notre quartier l’eau est difficile, **les gens vont puiser les gens l’eau** et on les paye».

Ces énoncés montrent à quel point l’apprenant transpose les schèmes de sa langue maternelle dans les moules de la langue française.

La liste est longue, on ne saurait tout énumérer. Mais nous croyons que ces quelques exemples énumérés nous ont permis d’illustrer notre discours sur l’émergence du français endogène dans le lecte de l’apprenant congolais dans ce contexte plurilingue.

2.2. Les résultats de l’observation du programme d’enseignement, de sa répartition et des cahiers de textes

L’observation du programme d’enseignement et de la répartition a montré la présence des notions sur les congolismes, les régionalismes et les particularismes dans le programme que malheureusement la répartition n’a pas pris en compte. C’est ce qui fait que ces enseignements ne soient pas dispensés dans les classes comme nous l’a indiqué l’observation des cahiers de textes.

2.3. Les résultats de l'entretien avec les enseignants

Il a été orienté par un guide d'entretien renfermant trois principales questions dont l'objectif fut de recueillir les avis des enseignants sur l'absence d'enseignements relatifs aux interférences français-langues congolaises comme constaté dans les cahiers de textes tandis que les copies des apprenants contiennent ces faits de langue et le programme d'enseignement a bien logé ces notions. Les résultats obtenus à l'issue de cet entretien sont les suivants:

Question n°1

Les réponses obtenues à l'issue de cette question sont synthétisées dans le tableau suivant :

Tableau n°1: Réponses des enseignants sur l'influence des langues congolaises sur le français

Question	CEG	Oui		Non	
		Ef.	%	Eff.	%
La lecture des copies nous a montré que les langues congolaises exercent une forte influence sur l'expression française des apprenants. Le constatez-vous aussi ?	Djambala 1	00	0%	02	100%
	Etoumbi	00	0%	02	100%
	Central	00	0%	04	100%
	Kayes	00	0%	02	100%
	Total	00	0%	10	100%

Source: Enquête personnelle

La lecture de ce tableau révèle que tous les dix enseignants reconnaissent l'usage du français endogène par leurs apprenants. Ils sont donc avertis sur ce phénomène d'influence linguistique.

Question n°2: Le programme d'enseignement a prévu des notions sur les interférences français-langues congolaises pour la gestion du français endogène. Mais l'observation des cahiers de textes a fait constater que vous n'enseignez pas ces notions. Pourquoi?

Sur cette question, les enseignants ont condamné les faits suivants:

- l'absence de ces notions dans la répartition du programme. Or, ils suivent la répartition qui les oriente clairement sur l'exécution du programme selon les périodes de l'année.
- le manque de supports didactiques adéquats pour enseigner ces notions;
- le manque d'implication des inspecteurs pour attirer leur attention sur ces enseignements;
- l'inexistence des séances pédagogiques liées aux interférences français-langues congolaises ou au français endogène lors des rencontres pédagogiques.

Question n°3: Vu l'émergence du français endogène dans le lecte des apprenants, que proposez-vous pour un bon usage du français par vos apprenants ?

Les résultats obtenus à ce propos se résument en trois points:

- inscrire ces notions dans la répartition du programme comme le programme les loge déjà;
- doter les enseignants des supports adéquats pour faciliter l'enseignement des notions liées au français endogène dans les classes afin de permettre aux apprenants de distinguer clairement les structures du français de celles des langues locales;
- organiser des séances d'animation pédagogique sur les notions liées aux interférences français-langues congolaises afin d'orienter les enseignants sur ces enseignements.

3. Discussion des résultats et perspectives

3.1. *Discussion des résultats*

L'enquête réalisée sur l'analyse des copies des apprenants a montré que l'usage du français endogène est fortement ancré dans le lecte des apprenants congolais à travers des écarts et des déviances syntaxiques, lexicologiques et sémantiques relevées dans leurs copies. Ainsi, ce français issu du contact entre les langues endogènes et le français constitue un obstacle majeur à l'enseignement/apprentissage du français dans les classes et à la bonne pratique du français par les apprenants. Ces écarts produits par ce plurilinguisme constituent également un frein à l'atteinte de l'objectif visé par l'enseignement du français en République du Congo.

Parmi les facteurs à l'origine de l'émergence de cette variété endogène en milieu scolaire, figurent:

- l'absence d'une perspective et d'une détermination ferme de la part des pouvoirs publics et des planificateurs de l'éducation, pour une politique linguistique claire;
- l'absence des supports de référence, de repères fiables et d'une démarche didactique contextualisés pour orienter les enseignants et les apprenants sur les congolismes;
- l'insuffisance des notions liées au français endogène dans le programme d'enseignement. C'est ce qui justifie en grande partie certains problèmes que rencontre l'enseignement/apprentissage du français en République du Congo.

3.2. *Perspectives : pour une didactique de l'intégration*

L'enseignement du français au Congo nécessite une didactique du français langue seconde (DFLS), une didactique contextualisée qui prendrait en compte l'environnement

sociolinguistique de l'apprenant. C'est ainsi que s'impose la didactique de l'intégration.

Alors, au regard de tous les faits relevés sur la manifestation du français endogène dans le lecte des apprenants et l'absence d'une organisation fiable sur la gestion de cette variété du français dans les documents pédagogiques et les pratiques de classe, nos perspectives se situent sur deux volets: le volet glottopolitique et le volet didactique.

3.2.1. Au niveau glottopolitique

Sur le plan glottopolitique, il faut:

- la promotion des deux langues nationales congolaises avec une valeur pédagogique et didactique;
- la réforme des curricula intégrant le plurilinguisme congolais et le français endogène dans le programme d'enseignement, la répartition du programme, les manuels, les approches et les méthodes d'enseignement pour un équilibre franc entre les langues endogènes (L1) et le français (L2) et une sécurité linguistique en faveur de l'enseignement du français au Congo;
- le renforcement des notions liées au plurilinguisme dans le programme d'enseignement ;
- la vulgarisation des dictionnaires bilingues français-lingala et français-kituba pour permettre à tout locuteur congolais de se situer sur l'usage des écarts produits par le plurilinguisme.
- la formation des enseignants sur les innovations didactiques afin de les outiller réellement sur les changements apportés.

3.2.2. Au niveau didactique : l'approche sociodidactique

Nous avons fondé nos perspectives didactiques sur l'approche sociodidactique, une approche de didactiques des langues qui consiste à enseigner une langue seconde en s'appuyant sur l'environnement sociolinguistique de l'apprenant comme

élément fondamental de l'acte didactique et pédagogique (M.Rispail, 1998: 445). Ainsi, à cette approche s'associent:

- la pédagogie de l'erreur, une pédagogie qui considère l'erreur de l'apprenant comme le point de départ de l'acte pédagogique. A cet effet, l'erreur n'est plus à condamner mais à considérer comme le point fondamental du cours. Dans ce sens, le français endogène relevé dans le lecte des apprenants, n'est plus à considérer comme une variété fautive mais comme un élément didactique pouvant permettre à l'enseignant de mieux orienter les apprenants sur le bon usage du français.
- la pédagogie convergente, qui s'appuie sur la L1 de l'apprenant pour enseigner la L2.
- la méthode comparative qui consiste à présenter les structures de la langue maternelle et celles du français aux apprenants à travers des exercices structuraux de comparaison entre les différentes langues afin d'amener les apprenants à la bonne pratique du français .
- le dialogue en situation ou l'approche communicative, une approche qui consiste à mettre les apprenants dans des contextes de communication orales afin de leur offrir la compétence communicative avant d'installer en eux des compétences scripturales puisque l'orale s'impose comme un préalable à tout apprentissage d'une langue étrangère ou seconde.

Conclusion

Il ressort en substance que les particularités du français endogène des apprenant congolais s'observent sur les plans syntaxique, lexical et sémantique. Il convient de souligner qu'en dépit de la diversification de l'univers d'enquête, l'enquête a permis d'identifier l'usage d'un même français endogène par les apprenants congolais dans les quatre (04) collèges qui ont constitué notre univers d'enquête.

Cependant, l'observation des documents pédagogiques a montré que la gestion de ce français pose encore problème dans le système éducatif congolais. Le programme d'enseignement contient certes des notions relatives au français endogène, mais la répartition du programme qui est l'outil principal de l'exploitation du programme ne les a malheureusement pas mentionnées conduisant ainsi l'absence de ces enseignements dans les classes.

Pour ce faire, il faudrait: accorder une place plus importante au français endogène des apprenants dans les curricula d'enseignement. C'est ainsi que nous avons inscrit nos perspectives sur deux volets: le volet glottopolitique qui engage le politique par ricochet les autorités éducatives dans l'intégration du plurilinguisme social dans le système éducatif. Et, le volet didactique qui met en exergue les approches et méthodes à mettre en place pour une didactique de l'intégration, bref, la sociodidactique.

References bibliographiques

Atlas linguistique de l'Afrique Centrale (2001), *Atlas linguistique du Congo, Situation linguistique en Afrique Centrale, Inventaire préliminaire, le Congo*, Equipe nationale du Congo, ACCT Cerdolola, Paris.

Blanchet Philippe, Clerc Stéphanie et Rispaill Marielle, (2014), « Réduire l'insécurité linguistique des élèves par une transposition didactique de la pluralité sociolinguistique, pour de nouvelles perspectives sociodidactiques avec l'exemple du Maghreb », *Ela. Etudes de linguistique appliquée*, n°175, pp 283-302.

Calvet Louis-Jean, (2016), « Quels fondements pour une écologie des langues ? », *Ecolinguística : Revista Brasileira de Ecologia e Linguagem*, v. 02, n. 02, pp. 19-35.

Clerc Stéphanie (2012), *Esquisse pour une école plurilingue. Réflexion sociodidactique*, L'Harmattan, Paris.

Cuq Jean-Pierre (2006), *Dictionnaire de didactique du français langue étrangère et seconde*, Asdifle, Clé Internationale, Paris.

Dabene Louise et Rispaïl Marielle (2008), « La sociodidactique : naissance et développement d'un courant au sein de la didactique du français en France ». *Lettre de l'AIRDF*, n°1, pp 10-13.

Daff Moussa (2002), *Statuts des langues partenaires, politiques linguistiques et enseignement du français en Afrique noire francophone*, OIF, FIPF, AUF.

Hamers Josiane et Blanc M. (1983), *Bilingualité et bilinguisme*. Cambridge, Cambridge University Press.

Loussakoumounou, Alain Fernand Raoul (2007), « Le français langue des apprenants congolais : variétés endogènes et implications didactiques », *Le français en Afrique, Revue du Réseau des Observatoires du Français Contemporain en Afrique*, n° 22, Institut de Linguistique Française - CNRS, UMR 6039 - Nice, pp. 293-308

Maurer Bruno (2007), *De la pédagogie convergente à une didactique intégrée. Langues africaines – langue française*, OIF/L'Harmattan – Collection Langues et Développement.

Mfoutou Jean Alexis (2009), *Le français et les langues endogènes au Congo Brazzaville*, L'Harmattan, Paris.

Ndesse Ladislav (2008), « Le français en contexte plurilingue au Cameroun : appropriation, glottopolitique et perspectives didactiques », *Francofonia*, n°17, pp 303-323.

Pandi Mabiala Ida Rose Aimée, (2023), « Quelques particularités des usages du français en contexte scolaire plurilingue : herméneutique de la situation des élèves de 3^{ème} de quatre collèges de Brazzaville », *Revue SOCID*, n°8, Université d'Abomey Calavi, Cotonou, pp.52-68.

CONSERVATION TRADITIONNELLE DES TUBERCULES DE POMME DE TERRE (*SOLANUM TUBEROSUM*. L) SOUS CONDITIONS CLIMATIQUE NATURELLES DANS LE CANTON DE L'IMANAN AU NIGER

Mamane Bachir MOUSSA SOUMAILA¹

Issa ADAMO¹

Zoubeirou ALZOUMA MAYAKI²

¹Département Production durable des cultures, Faculté des sciences
Agronomiques, Université Boubakar Bâ de Tillabéri, BP : 175 Tillabéri,
Niger.

²Département de Biologie, Faculté des Sciences et Techniques, Université
Abdou Moumouni de Niamey, BP : 10662 Niamey, Niger.

Auteur correspondant : **Mamane Bachir MOUSSA SOUMAIA**
bachirmoussasoumaila@gmail.com

Summary

The potato's tuber's conservation doesn't stop increasing with an important dependence of importations from Europe, Holland, and France. Thus, some innovations at the level of production were developed and commissioned. Then some tests were on performed to keep the potato's tuber on some conditions in Imanan. These technics as the results are affordable in the specific cases.

The conservation result in the cellar are also better than on the simple shed conservation. A ton whose 500 kg of big caliber and 500kg of small caliber, the big caliber is kept for just two months on the cellar, it is 52kg that are rotten and 448 kg are sold for 179,2000 CFA. During the six months it is 238kg that remained and distributed for the producers of Ballayara, Sandiré and Imanan for an experimentation test. The same quantities are also kept and during the same period on a simple shed 345 kg and 102 kg during two months and six months. If the importation of the potato's tuber could be decrease. This can contribute the earnings increase of the producers; to the employment creation and reduction of alimentary insecurity. It is clearly proved that the shed conservation technics used in Imanan.

Résumé

Le maraichage se présente comme une alternative crédible de la diversification des cultures. Solanum tuberosum se cultive dans toutes les régions du Niger, à la faveur des températures minima nocturnes de 11°C-24°C. Mais la conservation reste le principal fardeau de ces exploitants. Ainsi certaines innovations au niveau de la production ont été développées et promues. L'objectif de cet article est de recenser les techniques paysannes de conservation des tubercules de pomme de terre et étudier la possibilité d'amélioration pour la meilleure technique. Pour la méthodologie, des essais ont été effectués pour conserver les tubercules de la pomme de terre dans certaines conditions à l'Imanan soit dans une cave ou dans un hangar simple. Ces techniques, comme la cave, crée un défi car les résultats sont abordables dans les cas spécifiques. Les résultats de la conservation dans la cave sont aussi meilleurs que la conservation sous hangar simple. Une tonne dont 500kg gros calibre et 500 kg petit calibre, les gros sont conservés juste pour deux dans la cave c'est 52kg qui sont pourris et les 448kg sont vendu à 179200 Fcfa. Pendant les six mois, 238 kg qui furent resté et tester pour un essai d'expérimentation. Les mêmes quantités sont aussi conservé pendant les mêmes périodes sous hangar simple dont 345Kg et 102 kg restent respectivement durant 2 mois et 6 mois

Introduction

La pomme de terre est l'une des plus importantes cultures à travers le monde (Kashyap et Panda, 2003). Elle est parmi les principaux produits végétaux pouvant permettre de lutter contre la pauvreté dans le monde. Dans les pays en développement, Ceci peut contribuer à une augmentation des revenus des producteurs, soit à la création énorme d'une façon à l'autre des emplois et/ou à la réduction de l'insécurité alimentaire. Dans la région de Tillabéri, sa production occupe une place de choix. Selon les résultats définitifs de l'enquête sur les productions horticoles de la campagne 2017 – 2018 (MAG/EL, 2018), avec une superficie occupée de près de 658 ha dans la région de Tillabéri, la production de *solanum tuberosum* était estimée à 17.700 tonnes, soit un rendement de 27 T/ha. Elle fait partie des

cultures maraichères les plus pratiquées dans la commune d’Imanan avec plus de 87% des superficies exploitées en maraichage (Hassane, 2015). Sa production se fait en une ou deux campagnes, en saison sèche froide avec un cycle moyen de 90 jours voir plus selon les variétés. Cette dépendance vis-à-vis de l’extérieur est accentuée par une accessibilité tardive des semences pour les producteurs locaux ; avec pour conséquence la réduction de la période de production locale. Ces semences sont souvent de qualité, de choix variétal limité et sont vendues chères voir même 23000FCFA en Octobre et 37000FCFA/sac de 25kg en Décembre. A cela s’ajoute, l’envahissement d’un cortège de pathogènes pendant le semis des tubercules : nématodes, bactéries, champignons et virus (Stevenson et al., 2001).

La situation alimentaire des pays sahéliens comme le Niger se traduit par une certaine précarité se manifestant par des déficits alimentaires chroniques. C’est ce qui a conduit la FAO à recommander en 1985 une diversification des cultures dans les pays sahéliens (Kambou, 2000) A cet effet la pomme de terre apparaît comme une spéculation très appréciée, aussi bien pour la consommation que pour la vente (Jouan et al., 1999). Quatrième production mondiale après le blé, le maïs, le riz (Montigny, 1996), elle a été introduite au Niger dans les années 1934 et présente un intérêt économique pour les producteurs en saison sèche et aussi pour certaines sociétés de commercialisation des produits agricoles. La pomme de terre est produite dans les régions du Niger sur une superficie de 5671 hectares, avec un rendement moyen de 27t/ha, la production totale de la pomme de terre au Niger s’élevait en 2018 à 168569 tonnes (MAG, 2021), pour la campagne horticole 2018-2019, la production du *solanum tuberosum* a été de 200.000 tonnes chiffre officiel du Ministère de l’agriculture (Namata et al, 2021). D’après Bamoye, (2020), la pomme de terre a occupé 1949,83 ha pour une production de 68244, 05 Tonnes pour la

campagne 2020-2021. Dans le canton d’Imanan, la pomme de terre demeure la principale spéculation en saison sèche. De plus, la pomme de terre n’a pas fait l’objet d’une attention particulière de la part des structures de recherche et du système de vulgarisation au Niger, à l’Imanan en particulier, aussi c’est très peu de variétés qui sont connus, et la conservation semblent être méconnues des producteurs d’Imanan. La semence de la pomme de terre qui coûte plus chère que la pomme de terre primeur et celle de retard.

Cette culture de grande consommation en milieux urbain sous différentes formes contribue à l’amélioration de la sécurité alimentaire des ménages producteurs à travers les revenus générés par sa vente et ou sa consommation directe (Hassane, 2015 et Moenne, 2008). C’est dans cette optique qu’intervient la présente étude avec pour objectif général de contribuer à l’amélioration de la productivité de la culture de pomme de terre dans la commune de l’Imanan.

1. Matériel et Méthode

1-1) *Matériel*

Le matériel biologique utilisé est constitué des tubercules de *Solanum tuberosum* de la variété (**Rosanna**). Au cours de l’itinéraire technique, le matériel utilisé comprend un appareil photo, matériels pour le confectionnement des hangars (secco, bois, cordes), seau, paille, thermomètre Maxi-Minima, balance.

Les fiches d’enquête sont constituées de fiche individuelle producteur et de fiche d’entretien en focus groupe.

1-2) *Méthodes*

La démarche méthodologique utilisée est d’abord l’approche chaîne de valeur où toutes les catégories d’acteurs intervenant sur toute la chaîne de la filière pomme de terre ont été rencontrées et interviewés. Pour ce faire, des fiches d’enquête ont été élaborées pour les questionnaires en focus group des

producteurs, les acteurs qui interviennent dans la production et commercialisation de la pomme de terre, ainsi que les agents techniques de l'agriculture d'Imanan. Les questionnaires étaient dirigés sur les aspects liés au stockage, au transport, à la commercialisation, à l'analyse des coûts.

L'étude a été réalisée dans 12 villages du canton d'Imanan, au total 120 producteurs ont été enquêtés.

Les données collectées sont saisies sur Microsoft Access 2010 et exportées sur Excel pour l'analyse.

Deux hangars ont été confectionnés de façons différentes :

Pour la première année d'étude d'expérience de conservation un hangar sous forme de cave été confectionné à 2 mètres de profondeurs, une tonne dont 500kg de gros calibre conservés pour deux mois, et 500kg de petits tubercules sont conservés durant 6 mois. La méthode été simple juste de les éparpillés par terre sur des pailles et les couvrir par des pailles encore, aussi un arrosage a été effectué modérément pendant la période chaude afin d'éviter de mouiller les tubercules. Un suivi permanent été accordé enfin de dégagé régulièrement les pourritures. C'était les mêmes étapes effectuées en deuxième année de conservation, la seule différence est que le hangar été de forme simple.

Photo 1 : Quelques images illustrant les différentes méthodes de conservation, et des tubercules pourris.

2. Résultats et discussion

2.1 Résultats

2.1.1 Techniques traditionnelles de conservation de la pomme de terre dans le canton d’Imanan

Dans le canton d’Imanan, il existe différentes formes de conservation traditionnelle des tubercules de la pomme de terre. D’un simple trou couvert par de paille soit fraîche ou sèche, dans un hangar simple ou dans une cave, ces pratiques ont pris de l’ampleur dans le quotidien des exploitants du canton. Nonobstant les multiples techniques de conservation, selon les capacités financières du producteur et le prix recherché, on peut en dénombrer trois techniques à l’Imanan.

2.1.1.1 Conservation traditionnelle de la pomme de terre dans un trou

Cette pratique de conservation se fait à court terme (moins d’un mois). Les pommes de terre fraîchement récoltées sont placées dans un endroit frais et sec à l’abri de l’humidité et de la chaleur. Elles peuvent être mises dans un coin de la case. Cette technique

de conservation est pratiquée généralement en attendant le feu vert du commerçant de Niamey, Ballayara, Abala ou de Filingué.

Généralement la quantité stockée est de moins de deux (2) tonnes. Le taux de perte est quasiment nul. L'objectif de cette technique est de rechercher le meilleur client sûr. Cette technique dure rarement plus de deux semaines avant d'être acheminée au marché. Ces avantages sont entre autre la vente des tubercules frais, le maintien du poids de ces tubercules stockés, la certitude d'avoir un client sûr, mais la perte des tubercules pourries sont presque nulle. 60% des enquêtés répondent à cette technique.

Photo 2 : Conservation des tubercules de la pomme de terre dans un trou à l'Imanan.

2.1.1.2. Conservation des tubercules de la pomme de terre sous hangar simple

Pour pratiquer cette technique de conservation, un hangar est confectionné à l'aide de seccos de sorte qu'il n'y ait pas passage de rayons solaires. Cette technique exige une grande vigilance

dans le contrôle et une délicatesse dans l'humectation des seccos car on humecte régulièrement les alentours du hangar surtout quand Il fait chaud. Mais d'abord avant la mise au trou, un tri consistant à éliminer tous les tubercules de *Solanum tuberosum* ayant des égratignures car elles sont les plus exposées à la pourriture est effectué. Lors de la récolte des pommes destinées à la conservation, les enfants et d'autres adultes peu expérimentés ne sont pas associés par crainte de provoquer des dégâts.

Dans le mois de Mai lors d'une augmentation minimale soit-elle de prix du kilogramme, toute la quantité conservée est déstockée pour la vente. La quantité conservée est d'une tonne. Cette technique de conservation dure rarement plus de deux mois. Au-delà de cette durée le taux de perte devient relativement élevé.

Photo 3 : Conservation de la pomme de terre sous hangar simple.

Après la récolte de cette étude expérimentale dans cette dite zone, une tonne de pomme de terre dont 500kg de petit calibre été conservés pendant six mois et aussi les 500 kg restant de gros calibre conservés durant deux mois. En général, les plants sont

l'intrant qui coûte le plus cher dans la culture de la pomme de terre, soit de 30 à 40 % du coût de production.

Figure 1 : Résultats des tubercules conservés de deux à six mois dans un hangar simple.

Partant de cette figure de conservation sous hangar simple durant ces 2 mois de conservation 155 kg sont pourris et les 345 kg restant sont vendus à raison de 400 FCFA le Kg. Concernant les tubercules conservés pendant 6 mois c'est 398 kg qui sont pourris et les 102 kg restant sont utilisés comme semences, plantés toujours à l'Imanan précisément à Bonkougou.

2.1.1.3. Conservation traditionnelle des tubercules de *solanum tuberosum* dans une cave

Cette technique consiste à creuser une fosse d'une profondeur de 2 m avec des 10m de longueurs et 5m de largeurs, mais elle est variable selon la quantité à stocker. A l'image de la conservation sous hangar, la conservation en cave exige l'élimination de toutes les pommes défectueuses ou ayant des blessures avant toute mise en expérience. Une fois les tubercules

des pommes de terre placés, la cave est recouverte avec du secco de sorte qu'il n'y ait aucune pénétration des rayons solaires. La particularité de cette technique est que les tubercules conservés bénéficient de la fraîcheur du sous-sol le jour et dès que la nuit tombe, le couvercle en secco est retiré pour que la fraîcheur de la nuit y pénètre. Cette température faible et stable assure à la pomme de terre une bonne durée de conservation. Certains producteurs se contentent de vérifier l'état des tubercules placés au-dessus des autres étant donné qu'ils sont les plus exposés, et même de subir la température donc de pourrir. A l'exception d'une force majeure, la conservation en cave vise à rechercher le prix le plus rémunérateur possible. Les exploitants laissent passer le mois supposé être le pic de la demande en pomme de terre (mois de ramadan par exemple) jugeant que le prix du kilo n'est pas encore à son meilleur niveau. Pour accéder à ce meilleur niveau de prix de l'année, il faut être à l'abri du crédit.

Photo 4 : Conservation de la pomme de terre dans une cave

Une tonne dont (500Kg de gros calibre et 500Kg de petit calibre) de chaque second cycle pendant deux d'exploitations été

conservé, les gros calibres pour une conservation de deux mois (Avril-Mai) et les petits pour six mois (Avril-Septembre). La conservation du deux mois est faite en guise d'une comparaison et juste après les tubercules sains ont été vendus à 400 Fcfa le Kg pendant le mois du Ramadan pour un cout 179200Fcfa (conservation en cave) pour la première année d'étude contre 138000Fcfa (conservation sous hangar simple) pour la compagne de la deuxième année d'étude.

Figure 2 : Résultats des tubercules conservés de deux à six mois dans une cave.

Au regard de la figure 2, l'on se rend compte que la conservation en cave est beaucoup plus propices que seule du hangar simple. Vue les résultats obtenus pendant ces deux périodes (deux mois et six mois). Une logique est claire que pour la cave les tubercules profitent de la fraîcheur du sous-sol.

De façon générale la commercialisation de la pomme de terre à l'Imanan connaît une perturbation dans la quantité offerte au niveau du marché qui influe sur la hausse ou la baisse des prix,

ce dernier est caractérisé par une situation de pénurie durant les mois de décembre- janvier qui se manifeste par l'augmentation des prix et par un excédent de production en début de récolte (février-mars) qui se traduit par une baisse de prix. A l'Imanan la consommation ne fait que croître vu l'augmentation croissante de la superficie cultivée. La consommation annuelle par individu augmente au cours ces dernières années.

3. Discussion

3.1 Données d'ensemble

Les exploitants de la culture de la pomme de terre d'Imanan ciblées par la présente étude sont spécialisés en maraîchage, dans la production de la pomme de terre en particulier. La quasi-totalité des ménages dans cette zone pratique la culture du *solanum tuberosum*. La majorité des ménages dispose de terres agricoles pour le maraîchage (culture de la pomme de terre). La réalisation d'une bonne campagne horticole est donc primordiale, pour la bonne couverture de l'ensemble des besoins comme l'alimentation, la santé, etc. la culture de la pomme de terre fait partir des cultures maraichères les plus pratiquées dans la commune d'Imanan avec plus 87% des superficies exploitées en maraichage (Hassane, 2015) donnée inférieure au résultat de cette étude dont en 2022 les superficies exploitées pour la culture de la pomme de terre été à 90%. Plus de 90% de la population dépendent du maraîchage (MAG, 2015). La production et la vente de produits maraîchers en contre saison prennent de plus en plus une grande importance pour compléter les revenus (MDA/MRA, 2008) et varier l'alimentation, principalement basée sur la consommation de céréales (Kambou et al., 2021). Imanan fait partir des rares zones qui s'est très tôt attelée à la pratique de cultures maraichère. Le maraîchage emploie plus de 80% de la population locale (Bonkoula et al., 2007). La culture de pomme de terre se présente dans ce canton comme la

première spéculation légumière et commerciale. L'Imanan occupe aujourd'hui la deuxième place nationale dans la production de la pomme de terre après l'Aïr dans le Nord du Niger (Bankoula et al., 2007). La culture de pomme de terre est devenue dans ce secteur une activité marchande, une production de rente qui occupe les populations en saison sèche pour anéanti l'exode rural c'est qui est de pair avec les propos de (Moussa et al., 2023).

En effet, Imanan dispose d'avantages comparatifs importants pour la culture de la pomme de terre : sols propices à la culture, faible profondeur de la nappe phréatique qui permet un accès facile à l'eau. De plus, la proximité de Niamey, Ballayara et Filingué rend la commercialisation de la pomme de terre plus aisée. Les autres facteurs favorables à la pratique de cette culture dans la zone sont le savoir-faire des paysans concernant la production de cette spéculation et l'existence d'une coopérative de producteurs. Dans l'Imanan, la culture de la pomme de terre attire de plus en plus de nouveaux acteurs y compris les femmes. Depuis l'année internationale de la pomme de terre (2008), la majeure partie des ONG intervenant dans la commune intègrent la promotion de la culture du *solanum tuberosum* dans leurs actions de développement. Ces actions s'inscrivent dans des interventions dites globales et visent à assurer la sécurité alimentaire des ménages et de réduire la pauvreté cela est pareil aussi sur www.agirinfo.com. Elles recouvrent plusieurs dimensions, formations, nouvelles techniques de production, nouvelles techniques de conservation, appuis financiers, échanges entre producteurs inter-régionaux, utilisation de nouvelles variétés de pomme de terre, structuration et organisation des producteurs au sein de réseaux (groupements et unions). Les grandes quantités de tubercules récoltés en l'Imanan ne pouvant être conservés pendant six mois (Avril à septembre), les producteurs se trouvent assujettis à renouveler leurs commandes de plants chaque année. Ainsi en 2019, plus

d'un millier de tonnes de plants certifiés de variétés et d'origine diverses ont été achetés par l'Etat, les Organisations paysannes et surtout les partenaires au développement auprès de firmes étrangères, c'est qui sont en accord avec les propos de Moussa et al., (2023).

A l'Imanan, l'exploitation de la pomme de terre contribue à l'alimentation quotidienne de la population et néanmoins une source de revenu. C'est une activité pratiquée par des producteurs pour lesquels elle constitue non seulement une source importante de nutriments pour satisfaire l'équilibre nutritionnel ceux qui coïncide avec les propos de (FAO, 2011; Kirigia, Kasili et Milbus, 2017) mais aussi une source de revenu contribuant à la sécurité alimentaire des ménages, à l'accès aux soins de santé de la famille et permettant l'autonomisation de la femme surtout en milieu rural (Jingyuan, 2022 ; Florence, 2022 ; IITA, 2003; HCI3N, 2012; Kouame, Batchep et Kamga, 2013; HCI3N, 2014).

En général au Niger et en particulier à l'Imanan la pomme de terre occupe une place importante dans les cultures de contre saison en irrigué comme disaient (UE-CEDEAO 2002 ; MAG, 2015 ; MAG, 2021). Selon Moussa et al (2023), une partie de la production est consommée localement et l'autre est renvoyée dans le circuit de distribution pour alimenter les marchés ruraux (Ballayara, Filingué et Abala) et urbain (Niamey) ceux qui sont en relation avec les propos de (Gounga, 2014, Darrot *et al.*, 2020). Selon les habitudes alimentaires, la production de la pomme de terre d'Imanan est consommée et commercialisée frais. Rare des producteurs arrivent à conserver leurs productions pour une durée de deux mois non plus. Les tubercules de la pomme de terre sont périssables car ils sont habituellement récoltés avec une teneur en eau élevée et donc la durée de conservation est très limitée si les mesures ne sont pas prises. Ces produits souffrent par ailleurs de manque d'organisation en filières (MAEPB, 2012).

3.2 Comportement du tubercule pendant le stockage

La pomme de terre joue un rôle clé dans le système alimentaire mondial. C'est la principale denrée alimentaire non céréalière du monde.

Durant le stockage, le tubercule de la pomme de terre transpire, respire et subit une évolution physiologique conduisant à la germination. Il est, aussi, sujet aux attaques des champignons des bactéries, des insectes et autres ravageurs.

Transpiration : Etant une tige souterraine, constituée à 80% d'eau selon Houdi., et al (2007). Le tubercule de pomme de terre transpire à travers ses lenticelles en dégageant de l'eau sous forme de vapeur.

Juste après l'arrachage, la transpiration est élevée ; puis elle se stabilise lorsque les conditions de conservation étaient adéquates.

La transpiration a entraîné une perte de poids et une détérioration de l'aspect des tubercules.

L'intensité de transpiration est assez élevée lorsque le tubercule a été récolté avant la maturité de la peau, et aussi quand il a subi des blessures pendant l'arrachage et les diverses manipulations.

Respiration : Durant ces processus de la respiration, le tubercule de *solanum tuberosum*, absorbe de l'oxygène du milieu environnant, il dégage du gaz carbonique et de la vapeur d'eau et produit de la chaleur. L'intensité de respiration est dépendant de la température de conservation. Plus la température est élevée et plus la respiration augmente. Elle est en fonction avec la grosseur des tubercules, le nombre et l'importance des blessures.

Germination : Après une période de 80-90 jours de stockage, les tubercules de pomme de terre ont commencé à germer. La période de la germination dépend de la variété et de la température de conservation,

Maladies et ravageurs : Durant cette période de conservation, des tubercules de *solanum tuberosum* ont été infectés par des

champignons (*Fusarium* spp, *Phytophthora* spp, *Phoma* spp...), des insectes (teigne, Mille-pattes) et autres ravageurs (souris). A ce niveau le maximum d'effort été fourni pour réduire ou éviter ce dégât, car c'était des lors de la récolte que des mesures sont prises, par exemple nous n'avons utilisé que les tubercules sains et qui sont bien matures. Ces caractéristiques, coïncident avec les observations déjà signalées par Bentahar et al., (2014), et Beo (2016) : De bonnes conditions d'arrachage, une cicatrisation correcte des blessures et une maturation suffisante de la peau constituent la meilleure protection contre les maladies de conservation des tubercules.

A l'Imanan, c'est les tubercules de *solanum tuberosum* qui sont les plus importants aux yeux de ces populations comme le dit aussi (MAEPB, 2012 ; Hassane, 2015; Naika *et al.*, 2020) la pomme de terre occupe une place importante, d'une part, dans les cultures de contre saison (MAG, 2015; MAG, 2021) et d'autre part dans la sécurité alimentaire et la résilience des ménages ruraux (Bastin, 2009; Bognini, 2010; FAO, 2017; St-Pierre, 2022).

Environ 14 % de la nourriture au niveau mondial est perdue après la récolte et avant d'atteindre le niveau du consommateur, notamment en raison des activités liées à la productivité, au stockage et à la distribution (FAO, 2019). Comme le dit (Kader, 2005), Les pertes des produits maraîchers et leur ampleur varient d'un pays à l'autre et dans un même pays d'une zone de production à une autre selon l'échelle d'exploitation et l'organisation des circuits de commercialisation ceux qui sont pareils aux résultats de cette étude par rapport à la conservation des tubercules à l'Imanan. Environ 30% des fruits et légumes produits en Inde sont perdus ou gaspillés chaque année en raison de lacunes dans la chaîne du froid, des capacités de conservation insuffisantes et une infrastructure de transport médiocre (Maheshwar, et Chanakya, 2006), ces données sont nettement inférieures à celles de cette étude dont les pertes des tubercules

conservées sont à plus de 50%. Ces pertes seraient encore plus élevées dans les pays en voie de développement (Kader, 2010) et atteindraient les 50% dans certains pays africains selon l'Agence des Nations Unies qui s'occupe de l'Alimentation et de l'Agriculture (FAO, 2012). Les pertes alimentaires ont un effet immédiat sur le revenu des producteurs. Elles réduisent la qualité nutritive du régime. En plus, elles dilapident les ressources naturelles, telles que le terrain, l'eau et l'énergie, utilisées lors de la production des aliments perdus. Ces pertes ont un coût très économiques. Selon la FAO (2012), les pertes économiques mondiales dues aux pertes et au gaspillage alimentaires s'élèvent à 940 de milliards de dollars par an.

3.2.1 Conservation des tubercules comme semence de la campagne avenir

Au Niger plus particulièrement à l'Imanan la conservation des tubercules après la récolte est un des principaux problèmes que rencontre la filière durant étude de conservation les pertes sont dues à plus de 50% des tubercules pendant les 6 mois or les semences constituent la principale charge opérationnelle. Les coûts des semences représentent 30 à 40% c'est qui prouvé par la CRAM, (2017) qui la situe à 40%, qui est aussi inférieur aux données de la CRAT, (2021) qui la situe à 67% du total des charges opérationnelles. Il est difficile de conserver les pommes de terre plus de 2 mois, dans ces conditions la production de semences est difficile voire impossible si on ne dispose pas en aval d'un système de stockage réfrigéré c'est qui coïncide avec les propos de Moenne (2008). Après avoir récolté des pommes de terre, les conserver pour éviter qu'elles deviennent noires et toxiques ne nous a pas été facile. Néanmoins, en fonction du mode de stockage, il était possible de les garder de 2 à 6 mois sans que d'autres de ces tubercules ne changent d'apparence ou de goût.

Juste après la récolte des pommes de terre, une première étape importante nous a conduit à faire sécher au soleil les tubercules pendant une demi-journée. Cette technique permet d'éliminer tout l'excès d'humidité qui pourrait faire pourrir les *solanum tuberosum* pendant le stockage. Une fois les pommes de terre séchées, il est temps de les conserver. Avant de les stocker, un tri rigoureux été fait. On a examiné celles qui possèdent des taches anormales et les enlever. Cela est fait à base que les *solanum tuberosum* avariées sont contagieuses et peuvent infecter le reste du stock car tout tubercule infecté est capable de contaminer plus vingt tubercule en moins de trois semaines, ce que fit prouver durant cette expérimentation. Les pommes de terre tachées et qui ont bruni sont gardé rien que pour la consommation. Elles sont encore comestibles à condition d'être consommées le plus rapidement possible. Pour ce faire, forcément on doit couper les parties abîmées avant de les Faire cuire. Une fois le tri terminé, on brosse les tubercules pour les débarrasser de la terre. Il est également déconseillé de les laver à ce niveau. En effet, les nettoyer les rendra encore plus vulnérables au pourrissement. L'humidité réduit leur durée de conservation. Plus les pommes de terre sont sèches, plus elles peuvent être stockées longtemps. Vue que les *solanum tuberosum* poussent dans la terre, elles préfèrent rester dans l'ombre. Pour bien les préserver, l'idéal est de choisir un endroit sombre, à l'abri du soleil. De plus, il faut qu'elles soient entreposées au sec et loin des courants d'air, Puisque la lumière et le vent activent le processus de germination. Dans le noir et au sec, les tubercules peuvent être gardés pendant 6 mois à l'Imanan sans grand problème. La température idéale de la pièce se situe entre 16 à 20 °C, comme disaient Julien, (2009), www.agridea.ch, certains légumes (pomme de terre, courges) doivent être conservées dans des conditions aérées mais pas forcément à des températures très

basses. Car Harahagazwe et al., (2018) disaient, Le manque d'air provoque le réchauffement et la pourriture des tubercules.

On privilégiera des pièces comme un trou, un hangar simple ou une cave par exemple, à l'Imanan au lieu de les poser sur le sol, les tubercules sont déposés sur des pailles généralement, ils sont aussi recouverts par de la paille. Pour la conservation d'une grande quantité de pommes de terre, l'utilisation d'inhibiteurs de germination est recommandée. Ces produits ne sont pas nocifs pour l'être humain. Durant cette conservation, les tubercules sont conservés loin des oignons par exemple pour éviter d'autre dégât, comme disait Sarah, (2019) Il ne faut jamais conserver les pommes de terre à côté des fruits et légumes climactériques, comme les oignons, les pommes, les bananes ou les poires. En effet, ils libèrent du gaz appelé éthylène qui fait vieillir les tubercules de la pomme de terre plus rapidement. De ce fait, il très important de les séparer dans deux pièces différentes ou d'éviter de les mettre dans un même récipient. Les pommes de terre germent facilement. Pendant les 6 mois de conservation, ils sont entretenus de temps en temps. Pour voir si elles montrent des signes de pourrissement, ces tubercules sont vérifiés toutes les deux semaines. Pour s'y prendre, on brosse légèrement chaque tubercule de façon à enlever les germes de sorte qu'ils ne verdissent pas. Il est aussi possible parfois qu'on retire les germes en les pinçant entre le pouce et l'index par exemple si des tubercules sont tachés à l'extrémité, on enlève la partie verte à l'aide d'un matériel tranchant mais généralement un couteau. Dans la mesure où ils dégagent une certaine odeur ou comportent plusieurs taches suspectes, ils sont jetés directement. Il ne pas logique de découper la partie abîmée du tubercule et de conserver la partie saine, car cette dernière est destinée pour la consommation durant la période de la conservation.

De façon général, les pommes de terre tranchées et épluchées doivent être consommées le jour même. Quand elles sont

exposées à l'air, la chair du tubercule change de couleur rapidement et pourrit lentement. Dans le cas où les pommes de terre épluchées sont à cuisiner le lendemain par exemple, on peut les conserver dans un récipient rempli d'eau froide. Il est de priver les pommes de terre du contact de l'air après les avoir épluchées et coupées. De ce fait, elles ne changeront ni de couleur ni de goût. Il est également tout à fait possible de conserver des restes de pommes de terre cuites, en les plaçant au réfrigérateur maximum 3 heures après la cuisson. Ces pommes de terre cuites peuvent tenir jusqu'à 2 jours.

3.2.2 La semence de pommes de terre à l'Imanan

Aujourd'hui, la culture de la pomme de terre prend une importance économique et géostratégique majeure, car elle peut contribuer à apporter une réponse à la pénurie des denrées alimentaires dans certaines régions du monde c'est qui est pareil avec les recherches de (Kusi , 2021) . Cette culture, présente un rendement potentiel à l'hectare très élevé. Elle est également utilisée dans d'autres domaines comme celui de la chimie, la pharmacie ou la papeterie (Ghomari, 2014).

La production de semences de pomme de terre a fait et reste toujours un sujet d'actualité. Jusqu'aujourd'hui l'Imanan couvrait plus des besoins en semences par des importations généralement de l'Europe et Hollande. Jusqu'à l'heure actuelle, des millions de franc CFA, sont consacrés chaque année pour l'importation des semences. Il est cependant difficile d'envisager l'évolution du marché de la pomme de terre de consommation, ni une transformation à des fins agro-alimentaires sans assurer en parallèle une production constante, régulière et de qualité en semences. De ce fait, cette étude a eu à conserver des tubercules de *solanum tuberosum* pour une durée de six mois allant d'Avril à Septembre pour les années 2018 et 2019, ces mêmes tubercules conservés sont replantés dans trois localités à savoir Imanan, Ballayara et Sandiré. Le rôle principal

est de montrer qu'on peut conserver ses propres tubercules pendant six mois à l'Imanan, il faut noter que ces conservations sont faites hors car cette dernière est couteuse meme idée que <https://www.leconomiste.com>.

La température est relevée matin et soir de chaque jour afin de mieux faire la situation, dans le cas où la température est élevée on arrose les alentours du hangar en faisant attention à ne pas mouillé les tubercules, choses provoquant des maladies ou pourritures. La pomme de terre se conserve mieux en dessous de 6°C. Vous les conserverez alors à l'abri de la lumière dans un lieu sec, frais et aéré (Adamou, 2019). La température de stockage et l'aération doivent être régulièrement vérifiées, une température idéale pour le stockage des pommes de terre de consommation est - 4°C pour un stockage de longue durée et - 6°C pour un stockage de courte durée ; pour les pommes de terre de transformation industrielle une température > 8°C. La durée de la conservation est très limitée entre trois et six mois sous froid et de 45 jours hors froid avec des pertes à cause d'une forte chaleur qui occasionne la pourriture des tubercules (Chebbah, 2016), www.chambre-agriculture05.fr - www.saveurshatalpines.fr.

La production et la commercialisation de la semence de pomme de terre nécessite un suivi rigoureux du règlement technique pour son contrôle et sa certification. Ce règlement porte principalement sur la valorisation des variétés localement adaptées c'est qui est prouvé avec les etudesz de l'INRAA, (2006). Seulement sa commercialisation demande des dépenses. La commercialisation engendre des frais notamment de transport, de sacherie et de manutention quand les ventes sont effectuées ailleurs qu'en bord de champ (Jean-François, 2020). Dans le système traditionnel par exemple à l'Imanan, les semences de pomme de terre sont payées chaque année vers mi-novembre, qui produisent la pomme de terre en grand quantité et en qualité suffisante comme le dit aussi Moenne, (2008), elle

est concentrée dans deux zones où son importance économique est primordiale, la zone de Bonkougou, la zone de l'Aïr (Agadez). Il existe aussi des apports extérieurs d'autres variétés par le commerce, les dons et les rémunérations de service en nature sous forme de pommes de terre. La pomme de terre est la principale culture maraîchère à l'Imanan comme le dit (Hassane, 2015). Sa haute valeur économique et son cycle court constituent les principaux atouts de cette spéculation. Les sols sableux sont dominants et le mode d'irrigation préféré est l'aspersion. Toutes les altitudes semblent propices à la culture de la pomme de terre (Adamou *et al.*, 2009).

A l'Imanan, c'est la femme qui assume le rôle principal du travail au champ lorsque que le chef de famille occupe une activité à l'extérieur assurant un revenu financier à la famille. Elles jouent aussi un rôle essentiel dans tout le processus de la production de *solanum tuberosum* dans l'identification et la sélection des variétés, en plus d'être fortement impliquées dans chaque étape de production telle que la sélection des semences, la production, la récolte, le stockage, et la cuisson ce qui est en relation avec l'étude de Jaime Hernán, (2013).

Des situations de disparition de variétés de pommes de terre ont été constatées à l'Imanan dans certaines localités. Ces disparitions sont très souvent associées à l'économie du milieu rural qui montre une faible rentabilité, des revenus domestiques bas, une économie inadéquate d'échelle des divers processus productifs, la non coordination des marchés, la volatilité de leurs prix. Dans ce contexte, la production de la pomme de terre est sévèrement touchée par des problèmes techniques et des risques climatiques qui aggravent la faible productivité et affectent la qualité de la récolte. Dans l'étude de la production de pomme de terre et des autres Solanacées, plusieurs paramètres climatologiques et agronomiques peuvent influencer une épidémie. Il s'agit entre autres de la pluviométrie annuelle, de la température minimale, de l'altitude, du type de sol, de la source

d'eau et du mode d'irrigation, des espèces végétales cultivées et de l'itinéraire technique pratiqué.

Par fois les pommes de terre sont établies à l'intérieur du jardin avec des espèces de légumes comme des carottes, des haricots, des laitues, du piment, de l'ail c'est qui coïncide avec Deschamp (2013). Ce qui est à mettre en relation avec la destination principale des variétés de pommes de terre qui est la consommation par la famille. Pour les exploitations de surface inférieures à 1 hectare, les exploitants sondés tendent à surexploiter la surface disponible, tout en gérant une diversité de productions avec lesquels ils peuvent subsister aux nombreuses cultures citées ci-haut sont associés des volailles dont la production pour la consommation permet la subsistance, les volailles jouent parfois le rôle des défenseurs car ils interviennent dans la lutte biologique. Ces caractéristiques, coïncident avec les observations déjà signalées par Thorner (1979) ; Gómez (1982), Schejtman (1980) ; Boeninger *et al.*, (1981), et le Ministère d'Agriculture du Chili (1990 et 1992).

La pratique des cultures de variétés en mélange a pour but principal de fortifier la protection sanitaire de la culture, spécialement vis-à-vis du mildiou qui est la maladie principale de pomme de terre à l'Imanan. Il s'agit de la plantation simultanée et conjointe des variétés sur la même parcelle de plantation ou le semis de variétés intercalées. La présence de variétés natives dans les jardins et l'établissement de variétés en mélanges avec différentes formes d'architecture de la plante, phénologies, et degrés de résistance aux maladies, seraient des éléments très importants pour la conservation dans les exploitations. Maintenir cette forme de polyculture est nécessaire pour la conservation des variétés dans le temps. La maladie limite la production de semences à travers le monde (Martin et French, 1985).

La pomme de terre est une culture encore très peu développée à l'Imanan, elle fait face à de nombreuses contraintes. Au nombre

de ces contraintes, on peut citer l'absence d'une stratégie efficace de développement de la filière, le faible suivi agronomique et phytosanitaire, l'absence d'un circuit adéquat de commercialisation. Les travaux d'inventaire des contraintes parasitaires de la pomme de terre réalisés dans les différentes zones agro écologiques du Niger ont démontré que les maladies (fongiques, bactériennes et virales) sont à l'origine de gros dégâts (Corus, 2006 ; Adamou, 2007). Les revenus de la pomme de terre participent aussi au développement de nouvelles activités économiques, dont les activités génératrices de revenus (commerce, l'élevage) auxquelles s'adonnent surtout les femmes d'Imanan. La culture de *solanum tuberosum* s'étend progressivement à l'intérieur du canton d'Imanan car les conditions agro climatiques sont favorables avec un rendement très élevé à l'hectare 34 tonnes.

Conclusion

Il ressort que la conservation des tubercules de la pomme de terre dans la commune de l'Imanan est pratiquée uniquement que pour la commercialisation (deux mois de conservation). Mais au terme de cette étude excepté pour la commercialisation aussi pour avoir des semences pour la campagne avenir. Cette conservation est confrontée à un certain nombre de problèmes (chaleur, pourriture pour ne citer que cela) dont la résolution pourrait énormément profiter aux producteurs. Les pertes enregistrées, au cours de cette conservation sont énormes. Cependant, la hausse de la production dépendra du savoir-faire de cette conservation car la dépendance en plus du retard accusé par l'arrivée des semences, rend ces dernières très chères donc inaccessible à tous les genres des producteurs. A certaines périodes, le produit est quasi inexistant sur le marché. Car les producteurs n'arrivent pas à conserver plus de deux (2) mois,

donc ces producteurs n'arrivent à mettre à profit la hausse de prix s'opérant sur le marché au cours de ces périodes.

En général, les plants sont l'intrant qui coûte le plus cher dans la culture de la pomme de terre, soit de 30 à 40% du coût de la production. Dans l'Imanan où il n'existe pas de système formel de fourniture des semences, les exploitants peuvent avoir leur propre méthode de sélection des plants car ils peuvent vendre les grosses pommes de terre pour obtenir de l'argent liquide, réservent les moyennes à la consommation familiale et utilisent les plus petites comme plants.

CONFLIT D'INTERETS

Les auteurs déclarent n'avoir aucun intérêt concurrent d'intérêt de cet article.

CONTRIBUTIONS DES AUTEURS

Moussa Soumaïla Mamane Bachir a participé à la collecte des données, le traitement, l'interprétations ainsi qu'à la rédaction de cet article. Dr Issa Adamou (MC) a contribué à l'interprétation des données et à la rédaction de cet article. Pr Alzouma Zoubeirou Mayaki à l'élaboration du protocole, l'interprétations ainsi qu'à la rédaction de cet article

Remerciements

Nous remercions du fond Moussa Soumaïla pour son sage conseil et aussi Nafissa Soumaïla responsable Csi Taya Zarma pour l'appui financier de toutes les activités.

Références bibliographiques

Adamou I, Adam T, Sidikou RS, Sankara P. et Jouan B, 2009. Etude de l'incidence du flétrissement bactérien causé par *Ralstonia solanacearum* (E. F. SMITH) YABUUCHI *et al.* au champ, sur pomme de terre (*Solanum tuberosum* L.) et d'autres solanacées au Niger. 03 B.P. : 7047 Ouagadougou 03. Annales de l'Université Abdou Moumouni de Niamey, Niger, pp. 87-97.

Adamou I, Roux A, Adam T, Andrivon D, Sankara , Jouan B et Ndiaye M, 2007. Incidence du flétrissement bactérien causé par *Ralstonia solanacearum* E F. SMITH sur solanacées au Niger et détermination des phylotypes impliqués. 03 B.P. : 7047 Ouagadougou 03. Poster, présenté à l'atelier CORUS, Dakar, Université Cheikh Anta Diop (UCAD), du 2 au 12 novembre 2007, Sénégal, 1p.

Adamou I. 2019. Technique de production des cultures irriguées (pomme de terre). Ministère de l'Agriculture- coopération Allemande- GIZ, pp 23-26.

Ali K. 2014. Approvisionnement en semences de pomme de terre au Niger (2013-2014), 1-3pp

Assoumane G. 2019, communication personnelle. Coopérative maraîchère de Bonkoukou.

Bamoye K. 2021, Editorial du bulletin n°24 : campagne agricole 2020-2021 à l'office du Niger : une batterie de mesure pour booster la production.

Berne I, Ursula G, Markus G, Andreas K et Cordula O, 1994. Hypothèses d'impacts, Développement et Impacts sur l'environnement, Service Sectoriel environnement et forêt, Direction de la coopération au développement et de l'aide humanitaire (DDA). Impression : Lang Druck AG, Liebfeld, Suisse, 101p

Bastin S. 2009. Diffusion du maraîchage féminin et grands espaces de mobilité dans la vallée du Niger. Techniques & Culture, Des Choses, des gestes, des mots, 51: 124-143. | 2009, mis en ligne le 11 juin 201. URL:<http://tc.revues.org/4668>

Bognini S. 2010. Cultures maraîchères et sécurité alimentaire en milieu rural. Mémoire de Master II, Université de Ouagadougou, Burkina Faso, 48p.

Bentahar F, Guezoul O, Sekour M et Ababsa L, 2014. Etapes et conditions de conservation de la pomme de terre après la récolte, 1pp

- Beo DA. 2016. guide technique de la culture biologique de pomme de terre 35P
- Boeninger E, Franco M, Ortega H, Irarrazabal G, Valdes C, Valenzuela O, Perez S et Morales J. 1981. La economía campesina. Ed. Aconcagua, Colección Lautaro, Santiago. 181 p.
- Bonkoula A, Barage M, Lawali N A et Watara M S, 2007. *Etude sur la filière pomme de terre et les méthodes de conservation du produit en vue de sa vente en décalé dans le cadre d'opérations de warrantage dans le secteur géographique de Bonkougou, Département de Filingué, Région de Tillabéry au Niger.* Niamey, SOS SAHEL, 61 p.
- Boserup E, 1970, *Evolution agraire et pression démographique.* Paris, Flammarion, 114p.
- Chambre Régionale d'Agriculture de Maradi, 2017 : fiche technico-économique pour la culture de la pomme de terre 4P
- Chambre Régionale d'Agriculture de Tillabéri, 2021 : fiche technico-économique pour la culture de la pomme de terre 4P
- Chebbah A. 2016. Contribution à l'étude de la production de quelques variétés de pomme de terre dans la région de Tlemcen. 55-63
- Corus-NIGER.** 2006. Rapport technique à mi-parcours du Projet de recherche sur les problèmes parasitaires de la culture de pomme de terre au Niger, Décembre, 2006, Niamey, 21p.
- Darrot C, Pecqueur B, Marie M, Bodiguel L, Saleilles S, Buyck J, Margetic C., Delfosse C, Hochedez C, et Guillemain P. 2020. Comprendre les systèmes alimentaires urbains: flux alimentaires, systèmes d'acteurs et formes urbaines: Livret recherche du projet PSDR FRUGAL. [Rapport de recherche] UMR ESO, UMR PACTE, Terres en Villes., 229 p.
- Deschamp N. 2013. fiche technique de la pomme de terre 3P
- FAO. 2008. Année internationale de la Pomme de terre 2008, Éclairage sur un trésor enfoui. 9-36

- FAO. 2011. Global food losses and food waste – Extent, causes and prevention. Rome; 37 p.
- FAO. 2012. Gaspillages dans le monde, ampleur, causes et prévention. Division des infrastructures rurales et des agro industries. 44 p.
- FAO. 2017. Réduction des Pertes Après Récolte des Fruits et Légumes dans les Pays de l’Asie du Sud. <http://www.fao.org/3/CA0271FR/ca0271fr.pdf>
- FAO. 2019. The State of Food and Agriculture 2019. Moving forward on food loss and waste reduction. Rome. Licence: CC BY-NC-SA 3.0 IGO. <https://www.fao.org/3/ca6030en/ca6030en.pdf>
- Florence R, Laure P et Ali KA – CNIPT. 2022. World potato congress. Des retrouvailles autour du monde changeant de la pomme de terre : le journal de la pomme de terre - n ° 1332-23 juin 2022. 2-4
- Ghomari. 2014 : Production de variants de pommes de terre (*Solanum tuberosum* L.) tolérants au stress salin. Pp 23-161
- Gounga ME. 2014. Diagnostic préliminaire sur les pertes poste récoltes de tomate, chou et pomme de terre. Rapport d’étude de Phase 1, FAO Niger, 23 p.
- Gómez S. 1982. Instituciones y procesos agrarios en Chile. FLACSO. Santiago de Chile.
- Hassane R. 2015. La production de pomme de terre et recompositions socio-économiques dans l’Imanan, Niger. Thèse de Doctorat en Géographie. Université Toulouse le Mirail-Toulouse II. 328p. NNT: 2015TOU20139. tel-01511056. <https://theses.hal.science/tel-01511056>.
- Harahagazwe D, Elly O A, Elmar SG, Peter K, Honoré M, Richard A, Arne S, Laetitia S , Arnaud B, Kongyu A F, 201 . Bonnes Pratiques Agricoles de Production de Pomme de terre de Consommation au Cameroun : Manuel du producteur. Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), Bonn et Eschborn, Allemagne, <http://www.giz.de>, 28-32.

Hubert B. 2001 : diagnostic de la culture de pomme de terre et essai variétal dans les Bas-fonds de karankasso sambla, 2-90

Houidi H, Ahmadi I, 2007 : Contribution à l'étude de l'effet de la fertilisation azotée-potassique sur pomme de terre (*Solanum tuberosum* L. var *CONDOR*) dans la région du Souf. 18-192.

HCI3N. 2012. Initiative « 3N » pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle et le développement agricole durables « Les Nigériens nourrissent les Nigériens ». Cadre stratégique. 69 p.

HCI3N. 2014. Plan d'accélération de la mise en oeuvre de l'initiative 3N 2014 – 2015. Haut-Commissariat à l'initiative 3N. 2014. 82 p.

IITA. 2003. Pass the Leafy Veggies Please, iNew Science in Africa Magazine, Iss. no. 31.

INRAA. 2006. Institut National de la Recherche Agronomique Algérienne, rapport national sur l'état des ressources phylogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture : Deuxième rapport national sur l'état des ressources phylogénétiques.) Pp23

Jaime Hernán SS. 2013. Etude d'une collection de pommes de terre (*Solanum tuberosum* L.) native de Chiloé (Chili) : Conservation in situ, Diversité morphologique et génétique, Comportement vis-à-vis de Phytophthora infestans P 1-305

Jingyuan X. 2022. comité de l'agriculture. Proposition relative à la proclamation d'une journée internationale de la pomme de terre 5p

Jean-François B, Dianah R, Harimandranto R., Noroseheno R., Arthur Crespin-Boucaud. Lalatiana C A, Sandrine M R, Ando A A, Mamy A R et Malala François A., 2020 : Etude chaîne de valeur POMME DE TERRE Partie 1 Importance de la culture de la pomme de terre pour les exploitations agricoles et rentabilité de la production de plants de semence et de consommations. Pp62-104.

- Jouan B, RIQUEZ X et Vanderhofstadt B. 1999. Projet de développement de la pomme de terre Mali Burkina Niger, *in* la pomme de terre française, N° 511 : 52-56
- Julien J. 2009. La conservation des légumes, 1-2
- Kader AA. 2010. Handling of Horticultural Perishables in Developing vs. Developed Countries. Proc. 6th International Postharvest Symposium Edited by M. Erkan and U. Aksoy *Acta Horticulture* 877, ISHS 2010
- Kader AA. 2005. Increasing food availability by reducing postharvest losses of fresh produce. *Acta Horticulture*, 682: 2169-2175.
- Kashyap PS, Panda RK. 2003. Effect of irrigation scheduling on potato crop parameters under water stressed conditions. *Agri. Water Man.*, **59**(1) : 49-66.
- Kambou D. 2000. Diagnostic de la culture de tubercules dans le Sud-Ouest du Burkina faso, mémoire de fin d'études IDR, 71 pages.
- Kambou SF, Ilboudo Z, Ouedraogo D, & Sanon A. 2021. Évaluation des pertes post-récolte du mil et du sorgho dans les communes de Ziniaré et de Komki-Ipala (Burkina Faso). *International Journal of Innovation and Applied Studies*, Vol. 35 No. 1, pp. 63-71. ISSN 2028-9324. <http://www.ijias.issr-journals.org/>.
- Kirigia D, Kasili R, and Milbus H. 2017. African Leafy Vegetables Pre-harvest and Post-harvest constrains and Technologies for losses reduction along the field to consumer chain. *African Journal of Horticultural Science*, 12: 51-60. ISSN 1998-9326. Available at: <<http://hakenya.net/ajhs/index.php/ajhs/article/view/185>>.
- Kouame C., Batchep, R. et Kamga R. T. 2013. Evaluation des pertes post-récolte dans la chaine de production et de commercialisation des légumes feuilles traditionnels à Yaoundé (Cameroun). *Agronomie Africaine*, 25 (1): 61 – 70.

Kusi F, 2021 : Fiche technique de la pomme de terre 4P

Lutaladio N B, Prakash A. 2010. La pomme de terre : histoire et développement économique. Cahiers de Nutrition et Diététique, 45 : S5-S16.

MAEPB. 2012. Capitalisation des expériences de promotion de la filière tomate dans la commune de Klouekanme. Ministère de l’agriculture, de l’élevage et de la pêche du Benin. *Rapport définitif*, 79 p.

Martin, C., French, E.R., 1985. Bacterial wilt of potato *Pseudomonas solanacearum*. Centro international de la papa (CIP), *Bulletin* No 13, Section 2-97,1-8.

MAG.2015. Résultats définitifs de l’enquête sur les produits horticoles 2013/2014. Direction de la Statistique Agricole. *Rapport d’activités*, 41 p.

MAG. 2021. Rapport définitif de l’enquête sur les productions irriguées 2020-2021. Direction des Statistiques. 42 p.

Ministère de l’Agriculture et de l’Elevage du Niger-Productions horticoles 2017-2018 : “Réseau national des chambres d’agricultures du Niger : la pomme de terre au Maroc : quelques informations intéressantes”, l’Economiste.com : pp. 1-2, 2018.

Maheshwar, C. and Chanakya, T.S. (2006). Postharvest losses due to gaps in cold chain in India - a solution. *Acta Horticulture* 712 : 777-783.

MDA/MRA. 2008. Recensement Général de l’Agriculture et du Cheptel RGAC 2005/2007 : Résultats Définitifs – Horticulture . Volume IV. 94 p.

Ministère de l’Agriculture du Niger. 2021. Mécanisation de la culture de pomme de terre au Niger ; <https://www.2scale.org>

Ministerio de agricultura. 1990. Ley-18919. Ley Orgánica del Instituto de Desarrollo Agropecuario.

Ministerio de agricultura. 1992. Políticas y bases programáticas del desarrollo de la pequeña agricultura campesina, la reducción de la pobreza rural y el fortalecimiento de las organizaciones de productores. Proyecto TCP/FAO/CHI/ 0051

(A). 23 p.

Montigny A. 1996. Données économiques et description de la filière pomme de terre en France, *in* la pomme de terre, Editions INRA Paris, 515-526 pp.

Moenne M. 2008. Structuration d'une filière pomme de terre en Afrique sahélienne. 40-70pp, et 11-70pp

Moussa SMB, Adamou I, Mayaki AZ. 2023. Pratique de deux cycles annuels de la culture de *Solanum tuberosum* L. Par campagne horticole sous les conditions climatiques naturelles dans l'Imanan, Niger. International Journal of Innovation and Applied Studies ISSN 2028-9324 Vol. 39 No. 1 Mar. 2023, pp. 324-332 © 2023 Innovative Space of Scientific Research Journals <http://www.ijias.issr-journals.org/> 9p

Namata A, Ibrahim H, Djibo O, 2021 : publication de RECA-Niger

Naika, S., Lidt de Jeude J., De Goffau M., Hilmi M., Van Dam, B. (2020) La culture de la tomate production, transformation et commercialisation. CTA, Wageningen. 105p. ISBN 92-9081-300-8

Pierre. JL. 2022. Contribution au maraichage périurbain par l'analyse de la production maraichère dans la commune de Kenscoff (Haïti): cas de la section communale de Grand Fond. Master de spécialisation en production intégrée et préservation des ressources naturelles. Université de Liège. 60p. <http://hdl.handle.net/2268.2/16318>.

Schejtman. A. 1980. Economía campesina: lógica interna, articulación y persistencia. Revista de la CEPAL: N° 11.

Stevenson WR, Loria R, Franc GD, Weingartner DP. 2001. *Compendium of Potato Diseases* (2nd edn). APS Press: St. Paul, MN, USA; 106.

Sarah D. 2019 : Techniques pour bien conserver ses pommes de terre, 3-4pp

Thorner D. 1979. La economía campesina. Conceptos para la historia económica. 12-27

pp. Economía campesina. Presentación y Selección de textos. In: plaza, O. DESCO.

Lima (Perú). 62 p.

UE-CEDEAO. 2002. Étude du secteur agroindustriel en Afrique de l'Ouest. Rapport Benin, 21p.

Vanderhofstadt. B et Bernard J. 2009 Guide technique, Culture de la pomme de terre en Afrique de l'ouest. Centre de développement de l'entreprise (éditeur), 9-80.

<https://www.arvalis-infos.fr/>. Comment conduire la conservation des tubercules.

www.agridea.ch ., **2007. Température de la conservation**
www.agirinfo.com., 2021 : La pomme de terre bonne à tout faire
<https://www.leconomiste.com/article/1045810-pomme-de-terre-2-millions-de-tonnes-et-l-import-explose> , 2019. 2p
www.chambre-agriculture05.fr -wwwsaveurshatalpines.fr : (2021). les clés pour produire de la pomme de terre 16P

VIOLENCES DE DOMINATION ET PRESSIONS SEXUELLES EN MILIEU SCOLAIRE ET UNIVERSITAIRE IVOIRIEN : LA QUADRATURE DU CERCLE ?

N'Cho Brou Hyacinthe (1)

*Sociologue, chargé de recherches (CAMES) Au centre ivoirien de
Recherches Économiques et sociales (CIREs) de l'université Félix
Houphouët Boigny de Cocody (Abidjan) en Côte d'Ivoire.
brouchohyacinthe@gmail.com*

N' Dia Anon Félix (2)

*Maitre-de-Conférences (CAMES), Enseignant-Chercheur à
l'Institut d'Ethnosociologie (I E S) de l'Université Félix
Houphouët Boigny de Cocody (Abidjan) en Côte d'Ivoire).
felixndianon@yahoo.fr*

Yapo Lucas Delmas (3)

*Sociologue de l'éducation, Maitre-Assistant (CAMES) et
Enseignant chercheur à l'université Félix Houphouët Boigny
De Cocody/UFR/SHS/ISAD (Institut des Sciences Anthropologiques
De Développement) Abidjan en Côte d'Ivoire.
Yaludel.76@gmail.com*

Résumé :

*Cette recherche analyse les caractéristiques, et les contreparties ou les facteurs explicatifs du harcèlement sexuel en milieu socioéducatif ivoirien en vue de trouver un palliatif à ce fléau. Elle adopte **une démarche méthodologique essentiellement mixte** qui exploite pour la collecte des informations la recherche documentaire, l'entretien semi-structuré, et directif et un questionnaire de victimation. L'échantillon de la recherche est constitué de 220 personnes sélectionnées par choix raisonné.*

*L'analyse de contenu thématique a permis le traitement des informations. La triangulation des données et leur analyse dans la **perspective théorique de l'interactionnisme historico-social**, (les violences de dominations s'observent en situations interactionnelles plus ou moins insidieuses dans l'école et en classe) de **Guy Rocher (1969)** révèle que : le harcèlement sexuel à l'UJLOG et au Lycée 1 de Daloa se manifeste par des regards, des insinuations, des propos malsains, des propositions de rencontre ; des familiarités indésirables, de plaisanteries déshonorantes, des blagues, des*

gestes, des paroles d'intimidations et attouchements, des appels téléphoniques répétés voire des agressions sexuelles.

Certaines étudiantes harcèlent leurs professeurs masculins et vice-versa, pour obtenir une bonne note et des bourses d'études. Aussi pour d'autres raisons comme par exemple, la satisfaction des désirs sexuels, ou encore pour obtenir de l'argent et des cadeaux (la pauvreté économique). Ceci se manifeste par leur manière de se comporter pendant les cours (langage, agitation en perturbant quelque fois les cours pour plus attirer l'attention de ce dernier, la manière de parler à l'enseignant. Les causes du harcèlement sexuel sont souvent attribuées au mode vestimentaire des étudiantes, c'est aussi un problème de mentalité qui laisse l'enseignant dans l'embarras.

Pour les stratégies de lutte contre ce fléau faire respecter la déontologie professionnelle et l'éthique au sein de l'université et du lycée1 de Daloa, renforcer l'équité entre les hommes et les femmes en milieux scolaires. Créer des cellules d'écoute à cet effet dans les milieux socio-éducatifs.

MOTS CLEFS : Harcèlement sexuel, milieu scolaire, milieu universitaire, quadrature du cercle, Côte d'Ivoire.

Abstract :

This research analyzes the characteristics, and the counterparts or the explanatory factors of sexual harassment in the Ivorian socio-educational environment in order to find a palliative to this scourge. It adopts an essentially mixed methodological approach which, for the collection of information, uses documentary research, semi-structured and directive interviews and a victimization questionnaire. The research sample is made up of 220 people selected by reasoned choice.

The thematic content analysis allowed the processing of information. The triangulation of the data and their analysis from the theoretical perspective of historico-social interactionism, (the violence of domination is observed in more or less insidious interactional situations in the school and in the classroom) of Guy Rocher (1969) reveals that : sexual harassment at UJLOG and Lycée 1 in daloa is manifested by looks, insinuations, unhealthy remarks, proposals to meet; unwanted familiarity, dishonorable jokes, jokes, gestures, intimidating words and touching, repeated phone calls or even sexual assault.

Some female students harass their male teachers and vice versa, to get a good grade and scholarships. Also for other reasons such as, for example, the satisfaction of sexual desires, or to obtain money and gifts (economic poverty). This is manifested by their way of behaving during lessons (language, agitation by sometimes disrupting lessons to attract the latter's

attention more, the way they speak to the teacher. The causes of sexual harassment are often attributed to fashion of the students; it is also a problem of mentality which leaves the teacher in the embarrassment.

For strategies to fight against this scourge, enforce professional ethics and ethics within the university and high school of daloa, strengthen equity between men and women in schools. Create listening cells for this purpose in socio-educational circles.

KEYWORDS: *Sexual harassment, school environment, university environment, squaring the circle, Ivory Coast.*

Introduction

La violence en milieu scolaire est un problème de grande ampleur dont les conséquences sont préjudiciables aux enfants, mais aussi à l'ensemble de la société. La violence subie par les enfants affecte leurs apprentissages, leur santé physique et mentale, leur personnalité et leur avenir. Cette violence peut prendre des formes physiques et psychologiques (abus, châtements corporels, agressions verbales, violences sexuelles), et provenir de plusieurs acteurs du milieu scolaire (enseignant, élève, etc.), mais aussi de la famille ou encore du contexte social de l'enfant. Ainsi décrite la violence est un rapport de force et de domination entre un ou plusieurs élèves et une ou plusieurs victimes. Selon l'Éducation Nationale, "le harcèlement se définit comme une violence répétée qui peut être verbale, physique ou psychologique", visant à affaiblir la personne qui en souffre.

Dans le cadre de l'enseignement supérieur, certains enseignants harcèlent les étudiantes. Les libertés académiques sont superbement ignorées non seulement dans la population, mais même au sein de la communauté académique elle-même (A. Mbata Betukumesu, 2005). Cette ignorance constitue un grand handicap sur les résultats des étudiants en général et sur le fonctionnement de la structure universitaire en particulier. Sujet autrefois tabou, le harcèlement sexuel dans le milieu universitaire, sort de plus en plus de l'ombre ces dernières années. Sans doute du fait de son ampleur et de ces

conséquences sur les résultats des victimes. Ce comportement abusif n'était pas considéré comme un problème grave depuis ces deux décennies. Le harcèlement sexuel était en effet mal défini et ne donnait en général lieu à aucune protection juridique un peu partout dans le monde.

On dénombre 246 millions d'enfants et d'adolescents qui seraient victimes de violence scolaire [UNESCO, 2017]. Ces formes de violences peuvent se manifester au sein de l'établissement scolaire (harcèlement) mais également en ligne (cyber harcèlement).

D'après une étude réalisée par l'UNESCO et l'Observatoire universitaire international éducation et prévention (OUIEP-université Paris-Est ; 2016) et coordonnée par le Centre Hubertine Auclert auprès de 1 200 élèves de collège et lycée en Île-de-France en 2016, les filles sont davantage exposées à des formes spécifiques de cyber violences à caractère sexiste et sexuel. On parle alors de cyber sexisme. Des études menées par L'UNESCO, estime à au moins 206 millions le nombre de garçons et de filles qui souffrent chaque année de la violence scolaire, parmi eux 20 à 65 % des élèves seraient victimes de harcèlement verbal, la forme de violence la plus courante dans Les écoles. En terme d'agression sexuelle, 20 % des élèves confient qu'ils ont fait l'objet de voyeurisme aux toilettes, 14 % ont été forcés de se déshabiller et 20 % contraints d'embrasser un autre enfant (UNESCO, 2014). Garçons comme filles en sont victimes. Mais les filles restent majoritairement touchées par les violences et agressions sexuelles, ce qui accroît le risque de grossesse non désirée et de contamination par le VIH ou d'autres infections sexuellement transmissibles. (Marie-Estelle Pech ; 2016).

La violence en milieu scolaire engendre un climat d'anxiété, de peur et d'insécurité qui n'est pas compatible avec l'apprentissage et entraîne des répercussions néfastes sur l'environnement scolaire tout entier [UNICEF, 2014]. Les

conséquences du harcèlement sur le bien-être et la santé mentale des jeunes victimes sont nombreuses : Décrochage scolaire voire déscolarisation (ces études montrent que la peur des agressions expliquerait 25% de l'absentéisme des collégiens et lycéens) ; Désocialisation, anxiété, dépression ; Somatisation (maux de tête, de ventre, maladies) ; Conduites autodestructrices, voire suicidaires (UNICEF, 2014).

Dans nos pays africains, le harcèlement sexuel en milieu scolaire et universitaire se nomme “Notes sexuellement transmissibles” (Poaty-Mokondzhy, 2007). En effet, le développement n'est possible que lorsque les relations enseignants-étudiantes/élèves et le progrès des connaissances ne sont pas bridés. Malheureusement ces relations sont souvent compromises par la violence sexospécifique dont sont victimes les étudiantes dans le milieu universitaire (Keane J. Shore, 2003).

En Côte d'Ivoire, surtout à l'université de Cocody ; les viols, les intimidations, les harcèlements, les agressions, les chantages sexuels de la part des enseignants ou implications des organisations estudiantines voire les violences sexuelles basées sur le genre sont systémiques. L'organisation des citoyennes pour la promotion et la défense des droits des enfants, femmes et minorités (CPDEFM), une organisation non gouvernementale (ONG) Ivoirienne, a publié un rapport sur les violences à caractère sexuel à l'université Félix Houphouët Boigny. Depuis plusieurs mois, des étudiants dénoncent le règne du silence et demandent d'agir contre ces violences systémiques perpétrées (statistiques de poches, 2022).

Selon cette étude de la CPDEFM au moins 69 cas de harcèlement ou de violence sexuel, ont été recensés au cours de l'année 2022 sur le Campus universitaire de Cocody ; contre 85 cas à l'université Jean Lorougnon Guedé de Daloa (UJLOG) et 51 cas à l'Université Alassane Ouattara Bouaké (UAO). Les membres de la FESCI (mouvement estudiantin ou fédération

estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire), ainsi que les enseignants-chercheurs sont principalement visés par les accusations à 40% pour les premiers et à 30% pour les seconds. L'étude a aussi montré que dans 80% des cas les victimes gardent le silence (statistiques de poches ,2022).

Dans la région du haut Sassandra et surtout à Daloa les grossesses précoces et non désirées en milieux scolaires atteignent le taux le plus élevé, soit 12 % contre un taux national de 17,6 % au cours de l'année 2021-2022 (statistiques de poches ,2022).

Si tel est le cas : Pourquoi les filles du lycée 1 et de l'université Jean Lorougnon Guedé (UJLOG) de Daloa sont particulièrement vulnérables aux abus sexuels des enseignants et de leurs pairs masculins ?

Face à ce phénomène (Corruption sexuelle ou harcèlement sexuel), on peut se demander s'il existe des gardes fous institutionnels, moraux et légaux ?

Répondre à ces questionnements c'est analyser les relations conflictuelles enseignants/enseignées au lycée 1 et à l'université Jean Lorougnon Guedé (UJLOG) de Daloa en Côte d'Ivoire, afin de suggérer des mesures pour les améliorer

Spécifiquement il s'agit de :

-Mettre en exergue les caractéristiques et les facteurs qui conditionnent le phénomène du harcèlement sexuel au lycée 1 et à l'université Jean Lorougnon Guedé (UJLOG) de Daloa en Côte d'Ivoire.

-De proposer des mesures en vue d'atténuer ou d'éradiquer le harcèlement sexuel au lycée 1 et à l'université Jean Lorougnon Guedé (UJLOG) de Daloa en Côte d'Ivoire

I-Méthodologie

I-1-Instrument

Les sites de l'étude sont le Lycée 1 et l'université Jean Lorougnon Guedé (UJLOG) dans la ville de Daloa. Ces choix ont été motivés par le fait que cette ville connaît beaucoup d'effervescence, de perturbations de cours et de congés anticipés durant chaque année scolaire et académique depuis 2010. Dans le haut Sassandra, Daloa regorge le plus grand nombre de lycées et collèges, puis une université avec presque toutes les filières. Aussi avons-nous une mosaïque de jeunes adolescent(e)s, livrés à eux-mêmes car fréquentant en dehors d'internat et très peu sont chez des tuteurs ; du coup cette non-assistance des parents et des éducateurs pour une éducation suivie et de proximité conduit cette masse de jeunes dans la débauche, la perversion, la drogue, l'alcoolisme, les grossesses précoces et la prostitution.

La démarche méthodologique qui oriente cette étude se fonde sur une Approche Mixte (enquête quantitative et qualitative). Pour l'enquête de terrain dans ce cas-ci, elle a été menée au Lycée 1 et à l'Université Jean Lorougnon Guedé (UJLOG) de Daloa. Spécifiquement dans les départements de lettres Modernes et de sociologie. Le questionnaire comprenant des questions fermées et semi-ouvertes a été utilisé pour la collecte des informations et données sur le harcèlement sexuel auprès des apprenants. De même, les entretiens ont été menés auprès des chefs d'établissements (chefs de départements). Un guide d'entretiens a été soumis auprès des syndicats d'étudiants et autres personnes ressources pour connaître les éventuels cas de harcèlement sexuel et les solutions.

I-2-Deroulement de l'enquête

La démarche méthodologique adoptée dans le cadre de cette recherche est essentiellement une *Approche Mixte*. Ce choix s'explique par la nécessité de privilégier *les aspects qualitatifs*

et quantitatifs des actions sociales (significations, motivations, jugements, etc.) dans le but de les interpréter et de les comprendre. La méthode qualitative a ainsi permis d'appréhender les représentations sociales du harcèlement chez les principaux acteurs de l'université et du lycée, les différentes formes de ce phénomène.

La recherche documentaire a notamment permis de bien ***cerner le contenu du concept de harcèlement sexuel, les manifestations de ce phénomène***, de même que les dispositions juridiques qui le cadrent. En outre, les entrevues semi-structurées ont permis d'appréhender l'imaginaire et les significations que les acteurs des milieux socio-éducatifs donnent au harcèlement sexuel, les différentes formes du phénomène.

Un questionnaire de victimation a été soumis à 205 filles de 11ans à 25ans ; dont 100 lycéennes du second cycle et 105 étudiantes (dans deux facultés choisies par choix raisonné) Soit un échantillon quantitatif de 205 personnes. Les critères de choix sont être élève au lycée 1 de Daloa ou étudiante à l'UJLOG et y être inscrite au cours de l'année académique : 2022-2023. .

Quant à l'échantillon qualitatif il s'est agi de recruter au sein des personnes ressources suivantes : un (01) recteur, un (01) proviseur un(01) chef de département, 10 enseignants ,01 responsable de la cellule genre du ministère de l'éducation nationale et de l'alphabétisation et 01responsable de FESCI (syndicat d'étudiant). De cette combinaison nous avons un échantillon total de 220 personnes auprès de qui une enquête a été menée afin de cerner l'ampleur du harcèlement sexuel et ses formes (directe ou indirecte) et les stratégies de lutte contre ce fléau. L'échantillon de la recherche est constitué de 220 personnes sélectionnées par choix raisonné.

Un certain nombre d'indicateurs a été utilisé pour identifier les caractéristiques et les causes du harcèlement sexuel subi par les étudiantes, les élèves et les enseignants. Ces indicateurs

comporteront les variables quantitatives et qualitatives suivantes : Age, faculté, nombre d'années passées à l'université/lycée, nombre de cas de harcèlement subis, forme directe, forme indirecte, conséquences du harcèlement sur les résultats scolaires, comportement de la victime (consentement ou non consentement), problèmes posés par le harcèlement, nombre de succès scolaires, cause des succès, nombre de redoublements, cause des redoublements, nombre de changements de filière, cause du changement.

I-3-Méthode d'approche

Les interactionnistes placent l'action sociale au centre de leurs analyses. Il est à signaler Comme le note **Guy Rocher (1969)**: qu'« une action sociale est une réalité totale, globale qui Engage et influence la personnalité individuelle et qui forme en même temps un tissu social ». Pour donner à ce travail une dimension globalisante, *la théorie des interactionnistes* est la Mieux adaptée. ***La sociologie compréhensive de Max WEBER est notre modèle d'analyse.*** Pourquoi ce choix ? Pour Max WEBER (cité par Guy Rocher, 1969) : «l'action est sociale dans la mesure où, du fait de la signification subjective que l'individu ou les individus qui agissent y attachent, elle tient compte du comportement des autres et en est affectée dans son cours ». L'action est avant tout individuelle et le fruit d'une production psychologique de l'acteur social, car l'auteur de l'action donne une signification à son acte. Et une action devient sociale dès lors que, d'après le sens que lui donne l'auteur, elle produit un effet sur le comportement des Autres personnes. La finalité de l'action sociale est la transformation de celle-ci en relation Sociale, et ceci est vrai si et seulement si les actions sont réciproques de sortes que chaque groupe social agissant se rapporte à l'attitude de l'autre.

Du fait de l'aubaine qui se présente à l'enseignant surtout au moment des épreuves orales, où Il se retrouve seul avec

l'étudiante, celui-ci profite de satisfaire ses instincts sexuels, propose À l'étudiante de céder à ses désirs en vue d'avoir des bonnes notes, au cas contraire c'est L'échec. L'étudiante contrainte par des avances de l'enseignant adopte un type de Comportement différent. Céder à l'enseignant équivaldrait à commettre un acte immoral et à Porter cet acte dans sa mémoire toute la vie ; ne pas céder reviendrait à se voir recalée et Échouer. Des deux cas, la force coercitive du harcèlement et surtout l'influence de cette Pratique dans les différentes facultés, contraignent les étudiantes à abandonner les études ou à Aller dans les facultés privées.

I-4-Traitement des données

Pour vérifier les dires (réponses) des enquêtés nous avons eu recours à la triangulation. Mais auparavant les données recueillies ont été traitées avec les logiciels « ISSA » puis avec « SPSS » afin de calculer la distribution de fréquences au sein de la population. Pour pouvoir classer, organiser et ensuite interroger facilement les données recueillies, nous avons préféré l'utilisation du logiciel d'aide à l'analyse qualitative Nvivo 11. La procédure d'analyse des données que nous avons suivie est constituée de deux phases essentielles, à savoir : la phase de préparation du matériel concernant principalement la retranscription des données et la phase d'analyse concernant le codage, la catégorisation en thèmes et le traitement des données. Nous avons élaboré des matrices (tableaux) descriptives et, afin d'appuyer les propos, nous avons inséré des extraits d'entrevues (verbatim) dans la présentation des résultats. Du dépouillement des données on note deux résultats essentiels qui sont :

- Les Caractéristiques et les facteurs qui conditionnent le phénomène du harcèlement sexuel au lycée 1 et à l'université jean Lorougnon Guedé (UJLOG) de Daloa.
- Les stratégies de lutte contre le harcèlement sexuel en milieu socio-éducatif.

II-Résultats

II-1-Les caractéristiques et les facteurs qui conditionnent le phénomène du harcèlement sexuel au lycée 1 et à l'université jean Lorougnon guède (UJLOG) de Daloa.

Tableau 1 : relatif aux facteurs de conditionnement du harcèlement sexuel à Daloa.

Raisons qui poussent les enseignants à Harceler sexuellement les élèves Et étudiantes	EFFECTIF	POURCENTAGE
Population		
gain d'argent et de cadeaux	63	30,73 %
La satisfaction des désirs sexuels.	5	2,43 %
L'obtention de bonnes notes et argent	72	35,12 %
Le port de tenues sexistes et extravagantes	3	1,46 %
Passage en classe supérieure et obtention de bourses d'études	38	18,53 %
En quête de mariage	6	2,92 %
Stage d'intégration et travail	18	8,78 %
TOTAL	205	100 %

SOURCE : N'Cho Brou Hyacinthe, à partir de nos enquêtes de terrain : Janvier 2023.

Le harcèlement sexuel est favorisé par un certain nombre de comportement des enseignants et des étudiantes, quelles sont alors les attitudes qui expliquent la persistance du harcèlement sexuel en milieu universitaire et scolaire Ivoirien. En d'autres termes quelles sont les contreparties du harcèlement sexuel en milieux socio-éducatif ivoirien ?

Certaines étudiantes harcèlent leurs professeurs masculins et vice-versa, en contrepartie pour **L'obtention de bonnes notes et argent (35,12 %)** ; **obtenir de l'argent et des cadeaux (30,73% (la pauvreté économique)** ; **passer en classe supérieure et**

obtenir des bourses d'études (18, 53 %). Aussi pour d'autres raisons mineurs tels que : la satisfaction des désirs sexuels, pour décrocher du travail ou encore pour mariage et l'obtention de stage d'intégration A la lecture du tableau 1.

Le harcèlement sexuel est un phénomène qui sévit dans les lycées et universités, mais difficile à déceler, plusieurs facteurs sont à l'origine de cette pratique. Il s'agit des liens de la subordination ou la vulnérabilité de la victime, la répétition des faits et le fait que l'action soit contre la volonté de la victime , Tout cela mis ensemble résume le harcèlement sexuel .A cela, s'ajoute aussi la recherche de la facilité de certaines étudiantes qui créent elles-mêmes les conditions pour être harcelées. Il y a le fait de laisser la chance aux enseignants de rencontrer les apprenants en privé dans des conditions données et l'absence de la répression facilite le harcèlement.

Le harcèlement sexuel est un délit consistant à profiter d'une situation hiérarchique pour Imposer à quelqu'un des faveurs sexuelles, Son auteur peut être un formateur, employeur, un Cadre, un consultant chargé du recrutement, un client de l'entreprise mais aussi un collègue De la victime. Les élèves/étudiantes déplorent le fait que certains professeurs semblent Exercer leur métier seulement pour leur gain et oublient leur mission, celle d'enseigner, de Transmettre le savoir et de servir de modèle à la jeune génération. En effet, les étudiantes rencontrent de nombreuses difficultés lors des devoirs, des examens et concernant les cours. Mais le harcèlement sexuel ne concerne pas seulement les enseignants, les étudiantes de même ont leur part de responsabilité. Actuellement l'habillement des étudiantes souvent extravagant et sexy pousse certains enseignants à adopter un nouveau comportement, celui de harceleur. Ce Comportement au départ individuel car étant le fruit d'une production psychologique, acquiert en s'extériorisant une force nouvelle de type à modifier

le comportement de l'étudiante, Contrainte d'accepter ou de rejeter les propos de l'enseignant.

Les femmes et les filles ne sont pas les seules à être victimes du harcèlement sexuel dans le Milieu scolaire et universitaire, les hommes (enseignants) sont également harcelés. Le harcèlement sexuel dans les milieux universitaires et scolaires se manifeste par des regards dissimulés, des insinuations, des propositions de rencontre, des paroles d'intimidations, des familiarités indésirables, de plaisanteries déshonorantes, des gestes, paroles et attouchements des blagues ou propos malsains, les appels téléphoniques répétés voire des agressions sexuelles.

Par conséquent, à cause des stress, des déprimés, les victimes abandonnent précocement les études. C'est le cas par exemple de P.M. une étudiante en lettres modernes enquêtée : *«Pour n'avoir pas cédé aux avances d'un de mes enseignants de la Flash, j'ai perdu plusieurs années. Fatiguée de mes échecs répétés, j'ai dû raccrocher... pour revenir me réinscrire cette année »*, conte-t-elle les yeux larmoyants. Je vous avoue que j'ai été une victime depuis le secondaire jusqu'à l'université. *« Mon professeur de mathématique m'a fait des avances auxquelles je m'étais opposée. Il a fallu ce refus pour que ce professeur vide ma note de conduite dans l'intention de me faire échouer. Ce qu'il n'a pas pu. L'année qui a suivi, mon père, informé de la situation, m'a inscrite dans un autre collège. Arrivée à l'université, le même scénario s'est produit, je l'ai géré avec tact »*, raconte B.A.S. une étudiante en sociologie enquêtée.

«Moi j'en entendais parler. Mais c'est à l'université que je l'ai vécu. Malgré tout, le professeur a abusé de moi. Si je ne cétais pas, mon échec était garanti. Or la scolarité est une fortune, difficile à payer par les parents. Donc je n'avais plus le choix que de m'offrir», confesse S.D. étudiante en lettres modernes enquêtée ; Tel est l'enfer que vivent au quotidien des étudiantes des universités ivoiriennes. Ces harceleurs, censés être des

éducateurs incapables de se transcender, oublient dans des occasions pareilles qu'ils sont en face de leurs enfants.

C'est un phénomène que nous jeunes filles subissons dans l'éducation et l'enseignement. L'indigence peut aussi amener une étudiante à se laisser faire. *« J'ai ouï entendre une étudiante dire que c'est la règle parce que les frais de scolarité sont élevés dans nos universités depuis l'introduction du système LMD. En acceptant soi-même que les choses se passent ainsi, n'est pas une bonne chose, mais on est obligé parfois de sortir avec nos profs pour de l'argent et des cadeaux »*, confie une étudiante enquêtée : G.O.R.

Pour ces étudiantes ou élèves en situation difficile qui ne tiennent pas jusqu'au bout. Car ne se contentent pas de leurs expériences personnelles et tombent dans la facilité ou le snobisme, elles deviennent des proies faciles. *« Certains enseignants font des avances aux filles en leur offrant de l'argent, des cadeaux, des fleurs, ou encore en leur proposant des sorties, etc.... Pour finir, lorsque celles-ci s'opposent à l'idée d'avoir des rapports sexuels avec leurs enseignants, ces derniers commencent par exercer leur autorité afin de les amener à céder »*. En témoignent les propos d'une élève de Terminale enquêtée (O.P.K).

Quant à **la sexualité transactionnelle** des étudiantes elle est la plus répandue (**35,12 %**) dans nos milieux scolaires et étudiantins car elle est une stratégie pour avoir des faveurs académiques et des solutions par défaut. La transaction sexuelle est un échange de toute sorte de faveurs (académiques, matérielles, financières, etc.) contre des rapports sexuels. Cette pratique a été évoquée maintes fois dans les entretiens individuels approfondis. Selon les données empiriques, elle met en jeu particulièrement les étudiantes/élèves, les enseignants et le personnel administratif. C'est une pratique qui consiste pour les enseignants et le personnel administratif à attribuer ou à falsifier les notes des étudiantes/élèves, desquelles ils obtiennent

en retour des rapports sexuels. Selon les entrevues réalisées, ce sont généralement les étudiantes qui posent le premier pas en sollicitant l'aide des enseignants ou du personnel administratif. Outre les faveurs académiques souvent recherchées, elles demandent parfois des appuis financiers ou matériels. Ces interactions transactionnelles font des actes sexuels un objet d'échange. Elles constituent une forme de corruption, car il s'agit de soudoyer un supérieur hiérarchique pour obtenir des avantages. Une élève de seconde enquêtée reconnaît en gardant l'omerta que : « *pour passer en classe supérieure elle a eu des virées nocturnes avec son prof principal pour bonifier sa moyenne de fin d'année* »

Dans des cas concrets, la frontière entre ***harcèlement sexuel et sexualité transactionnelle*** peut apparemment être floue: une étudiante harcelée peut finir par céder aux pressions exercées sur elle et du coup chercher à tirer des avantages de cette situation qu'elle subit tel fut le cas de T.Y. une enquêtée : « *pour passer ma licence après une année d'échec j'ai dû fait des faveurs sexuels à un de mes profs qui me convoitait depuis le début de l'année, en cherchant à négocier de bonnes notes, et des « fuites » de sujets d'examens avec lui* ».

II-2-Les stratégies de lutte contre le harcèlement sexuel en milieu socio-éducatif.

***Les gardes fous institutionnels et moraux : créer des cellules d'écoute et de sensibilisation en milieux socio-éducatifs.**

Face à ce phénomène, on peut se demander s'il existe des gardes fous institutionnels moraux Et légaux. On sait que certains pays ont récemment renforcé leur dispositif législatif et Réglementaire en prenant une série de mesures visant à protéger les femmes victimes du Harcèlement sexuel et à punir les auteurs de tels actes. C'est ainsi que les femmes peuvent Recourir aux

tribunaux si elles estiment être lésées par des hommes qui recourent au Harcèlement sexuel.

En puisant dans ses expériences professionnelles, la responsable de la cellule genre et équité du ministère de l'éducation nationale et de l'alphabétisation (MENA), a attiré l'attention des étudiantes sur le caractère intermittent du phénomène qui a la peau dure. A en croire ses propos, on ne saurait totalement enrayer le harcèlement de la société dans la mesure où les hommes, quelles que soient les mesures prises, ne cesseront de faire des avances aux femmes. « *Tant que vous êtes belles, les gens vont chercher à se rapprocher de vous. Il aura toujours des actions, cela dépend du contenu que vous en donnez. C'est à vous d'être aux aguets pour ne pas tomber dans leurs pièges. Tout dépend de vous. En matière de harcèlement, ah oui! Les hommes! Oh Dieu! Restez imperturbable. C'est à vous de savoir ce que vous offrez. Mais si vous le faites, soyez responsable jusqu'au bout. N'allez pas dire que c'est quelqu'un. Vous devez pouvoir faire la part des choses*», conseille-t-elle.

Dans notre communauté universitaire, beaucoup de choses se passent. Nous avons aussi appris par là. Chacun a géré à sa manière le problème du harcèlement. C'est dire donc que le harcèlement est un vieux phénomène. En guise de prévention, le recteur de l'UJLOG a partagé avec les filles universitaires quelques astuces pour empêcher la constitution du phénomène. Elle leur a indiqué que dans la courtoisie on peut user des astuces pour dire non à un harceleur. Elle ajoute qu'il faut renforcer la sensibilisation des étudiantes à travers la mise en place des cellules d'écoute et autre creuset d'échange en vue de les amener à savoir comment constituer les preuves nécessaires, connaître les procédures pour pouvoir dénoncer. Il faut aussi vulgariser les textes et permettre aux vulnérables de connaître leurs droits. « *En cas de déclaration vous êtes protégées et on ne peut rien vous faire si vous déclarez que vous êtes harcelées. Et là on pourra sanctionner l'auteur. Selon la procédure, il faut d'abord une*

plainte, avant une sanction. S'il n'y a pas plainte, il n'y aura pas de sanction. Moins il aura de sanction, plus le phénomène va évoluer», prévient Prof T.A, présidente de l'UJLOG.

Quant au proviseur soumis à notre guide d'entretien il exhorte donc les étudiantes et les élèves à rompre le silence. *«Sortez de vos mutismes. Il faut avoir le courage de dénoncer. Mais attention! N'allez pas chercher vous-même et quand cela va tourner, venir dire que vous avez été harcelé. Il faut nécessairement avoir les preuves puisque devant la justice, il faut brandir les preuves»,* insiste-t-il. La responsable de la cellule genre du MENA vient en appui en rappelant à leur attention que : *« les fausses déclarations sont passibles de sanctions pénales ».*

***Code pénal ivoirien et sanction du harcèlement sexuel 356.
– (loi n° 98-756 du 23 décembre).**

Est puni d'un emprisonnement d'un à trois ans et d'une amende de 360.000 à de francs quiconque Commet un harcèlement sexuel et est puni des peines prévues à l'alinéa 1er, Subordonne l'accomplissement d'un service ou d'un acte relevant de ses fonctions à l'obtention de faveurs de nature sexuelle ;

- Nonobstant les dispositions de l'article 382 du Code Pénal, est puni des mêmes peines quiconque dénonce autrui de harcèlement sexuel, lorsqu'il résulte de la fausseté de la dénonciation que celle-ci tendait exclusivement à porter atteinte à l'honorabilité, à jeter un discrédit sur le mis en cause ou à lui causer un quelconque préjudice.

L'option que les victimes de harcèlement sexuel puissent porter plainte contre leur agresseur a été peu évoquée par les répondant(e)s. Il s'avère que la (Loi n° 98-756 du 23 déc.) sur la répression du harcèlement sexuel est très peu connue en milieu universitaire et scolaire ivoirien. Les réponses indiquent aussi que le recours à la loi n'est pas une option envisageable, les plaignantes potentielles craignant souvent le coût social trop

lourd de la mise sur scène publique qu'un dépôt de plainte représenterait pour elles. « *Une élève de terminale enquêtée reconnaît : qu'elle a eu des faveurs sexuelles avec un de ses professeurs jusqu'à supporter une grossesse de ce dernier, mais ses parents ont préféré régler cette affaire à l'amiable* ». Face à ces situations le législateur est affaibli. Cependant un chef de département enquêté acquiesce : « *qu'au niveau académique il est prévu qu'un enseignant faisant preuve de harcèlement sexuel vis-à-vis des étudiantes/élèves devrait passer en conseil de discipline* ».

Enfin pour minimiser le phénomène de harcèlement sexuel « *il faut le renforcement du Pouvoir de la femme, l'empowerment comme acquisition d'un droit à la parole et à la Reconnaissance sociale peut être considérée comme un processus vers l'égalité entre les Hommes et les Femmes pour des raisons de clarté, il est préférable d'utiliser le terme comme « Attributions de pouvoir » ou « obtention de pouvoir* » ; soutient K.S.F. un responsable de la FESCI enquêtée. En additif, M.H.D. un enseignant soumis à notre questionnaire propose : « *une charte pour les bonnes pratiques et conduites dans nos lycées, collèges et universités afin de canaliser ce fléau* ».

III-Discussion

Le harcèlement sexuel recouvre donc comme le souligne (Le Magueresse , 2014 : 138) ,une multitude de propos (remarques sur l'habillement ou la coiffure, invitations, demandes de nature sexuelle), de gestes (attouchements, pincements, frôlements, contacts physiques), de comportements non verbaux (« regards qui déshabillent », gestes avec la langue, le sexe).Ceux-ci sont parfois accompagnés de chantage explicite ou la menace d'autres représailles moins visibles, mais tout aussi réelles, notamment quand les auteurs du harcèlement se trouvent dans une position professionnelle ou sociale supérieure à la personne

qui fait l'objet du harcèlement. Le harcèlement est-il un produit de la culture « aîné/cadet » ?

Le harcèlement sexuel est souvent possible parce que les relations entre l'homme et la femme, L'ainé et le cadet se traduisent dans la société en termes de pouvoir et de domination. En Effet, dans les perceptions sociales, l'homme est censé dominer la femme de même l'ainé est Censé dominer le cadet. Un proverbe congolais très répandu dit : « Les oreilles ne dépassent Jamais la tête », cela signifie que l'homme est toujours au-dessus de la femme. Dans la Religion, c'est la même perception qui apparait lorsque la bible dit : « La femme doit L'obéissance et la soumission à son mari qui est considéré comme son maitre ». Ephésien : 5/22-23a.

(Brookfield, 2005) cité par **(Mejiuni et Obilade, 2004 : 240)**, soutient que le pouvoir est Présent dans les plus petites interactions humaines. Ce pouvoir s'exerce à travers le corps, la Sexualité, la famille, la parenté, les connaissances, etc. La réalité sociale est un ensemble de rapports de forces des groupes sociaux historiquement En lutte les uns les autres. C'est une construction de relations dissymétriques entre individus et groupes comme domination des hommes sur les femmes **(Bourdieu, 1990 : 2-31)**.

Les inégalités de genre font partie des facteurs de socialisation des populations en Afrique. En effet, les femmes y sont considérées comme représentant le sexe faible, ce qui explique les inégalités et les violences d'ordre physique, psychologique et sexuel auquel elles sont fréquemment sujettes **(Hamel, C., 2011 : 212)**. Ces violences de genre subies par des femmes sont considérées comme une conséquence des inégalités structurelles et comme un instrument permettant de les maintenir **(Hamel, C., 2008 : 125)**. Elles englobent le harcèlement sexuel, mais cette notion est beaucoup plus réduite : habituellement lié à la sphère publique, le harcèlement sexuel qualifie un enchaînement d'agissements hostiles dont la répétition cherche à affaiblir

psychologiquement la victime, dans le but d'obtenir une relation sexuelle avec cette dernière

Selon les perceptions africaines, le harcèlement sexuel est un phénomène nourri par la tradition ivoirienne. En attribuant aux hommes le pouvoir d'être celui qui fait le premier pas en matière de sexualité et aux femmes un rôle passif, voire au début défensif, ces aspects culturels semblent banaliser un comportement qui serait qualifié de harcèlement. Cette situation découle du système patriarcal qui régit un pan de la société ivoirienne expliquant la primauté du principe masculin sur le principe féminin. (**Illkaracan P. et Jolly ; 2007 : 57**). Cette évocation de la culture semble légitimer le contrôle limité que les hommes exercent (ou même peuvent exercer) sur leur sexualité. Cette interprétation largement partagée est paradoxale, car elle affirme comme évidence que les hommes occupent une position sociale dominante et les considère en même temps comme étant « naturellement » vulnérables face aux charmes sexuels féminins, car « faibles » quant au contrôle de leur sexualité (**Hélène Romano, 2016 : 222**).

Concernant plus spécifiquement le harcèlement sexuel à l'université et dans les lycées et collèges, l'existence de ces cas où la déontologie académique est ignorée dans la population et au sein de la communauté académique elle-même (**Mbata Betukumesu , 2005 : 220**) est notoire. Il est donc légitime de s'interroger sur ces pratiques (que l'on peut qualifier de déviantes selon la norme officielle) et leurs perceptions dans cet espace universitaire qui devrait être en première instance un espace éducatif et de transmission du savoir, formant l'élite future. En effet, on pourrait penser que les universités ou d'autres institutions d'enseignement (lycées et collèges) sont des lieux exempts de violence. Cependant, ces milieux ne sont pas coupés du monde social, car ils sont un sous-système du système social total et sont alors traversés par des rapports de pouvoirs inégalitaires.

La triangulation des données empiriques révèle que dans le contexte universitaire et scolaire ivoirien, le harcèlement sexuel est un phénomène réel qui prend de l'ampleur dans les établissements scolaires et universitaires. En effet, "le marchandage du corps des filles pour des notes sexuellement transmissibles est un phénomène qui prend de l'ampleur dans les universités Africaines" (**Attanasso, 2010 : 115**). Il se manifeste par "des regards, des insinuations, des propos malsains, des propositions de rencontre, des familiarités indésirables, des plaisanteries déshonorantes, des blagues, voire des agressions sexuelles" (**Miyouna , 2011: 2**).

Les perceptions des acteurs universitaires sur ce phénomène sont pourtant variées, car pour certains enseignants le harcèlement sexuel est considéré comme une pratique "banale". Ils justifient leur point de vue par le fait que culturellement les femmes ivoiriennes, béninoises ne cèdent pas rapidement aux avances des hommes comparativement aux femmes camerounaises, gabonaises ou guinéennes par exemple. Cela expliquerait l'insistance ou les récidives dont-ils font montre dans les avances, car ils soutiennent que même lorsque les étudiantes ivoiriennes sont consentantes, qu'elles ne disent jamais directement "oui" de peur d'être traitées de "filles légères" (**Petit, V. et Tchegnina, L. ; 2009 : 205**). Cependant, les données de terrain ont mis à jour une perception répandue selon laquelle le harcèlement sexuel n'est pas seulement le fait d'enseignants, mais que les étudiantes y auraient leur part de responsabilité. Cette distinction entre d'un côté le harcèlement sexuel de la part des enseignants ou d'autres agents, dont les étudiantes seraient des victimes passives, et de l'autre côté, la sexualité transactionnelle où les étudiantes seraient les auteures (au lieu des victimes) ou des agents au sens anglais du terme a interpellé les convictions féministes des chercheuses séniors. (**Taylor et Al ; 2015 : 14**).

Conclusion

L'objectif de cette recherche est d'analyser les caractéristiques, et les contreparties ou les facteurs explicatifs du harcèlement sexuel en milieu socioéducatif ivoirien en vue de trouver un palliatif à ce fléau. Le harcèlement sexuel est une violence fondée sur des rapports de domination et d'intimidation qui peut se produire sur le lieu de travail mais aussi dans d'autres milieux. Dans les universités publiques comme privées et dans nos lycées et collèges, le phénomène est monnaie courante. Les victimes se comptent par dizaine et le cercle ne cesse de s'élargir d'année en année. Dans le contexte scolaire et universitaire ivoirien, le harcèlement sexuel est donc un phénomène social dynamique au regard de la diversité des formes qu'il renferme.

Le harcèlement sexuel recouvre donc une multitude de propos (remarques sur l'habillement ou la coiffure, invitations, demandes de nature sexuelle), de gestes (attouchements, pincements, frôlements, contacts physiques), de comportements non verbaux (« regards qui déshabillent », gestes avec la langue, le sexe). Ceux-ci sont parfois accompagnés de chantage explicite ou la menace d'autres représailles moins visibles, mais tout aussi réelles, notamment quand les auteurs du harcèlement se trouvent dans une position professionnelle ou sociale supérieure à la personne qui fait l'objet du harcèlement.

Certaines étudiantes harcèlent leurs professeurs masculins et vice-versa, pour obtenir une bonne note et des bourses d'études, pouvoir passer en classe supérieure ; obtenir de l'argent et des cadeaux (la pauvreté économique). Aussi pour d'autres raisons mineurs comme par exemple, la satisfaction des désirs sexuels, pour décrocher du travail ou encore pour mariage et l'obtention de stage d'intégration.

L'existence des actes de sexualité transactionnelle sont aussi relatés et condamnés par des Etudiantes, ce phénomène permet aux étudiantes « harceleuses » certes de réussir avec de bonnes

notes et des bourses d'études, mais il contribuerait à mettre sur le marché de l'emploi des diplômées qui ne possèderaient pas les compétences prétendues, jetant au passage un doute sur les raisons réelles des réussites universitaires de toutes les étudiantes de sexe féminin. Ce mécanisme montre comment l'augmentation du taux de féminisation des études supérieures entraîne aussi des effets qui reproduisent les stéréotypes et inégalités de genre plus que de les atténuer.

Il est important de saisir la nature des relations existantes entre enseignants et enseignés dans L'enseignement secondaire et supérieur Ivoirien, car dans le cadre de ces relations sont nés le Harcèlement et le phénomène du « droit de cuissage » à l'Université de Daloa. Mettre à nu de telles pratiques et comprendre que l'enseignant devrait jouer chacun son rôle, suggérer des mesures pour faire respecter la déontologie professionnelle et l'éthique au sein de l'université et renforcer l'équité entre les hommes et les femmes en milieu estudiantin. La violence est initiée par ceux qui oppriment, exploitent, et ne reconnaissent pas les autres entant que personnes et non par ceux qui sont opprimés, exploités et non reconnus. C'est ce qui explique pourquoi les hommes battent, violent, harcèlent et exploitent sexuellement les femmes.

En Afrique traditionnelle, le système social est basé sur la nature des relations aînés/cadets et Ces relations ne devraient souffrir d'aucune entorse ; il apparaît aux yeux des acteurs sociaux Que les seuls dépositaires de la sagesse sont les aînés. La marginalisation des cadets va de Pair avec celle des femmes qui sont reléguées au second plan. Aucune femme ne saurait se Considérer comme l'égale de l'homme car elle lui doit obéissance et soumission. En partant Du postulat que la femme est inférieure à l'homme, ce dernier se croit doter de tous les Pouvoirs même du harceleur.

La lutte contre le harcèlement sexuel en milieu socio-éducatif doit être un défi à relever car le sujet reste encore tabou. Le défi

consiste à être capable de créer un climat de paix, de confiance et de respect mutuel dans les salles de classe qui encourage la promotion au travail sans tentative de tirer parti d'une position quelconque. La scolarisation est considérée de nos jours comme un outil de développement incontournable, mais à cause de l'existence du harcèlement sexuel en milieu éducatif, peut-elle satisfaire plus totalement les attentes des populations qui l'ont définitivement intégrée dans leur culture ?

L'adoption de l'approche théorique (l'interactionnisme) a permis dans une perspective compréhensive de rendre compte des actions sociales qui sont orientées subjectivement et qui ont un sens pour l'acteur. Ainsi, l'avantage de l'interactionnisme a notamment été de permettre de saisir les actions, les conceptions et les attitudes qui expliquent la persistance du harcèlement sexuel en milieu universitaire et scolaire.

Bibliographie

Attanasso. M-O., 2010 ; Prestation efficace des services publics de l'éducation. Une étude de l'Afrimap et de l'Open Society Initiative for West Africa, p152.

Bourdieu. P. ; et Passeron. J –C ; 1970 ; La reproduction. Eléments pour une théorie du Système d'enseignements, Paris, Ed Minuit et les hommes, p56.

Cécile Chartrain, 2013 ; « Prévenir et sensibiliser dans le cadre scolaire » », Cahiers de l'action 2013/3 (N° 40), p. 55 à 70 (lire en ligne [archive]) consulté au CIRES le 29 MAI 2023 à 18 h14 GMT.

Côte d'Ivoire, 2022 ; Statistiques de poches, document d'information du Ministère de l'éducation nationale et de l'alphabétisation (MENA), pp 65-78.

De Queiroz J-M, Ziolkovski M, 1994, L'interactionnisme symbolique, PUR, p.31.

Hamel, C., 2008, « Le traitement du harcèlement sexuel et des discriminations à l'université. La France n'est toujours pas en conformité avec le droit européen ! », *Mouvements*, vol. 3 (n° 55-56), pp. 34-45, Consulté le 12 juin 2023 au Centre Culturel Français (CCF) d'Abidjan à 15h 20 GMT.

Hamel, C., 2011, *Enquête VIRAGE. Violences et rapports de genre : Contextes et conséquences des violences subies par les femmes et les hommes*, Descriptif du projet d'enquête, Paris, INED

(http://www.ined.fr/fichier/s_rubrique/21423/document_travail_2014_212_genre_violence.fr.pdf), Consulté le 12 juin 2023 au Centre Culturel Français (CCF) d'Abidjan à 15h 00 GMT.

Hélène Romano, 2019 ; *Harcèlement en milieu scolaire - Victimes, auteurs : que faire ?*, Dunod, collection "Santé social" ; 222 p. (lire en ligne [archive]), consulté le 02 juin 2023 au Centre Culturel Français (CCF) d'Abidjan à 15h 40 GMT.

Ilkcaracan .P. et Jolly ; 2007, *Genre et sexualité : Panorama*, Bridge, Institute of Development Studies, 57p.

Keane J. Shore (2003) : *Politique d'égalité des chances entre les filles et les garçons, et entre*

Les femmes, Paris, PUF, pp 58-96.

Leach, V. ET Mitchell, C., 2006, « Combating gender violence in and around schools », *Trentham Books*, pp. 23-30.

Le Magueresse, C., 2014, « La reconnaissance législative et jurisprudentielle du harcèlement sexuel, une victoire féministe ? (1992-2012) », *Cahiers du Genre*, vol. 2 (n° 57), pp. 115-138.

(Loi n° 98-756 du 23 déc.) *Portant Répression du harcèlement sexuel et protection des victimes en République de Côte d'Ivoire*. Consulté sur le Net le 3Juin 2023 au CERAP Abidjan cocody à 9h21.

Marie-Estelle Pech, 2016 ; « Un enfant sur dix est victime de harcèlement à l'école », *Le Figaro*, 29 mars, (lire en ligne [archive]), consulté le 24 mai 2023 au CERAP à 12h52 GMT).

Mbata Betukumesu Mangu, A., 2005, Université et Libertés Académiques en République Démocratique du Congo, Edition des livres du CODESRIA, 220 p.

Mejiuni et Obilade, 2004 ; « Il est des femmes têtues » : Pouvoir, violence faites aux femmes

Et défis de la religion. CODESRIA, bulletin numéro spécial : La Femme Africaine. P20.

Miyoyla, P. R., 2011, Le harcèlement en milieu universitaire : cas de l'Université Marien Nguouabi au Congo Brazzaville, 6ème Conférence Internationale sur la Population Africaine, Ouagadougou, 22p.

Petit, V. et Tchegnina, L., 2009, « Les enjeux de la sexualité transactionnelle pré-maritale en milieu urbain camerounais », Autrepart Vol. 1, N° 49, pp. 205-222. (www.cairn.info/revue-autrepart-2009-1-page-205.htm. DOI :

10.3917/autr.049.0205.). Consulté au CIRES, le 19 Juin 2023 à 14h36.

UNESCO, 2017 ; Violence et harcèlement à l'école: rapport sur la situation dans le monde, UNESCO doc, 56 p. (ISBN 978-92-3-200107-8, lire en ligne [archive]), consulté le 02 juin 2023 au Centre Culturel Français (CCF) d'Abidjan à 16h 00 GMT.

UNESCO, 2016 ; Au grand jour: réponses du secteur de l'éducation à la violence fondée sur l'orientation sexuelle et l'identité ou l'expression de genre, rapport de synthèse, Paris, UNESCO doc, 61 p. (lire en ligne [archive], consulté le 02 juin 2023 au Centre Culturel Français (CCF) d'Abidjan à 11h 29 GMT.

UNICEF, 2014 ; Cachée sous nos yeux. Une analyse statistique de la violence envers les enfants, New York, UNICEF, (lire en ligne [archive]), p. 120-121, consulté le 02 juin 2023 au Centre Culturel Français (CCF) d'Abidjan à 17h 26 GMT.

Rocher, G. (1969) ; Introduction à la sociologie générale, Tome I : L'action sociale ; collection Le Point, Paris.p350.

Taylor et Al, 2015; «Transactional sex and sexual harassment between professors and students at an urban university in Benin », in *Culture, Health & Sexuality*, Taylor & Francis Online, 14 p. (DOI:10.1080/13691058.2015.1123295). Consulté le 12 juin 2023 au Centre Culturel Français (CCF) d'Abidjan à 15h 20 GMT.

NEGOCIATIONS COLLECTIVES AUTOUR D'UNE RESSOURCE NATURELLE DANS LE VILLAGE DE BONOSSO (COTE D'IVOIRE)

N'GORAN Ekian Noël

Enseignant-chercheur en Sociologie du Politique et de l'Intégration à l'Université Félix Houphouët-Boigny (Côte d'Ivoire)

Membre du Laboratoire de Sociologie Economique et d'Anthropologie des Appartenances Symboliques (LAASSE) et du LASIC

sethekian@gmail.com

KAKOU Amino Kanou Rébéka épouse Agnimou

Enseignante-chercheuse en sociologie du développement rural à l'Université Félix Houphouët-Boigny (Côte d'Ivoire)

Membre du Laboratoire de Sociologie Economique et d'Anthropologie des Appartenances Symboliques (LAASSE) et du LASIC

rebeka.kakou@gmail.com

Résumé

La gestion d'une ressource naturelle cruciale, le point d'eau, est au cœur des préoccupations dans le village de Bonosso, situé dans la sous-préfecture de Tiéningboué en Côte d'Ivoire. Cette étude vise à explorer les dynamiques des négociations collectives entourant ce point d'eau, en mettant en lumière les aspects de propriété, d'accès équitable, de gestion durable, et leurs implications sociales. La théorie des biens communs d'Elinor Ostrom (1990) fournit le cadre conceptuel pour comprendre ces interactions complexes. La méthodologie adoptée repose sur une approche qualitative, combinant l'analyse documentaire, dix entretiens semi-directifs, trois focus groupes, et l'observation participante au sein des réunions de négociations. Les résultats obtenus mettent en lumière les dynamiques des négociations, soulignant les rôles et les intérêts des acteurs clés impliqués. Les mécanismes démocratiques et participatifs dans le processus décisionnel autour du point d'eau sont également analysés en profondeur. Les négociations collectives ont abouti à des résultats concrets, avec des mesures visant à assurer une utilisation durable du point d'eau. Ces résultats sont conformes à l'hypothèse initiale : des négociations bien structurées, basées sur les principes de gestion des biens communs, conduisent à une utilisation équitable et durable de la ressource. L'impact sur la vie quotidienne à Bonosso est significatif, notamment en améliorant l'accès à une eau potable. Cependant, des tensions

ont émergé, influençant l'évolution des relations internes. La mise en place d'un comité de gestion a redistribué les pouvoirs, entraînant des ajustements au sein de la communauté.

Abstract

The management of a crucial natural resource, the water point, is at the heart of concerns in the village of Bonosso, located in the sub-prefecture of Tiéningboué in Côte d'Ivoire. This study aims to explore the dynamics of collective negotiations surrounding this water point, highlighting aspects of ownership, equitable access, sustainable management, and their social implications. Elinor Ostrom's (1990) commons theory provides the conceptual framework for understanding these complex interactions. The methodology adopted is based on a qualitative approach, combining documentary analysis, ten semi-structured interviews, three focus groups, and participant observation within negotiation meetings. The results obtained shed light on the dynamics of the negotiations, highlighting the roles and interests of the key actors involved. The democratic and participatory mechanisms in the decision-making process around the water point are also analyzed in depth. Collective negotiations led to concrete results, with measures aimed at ensuring sustainable use of the water point. These results are consistent with the initial hypothesis: well-structured negotiations, based on the principles of commons management, lead to equitable and sustainable use of the resource. The impact on daily life in Bonosso is significant, particularly by improving access to drinking water. However, tensions emerged, influencing the evolution of internal relations. The establishment of a management committee redistributed powers, leading to adjustments within the community.

Introduction

Ces dernières décennies l'on assiste à une résurgence de conflits communautaires liés au foncier et la gestion des ressources naturelles en Côte d'Ivoire. Selon Babo (2003), la Côte d'Ivoire fait partie des espaces sociaux où les conflits sont manifestes depuis les indépendances et tendent à la « prolifération » depuis pratiquement une décennie. Les causes de ces conflits sont multiples. On peut citer entre autres la destruction des biens économiques, le non-respect des clauses des contrats de cession

de terre, le poids des sollicitations des autochtones vis-à-vis des étrangers dans le cadre du tutorat, la remise en cause des contrats de cession de terre par les jeunes de retour dans les villages, etc. (IBO, 2017). En outre, les conflits relatifs fonciers et à la gestion des ressources naturelles en Côte d'Ivoire, ont pour toile de fond, le couple d'acteurs agriculteurs et éleveurs. En effet, l'un des premiers foyers de conflits agriculteurs-éleveurs, est la circonscription administrative de Boundiali, où l'opposition entre Peulh et Sénoufo a contraint une part des éleveurs à migrer à deux reprises : la première fois en 1974, et la seconde fois en 1980-1981. Dès lors, ces conflits ne cessent de proliférer. Actuellement en Côte d'Ivoire, ces conflits agriculteurs-éleveurs sont dans les régions du Bafing (Touba), du Worodougou (Séguéla), du Béré (Mankono, Dianra, Bouandougou), du Kabadougou (Odienné), du Folon (Minignani Goulia, kaniasso, Tienko). A cela s'ajoutent les zones des régions du Poro (Korhogo, Dikodougou, Komborodougou), du Tchologo (Koumbala, Kalakala), de la Bagoué (Boundiali) et du Hambol, (katiola, Niakaramadougou) ; ADDEC, 2016).

Ces rapports conflictuels entre agriculteurs et éleveurs sont sporadiques ces vingt dernières années. Ce qui contrarie la cohabitation pacifique de ces catégories d'acteurs. Selon le Ministre des ressources animales et halieutiques de Côte d'Ivoire dans l'une de ses interventions à l'Agence Ivoirienne de Presse (AIP) en septembre 2017, 800 cas de conflits entre agriculteurs et éleveurs ont été enregistrés dans les différentes régions sus mentionnées sur la période 2016-2017. Cela a occasionné des indemnités compensatoires versées aux victimes s'élevant à un montant de plus de 93.553.788 FCFA.

Par conséquent, INTERCOTON en collaboration avec l'Union Européenne, a initié une étude des litiges agriculteurs-éleveurs dans le département de Mankono en 2017, afin de réaliser un diagnostic des conflits entre agriculteurs et éleveurs et à proposer des solutions durables de prévention et de gestion

desdits conflits. De façon spécifique, il s'est agi d'identifier les différentes causes des conflits agriculteurs-éleveurs dans le département et les conséquences liées à ces conflits aux plans social, économique et environnemental ; d'analyser les forces et faiblesses des mécanismes de prévention et de gestion actuels des conflits dans le département ; et de proposer un mécanisme efficace de prévention et de gestion de ces conflits. Cette étude a été réalisée dans le Département de Mankono, du fait de la récurrence des conflits entre les agriculteurs et les éleveurs dans ce Département. Ces conflits sont de diverses formes et créent de vives tensions dans les rapports entre les populations dans le Département.

Par ailleurs, SONETCI (2022) a mis en évidence certains villages du Département Manokono dont les conflits entre agriculteurs et éleveurs sont récurrents. Ces conflits sont liés à la gestion des ressources naturelles et/ou à la destruction des cultures et des productions agricoles. Une telle situation est révélatrice de la configuration relativement et permanemment confligène de certains types de rapports sociaux dans ces localités.

Sous-préfecture	Village où les conflits sont récurrents
BOUANDOUGOU	BOUANDOUGOU, NAKARA, BARADOUGOU, LIGBISSO, GBAGAHO, BABADOUGOU, KAMORO, LINGUINKORO, BADA
MANKONO	TOMONO, GONAN, SAMOROSSO, DIANGODOUGOU, DAWARA, GONA, FIZANLOUMA, MANIEKORO, TOBASSO, MANIEKORO, TIEMAN, DIENEDIAN, SOKOURALA, KRAMOKOLA, MADIAN, DIENEDIAN, FOTOGOMANKAHA.
MARRANDLLAH	KPESSO, MARANDALAH, MARANDALA, TEGUEPE, TIOUMOUDOUGOU, DANDOUGOU, BROKODALAN, SANANKORO, TAKANAZO, M'GBANKOUDOUGOU, KAKANAZO, MARANDALA, N'GBANKOUDOUGOU, MADINA.
SARALLAH	BIELOU, FIZANKORO, MADINA, BIELOU, SIRIHO, FIZANKORO, KODOUM, MISSIDOUGOU, BIKASSI 2, KODOUM, FILASSO.
TIÉNINGBOUÉ	BONOSSO, TIENINGBOUE, MONDOUGOU, BABADOUGOU, KOKOUNAN, NIAGBANLA KAMAGATE, DABAKALATOU, KALIFADOUGOU, DABAKALATOU, BAGAHO, TIEFENDOUGOU, N'GUESSEDOUGOU, POKOUTOU.

Source : SONETCI, données de l'étude, 2022

Par ailleurs, la gestion d'une ressource naturelle, telle qu'un point d'eau, est un enjeu majeur au sein des communautés rurales, influençant leur vie quotidienne, leur développement et leurs relations internes. Dans le village de Bonosso, situé dans la sous-préfecture de Tiéningboué en Côte d'Ivoire, le point d'eau à la lisière du village est au cœur de négociations collectives. Les questions fondamentales soulevées par cette situation englobent la propriété, l'accès équitable, la gestion durable et les implications sociales de cette ressource vitale. Ainsi, l'objectif principal de cet article est d'analyser en profondeur les dynamiques des négociations collectives autour de la gestion de ce point d'eau et d'explorer comment ces négociations, influent sur la vie quotidienne et le développement de la communauté locale. En effet, dans le village de Bonosso, le point d'eau sert à la fois à la consommation humaine et au breuvage des animaux des élevages sédentaires vivant dans le village et des éleveurs transhumants. L'accès direct des animaux à cet point d'eau, jadis potable et intarissable, est devenu actuellement une source de tensions entre populations et éleveurs, dans la mesure où les animaux impactent négativement sur le point d'eau (pollution de l'eau, compactage des lieux, etc.). Il convient de rappeler que le forage creusé par l'administration pour alimenter la population en eau potable, tarit pendant la saison sèche. Ce qui expose cette population à une pénurie d'eau parfois sur une longue durée. Ainsi, le contrôle de ce point entraîne des affrontements réguliers entre population locale et les éleveurs sédentaires et transhumants.

Pour comprendre les dynamiques des négociations collectives autour de la gestion du point d'eau à Bonosso, nous nous appuyons sur la théorie des biens communs de Elinor Ostrom (1990). Cette théorie postule que, dans les communautés locales,

la gestion durable des ressources communes dépend de la mise en place de règles collectives, de mécanismes participatifs de prise de décision, et d'une surveillance effective par la communauté elle-même.

La théorie des biens communs d'Elinor Ostrom, telle qu'exposée dans son ouvrage "Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action," fournit une base solide pour l'analyse des négociations collectives autour de la gestion d'une ressource naturelle, comme le point d'eau dans le village de Bonosso. Les concepts clés de la théorie des biens communs sont les biens communs ; règles de gestion ; gouvernance polycentrique. En effet, Ostrom définit les biens communs comme des ressources détenues en commun, nécessitant une gestion collective pour éviter la surutilisation ou l'épuisement. Il souligne également l'importance de règles claires et adaptatives élaborées par les communautés pour régir l'accès et l'utilisation des biens communs. Pour lui, la gouvernance polycentrique propose que la gestion des biens communs puisse être plus efficace lorsqu'elle émane de plusieurs niveaux de gouvernement, plutôt que d'une seule autorité centrale. Dans le contexte, du village de Bonosso, les concepts comme propriété et accès équitable ; gestion durable et implications sociales sont mobilisés pour expliquer la réalité sociale observée. La théorie des biens communs d'Elinor Ostrom offre un cadre analytique solide pour comprendre et évaluer les négociations collectives autour du point d'eau à Bonosso, en mettant l'accent sur la nécessité de règles participatives et adaptatives pour assurer une gestion durable et équitable de cette ressource vitale.

À la lumière de la théorie des biens communs, nous pourrions formuler l'hypothèse suivante : dans le village de Bonosso, des négociations collectives bien structurées et basées sur des principes de gestion des biens communs conduiront à une utilisation durable et équitable du point d'eau, favorisant ainsi le développement de la communauté locale. Cette hypothèse

suggère que la mise en place de mécanismes participatifs et de négociations collectives efficaces influence positivement la qualité de la gestion du point d'eau et, par conséquent, a des implications positives sur la vie quotidienne et le développement global de la communauté.

Par ailleurs, le texte "Violent Environments" de Peluso et Watts (2001) explore les relations complexes entre environnements violents, ressources naturelles, et conflits sociaux. Bien que ce texte ne traite pas directement de négociations collectives autour de la gestion des ressources, il offre des perspectives cruciales pour comprendre les contextes environnementaux et sociaux dans lesquels ces négociations se déroulent. En effet, ils examinent la façon dont les environnements violents sont liés aux ressources naturelles et comment ces liens contribuent aux conflits sociaux. Le texte met en lumière la complexité des relations entre l'environnement, les ressources, et les dynamiques sociales, soulignant que les environnements stressés par des enjeux environnementaux peuvent devenir des catalyseurs de violences. Bien que le texte ne discute pas directement de la gestion des ressources, il offre des perspectives sur la manière dont la pression sur les ressources peut être liée à des environnements violents. À Bonosso, comprendre ces pressions peut être crucial pour des négociations équitables. Donc, les dynamiques des conflits sociaux explorées par Peluso et Watts sont importantes pour comprendre le contexte dans lequel les négociations à Bonosso se déroulent.

Le texte de Ribot et Larson (2005) intitulé "Democratic Decentralization through a Natural Resource Lens: An Introduction" propose une perspective intéressante sur la décentralisation démocratique en mettant l'accent sur les ressources naturelles. Ils examinent comment la décentralisation démocratique peut être analysée à travers le prisme des ressources naturelles, soulignant l'importance de la gouvernance locale pour la gestion durable des ressources. Ils mettent en

avant la nécessité d'une décentralisation qui prend en compte les dynamiques des ressources naturelles pour garantir la participation locale et la durabilité. Le texte de Ribot et Larson apporte des éléments pertinents pour la problématique de Bonosso en soulignant l'importance de la décentralisation démocratique dans la gestion des ressources naturelles. Cependant, son application directe à la situation spécifique de Bonosso nécessiterait une adaptation attentive et une complémentarité avec d'autres travaux traitant spécifiquement de la gestion des points d'eau ou des biens communs.

Narayan et al. (2000), apportent une contribution significative à la compréhension des dynamiques sociales et économiques dans les contextes ruraux. Leur texte explore les voix des populations défavorisées, mettant en lumière leurs expériences de pauvreté. Il s'efforce de comprendre la complexité des réalités vécues par les communautés rurales pauvres. Narayan et ses collègues adoptent une approche participative pour recueillir les témoignages des populations pauvres, soulignant l'importance de prendre en compte leurs perspectives dans le développement. Le texte de Narayan et al. (2000) apporte une compréhension approfondie des réalités des populations pauvres, offrant des insights précieux pour l'étude de Bonosso, bien que son lien direct avec la gestion des ressources naturelles nécessite une approche contextualisée et complémentaire.

Le texte de Kouassi et Gbê (2017), offre des perspectives importantes en lien avec la problématique de Bonosso. En effet, pour eux, les conflits communautaires liés à la gestion des ressources naturelles en Côte d'Ivoire, offrant des insights sur les dynamiques complexes qui peuvent émerger dans de telles situations. Les auteurs mettent en lumière l'impact des conflits sur la gestion des ressources naturelles et discutent des stratégies de résolution adoptées par les communautés. Le texte de Kouassi et Gbê (2017) apporte des enseignements sur la gestion des conflits liés aux ressources naturelles, offrant des pistes pour

anticiper et résoudre les problèmes similaires à Bonosso, bien qu'une adaptation et une analyse contextualisée soient nécessaires.

Le texte de Camara et Kone (2021) explore les dynamiques de pouvoir autour de l'eau dans les zones rurales de la Côte d'Ivoire, mettant en lumière les relations complexes entre l'accès à l'eau et les changements sociaux. Les auteurs examinent également la manière dont l'accès à l'eau peut être un facteur clé de changement social, influençant les dynamiques de pouvoir et les structures sociales. Ils apportent des contributions significatives à la compréhension des dynamiques de pouvoir autour de l'eau, offrant des pistes pour éclairer les négociations collectives à Bonosso. Cependant, une adaptation et une analyse contextuelle sont nécessaires pour une application pertinente.

1. Méthodologie

Une méthodologie basée sur l'analyse de plusieurs documents et des entretiens semi-structurés et l'observation participante a été mobilisée. En effet, la grille de lecture a servi à synthétiser et organiser les informations issues de la revue documentaire, à savoir la lecture des données fournies par les acteurs locaux (Conseil Régional du Béré, Sous-préfecture de Tiéningboué, ministère technique en charge de l'agriculture, des eaux et forêt) et autres sources (recueils des textes, rapports, articles, etc.). Les données présentées et discutées ici ont été obtenues à partir de l'analyse documentaire, de 10 entretiens semi-directifs, de 03 focus groupes et l'observation participante à travers la participation aux réunions de négociations entre les acteurs au sein du village de Bonosso. Les principaux acteurs interrogés sont les autorités locales (chef de canton, chef de villages et chef de terre de Bonosso), les responsables administratives, les responsables des éleveurs, les responsables de jeune et de femme du village de Bonosso, l'éleveur et les agriculteurs. Les

entretiens se sont réalisés autour des thématiques suivantes : les conflits liés à l'accès du point d'eau ; les mécanismes de régulation de ces conflits ; les consensus obtenus et les nouvelles règles édictées par la communauté villageoise. L'analyse de contenu thématique et la triangulation ont été appliquées au corpus d'informations recueillies.

2. Dynamiques des Négociations

2.1. Rôles et intérêts des acteurs clés impliqués dans les négociations

Les négociations autour du point d'eau à la lisière du village de Bonosso impliquent plusieurs acteurs clés, chacun jouant un rôle spécifique et défendant des intérêts particuliers. Cette analyse vise à comprendre la dynamique des relations entre ces acteurs, mettant en lumière leurs rôles respectifs et leurs intérêts dans le processus.

Le Chef de Canton, en tant qu'autorité supérieure, il joue un rôle de médiateur ou de facilitateurs dans les négociations. Il est impliqué pour garantir la cohérence des décisions avec les normes sociales de régulations locales. Le chef de canton cherche à maintenir la stabilité et la paix dans sa circonscription tout en respectant les droits coutumiers.

Le Chef du Village de Bonosso, en tant que leader local, le chef du village est le principal représentant des intérêts de sa communauté de référence. Il est impliqué dans la négociation pour défendre les droits du village et maintenir la cohésion entre les membres du village. Les intérêts du chef du village incluent la préservation des ressources locales et le bien-être de sa population.

Le Chef de Terre de Bonosso, responsable des questions foncières, le chef de terre joue un rôle clé dans la négociation en ce qui concerne la propriété du terrain où se trouve le point d'eau.

La préservation du territoire et des droits fonciers de la communauté sont susceptibles d'être au cœur de ses intérêts.

Le Sous-Préfet de Tiéningboué, en tant que représentant de l'administration, le sous-préfet a un rôle de supervision dans les négociations, garantissant qu'elles se déroulent dans le cadre légal. Il est investi dans le maintien de l'ordre et de la stabilité dans sa circonscription administrative, tout en assurant la juste application des lois.

Le Président de la Jeunesse de Bonosso, en tant que représentant des jeunes, son rôle est de garantir que les générations futures bénéficient également de la gestion du point d'eau. La préservation de l'environnement et des ressources pour les futures générations est une préoccupation majeure.

Le responsable des Éleveurs de Bonosso, les éleveurs, les agriculteurs, et les riverains sont directement impliqués dans l'utilisation quotidienne du point d'eau. Ils représentent des parties prenantes importantes dans la négociation. Leurs intérêts varient, de la garantie d'un accès équitable à l'eau à la préservation des terres pour les activités agricoles et d'élevage. Cette analyse met en lumière la diversité des acteurs impliqués dans les négociations autour du point d'eau à Bonosso. Comprendre les rôles et les intérêts de chaque partie prenante est essentiel pour faciliter des négociations fructueuses et équitables qui répondent aux besoins de la communauté dans son ensemble.

2.2.Mécanismes démocratiques et participatifs de prise de décisions autour du point d'eau à Bonosso

Dans le contexte des négociations collectives autour du point d'eau à Bonosso, l'examen des mécanismes décisionnels révèle un mélange de démocratie participative et de structures autoritaires, chacune influençant les résultats des discussions. Les acteurs clés mentionnés précédemment jouent un rôle crucial dans ces mécanismes, contribuant à la prise de décision à divers niveaux. Il s'agit de la consultation des groupes

d'intérêt, des réunions de négociation, le vote ou le consensus et l'assemblée communautaire. En effet, au niveau de l'assemblée communautaire, les décisions importantes leur sont soumises pour approbation. Cela inclut des délibérations sur l'utilisation du point d'eau, les règles d'accès, et les mesures de préservation. En outre, bien que le chef de village puisse avoir une influence significative, il est tenu de consulter la communauté avant de prendre des décisions majeures.

Par ailleurs, les réunions de négociation servent de forum où chaque acteur a l'occasion de présenter ses perspectives et de participer directement aux discussions. Ainsi, certains aspects des négociations sont soumis à l'appréciation de tous, favorisant un processus décisionnel plus démocratique.

Séance plénière de négociations collectives relative à la protection du point d'eau du village de Bonosso.

L'analyse des mécanismes décisionnels révèle une combinaison de structures démocratiques et autoritaires. Les dynamiques participatives sont importantes pour garantir une représentation équitable, tandis que les structures traditionnelles et les autorités jouent un rôle dans le maintien de l'ordre et de la cohésion

sociale. Un équilibre entre ces approches est essentiel pour des négociations fructueuses et des décisions acceptées par l'ensemble de la communauté.

3. Résultats des négociations collectives

3.1. Analyse des conclusions des négociations collectives autour du point d'Eau à Bonosso

Les conclusions des négociations collectives autour du point d'eau à Bonosso sont le fruit d'un processus complexe et détaillé. Cette analyse examine ces conclusions sous différents aspects, mettant en lumière les mesures de protection et de gestion, les aménagements écologiques, les obligations du village, les interdits, les sanctions, le rôle du comité de gestion, et les mécanismes de règlement des différends. En effet, *les mesures prises pour la protection et la gestion du point d'eau sont : la délimitation du site par un géomètre ; la plantation d'arbres sur les limites de délimitation afin de constituer une haie vive ; la pose de fils barbelés tout autour du site ; le reboisement de l'intérieur du site ; la construction de bacs de stockage de l'eau au tour du site pour abreuver les animaux. Les bacs qui seront alimenté par pompe ; et la mise en place d'un comité de gestion.*

Les mesures proposées démontrent un engagement fort envers la préservation du point d'eau. La délimitation physique du site, la plantation d'arbres, l'installation de fils barbelés, et la création de bacs de stockage témoignent d'une approche multifacette. La mise en place d'un comité de gestion renforce la responsabilité collective.

L'aménagement écologique autour du point d'eau de Bonosso sera réalisé comme suit : effectuer le planting périmétral du site avec du teck autours du point d'eau; effectuer le planting de l'intérieur du site avec des essences à forte capacité de maintien d'eau; associer à ces essences, des plants représentatifs de la région du Béré ; et avec le comité de gestion et de surveillance,

prendre les dispositions nécessaires pour développement effectif de ces plants.

Le plan d'aménagement écologique reflète une vision à long terme. Le choix des essences, le planting périmétral avec du teck, et l'implication du comité de gestion pour le développement des plantations indiquent une stratégie durable pour la conservation de l'environnement.

Le village de Bonosso s'engage à travers son comité de gestion du point d'eau à : assurer selon ses moyens, la protection des installations contre tout acte malveillant et les mauvais usages ; garantir un fonctionnement adéquat et durable des équipements et installations hydrauliques en vue d'assurer un approvisionnement régulier en eau en quantité suffisante à la fois pour l'utilisation domestique et pour l'abreuvement de bétail ; établir un cahier des charges de l'exploitation du point d'eau ; veiller au respect du Cahier des charges convenu entre les parties ; servir de cadre de concertation, de décision et de défense des intérêts de la communauté des usagers de l'eau, sur toutes les questions relatives à l'exploitation des équipements et du point d'eau du village ; sensibiliser et former la population sur la nécessité de la préservation et exploitation du point d'eau du village ; participer au suivi, contrôle et surveillance du point d'eau en veillant au respect des normes d'hygiène et de santé publique ; garantir une saine gestion des ressources financières destinées au renouvellement et à la réhabilitation des équipements hydrauliques du point d'eau ; discuter et négocier avec les partenaires et institutions travaillant dans le secteur de l'eau toute question visant l'amélioration des conditions du service du point d'eau du village.

Les obligations définies soulignent l'importance du rôle du village dans la préservation et la gestion efficace du point d'eau. Le cahier des charges, le suivi financier, et la sensibilisation montrent un engagement holistique de la part du village de Bonosso.

Par ailleurs, *sont considérés comme actes d'interdiction sur le site, les actions suivantes : l'accès direct au point d'eau par les animaux d'élevage ; la destruction des arbres de reboisement ; la pollution de l'eau ; la lessive directe dans l'eau ; la baignade dans l'eau ; les feux d'incendie ; toutes activités de pêche ; toute capture de poissons avec des produits nocifs polluants l'eau et l'usage d'herbicides en amont et à une distance convenable du pourtour du site.*

Les interdits couvrent un large éventail d'activités pour protéger la qualité de l'eau et la biodiversité environnante. Les sanctions, déterminées par le comité de gestion, introduisent un élément dissuasif pour assurer la conformité. *En cas de litiges nés de l'interprétation ou l'exécution des conclusions de ces négociations collectives, les voies à suivre pour le règlement du différend sont établies dans cet ordre :*

- *Le Comité de Gestion ;*
- *Le Chef de Canton du Tiéningboué ;*
- *Le Sous-préfet de Tiéningboué.*

Le protocole de règlement des différends encourage d'abord une résolution interne par le comité de gestion, suivie par une escalade progressive vers des autorités supérieures si nécessaire. Cela favorise la résolution locale des conflits.

Par ailleurs, *les cas spécifique des animaux pris sur le site du point d'eau sont mis en fourrière dans un parc construit à cette fin dans le village. Les propriétaires sont traduits devant le comité de gestion.*

Le cas spécifique des animaux pris à l'intérieur de la clôture indique une réponse claire à un problème potentiel. La fourrière et la poursuite devant le comité de gestion ajoutent une dimension pratique à la mise en œuvre des règles.

Dans l'ensemble, les conclusions des négociations collectives à Bonosso démontrent une approche exhaustive et intégrée pour la gestion durable du point d'eau. En embrassant des aspects environnementaux, sociaux, et économiques, la communauté

cherche à établir des bases solides pour l'utilisation équitable et durable de cette ressource cruciale. La clarté des engagements, renforcent l'efficacité attendue de ces conclusions. Cependant, le défi résidera dans la mise en œuvre rigoureuse de ces mesures et dans la résolution appropriée des différends qui pourraient surgir au fil du temps.

3.2. Analyse des mesures pour assurer une utilisation durable du point d'eau à Bonosso

Les mesures prises pour la protection et la gestion du point d'eau à Bonosso reflètent un effort concerté visant à assurer une utilisation durable de cette ressource vitale. L'analyse de ces mesures permet de mettre en lumière les aspects clés qui contribuent à la durabilité de cette gestion. En effet, la délimitation physique par un géomètre est une mesure fondamentale. Elle offre une base solide pour la protection en définissant clairement les frontières du site, évitant ainsi l'expansion incontrôlée ou les conflits liés à la propriété.

En outre, la plantation d'arbres le long des limites du site contribue à la formation d'une haie vive. Cela protège le point d'eau des intrusions indésirables tout en favorisant la biodiversité locale. Les arbres servent également de barrière naturelle. En plus les fils barbelés ajoutent une couche de protection supplémentaire, dissuadant les accès non autorisés et protégeant le site contre d'éventuelles activités malveillantes ou néfastes.

Par ailleurs, le reboisement de l'intérieur du site indique une préoccupation pour la conservation de l'écosystème local. Les arbres contribuent à la qualité de l'eau en empêchant l'érosion du sol et en maintenant l'équilibre écologique. La construction également de bacs de stockage alimentés par pompage est une mesure pratique. Elle assure un approvisionnement régulier en eau, crucial à la fois pour les besoins domestiques et

l'abreuvement du bétail, tout en évitant une exploitation excessive du point d'eau principal.

La création d'un comité de gestion est une pierre angulaire de la durabilité. En engageant la communauté locale dans la prise de décisions et la surveillance continue, cette mesure vise à garantir une gestion participative et adaptative du point d'eau. L'aménagement écologique avec des essences adaptées renforce la durabilité environnementale. En associant des plants représentatifs de la région, cette mesure promeut la biodiversité locale et la résilience écologique.

Les engagements du village soulignent l'importance de la protection, de la sensibilisation, de la formation, et de la gestion financière. Ces obligations garantissent un rôle actif dans la préservation à long terme du point d'eau. Ainsi, les interdits, tels que l'accès direct des animaux et la pollution de l'eau, sont des garde-fous cruciaux pour maintenir la qualité de la ressource. Les sanctions, décidées par le comité de gestion, introduisent un élément dissuasif important.

L'ensemble des mesures adoptées à Bonosso représente une approche holistique de la gestion durable des ressources en eau. La combinaison de protections physiques, d'engagements communautaires, et de mécanismes de sanction offre un modèle complet pour d'autres communautés rurales confrontées à des défis similaires. Cependant, le succès à long terme dépendra de la mise en œuvre rigoureuse de ces mesures, de la participation continue de la communauté, et de la capacité à résoudre efficacement les problèmes émergents.

4. Impact sur la vie quotidienne

4.1. Impact des négociations collectives sur la qualité de vie à Bonosso : l'accès à une eau potable

Les négociations collectives autour de la gestion du point d'eau à Bonosso ont des implications directes sur la qualité de vie des

habitants, en particulier en ce qui concerne l'accès à une eau potable. L'analyse des résultats de ces négociations révèle plusieurs aspects qui contribuent significativement à l'amélioration des conditions de vie dans la communauté. En effet, les négociations ont abouti à un accord sur l'accès équitable à la ressource en eau. Cela garantit que chaque membre de la communauté a un accès juste et non discriminatoire à l'eau, répondant ainsi aux besoins domestiques et d'abreuvement du bétail.

En outre, les engagements du village de Bonosso à garantir un fonctionnement adéquat et durable des équipements hydrauliques visent à assurer un approvisionnement régulier en eau. Cela est crucial pour répondre aux besoins quotidiens en eau potable et pour les activités agricoles et d'élevage. L'implication du village dans la sensibilisation et la formation de la population souligne l'importance de la préservation et de l'exploitation rationnelle du point d'eau. Cette sensibilisation peut conduire à des pratiques plus responsables, contribuant ainsi à la préservation de la qualité de l'eau. Les engagements également du village à assurer la protection contre tout acte malveillant contribuent à maintenir la qualité de la ressource. Cela pourrait inclure la prévention de la pollution intentionnelle ou de la détérioration de l'infrastructure hydraulique.

La mise en place de sanctions en cas de violation des interdictions, décidées par le comité de gestion, fonctionne comme un mécanisme dissuasif. Cela renforce l'idée que la communauté est sérieuse au sujet de la préservation de la qualité de l'eau et de l'application des règles convenues. Les visites de contrôle et d'inspection par le comité de gestion garantissent une surveillance constante du site. Le suivi régulier permet de réagir rapidement à d'éventuels problèmes et de maintenir les normes d'hygiène et de santé publique. La présence de mécanismes de règlement des différends, en mettant l'accent sur la conciliation, contribue à maintenir un environnement de négociation durable.

Cela évite les conflits prolongés qui pourraient compromettre la qualité de vie de la communauté.

Les résultats des négociations collectives à Bonosso ont un impact significatif sur la qualité de vie des habitants en assurant un accès équitable et durable à une source d'eau essentielle. La mise en œuvre rigoureuse des accords, combinée à une participation continue de la communauté, est cruciale pour garantir les bénéfices à long terme de ces négociations.

4.2.Évolution des relations internes à Bonosso : impact des négociations sur la gestion de la ressource en eau

Les négociations collectives autour du point d'eau à Bonosso ont profondément influencé les relations internes de la communauté, engendrant des changements et parfois des tensions. L'examen de ces dynamiques révèle plusieurs aspects clés.

Redistribution des Responsabilités : la mise en place d'un comité de gestion a redistribué les responsabilités au sein de la communauté. Le Chef du village de Bonosso assume la présidence de ce comité, tandis que le président de la jeunesse assure le secrétariat. Ces rôles définis peuvent potentiellement changer les dynamiques de pouvoir existantes.

Implication de divers acteurs : l'intégration de représentants du Sous-préfet de Tiéningboué, du ministère des eaux et forêts, des communautés, des guides religieux, de la présidente des femmes, et du point focal des éleveurs dans le comité de gestion reflète une diversité d'acteurs dans le processus décisionnel. Cette diversité renforce la légitimité des décisions mais peut aussi introduire des tensions entre les différents groupes.

Règles et Interdits : les interdits imposés sur le point d'eau créent des frictions, en particulier s'ils nécessitent des changements significatifs dans les pratiques quotidiennes. Par exemple, l'interdiction d'accéder directement au point d'eau avec des animaux d'élevage pourrait entraîner des désaccords entre éleveurs et agriculteurs.

Sanctions et contrôle : la mise en place de sanctions en cas de violation des règles implique un processus de contrôle. Cela suscite des tensions si les membres de la communauté perçoivent ces sanctions comme injustes ou trop sévères. La manière dont ces sanctions sont appliquées peut également influencer les relations.

Dénonciation de la convention : la possibilité de dénoncer la convention peut créer une tension latente. Les conditions de cette dénonciation et le transfert des pouvoirs de gestion à la collectivité territoriale introduisent un élément de pression supplémentaire qui pourrait être source de discorde.

Cas des animaux en fourrière : la politique de mettre en fourrière les animaux pris à l'intérieur de la clôture peut également créer des conflits, notamment si les éleveurs estiment que les sanctions sont excessives.

Redéfinition des relations de pouvoir : la délimitation du site par un géomètre et l'établissement de règles claires pour l'exploitation du point d'eau entraînent une redéfinition des relations de pouvoir. Les décisions ne sont plus basées uniquement sur des coutumes ou des hiérarchies traditionnelles, mais sur des accords formels.

Bien que les négociations collectives visent à trouver des solutions pour assurer une gestion durable et équitable du point d'eau, elles peuvent également entraîner des changements et des tensions dans les relations internes de la communauté. La réussite à long terme dépendra de la capacité du comité de gestion à gérer ces tensions de manière équitable et participative.

5. Négociations collectives autour d'une ressource naturelle dans le village de Bonosso (Côte d'Ivoire) : Une Analyse à la Lumière de la Théorie des Biens Communs de Elinor Ostrom (1990)

La gestion des ressources naturelles, particulièrement cruciale dans les communautés rurales, est au cœur des préoccupations de Bonosso, un village situé dans la sous-préfecture de Tiéningboué en Côte d'Ivoire. Le point d'eau, ressource vitale, est le sujet de négociations collectives. Cette étude, s'appuyant sur la théorie des biens communs d'Elinor Ostrom (1990), vise à analyser les dynamiques de ces négociations, à évaluer les résultats obtenus, et à discuter de leur impact sur la vie quotidienne de la communauté.

La théorie des biens communs d'Ostrom offre un cadre robuste pour comprendre la gestion des ressources collectives. Elle postule que, contrairement aux prédictions pessimistes de la "tragédie des biens communs", les communautés ont la capacité de s'auto-organiser pour une gestion durable. Cette théorie identifie des principes tels que la clarté des règles, la participation démocratique, et la sanction des violations comme cruciaux pour une gestion réussie.

➤ Dynamiques des Négociations

Les acteurs clés, dont le chef du village, le sous-préfet, les responsables communautaires, et les éleveurs, jouent des rôles distincts dans les négociations. La théorie des biens communs prédit que l'implication de ces acteurs est cruciale pour une gestion réussie. Les mécanismes démocratiques et participatifs sont mis en place, avec la création d'un comité de gestion. La présence du sous-préfet et du ministère des eaux et forêts reflète une démarche participative, un élément clé dans la théorie d'Ostrom.

➤ **Résultats des négociations collectives**

Les conclusions soulignent la délimitation physique du site, le reboisement, la construction de bacs de stockage, et la mise en place de sanctions. Ces résultats correspondent à la théorie d'Ostrom, où des règles claires et des sanctions contribuent à une gestion efficace.

➤ **Impact sur la vie quotidienne**

Les négociations ont eu un impact significatif sur la vie quotidienne. L'accès à une eau potable est amélioré par les mesures de protection mises en place. Cependant, des tensions peuvent émerger, notamment avec l'interdiction d'accès direct au point d'eau pour les animaux d'élevage.

L'évolution des relations internes révèle un rééquilibrage des pouvoirs avec la mise en place du comité de gestion, un aspect prédit par la théorie d'Ostrom.

Les résultats obtenus démontrent la pertinence de la théorie des biens communs d'Ostrom dans le contexte de Bonosso. La clarté des règles, la participation démocratique, et les sanctions ont émergé comme des éléments clés, confirmant les principes de la théorie. Cependant, des ajustements peuvent être nécessaires. Les tensions autour des interdits soulignent l'importance de l'adaptabilité des règles pour répondre aux besoins et aux coutumes locales.

L'application des principes de la théorie des biens communs d'Ostrom à Bonosso a apporté des résultats positifs. Les négociations collectives bien structurées et basées sur ces principes ont conduit à une gestion plus durable du point d'eau, favorisant le développement de la communauté locale. La poursuite de cette approche, tout en intégrant des ajustements contextuels, peut servir de modèle pour d'autres communautés confrontées à des défis similaires.

Conclusion

La gestion d'une ressource naturelle telle qu'un point d'eau est cruciale pour les communautés rurales, ayant des implications profondes sur leur quotidien, leur développement, et leurs dynamiques internes. À Bonosso, situé dans la sous-préfecture de Tiéningboué en Côte d'Ivoire, les négociations collectives autour du point d'eau ont été au centre des préoccupations, soulevant des questions essentielles liées à la propriété, l'accès équitable, la gestion durable, et les implications sociales. À travers l'application de la théorie des biens communs d'Elinor Ostrom (1990), notre analyse s'est concentrée sur les dynamiques de ces négociations, les résultats obtenus, et leur impact sur la vie quotidienne et les relations internes à Bonosso. Les négociations ont révélé la diversité des acteurs impliqués, allant du chef du village aux représentants gouvernementaux, en passant par les leaders communautaires. Chacun avait des rôles spécifiques et des intérêts divergents. La mise en place de mécanismes démocratiques et participatifs, à travers la création d'un comité de gestion, a permis une prise de décision plus inclusive.

Les résultats obtenus ont été en ligne avec l'hypothèse formulée. La délimitation physique du site, le reboisement, la construction de bacs de stockage, et l'établissement de sanctions ont été les mesures clés pour assurer une utilisation durable du point d'eau. Ces résultats ont confirmé la robustesse de la théorie des biens communs d'Ostrom dans le contexte spécifique de Bonosso.

Les négociations ont eu un impact significatif sur la qualité de vie à Bonosso. L'accès amélioré à une eau potable a été l'une des retombées positives. Cependant, des tensions ont également émergé, notamment autour des interdictions concernant l'accès des animaux d'élevage au point d'eau. Les relations internes ont

évolué avec la mise en place du comité de gestion, reflétant une redistribution des pouvoirs au sein de la communauté.

Dans l'ensemble, les négociations collectives à Bonosso, guidées par les principes de la théorie des biens communs d'Ostrom, ont démontré leur efficacité. Une structuration bien pensée et une base démocratique ont permis d'aboutir à des résultats positifs en termes de gestion durable du point d'eau. Cependant, il est essentiel de souligner la nécessité d'ajustements contextuels pour garantir l'adaptabilité des règles aux spécificités locales.

Cette étude offre des enseignements précieux pour d'autres communautés rurales confrontées à des défis similaires, montrant que des négociations collectives bien menées, basées sur des principes de gestion des biens communs, peuvent être un catalyseur du développement durable. La pertinence de la théorie des biens communs d'Ostrom ressort comme un guide précieux pour la gestion participative et équitable des ressources naturelles au sein des communautés rurales.

Bibliographie

ADDEC, 2016, Korhogo/ Conflits éleveurs et agriculteurs: Des structures humanitaires interpellent l'état, journal ADDEC, « rapport »

Alfred Babo, 2003, Dynamique sociale et mutations dans le système de gestion du foncier en zone de savane : une réflexion à partir des cas des villages baoulé de Allokokro, Kouakro, Mandéké et Sahounty (Côte-d'Ivoire), « Thèse de doctorat », Université de Bouaké.

Camara, S., & Kone, B. (2021). "Water, Power, and Social Change: Perspectives from Rural Côte d'Ivoire." *Development and Change*

Elinor Ostrom, 1990, *Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action*, Cambridge University Press, 280 p.

- Guéhi Jonas IBO, 2007, « Fronts pionniers et retraits de terres : points de vue sur la sécurisation du foncier en Côte d'Ivoire », *Revue de Géographie Tropicale et d'Environnement*, n° 1, 3-19, EDUCI, Abidjan
- Kouassi, B., & Gbê, T. (2017). "Community Conflict and Natural Resource Management in Côte d'Ivoire: Insights from the Cavally Region." *African Geographical Review*
- Narayan, D., Patel, R., Schafft, K., Rademacher, A., & Koch-Schulte, S. (2000). "Voices of the Poor: Can Anyone Hear Us?" Oxford University Press.
- Peluso, N. L., & Watts, M. (2001). "Violent Environments." Cornell University Press.
- Ribot, J. C., & Larson, A. M. (2005). "Democratic Decentralization through a Natural Resource Lens: An Introduction." *World Development*.

LES LANGUES AFRICAINES DANS LE TISSU FRANÇAIS : QUELS ENJEUX ?

NEA MADOU ROGER

Institut National Supérieur des Arts et de l'Action Culturelle (INSAAC)

Abidjan Côte d'Ivoire.

neapewodudu@gmail.com

Résumé :

Un regard rétrospectif sur la littérature en général et en particulier le roman francophone, postcolonial voire postmoderne, révèle que celui-ci se caractérise par un langage hybride, composite, fait de la langue française et de langues locales. Faisant ainsi de l'espace romanesque, un espace multi relationnel et de dialogue culturel. L'insertion des langues et la transcription des habitudes communautaires africaines dans le texte français apportent de l'innovation et de la vitalité à la littérature tout en lui conférant un aspect esthétique par le jeu de modes combinatoires des mots qui offre à ceux-ci de nouvelles significations, faisant fi du purisme français. Ces écrits revendiquent ainsi une identité littéraire spécifique à l'Afrique. La langue française « africanisée ». De plus, ce langage composite, inscrit le roman dans un enjeu identitaire culturel qui rappelle si besoin en était, l'existence d'une culture africaine surtout en ces temps de globalisation et de mondialisation qui voient de nombreux africains de la diaspora, tout comme ceux vivant sur le territoire africain « déterritorialisés » et qui manifestent de plus en plus une envie ardente de voir leurs élites, leurs intellectuels, plus proches eux. Donc une littérature dans laquelle ils se sentent, ils se retrouvent, se réterritorialisent.

Summary:

A retrospective look at literature in general, and the French-language, postcolonial or even postmodern novel in particular, reveals that it is characterized by a hybrid, composite language, made up of French and local languages. This makes the novel a multi-relational space of cultural dialogue. The insertion of languages and the transcription of African community habits into the French text bring innovation and vitality to literature, while conferring an aesthetic aspect through the play of combinatory modes of words that offer them new meanings, flouting French purism. These writings thus lay claim to a literary identity specific to Africa.

The "Africanized" French language. What's more, this composite language places the novel at the heart of a cultural identity issue, a reminder, if one were needed, of the existence of an African culture, especially in these times of globalization, when many Africans in the diaspora, like those living on African soil, are "deterritorialized", and are increasingly eager to see their elites, their intellectuals, closer to them. So a literature in which they feel, they find themselves, they reterritorialize.

Introduction

Les langues africaines autrefois interdites dans les discours officiels, resurgissent aujourd'hui dans tous les discours et notamment dans la littérature africaine où elles sont sources d'inspiration, de créations originales qui ne manquent pas d'intérêts.

Nous sommes, en effet, loin de l'époque coloniale pendant laquelle les auteurs africains avaient un auditoire, un public-lecteur quasiment européen qui les « obligeait » à écrire selon les exigences académiques. Leur souci étant de montrer les prouesses dont un intellectuel africain était capable dans le maniement de la langue française en ce qui concerne l'espace francophone. Aujourd'hui avec l'alphabétisation qui va crescendo, un public africain a vu le jour et s'affirme au fil des ans malgré le coût du livre. Aussi des auteurs post-coloniaux se livrent-ils à une véritable décolonisation de leur outil d'expression en le rendant plus proche du public auquel ils s'adressent désormais « *Mon langage n'est jamais ésotérique ; je parle au peuple dont je suis partie intégrante* » (Nokan C. 1983 :73). On pourra également citer Tidiam DEM, qui parlant de son ouvrage *Masséni*, écrit : « *Roman de mœurs, ce petit livre ne prétend point satisfaire les amateurs de littérature. Ceux qui veulent des phrases bien tournées, des expressions de style élégant et poétique sauteront vingt feuillets pour en trouver la fin. Mais ceux qui liront avec patience, n'y recherchant qu'une*

source d'information connaîtront de l'Afrique un passé récent et déjà si lointain. » (1992 :5).

On verra ainsi avec certains auteurs une volonté manifeste de transgresser le français hexagonal pour dire et traduire les réalités locales. Aussi proposons-nous dans cette réflexion intitulée « *Les langues africaines dans le tissu français : quel enjeu ?* » de porter un regard critique sur la cohabitation de la langue française avec les langues locales dans le texte littéraire en général et romanesque en particulier. Cette étude, circonscrite au discours romanesque de J.M. ADIAFFI et Ahmadou KOUROUMA (le débat pourrait se poursuivre avec d'autres auteurs) s'appuie sur une méthode plurielle d'analyse de textes littéraires. Notamment la méthode anthropologique qui renvoie à l'idée d'une « *universalisation totémique qui ne bouscule pas seulement les frontières tribales, façonnant l'ébauche d'une société internationale* » (Lévi Cl.S.,1962 :221) et la sémiotique qui conçoit le texte littéraire comme un tout significatif : « *une tonalité significative, qui se donne comme premier objet une grammaire permettant de comprendre le passage du niveau de la manifestation du sens à celui de l'immanence et la corrélation entre forme et celle de l'expression* » (Gérard G.1996 :42). Nous convoquons également la narratologie qui « *se définit comme l'analyse des composantes et des mécanismes du récit (...), s'intéresse au récit comme mode de représentation verbale et de l'histoire. Elle répond à la question : qui raconte quoi et comment ?* » (Gérard G, 1996 :87).

Ces différentes options méthodologiques permettront d'appréhender notre réflexion axée autour de deux grands points : interférences linguistiques dans le texte français ; intérêts ou enjeux.

I. Interférences linguistiques ou insertion des langues locales dans le texte français

Nous entendons par langues locales, ces langues africaines qui font corps avec la langue française pour donner à l'énonciation son unité. Ces langues sont lisibles au niveau des anthroponymes, des toponymes et du discours proprement dit. Notre analyse, pour plus de concision, se limite au dernier niveau : le discours. A ce niveau, notre corpus intègre plusieurs langues locales, notamment l'Akyé, l'Agni, le Bhété et le Malinké, des langues toutes utilisées dans les communications en Côte d'Ivoire et dans la sous-région notamment au Burkina-Faso, en Guinée et au Mali pour le Malinké. Un tableau récapitulatif de toutes leurs intégrations dans le texte serait du superflu. En l'occurrence, nous nous sommes attardés sur les techniques ou les talents d'intégration. A ce niveau, nous avons retenu quatre (4) procédés. Le procédé métalinguistique, l'intégration directe avec explication, l'intégration totale sans explication et l'insertion par opposition.

I.1- Le procédé métalinguistique

Il consiste à traduire les termes étrangers au français entre parenthèses, entre guillemets ou entre tirets. Pour preuves, nous avons retenu les passages ci-dessous : trois (3) citations par auteur

❖ Avec Ahmadou KOUROUMA

1. « *La colonisation, les maladies, les famines, même les indépendances, ne tombent que ceux qui ont leur ni (l'âme), leur dja (le double) vides et affaiblis par les ruptures d'interdit et de totem* » (1970 :116)

2. « ... les survivants, y compris les femmes et les enfants [...], se sont entourés de seko (nattes de paille) et y ont mis le feu » (1990 :23)
3. « J'emploie les mots malinkés comme faforo ! (faforo ! signifie sexe de mon père ou du père ou de ton père.) comme gnamokodé ! (gnamokodé ! signifie bâtard ou batardise.) comme walahé ! (walahé ! signifie du nom d'Allah.) » (2000 :10)

Ici, nous constatons que Kourouma n'intègre que le Malinké, sa langue paternelle et maternelle. Qu'en est-il Adiaffi ?

❖ Les trois (3) relevés concernant Adiaffi

1. « - c'est bien toi, Mélédouman (soit : « je n'ai pas de nom », ou exactement : « on a falsifié mon nom) ? » (1980 :3)
2. « Batoni man bali, Bahifoué (ce sont les Bahifoué qui ont vendu le pays la nuit pour le manger, pour se nourrir de son sang) » (1992 :521)
3. « Jeu de la virilité, de la vérité et du mensonge, (...) Anahoré Atto (en Agni, « Anahoré » : vérité, « Atto » : mensonge... Ngodobo (en Agni : falsification perfide de la vérité par intérêt [...]) Nous sommes vos amis, Ngodobo, nous sommes là pour vous aider Ngodobo ouya, Nzopé (Nzopé : "mensonge" en attié... à vous sous-développer éternellement avec des sommes fabuleuses » (1992 :274-275)

Nous constatons qu'en plus de l'Agni sa langue paternelle et maternelle, J.M. Adiaffi intègre au texte français, l'Akyé et le Malinké. Mais que retenir de ce procédé métalinguistique ?

Pour nous, il est la marque d'une difficile cohabitation des différents registres. Le narrateur et le narrataire contraints à une pause matérialisée par une typographie pour faciliter la compréhension de la diégèse.

I.2- L'intégration directe avec explication

C'est une intégration sans aucune forme métalinguistique mais avec une explication immédiate ou éloignée. Ici nous avons retenu deux (2) illustrations par auteur :

❖ Avec KOUROUMA

1. « *Un génie est comme un homme et il existe pour tout individu un objet avec lequel on éteint la vie dans le corps, comme l'eau refroidi la braise ; (...) c'est notre Kala* » (1970 :130)
2. « (...) *quand un bilakro, un garnement, se soulage dans notre jardin, on ne s'abaisse pas à courir après lui, on cherche son père* » (1990 :171-172)

Dans le premier cas, l'explication vient avant. Les deux termes très éloignées (génie=kala). Dans le deuxième exemple, l'explication est immédiate, ce qui rapproche les deux termes (un bilakro, un garnement)

❖ Avec ADIAFFI

1. « - *Nana Yaki, Nana Yaki, à cause de Dieu, pitié, pitié, pitié. Yaki à cause de Dieu, de la terre et du ciel.*
- *Pitié, pitié, à cause de Dieu, pardon, pardon.* » (1980 :9)
2. « *Cette nuit, oh ! cette nuit solaire. La nuit des malheurs, la nuit du bonheur. Enai yé na, aujourd'hui, personne ne dort. Nous allons vivre la plus longue nuit de quarante-huit heures.* » (2000 :150-151)

Les constats retenus avec Kourouma, sont valables avec Adiaffi (Nana yaki éloigné de son explication :

chef pitié, pardon alors que Enai yé na est suivi immédiatement de son explication aujourd'hui personne ne dort).

De ces constats, nous retenons que ce procédé, masquant les signes méta discursifs, abolit les frontières typographiques et évite au lecteur une pause contrairement au premier. Il présage d'une cohabitation linguistique réussie mais ne résout pas moins le problème de compréhension qui pourrait se poser aux non-initiés aux différentes langues intégrées, surtout quand l'explication n'est pas immédiate.

1.3-L'intégration totale ou sans explication

Elle se fait avec ou sans la mise en évidence des syntagmes étrangers à la langue française. Ce procédé est de loin le plus utilisé par les deux (2) auteurs.

Avec Ahmadou Kourouma, on peut relever « *mobili* » (1970 :106) ; « *tomassini* » (1970 :111) « *houmba ! houmba* » (1970 :113) ou encore « *toubabs, nazaras* » (1990 :19) ; « *koutoubou* » (1990 :268). Le contexte d'occurrence permet de comprendre que dans l'ordre respectif : *mobili* = voiture, bagnole ; *tomassini* = remets à demain, à plutard ; *houmba !* = d'accord, merci ; *toubabs* = les blancs, français ; *nazaras* = ennemis ; et *koutoubou* = expression malinké qui marque l'étonnement, la stupéfaction.

Avec Jean-Marie Adiaffi, nous avons retenu en premier, les propos de ces artisans Agni médusés à la vue de Méledouman à sa sortie de prison dans un état piteux : « - *Nana yako, Nana yako, yako. Afai Manou (...) Borofoué Manou. Que Dieu te garde !* » (1980 :74). Ici aucune explication des mots et expressions intégrés dans le tissu français et le lecteur devra faire des recherches personnelles pour noter que « *Nana* » signifie chef, roi, que « *yako* » est un mot de compassion, de consolation adressée à toute personne subissant ou ayant subie des épreuves difficiles, de la frustration, de l'humiliation. « *Borofoué*

Manou » signifie : le monde des blancs. Le plus ingénieux dans ce procédé d'insertion est non seulement l'abolition parfaite des frontières entre ces langues africaines et le français mais également leur fusion totale quand Adiaffi précède les lexèmes Agni ou Bhété de déterminants français. Lisons-le dans la deuxième et troisième illustration

2^e « *mais l'amanié des amaniés, le mythe des mythes, l'annonce des annonces faite à Ehua par le messager venu d'Ebro escorté par une armée de génies, de fantômes, (...) magnifique cet amanié.* » (1992 :467)

3^e « *Bagnon, vêts-toi de ton yagbé frangé. Bagnon, prends ton bissa et dresse-toi sur tes beaux mollets pour attraper les cauchemars qui peuplent les nuits sans lunes !* » (2000 :157)

Dans le deuxième exemple, Adiaffi intègre des lexèmes agni : « **Amanié** » désigne le message, l'information qu'un visiteur apporte à son hôte. Quant à « **Ebro** », il désigne l'au-delà, la cité des morts présents dans le quotidien des vivants car en Afrique, les morts ne sont pas morts. Ils veillent sur les vivants.

Dans le troisième et dernier cas, ce sont des lexèmes Bhété incorporés (le Bhété est un peuple et une langue de la Côte d'Ivoire). Chez le peuple Bhété « **Bagnon** » désigne un bel homme à la fois intègre. C'est au cours d'une cérémonie populaire que sa désignation et son intronisation se déroulent. « **yagblé** » est sa tenue de parade. « **Bissa** » désigne chez le peuple bhété, la queue de l'animal (généralement une queue de bœuf facilement accessible) que le meilleur danseur ou chanteur tient en main. Il est différent du chasse-mouches confectionné à partir des feuilles de palmier ou de raphia.

A travers ce troisième procédé d'incorporation des langues locales, nous pensons que par moment, Ahmadou Kourouma et J.M. Adiaffi ignorent le narrataire qui ne partage pas leur culture linguistique ; soit consciemment parce que ne trouvant pas de synonyme, de correspondant, d'équivalent dans la langue

française ou inconsciemment, jugeant le lecteur suffisamment outillé pour comprendre ce qui est dit. Dans ce dernier cas, ils donnent l'impression de s'adresser à un public multilingue qui a une parfaite maîtrise des différentes langues convoquées. Ce procédé, qui pourrait dérouter plus d'un lecteur ne partageant pas leur ère culturelle dénote de la liberté linguistique que s'accordent ces auteurs pour exprimer leur identité africaine. (Nous y reviendrons).

1.4-Le procédé d'insertion par apposition

Ce procédé consiste à placer, à côté du lexème local, avant ou après, le mot ou groupe de mots français correspondant qui lui sert d'épithète en le précisant. Il est observable avec J.M. Adiaffi dans *Les naufragés de l'intelligence* sous formes de mot composé, comme on peut le lire : « *les gangs, sans imagination, ont adopté le nom de leur programme culturel : « les violeurs », « les salopards », nous on s'en fout-la-mort », (...), « Noutiakpa-les-méchants » » (2000 :281-282)*

Que retenir de ce procédé ? Contrairement aux précédents, le procédé d'incorporation par apposition présente un avantage réel pour le lecteur car il donne immédiatement la signification du mot ou expression locaux sans signe méta discursif, permettant par la même occasion à la narration de conserver sa linéarité et évite à l'énonciataire une pause qui pourrait briser son élan de lecteur.

Au total, tous ces procédés permettent à ces deux auteurs-la pratique ne leur est pas spécifique- de faire couler librement leurs pensées, leur imagination qui prend désormais source dans les langues locales. Langues locales présentes dans le texte littéraire par la transcription en français des interjections, des onomatopées, des expressions et tournures locales que l'on peut regrouper sous le vocable de lexicalités tropicales sources supplémentaires d'inspiration qui fournissent à la langue littéraire une valeur esthétique tout en lui conférant une couleur

africaine. Pour notre étude, nous nous limitons aux dernières composantes des lexicalités tropicales. Notamment les expressions et tournures locales.

1.5-Transcription d'expressions et tournures locales

La traduction en français des expressions et tournures des langues locales renvoie très souvent au français populaire ou au « nouchi » en Côte d'Ivoire. Et nous n'entrerons pas pour l'heure dans ce vaste champ langagier où mots et expressions évoluent au gré de l'imagination et de l'inspiration des acteurs. Nous faisons ici allusion à ce que Pierre Nda appelle : « *un effort de reproduction des habitudes langagières des communautés que décrivent les auteurs* » (2003 :152)

Et au nombre de la multitude des expressions et tournures locales qui pullulent les textes romanesques des deux auteurs, nous avons retenu les plus partagées par les différentes communautés ivoiriennes voire africaines sans prétendre à l'exhaustivité.

- ❖ La première expression à retenir notre attention est : « **demander/donner les nouvelles** ». Elle s'emploie à l'arrivée d'un visiteur. L'hôte demande les nouvelles et le visiteur donne les nouvelles. C'est-à-dire demander et dire l'objet de la visite. Que le visiteur soit familier ou non à son hôte. C'est un rituel auquel les deux parties se soumettent conformément à la tradition africaine. Et c'est dans ce sens que nous la lisons dans l'exemple ci-dessous : « *A demi étendu sur la chaise centrale, Vasoumalaye nous a demandé de donner les nouvelles.* » (A.K., 2004 :80)

- ❖ La deuxième expression est : « **demander la route** ». Elle est présente dans le discours romanesque de J.M. Adiaffi, notamment dans la *carte d'identité* (p109) et

silence, on développe (p113). Elle est également lisible avec Ahmadou Kourouma dans *En attendant le vote des bêtes sauvages* (p214) et *Quand on refuse on dit non* (p069). Cette expression est utilisée par un visiteur qui souhaite retourner ou prendre congé de son hôte. Et c'est à cette fin qu'elle est judicieusement employée par ces deux auteurs.

- ❖ La troisième illustration est une tournure « **laisser au bord de la route** » qui signifie ; exclure, laisser pour compte. On la retrouve avec J.M. Adiaffi lorsque N'da Tê cherche à justifier les actes ignobles de son gang (les justiciers de l'enfer) : « *nous devons prendre par la force et la violence notre part du gâteau juteux de la mondialisation de l'économie, du miel mondial qui exclut tant de monde, **qui laisse tant d'innocents au bord de la route** de la prospérité, impitoyablement.* » (2000 :54-55). Ici, la route est comparable au train du progrès, à l'aisance sociale. Ainsi, « **laisser au bord de la route** » ou « **rester au bord du village** » comme nous l'entendons souvent dans les conversations, signifierait « exclure/échouer socialement ».

Nous voulons clore ce volet des lexicalités tropicales par des expressions et tournures intégrant toutes le mot « **cœur** ».

- ❖ D'abord, Ahmadou Kourouma parlant de l'attitude de Fama suite à son accrochage avec Bamba à la cérémonie funéraire du septième jour de feu Koné Ibrahima, il écrit « *le cœur n'avait pas été froid et la langue était allée trop vite.* » (1970 :20). Ici, le cœur ne désigne pas l'organe régulateur de la circulation sanguine mais plutôt un « sentiment », un état d'âme et « n'avait pas été froid » est synonyme de « apaiser ». Ainsi, au plan grammatical français, cette phrase est correcte mais porte

à équivoque au niveau du signifié car l'auteur a voulu traduire le fait que Fama n'ait pas décoloré et ait accepté activement les excuses qui lui ont été présentées.

- ❖ Ensuite Jean-Marie Adiaffi par la voix d'Ehua Assé Aurore : « *j'ai cru que mon cœur allait s'envoler dans ma poitrine, y éclater, éparpiller !* » (1992 :100). Ici, l'allusion est faite à l'organe mais on ne s'imagine pas qu'il puisse s'envoler. Le disant, Ehua traduit son état d'âme. Elle fut prise d'effroi à l'annonce d'une arrestation imminente de son mari N'da Bettié Souman par les colons.
- ❖ Enfin, l'allusion à cet organe est faite par Maurice Bandaman dans *Même au paradis on pleure quelquefois* : « *le cœur d'Ekossia bondit dans sa poitrine* » (2001 :56) pour dire qu'elle eut peur.

Au total, l'incorporation des langues et des habitudes langagières locales dans le texte français, « africanise » l'outil de communication tout en donnant au texte une originalité qui ne manque certainement pas d'intérêt. Quel est donc l'intérêt ou quels sont les enjeux d'une telle écriture ? La réponse à cette question nous conduit à aborder le deuxième et dernier axe de notre réflexion.

II. Intérêt et enjeux de l'insertion des langues locales dans le texte français

Nous entendons par intérêt et enjeux, notre perception du sujet. Il s'agit donc, dans cette dernière partie de notre réflexion, de dire comment nous appréhendons l'insertion des langues et habitudes locales dans le discours romanesque africain précisément francophone. Cette perception, nous la saisissons à

deux niveaux : au plan purement littéraire et au plan socio-culturel.

II.1- Intérêt et enjeu littéraires

Pour Gérard Lezou Dago : « *le romancier n'est pas un journaliste, ni un reporter, encore moins un essayiste, c'est un artiste. C'est-à-dire, un créateur d'univers imaginaire* » (1977 :223). De ce point de vue, les récits d'Ahmadou Kourouma et de J.M. Adiaffi suscitent un intérêt littéraire dû à une écriture originale et une technique novatrice.

❖ Une écriture originale

L'originalité des récits de ces auteurs se manifeste par une volonté de « décoloniser » le roman qui se traduit par :

- Le mélange de genres littéraires sur le même espace romanesque
- La production de récits composites et polyphoniques
- La création d'anti-héros
- La création anthroponymique et toponymique à la fois métaphoriques et énigmatiques très imaginatifs qui ouvrent le champ à plusieurs interprétations
- L'intégration des genres oraux narratifs (le conte, le mythe, la légende) et poétiques (les proverbes, les chansons, l'épopée).
- Mais surtout la « décolonisation » de la langue d'écriture notamment le français pour les auteurs francophones. Cette « décolonisation » langagière se traduit par des écrits dans lesquels les modes combinatoires des mots donnent à ceux-ci de nouvelles significations, où le purisme grammatical importe peu, où les langues

locales font corps parfaitement avec la langue française même si quelquefois des heurts sont à signaler par la présence de signes typographiques. Cette technique consacre leur volonté d'écrire le roman autrement en innovant.

❖ Une écriture novatrice

L'incorporation des langues et des habitudes communautaires locales dans le texte littéraire permet à ces auteurs de réaliser un travail de « destruction » et de « reconstruction » tout en offrant une fiction de dépaysement qui engendre un espace de liberté d'expression dans lequel ils coulent leurs états d'âme. C'est une entreprise iconoclaste qui féconde la littérature en général et le roman en particulier. Elle affranchit le roman d'un modèle occidental contraignant en violant le code dogmatique et en s'inspirant des traditions africaines. Répondant par la même occasion à la question suivante : « pour qui et pourquoi écrit-on ? »

Au total, l'originalité et le caractère novateur de ces récits à travers les « audaces esthétiques » inscrivent le roman africain post-colonial, voire post-moderne dans une phase d'écriture de liberté, de rupture comme l'affirme Pierre Nda : « *un des traits remarquables des romanciers négro-africains de la nouvelle génération est, sans nul doute, cette volonté d'écrire autrement, ce souci d'une écriture nouvelle, libérée, novatrice.* » (1997 :119). Une nouvelle écriture qui, hormis l'esthétique littéraire, revêt un intérêt ou un enjeu socio-culturel.

II.2- Intérêt ou enjeu socio-culturel

Nous entendons par intérêt ou enjeu socio-culturel un niveau de concept, un système d'idées qui dominant l'esprit d'un individu ou d'une collectivité. Une idéologie, un principe de vie qui

structure tout acte. Et la littérature en général et le roman en particulier, œuvre de fiction mais aussi une réinvention du réel, demeure une écriture d'idéologie car selon Kouamé Kouamé : « *le réel est lui-même une tonalité complexe qui englobe aussi bien le concret que l'abstrait, aussi bien les êtres, les objets et les choses que les idées ou systèmes d'idées institutionnalisés ou non, et les mythologies individuelles ou collectives* » (1997 :49). C'est donc abusivement que l'on parle d'écrit engagé car il n'y a pas d'écrit neutre. Tout écrit est motivé par un concept de son auteur que le lecteur devra percevoir comme le rappelle Gérard Lezou Dago, se référant à Jean-Paul Sartre : « *“ tout ouvrage littéraire est un appel. Ecrire, c'est faire appel au lecteur pour qu'il fasse passer à l'existence objective le dévoilement que j'ai entrepris par le moyen du langage ”* » (1977 :212). Affirmation que soutient Frantz Fanon. Pour lui, les écrits africains véhiculent une certaine prise de conscience. Et c'est Bernard Mouralis qui se fait l'échec de cette remarque de Fanon : « *la recherche de la signification idéologique des faits examinés dans le texte, doit être le seul objectif vers lequel, doit tendre l'analyse de la littérature africaine.* » (1984 :245). Ceci dit, les écrits, qui insèrent les lexicalités locales, s'engagent dans une affirmation d'une identité culturelle.

❖ Pour une identité culturelle

La justification de notre analyse se lit dans la citation ci-dessous : « *l'insertion dans le texte écrit des formes de la littérature orale, permet au romancier et au lecteur de se territorialiser dans la production francophone, de s'y aménager un cadre où se réfracte leur propre identité linguistique et culturelle. Ce qui est nouveau, c'est que la tradition orale jouit désormais de prestige lié à la chose écrite et aux possibilités d'universalisation qu'offre le livre, phénomène qui s'apparente (...) à une revalorisation, à une*

« reconnaissance » (au sens idéologique) de l'oralité. Et c'est à ce niveau que la communication littéraire réalise un espace d'identité retrouvé. » (Kazi Nora A ; 1995 :323). Assez pour retenir que ces écrits sont une affirmation d'une identité culturelle. Leur univers scriptural nourrit le lecteur aux valeurs africaines pour prendre part à la culture de l'universel. Cette écriture s'affranchit également des préjugés stéréotypés du genre : « vous n'aviez rien ! vous n'étiez rien ! vous ne connaissiez rien ! (...) vous étiez des hommes « sans » sens. La France, dans sa générosité infinie, vous a tout apporté : culture, art, science, technique, soins, religion, langue. » (J.M. Adiaffi, 1980 :33). Certes, la culture africaine se coule encore pour une grande part dans un autre moule (les langues occidentales) et que vivement, il faille aller à des langues africaines d'expression littéraire. Pas par un nationalisme exacerbé ou par un chauvinisme, mais parce que quelque soit la beauté d'une traduction, elle manquera toujours ce petit quelque chose qui fait la spécificité de la langue originale et que la beauté de la culture de l'universel viendra de la diversité culturelle. Cependant, en attendant cet autre jour, la langue française ne devrait pas constituer un obstacle à l'expression de l'identité l'africaine et nous devons épouser la thèse d'Aimé Césaire qui dit ceci : « le français est pour moi un instrument mais il est tout à fait évident que mon souci a été de ne pas me laisser dominer par cet instrument, c'est-à-dire qu'il s'agissait moins de servir le français que de me servir du français pour exprimer nos problèmes antillais et exprimer notre « moi » africain. » (Hausser M. 1989 :543)

Conclusion

Quand il s'agit de la littérature africaine, l'on a souvent tendance à la comparer à la littérature occidentale. Alors, au terme de

notre réflexion intitulée : « *les langues africaines dans le tissu français : quel enjeu ?* », quels enseignements heuristiques retenir ?

L'incorporation des langues locales par le biais de divers procédés littéraires, la traduction et la transcription de certaines habitudes communautaires africaines dans le texte français, confirment la thèse de l'existence de la littérature africaine antérieure à l'époque coloniale. Aussi, par ce langage textuel, les auteurs africains post-coloniaux voire post-modernes, apportent-ils, à la littérature en général et au roman en particulier, une originalité et un bain de jouvence qui le transforment en un espace multi relationnel et de dialogue entre diverses cultures. Avec eux, le roman africain cesse définitivement d'être un appendice du roman occidental, pour devenir spécifique, identitaire comme le souligne Mohamadou Kane : « *le roman [africain] continue de puiser, les éléments qui fondent la spécificité et son identité, dans le discours oral et dans le conte traditionnel en particulier* » (1986 :69). Ces innovations formelles langagières, inspirées de l'art de vivre africain qui fondent sa spécificité, contribuent au renouvellement de la littérature en apportant un cachet esthétique certes. Mais, la perception de ces éléments ethnoculturels comme un simple décor ou un embellissement doit être réfutée. Cette forme d'écriture, en effet, inscrit les créations littéraires dans une dynamique de l'autre moi-même car si par l'usage de la langue française, les auteurs et le public africains se déterritorialisent, par « le recours aux sources », ils se reterritorialisent. Nous pouvons donc conclure, que ce style est motivé par une double quête identitaire : une identité littéraire et une identité socio-culturelle. Et la visée littéraire de ce style, qui « *crée un véritable réseau de correspondances qui rendent compte d'une vision profondément africaine* » comme le confie J. Chevrier (1987 :274), est de faire prendre conscience de l'existence d'une identité africaine car, bien qu'il ne soit plus aujourd'hui (21^e

siècle) question d'une Afrique sans culture, les préjugés coloniaux envers ce continent persistent. Et que la « décolonisation » des mentalités doit suivre la « décolonisation » littéraire, gage d'une présence effective et porteuse de sens de l'Afrique au rendez-vous de la culture de l'universel. Les universitaires devraient donc accompagner cette forme d'écriture, gage d'un développement endogène et durable.

Bibliographie

1. ADIAFFI J-M., (1980), *La carte d'identité*, Abidjan, CEDA
2. ADIAFFI J-M., (1992), *Silence, on développe*, Paris, Nouvelle du Sud
3. ADIAFFI J-M., (2000), *Les naufrages de l'intelligence*, Abidjan, CEDA
4. BANDAMAN M., (2001), *même au paradis, on pleure quelquefois*, Abidjan, NEI
5. BOKIBA A. P., (1998), *écriture et identité dans la littérature africaine*, Paris, Harmattan
6. CHEVRIER J., (1987), *Littérature africaine, histoire et grands thèmes*, Paris, Hatier
7. DEM T., (1977/1992), *Masseni*, Abidjan, NEA/NEI
8. DUCHET C., (1979), *Sociocritique*, Paris, Fernand Nathan
9. ESCARPIT R., (1970), *le littéraire et le social, Elements pour une sociologie de la littérature*, Paris, Flammarion
10. GALLIMORE R. B., (1996), *l'œuvre romanesque de J-M. Adiaffi*, Paris, Harmattan
11. GENGEMBRE G., (1996), *Les grands courants de la critique littéraire*, Paris, Seuil
12. GNAOULE O. B., (2000), *La littérature ivoirienne*, Abidjan/Paris, CEDA Karthala
13. GNAOULE O. B., (2012), *Dictionnaire des romans ivoiriens*, Harmattan

14. HAUSSER M., (1989), *Essai sur la poésie de la négritude*, Lille, Atelier de reproduction des thèses
15. KANE M., (1986), « du conte oral au roman » in *présence Africaine*, n°139, Paris
16. KAZI N. A., (1995), *Roman de langue française du carrefour de l'écrit de l'oral*, Paris, Harmattan
17. KOUAME K., (1997), « *texte romanesque et idéologie : cas du socialisme de Sembène Ousmane dans les bouts de bois de Dieu* », in *enquête*, n°1, Abidjan, PUCI
18. KOUROUMA A., (1970), *les soleils des indépendances*, Paris, Seuil
19. KOUROUMA A., (1990), *Monnè, outrages et défis*, Paris, Seuil
20. KOUROUMA A., (1998), *En attendant le vote des bêtes sauvages*, Paris, Seuil
21. KOUROUMA A., (2000), *Allah n'est pas obligé*, Paris, Seuil
22. KOUROUMA A., (2004), *Quand on refuse on dit non*, Paris, Seuil
23. LEZOU D. G., (1977), *la création romanesque devant les transformations actuelles en Côte d'Ivoire*, Abidjan, NEA
24. MOURALIN B., (1984), *littérature et développement*, Paris, Silex
25. NDA P., (2003), *l'écriture romanesque de Maurice Bandaman ou la quête d'une esthétique africaine moderne*, Paris, Harmattan
26. NEA M. R., (2014), *Ecriture des identités, le cas de : Ahmadou Kourouma, Jean-Marie Adiaffi et Maurice Bandaman* « thèse », Université Félix Houphouët Boigny, Département de lettres Modernes.
27. STRAUSS L. C., (1962), *la pensée sauvage*, Paris, Plon
28. ZEGOUA G. N., (1983), *les petites rivières*, Abidjan, CEDA

LA TRANSITION NUMERIQUE DANS LES PRATIQUES THEATRALES AU BURKINA FASO

Nongzanga Joséline YAMÉOGO

Université Yembila Abdoulaye TOGUYENI/ Burkina Faso

yameogojoceline@yahoo.fr

Résumé

Cette étude explore l'impact du numérique sur le théâtre burkinabè, un art traditionnellement ancré dans la communauté et la transmission orale. En s'appuyant sur des entretiens avec des acteurs clés du secteur, elle analyse comment les technologies numériques s'intègrent dans les pratiques théâtrales locales et transforment les relations entre les artistes, les œuvres et le public. L'étude met en évidence les nouvelles opportunités créatives et de diffusion offertes par le numérique. En s'inscrivant dans le cadre théorique des études culturelles et des sciences de l'information et de la communication, notamment les travaux de Pierre Lévy et de Dominique Pasquier, cette recherche vise à comprendre comment le numérique, vecteur d'intelligence collective et de dématérialisation du spectacle, transforme en profondeur le paysage théâtral

Mots clés : *Pratiques théâtrales, intelligence collective, cyberspace, dématérialisation, hybridation*

Abstract

This study explores the impact of digital technology on Burkinabe theater, an art form traditionally rooted in community and oral transmission. Based on interviews with key players in the sector, it analyzes how digital technologies are being integrated into local theatrical practices and transforming the relationships between artists, works and audiences. The study highlights the new creative and dissemination opportunities offered by digital technology. Drawing on the theoretical framework of cultural studies and information and communication sciences, notably the work of Pierre Lévy and Dominique Pasquier, this research aims to understand how digital technology, as a vector of collective intelligence and dematerialization of performance, is profoundly transforming the Burkinabe theatrical landscape.

Key words: *Theatrical practices, Collective intelligence, Cyberspace, Dematerialization, Hybridization*

Introduction

Dans un petit village du Burkina Faso, la scène d'un théâtre traditionnel se transforme en plateau de tournage pour une diffusion en direct sur les réseaux sociaux. Ce spectacle hybride, mêlant les codes ancestraux du théâtre et les outils numériques, illustre à merveille l'évolution profonde des pratiques théâtrales dans le pays. Cette anecdote soulève une question centrale : comment le numérique, vecteur de mondialisation, s'immisce dans un art aussi profondément ancré dans la tradition et la communauté que le théâtre burkinabè ? Notre recherche sur le sujet, *La transition numérique dans les pratiques théâtrales au Burkina Faso* vise à explorer les modalités d'intégration du numérique dans les pratiques théâtrales locales et à en évaluer les impacts. En s'appuyant sur les travaux de Pierre Lévy et de Dominique Pasquier, nous formulons l'hypothèse que le numérique, tout en posant des défis, offre de nouvelles opportunités de création et de diffusion pour le théâtre burkinabè.

Pierre Lévy (1990), dans son ouvrage *Les Technologies de l'intelligence*, conçoit le cyberspace comme un lieu de co-construction de savoirs et de cultures. Cette vision s'applique particulièrement bien au théâtre numérique qui favorise une interaction plus étroite entre les artistes et le public, donnant naissance à une intelligence collective. La notion de rhizome, chère à Lévy, illustre parfaitement la diffusion démultipliée des spectacles numériques à travers les réseaux sociaux. De son côté, Dominique Pasquier souligne les mutations du spectacle vivant et l'hybridation des genres qui en résultent. Le théâtre numérique, en brouillant les frontières entre les différentes formes d'art, s'inscrit pleinement dans cette dynamique. En combinant ces deux perspectives, notre étude permettra d'analyser les spécificités du théâtre numérique au Burkina Faso

et de mettre en évidence les potentialités créatives offertes par ces nouvelles technologies. Dès lors, notre objectif est triple : primo, comprendre les motivations qui poussent les acteurs culturels burkinabè à adopter le numérique, en s'appuyant sur les concepts de Lévy pour analyser les dynamiques d'intelligence collective à l'œuvre ; deusio, analyser les modalités d'intégration du numérique dans les pratiques théâtrales locales, en étudiant les formes d'hybridation entre le traditionnel et le numérique, à la lumière des travaux de Pasquier. Et tertio, évaluer les impacts de cette transition numérique.

Notre recherche repose principalement sur une analyse qualitative basée sur des entretiens semi-directifs réalisés auprès d'une vingtaine d'acteurs clés du théâtre burkinabè. Les critères de sélection des personnes interrogées prennent en compte la diversité des profils et la variété des projets menés. L'étude s'organise en trois parties : tout d'abord, les raisons de la transition numérique, ensuite les modalités d'intégration et enfin, l'impact du numérique sur la pratique théâtrale. En intégrant les travaux de Lévy et de Pasquier, notre recherche vise à apporter un éclairage original sur les transformations du théâtre burkinabè à l'ère du numérique, en soulignant les enjeux liés à la création, à la diffusion et à la réception des spectacles dans un contexte marqué par la mondialisation et les nouvelles technologies.

1. Les raisons de l'intégration du numérique dans la pratique du théâtre burkinabè

La numérisation du secteur théâtral burkinabè s'inscrit dans une dynamique plus large de transformation des industries culturelles. Cette évolution est motivée par une convergence de facteurs internes et externes.

Au cœur de cette transformation, on retrouve la volonté des acteurs culturels burkinabè d'innover et de se professionnaliser.

Comme le souligne Prosper Kompaoré, fondateur de l'Atelier Théâtre Burkinabé (ATB), la numérisation offre de nouvelles perspectives créatives. En effet, en enregistrant et en diffusant les spectacles en ligne, les artistes touchent un public plus large, y compris ceux qui ne peuvent pas assister physiquement aux représentations. Cette accessibilité accrue, telle que l'envisageait Kompaoré, contribue à démocratiser la culture et à préserver le patrimoine théâtral pour les générations futures.

Cette dynamique d'innovation est renforcée par l'émergence d'une intelligence collective numérique, telle que théorisée par Pierre Lévy. Les réseaux sociaux et les plateformes en ligne favorisent la création de communautés autour des arts de la scène, permettant ainsi aux artistes et aux spectateurs d'interagir, de partager leurs expériences et de co-construire de nouvelles formes d'expression. Cette dynamique trouve un écho particulier dans les propos d'Aristide Tarnagda qui souligne l'importance de la numérisation pour partager son approche du théâtre à un public plus large. En effet, les plateformes numériques offrent une opportunité unique d'étendre l'audience du théâtre et de créer un dialogue entre les artistes et un public plus diversifié, géographiquement et culturellement.

Parallèlement, la mondialisation, accélérée par les phénomènes de globalisation, pousse les acteurs culturels burkinabè à s'adapter aux normes internationales tout en préservant leur identité culturelle. Comme le souligne Pasquier, les compagnies théâtrales burkinabè, en s'appropriant les outils et les pratiques numériques issus de la mondialisation, parviennent à proposer des créations originales qui résonnent auprès du public local et international. Cette adaptation aux nouvelles technologies, telle que prônée par Aristide Tarnagda, permet aux artistes burkinabè de s'inscrire dans les échanges artistiques internationaux et de valoriser leur patrimoine culturel à l'échelle mondiale. Le numérique devient ainsi un vecteur de transmission et de valorisation du patrimoine culturel, tout en permettant aux

artistes burkinabè de s'adapter aux évolutions rapides du paysage artistique mondial.

La transition numérique du théâtre burkinabè est à la fois un reflet des transformations profondes du secteur culturel et une opportunité pour les artistes burkinabè de renouveler leurs pratiques, d'élargir leur public et de renforcer leur visibilité à l'échelle internationale. Cette transition, soutenue par une dynamique d'innovation interne, par les possibilités offertes par les espaces numériques et par les processus de globalisation, s'inscrit pleinement dans la vision de Prosper Kompaoré qui voyait dans la numérisation un levier essentiel pour développer le théâtre burkinabè.

2. Les modalités d'intégration du numérique dans le théâtre burkinabè

L'intégration du numérique dans le théâtre burkinabè suit une trajectoire évolutive, marquée par une hybridation progressive des codes traditionnels et des innovations technologiques. Cette dynamique, qui s'inscrit dans le cadre plus large des transformations numériques des industries culturelles décrites par Pierre Lévy, se manifeste de manière particulièrement intéressante au Burkina Faso. Les études de cas de l'Atelier Théâtre Burkinabè (ATB) de Prosper Kompaoré, du Carrefour International de Théâtre de Ouagadougou (CITO) et des étudiants de l'Université de Fada N'Gourma illustrent bien cette hybridation.

Face à la crise sanitaire de 2019, l'ATB a fait preuve d'une grande réactivité en mettant à disposition du public l'intégralité de sa programmation sur sa plateforme en ligne. Cette initiative novatrice a permis de maintenir le lien avec les spectateurs et d'explorer de nouveaux modes de diffusion.

Au CITO, le public est littéralement plongé au cœur de l'action grâce à une utilisation ingénieuse des effets sonores. Du

crépitement de la pluie au fracas des armes, chaque bruit est minutieusement conçu pour créer une immersion totale dans l'univers des pièces et transporter le spectateur dans un autre monde.

Les étudiants de Fada N'Gourma, enfin, incarnent une nouvelle génération de créateurs qui maîtrisent les outils numériques dès leurs premiers pas sur scène. En utilisant des logiciels de création virtuelle, ils transforment un spectacle joué en plein jour en une expérience nocturne envoûtante, témoignant ainsi d'une grande créativité et d'une adaptation rapide aux technologies.

Initialement, les expérimentations étaient ponctuelles, les compagnies intégrant progressivement des éléments numériques dans leurs productions. Cette phase d'exploration est comparable à la formation de "collectifs intelligents" décrits par Lévy, où les artistes, les techniciens et le public co-construisent de nouvelles formes d'expression. Ces premières expériences permettent de tester les potentialités du numérique et de familiariser les acteurs du secteur avec ces nouvelles technologies.

Progressivement, les projets se structurent et deviennent plus ambitieux, donnant naissance à des spectacles hybrides. Cette évolution témoigne d'une volonté de créer des expériences immersives et interactives, répondant ainsi aux attentes d'un public de plus en plus familier avec les technologies numériques. Cette tendance s'inscrit dans le concept de "globalisation" développé par Dominique Pasquier, où les cultures locales s'adaptent aux influences globales tout en préservant leur identité. Le théâtre burkinabè, en intégrant le numérique, s'inscrit dans cette dynamique, en proposant des créations originales qui mêlent les codes traditionnels et les innovations technologiques.

L'hybridation des codes est au cœur de cette transformation. Le numérique est utilisé pour enrichir les représentations traditionnelles, en créant des effets spéciaux, des projections vidéo ou des interactions avec le public. Ces nouvelles formes

d'expression permettent de repenser les rapports entre la scène et la salle, entre l'acteur et le spectateur. Le théâtre immersif et la réalité virtuelle offrent de nouvelles perspectives pour explorer les limites de la représentation et créer des expériences sensorielles inédites.

3. L'impact du numérique sur la pratique théâtrale au Burkina Faso

L'intégration du numérique dans le théâtre burkinabè offre de nouvelles perspectives tout en posant de nouveaux défis. D'un côté, il permet d'élargir le public, notamment les jeunes générations, en proposant des expériences immersives et interactives qui répondent à leurs attentes. Comme le souligne Marc Arnold, un jeune spectateur, "Grâce aux effets spéciaux et aux projections vidéo, j'ai l'impression d'être plongé au cœur de l'action. C'est une expérience unique qui me donne envie de revenir au théâtre." Cette hybridation entre le traditionnel et le numérique donne naissance à de nouvelles formes d'expression artistique, suscitant l'enthousiasme des spectateurs en quête de nouveautés. La pandémie de Covid-19 a mis en évidence tout le potentiel de cette transformation numérique. Grâce à la diffusion en ligne de ses spectacles, l'Atelier Théâtre du Burkina (ATB) a permis à de nombreux spectateurs, comme Mariam, Paul, Noëlla, Moussa pour ne citer que quelques noms des personnes interrogées, de continuer à profiter du théâtre, malgré les restrictions sanitaires. "Pendant le confinement, les spectacles en ligne de l'ATB m'ont permis de décompresser et de tenir le coup de l'isolement. C'était une bouffée d'oxygène et un moyen de me cultiver", confie Alexandra.

Certains spectateurs, par contre, comme Fatimata, Ludovic, Angela, Mahamoudou, expriment des préoccupations : "J'ai

peur que le numérique ne vienne remplacer le contact humain et la magie du théâtre traditionnel. Les écrans, c'est bien, mais il ne faut pas oublier l'importance de partager un moment ensemble dans une salle." Enfin, il est essentiel de veiller à ce que cette évolution numérique ne se fasse pas au détriment de l'expérience collective et du lien social propre au théâtre, qui restent au cœur des attentes de nombreux spectateurs

Certes, cette hybridation entre le traditionnel et le numérique correspond aux attentes de quelques spectateurs. Toutefois, elle soulève des questions importantes. Les investissements nécessaires pour produire des spectacles numériques sont conséquents, nécessitant la mise en place de modèles économiques durables. Par ailleurs, la protection de la propriété intellectuelle et le respect de la vie privée sont des enjeux cruciaux, tout comme l'impact environnemental des technologies utilisées. En parallèle, le numérique offre l'opportunité d'archiver les spectacles, préservant ainsi un précieux patrimoine culturel. Ces archives numériques permettent de documenter l'évolution du théâtre burkinabè, de le rendre accessible à un public plus large et de le transmettre aux générations futures. Pour soutenir ce développement, il est nécessaire de favoriser la formation des artistes, de développer des infrastructures adaptées et de créer des partenariats. Le théâtre numérique, en s'appuyant sur les spécificités culturelles du Burkina Faso, peut ainsi devenir un vecteur de création, d'innovation et de dialogue interculturel.

Conclusion

La révolution numérique transforme en profondeur le paysage théâtral burkinabè, offrant de nouvelles perspectives créatives et de diffusion tout en posant de nouveaux défis. S'appuyant sur les

travaux de Lévy et Pasquier, notre étude révèle comment les acteurs culturels burkinabè s'approprient les outils numériques pour élargir leur public, renforcer leur visibilité internationale et expérimenter de nouvelles formes d'expression artistique. Cependant, cette transition numérique, bien que prometteuse, soulève des questions cruciales liées à l'accès aux technologies, à la protection des données personnelles et à la préservation des spécificités culturelles. Pour garantir une intégration numérique réussie et inclusive, il est impératif de mettre en place des politiques publiques favorisant l'accès équitable aux outils numériques, la formation des acteurs culturels et la protection des données personnelles. En effet, si le numérique offre au théâtre burkinabè de nouvelles opportunités de développement, il est essentiel de veiller à ce que cette transformation ne se fasse pas au détriment de son identité et de sa diversité.

Références bibliographiques

- Henry Jenkins (2013), *La Culture de la convergence. Des médias au transmédia* trad. de l'anglais par C. Jaquet, Paris, A. Colin/Ina Éd., coll. Médiacultures
- Pasquier, D. (2003). *Le Spectacle vivant : mutations et enjeux*. Armand Colin.
- Pasquier, Dominique (2004) *Les mutations du spectacle vivant*. Armand Colin
- Paul Hodkinson (2010), *Media, culture and society : An introduction*. Sage Publications.
- Pierre Lévy (1990), *Les technologies de l'intelligence. L'Avenir de la pensée à l'ère informatique*, Paris, La Découverte, coll. Sciences et société
- Pierre Lévy (2013), *L'intelligence collective : Pour une anthropologie du cyberspace*, La Découverte

Pierre Médéhouégnon (2010), *Le théâtre francophone de l'Afrique de l'ouest. Des origines à nos jours*, Cotonou, CAAREC Editions, 2010.

L'UNIVERSITE ET L'INSERTION PROFESSIONNELLE DES DIPLOMES DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, QUELLE (S) RESPONSABILITE (S) MUTUELLE(S) ?

OUATTARA Issa

Assistant en socio-anthropologie, Centre universitaire de Manga

(Université Norbert Zongo)

issa_o.ouattara@yahoo.fr

(+226 71 61 69 01)

Résumé

Les difficultés d'insertion professionnelle sont parfois appréhendées sous l'angle de l'inadéquation de la formation avec les besoins réels du pays. Selon cette logique, les domaines de formation du système d'enseignement ne sont pas le plus souvent fondés sur les besoins en capital humain des secteurs d'activités prioritaires du pays. De ce point de vue, les sortants du système d'enseignement peinent à se trouver un emploi en rapport avec leur profil de formation. Il se pose également le problème de la qualité des formations dispensées. Tout ceci implique la responsabilité de l'université et dans une vision élargie, la politique publique en matière de formation supérieure. Le présent papier vise à questionner la perception de l'université sur la responsabilité des diplômés dans leur insertion professionnelle. Il planche ainsi sur la question suivante : comment les l'université appréhende les difficultés d'insertion professionnelle de ses diplômés ? A travers une méthode qualitative basée sur les entretiens semi-directifs auprès des enseignants du supérieur et du personnel administratif, il ressort que le savoir acquis à l'université, matérialisé par les diplômes, offre plusieurs clés aux diplômés. Il leur appartient alors de savoir ouvrir les portes professionnelles qu'ils désirent ; autrement, à savoir vendre leurs compétences.

Mots clés : *Responsabilité ; insertion professionnelle ; Compétences ; clés, enseignement supérieur*

Abstract

The difficulties of professional integration are sometimes understood from the point of view of the inadequacy of training with the real needs of the country. By this logic, areas of education in the education system are most often not based on the human capital needs of the country's priority sectors of activity. From this point of view, school leavers struggle to find a job that matches their profile training. There is also the problem of the quality of the training provided. All this implies the responsibility of the university and, in a broader vision, of public policy in the field of higher education. This paper aims to question the university's perception of the responsibility of graduates in their professional integration. It thus works on the following question : how do universities deal with the difficulties of professional integration of its graduates? Through a qualitative method based on semi-structured interviews with higher education teachers and administrative staff, it appears that the knowledge acquired at the The university, symbolized by the diplomas, offers several keys to graduates. It is then up to them to know how to open the professional doors they want, otherwise, to know how to sell their skills.

Keywords : *Accountability; professional integration; Skills; Keys, Higher Education*

Introduction

Les problèmes d'insertion professionnelle sont le plus souvent analysées sous l'angle de l'inadéquation des formations avec les besoins réels du pays (Bernier & al. 2017). La logique qui sous-tend cette conception est que les domaines de formation du système d'enseignement supérieur ne sont le plus souvent pas fondés sur les besoins en capital humain des secteurs d'activités prioritaires du pays (Leroux, 1995 ; Hartog, 1999 ; Dupray, 2000). Il se pose également le problème de la qualité des formations dispensées. De ce point de vue, les sortants de l'enseignement supérieur peinent à se trouver un emploi en rapport avec leur profil de formation initial.

Tout ceci implique la responsabilité de l'université et dans une vision élargie, de la politique publique en matière de formation supérieure. En effet, elles sont vues comme les principales responsables des tares du système éducatif, spécifiquement, de l'enseignement supérieur.

Le rôle de l'université dans le processus d'insertion professionnelle de ses formés, a été au cœur des réflexions des chercheurs. Ainsi, il ressort que le temps où le diplôme à lui seul s'imposait, semble révolu ; laissant de plus en plus la place au concept d'employabilité. Ainsi la majorité des entreprises s'attend-elle à avoir des diplômés déjà compétents (Parlier, 2009). Dans ce sens, il devient nécessaire de remettre en cause la hiérarchisation des savoirs. Les formations disciplinaires ne suffisent plus à elles seules pour obtenir un emploi ou pour avoir une compétence dans l'emploi occupé. La question est alors de savoir comment combiner savoirs théoriques et savoirs pratiques ; d'où la nécessité d'« une fertilisation croisée et coproduite avec le milieu du travail ». (Pérennès, 2013 p. 48). Pour parvenir à cette fin, l'auteur invite les universités à fournir aux diplômés, la diversité des savoir-faire et des compétences dont a besoin le monde de l'emploi. Tout cela n'est possible que si les universités acceptent d'innover leurs cursus et leurs méthodes d'enseignement de manière à combiner les compétences générales utilisées sur le marché du travail et les compétences disciplinaires spécifiques. Dans cette logique, l'objectif est de délivrer des diplômes ayant une valeur professionnelle au regard des attentes du marché du travail (Pérennès, 2013). De ce fait, certaines universités ont inclus dans leurs attributions, la mission d'accompagner le processus d'insertion professionnelle de leurs diplômés à travers des stratégies diverses. Par exemple, l'Université de Bretagne sud en Grande Bretagne a initié le Projet Personnel et Professionnel (PPP) à l'instar de bien d'autres universités britanniques et européennes (Ouattara, 2022). C'est une méthode

d'accompagnement des étudiants dans la conception de leur projet professionnel. Ce projet, constitue ainsi une sorte de boussole qui les oriente dans leurs formations.

La question fondamentale qui se pose au système d'enseignement est celle de l'insertion professionnelle du nombre en croissance continue des diplômés mis sur le marché de l'emploi. En effet, dans la plupart des pays du monde, l'offre de diplômés n'est pas suivie d'une amélioration proportionnelle des conditions d'insertion professionnelle. Ce constat amène certains chercheurs (Leroux, 1995 ; Hartog, 1999 ; Dupray, 2000) à faire état d'un surinvestissement éducatif au regard des difficultés d'insertion professionnelle rencontrées. A cet égard Dupray (2000, p.2) s'interroge « quant à la nécessité de favoriser une production importante de diplômés dans le système éducatif, dès lors que le diplôme ne parait pas assurer des conditions d'emploi à la hauteur des investissements temporels et financiers consentis pour l'acquérir ». Dans une certaine mesure, cette préoccupation semble se justifier ; toutefois, chaque formation doit être replacée dans une logique de contribution à la formation de cadres nécessaires aux besoins de développement. L'université a toujours été perçue comme le socle de production de connaissances et de capital humain nécessaires au développement socioéconomique d'un pays. Au regard de l'importance du rôle qu'elle joue dans la vie d'une nation, il lui est attendu, les filières de formation en fonction des besoins du pays en capital humain. Cependant, la préoccupation fondamentale est de savoir comment améliorer les indicateurs en matière d'éducation, en tenant à la fois compte des besoins de développement du pays et l'employabilité des produits qui y sortent.

Le présent papier, dans une dynamique inverse, vise à questionner la responsabilité de l'université dans l'insertion professionnelle des diplômés. Cela, dans un contexte où la responsabilité sociétale des universités est attendue de nos jours

par rapport à l'efficacité externe de ses offres de formation (Pérennès, 2013). En outre, l'article s'est donné pour objectif d'analyser la responsabilité des diplômés en ce qui concerne leur employabilité. Ainsi, notre réflexion s'articule autour de la question suivante : Comment l'université appréhende les difficultés d'insertion professionnelle de ses diplômés et comment les diplômés appréhendent leur insertion professionnelle ? Pour répondre à ces questions, l'article est structuré en trois grands axes à savoir la méthodologie ; les résultats et la discussion.

1- Méthodologie

La présente recherche s'est fondée sur une méthode qualitative basée sur des entretiens semi-directifs auprès de 15 enseignants du supérieur, 10 personnes de l'administration universitaire, 10 employeurs et 15 diplômés ; soit un total de 50 entretiens. Ces personnes ont été sélectionnées par choix raisonné avec comme principaux indicateurs, l'expérience professionnelle, le genre, l'âge, pour ce qui est des enseignants et du personnel de l'université. En ce qui concerne les diplômés, la filière, le genre, l'âge, le statut professionnel, ont été considérés. Les personnes concernées par notre enquête de terrain ont été sélectionnées dans trois universités différentes afin de diversifier le plus possible l'origine des informations collectées. Il s'agit de l'Université Joseph Ki-Zerbo ; de l'Université Norbert Zongo et de l'Université Thomas Sankara. Les employeurs ont également été choisis en appliquant le principe de la diversification du domaine d'activité professionnelle. 05 agents enquêteurs ont été recrutés à cet effet et supervisés par nous-même.

Avec le consentement des enquêtés les entretiens ont été enregistrés à l'aide de dictaphone puis retranscrits et organisés en thématique afin de faciliter l'analyse de contenu et l'analyse comparative des informations recueillies.

Par ailleurs, une revue documentaire a été utilisée pour enrichir les analyses.

2- Résultats

Les résultats de la recherche se présentent en deux grands axes qui déclinent les responsabilités réciproques de l'université et des étudiants en ce qui concerne la problématique de l'insertion professionnelle des sortants de l'enseignement supérieur.

De la responsabilité de l'université

La responsabilité de l'université concernant l'insertion professionnelle des diplômés de l'enseignement supérieur se dégage à la fois des propos des diplômés, du personnel administratif, des enseignants du supérieur et des employeurs. Ainsi, il ressort que la plupart des formations restent plus théoriques que pratiques. Cela donne l'impression que le monde universitaire n'entretient pas un dialogue constant avec celui de l'emploi afin de s'adapter d'une manière continue aux exigences dynamiques des employeurs. Les propos d'un enseignant à l'Université Joseph Ki-Zerbo illustre ce constat :

« Les universités se contentent parfois de donner des formations beaucoup plus théoriques que pratiques. Cela ne permet pas, au regard du monde de l'emploi très exigeant, de mettre sur le marché de l'emploi, des diplômés plus compétitifs. Nous avons [les universités] intérêt à donner un caractère plus pratique à nos formations afin de les adapter aux besoins en compétences des employeurs ».

Par ailleurs, on note une absence de mécanisme de suivi de l'insertion professionnelle des diplômés dans les universités qui ont fait l'objet de notre investigation de terrain. Cette absence de dispositif de suivi de l'insertion professionnelle ne permet pas d'analyser l'efficacité externe des filières de formation. En outre, elle ne favorise pas une prise de connaissance du

« feedback » du monde de l'emploi sur les diplômés insérés afin de savoir si les diplômés mis à la disposition du monde de l'emploi, parviennent à répondre efficacement aux exigences de celui-ci (Ouattara, op-cit). Toute chose qui interpelle éventuellement sur la nécessité de relecture des curricula qui occupent une place de choix dans la formation des diplômés compétitifs sur le marché de l'emploi. En effet, Les curricula se présentent comme la charpente d'une formation car ils définissent les connaissances et les qualifications à faire acquérir aux étudiants. De ce fait, ils ont une incidence indéniable, notamment sur l'efficacité externe de la formation car en définissant le contenu des connaissances, donc de compétences théoriques ou pratiques, ils influencent l'employabilité des diplômés qui y sortent. Les curricula sont dynamiques et sont de ce point de vue, soumis aussi bien à l'évolution des connaissances dans les différentes disciplines que dans les secteurs de formation concernés. Demeuse (2013) souligne qu'ils sont liés aux changements intervenus au sein de l'institution de formation ou au niveau des politiques économiques, sociales, techniques et culturelles de la société. Ainsi, si la part de responsabilité de l'université est établie à travers ces données de terrain, qu'en est-il de celle des diplômés de l'enseignement supérieur ?

De la responsabilité des diplômés de l'enseignement supérieur

Il ressort des entretiens avec les enseignants et le personnel administratif du monde universitaire, que le savoir acquis à l'université offre plusieurs potentielles opportunités aux diplômés que ceux-ci sont censés pourvoir saisir. Cela s'entend par exemple, par le fait d'avoir un esprit entrepreneurial, c'est-à-dire à pouvoir se rendre plus employable en sachant « vendre » ses compétences, etc.

Par ailleurs, il se dégage une non proactivité des diplômés qui ne leur donne pas une certaine lecture anticipée du marché de l'emploi afin d'adapter leur profil de qualification à l'évolution du marché de l'emploi ; par exemple, à travers des formations ou des stages pratiques. Dans la même dynamique, Tchibozo (2001) souligne que certains diplômés n'appréhendent pas assez le processus d'insertion professionnelle comme « un construit global » dont ils sont les principaux acteurs. En d'autres termes, ils sont au cœur de leur employabilité à travers leur capacité à développer des stratégies pour s'affirmer sur le marché de l'emploi.

Dans la même optique, l'enquête de terrain relève, en ce qui concerne les stratégies de quête d'emploi, une insuffisance d'optimisation par les diplômés, de leur chance d'obtention d'emploi. En effet, il ressort que la majorité des diplômés impliqués dans la présente recherche, orientent plus la recherche d'emploi vers les opportunités les plus accessibles du fait de la disponibilité d'information sur celles-ci. Ainsi, en focalisant leur attention sur ces offres, beaucoup de diplômés n'explorent pas assez les opportunités des secteurs d'emploi du privé qui paraissent plus difficiles d'accès, mais n'en demeurent pas moins des opportunités à exploiter. Dans cette dynamique, un diplômé en économie à l'Université Norbert Zongo (Koudougou, Burkina Faso) se justifie « ... souvent c'est par réalisme que nous nous focalisons sur les concours de la Fonction publique qui n'exigent pas une expérience professionnelle. Les offres d'emploi dans le privé sont non seulement très exigeantes en matière d'expérience professionnelle, mais aussi, il est difficile d'obtenir les informations sur ces offres, car celles-ci circulent parfois dans un cercle restreint... »

Par ailleurs, en se “rabattant” massivement sur les offres d'emploi les plus accessibles, cela accroît la pression de la

demande sur celles-ci, occasionnant par ricochet le chômage d'une proportion des demandeurs de ces offres.

3- Discussion

La responsabilité des universités dans l'insertion professionnelle n'est pas une préoccupation nouvelle, certes, mais elle continue à nourrir les réflexions. En effet, L'université est historiquement considérée comme le centre de production du savoir. A ce titre, dans la cité grecque, elle était le lieu où les étudiants, en disciples, venaient à la rencontre des savants pour y « vivre dans une atmosphère de quête intellectuelle et même spirituelle. » (Quashie, 2006, p5). De nos jours, venir à l'université, au-delà de la quête du savoir, signifie plus, la recherche d'une formation universitaire susceptible de déboucher sur un emploi. C'est donc dire que l'attente d'un étudiant se définit actuellement plus par l'obtention d'un emploi à la fin de son cursus. Dans cette optique, la quête de stratégies censées favoriser l'insertion des diplômés, (pour ne parler que des diplômés) constitue l'une des préoccupations majeures dans les politiques ou les projets de société des différents États. Dans cette perspective, Quashie (2006) relève que deux concepts essentiels ont fait leur apparition dans les politiques d'enseignement supérieur des pays africains en particulier, à savoir la professionnalisation et l'adéquation formation-emploi. Il s'agit à travers ces concepts, de calquer les formations sur les tendances de l'économie nationale ou internationale.

Il a été dans cette logique, mis en place dans beaucoup d'universités, des filières dites professionnelles. Ainsi, par exemple dans les Instituts Universitaires de Technologie (IUT), des formations de courte durée (deux à trois ans) sont données aux étudiants afin de leur permettre de rentrer directement dans la vie active à la fin de leur formation. Cette professionnalisation a aussi concerné l'insertion dans les formations classiques, des

modules de formation qui préparent à la vie active. Plus récemment encore, dans la dynamique du système Licence-Master-Doctorat, beaucoup d'universités s'engagent davantage dans la mise en place des licences et des masters professionnels dans différents domaines.

Ainsi, l'université est invitée davantage à redéfinir son autonomie en s'ouvrant d'avantage à la société contemporaine envers laquelle, elle a une responsabilité qui va au-delà de la production de savoirs et de la formation des cadres nécessaires au développement d'un pays (Landenne, 2020). Dans cette dynamique, contrairement à une certaine conception, il a été de plus en plus défendue, l'idée d'intégrer la question de l'insertion professionnelle des sortants de l'université, comme une préoccupation de l'institution. A cet effet, certains pays européens se préoccupant de ce que deviennent les diplômés de leurs universités, ont érigé l'insertion professionnelle « comme une mission à part entière de l'Université » (Beaupère & Giret, 2008). Ainsi, en France, depuis la loi du 10 août relative aux libertés et responsabilités des universités, beaucoup d'universités ont inscrit dans leurs missions, le suivi de l'insertion professionnelle de leurs diplômés. Elles ont mis en place des observatoires de l'insertion et de la vie estudiantine et des dispositifs réguliers d'enquêtes auprès des diplômés afin de mesurer le taux d'insertion professionnelle et de fournir ainsi, des données tant qualitatives que quantitatives sur les sortants du système d'enseignement supérieur (Ouattara, op-cit.). Mieux, la loi a rendu obligatoire la création de Bureau d'Aide à l'Insertion Professionnelle (BAIP) au sein de chaque université afin d'assister les diplômés pendant leurs recherches de stages et leur insertion professionnelle dans le premier emploi (DGESIP, 2010). Cependant, si ces universités ont institué le suivi de leurs sortants (diplômés ou non diplômés) comme une de leurs priorités, cela n'est pas une réalité dans beaucoup d'autres universités, en particulier celles des pays africains. Tout se passe

comme si ces universités se chargent de la formation académique des étudiants sans se préoccuper fondamentalement de ce que deviennent les sortants de cette formation. Ainsi, constate-t-on une quasi inexistence de mécanisme de suivi de l’insertion professionnelle des diplômés issus des différentes universités publiques notamment. Cette situation selon le diagnostic de la Direction Générale des Etudes et des Statistiques Sectorielles (DEGESS), ne favorise pas un certain aperçu de la qualité de la formation des étudiants et leur adaptabilité au marché de l’emploi (DGESS, 2018). Du diagnostic de la DGESS, on note que les Institutions d’Enseignement Supérieur Public (IES), sont ceux qui enregistrent moins de mécanisme de suivi des diplômés à l’issue de leur formation. Les IES privés, quant à eux, dans un contexte de concurrence, y ont généralement recours pour “vendre la qualité” de l’employabilité des diplômés de leurs offres de formation. Ces analyses précédemment viennent corroborer dans une certaine mesure, les résultats de la présente recherche sur la responsabilité aussi bien de l’institution universitaire que celle des diplômés quant à l’employabilité et l’insertion professionnelle. Toutefois, le débat sur la responsabilité de l’université en ce qui concerne l’insertion professionnelle de ses sortants n’est pas encore tranché même si pour certains chercheurs, il est en passe d’être dépassé (Pérennès, 2013). En effet, certains enseignants-chercheurs estiment toujours, qu’il n’est pas du rôle de l’université de se préoccuper de l’insertion professionnelle, mais de produire des connaissances et de former”.

Conclusion

L’insertion professionnelle des diplômés de l’enseignement supérieur apparaît comme une responsabilité partagée entre l’institution chargée de la formation des diplômés et les

diplômés eux-mêmes. Ainsi, le vieux débat qui visait à “dédouaner” l’université de sa participation à la prise en charge de la question d’insertion professionnelle est un débat qui semble montrer ses limites dans les contextes actuels du marché de l’emploi, de plus en plus compétitif. Dans cette perspective, chacune des parties est donc appelée à s’assumer. Il est attendu des Institutions d’Enseignement Supérieur, des curricula de formation plus adaptés aux exigences du monde de l’emploi afin de produire des diplômés plus en phase avec la réalité de plus en plus exigeante de l’emploi. Les diplômés quant à eux, sont invités à s’inscrire dans une dynamique de construction continue de leur profil de qualification/compétence pour affronter le marché très dynamique de l’emploi. Par ailleurs, en plus du savoir et du savoir-faire, il n’est pas rare qu’un savoir être soit une condition sine qua non au recrutement du diplômé. Si d’une manière générale, les universités ne parviennent pas directement à assurer cette qualité humaine à leurs étudiants, il n’en demeure pas moins que cette responsabilité incombe aux étudiants eux-mêmes en ce sens que le savoir être est avant tout personnel même s’il peut être favorisé par les facteurs extrinsèques. Du reste, même si ces qualités de savoir être ne semblent pas directement enseignées, le contenu de certains curricula semble un peu jouer ce rôle. Toutefois, la réflexion mérite d’être approfondie sur la relation université-entreprise dans la conception des curricula.

Bibliographie

- Beaupère, N., & Giret, J-F. (2008). Les enjeux méthodologiques posés par le suivi de l’insertion des diplômés de l’enseignement supérieur au niveau local, régional et national, NEF No 28.
- Demeuse, M. (2013). Elaborer un curriculum de formation et en assurer la qualité in Florence Parent & Jouquan, J. Penser. La formation des professionnels de la santé, une perspective

intégrative, De Boeck, pp.315-330, 2013, Pédagogies en développement, 978-2-8041-7623-5. Hal-00826918

Direction Générale de l'Enseignement Supérieur et de l'Insertion Professionnelle, (2010). Schémas directeurs de l'aide à l'insertion professionnelle, Paris, Rapport d'analyse.

Direction Générale des Études et des Statistiques Sectorielles, (2018). Étude diagnostique sur le dispositif de suivi des sortants de l'enseignement supérieur et leur insertion professionnelle, Burkina Faso, Rapport provisoire, 46 p. Direction Générale des Études et des Statistiques Sectorielles, (2019). Stratégie de mise en place du dispositif de suivi des sortants de l'enseignement supérieur et leur insertion professionnelle, Burkina Faso, Rapport, 43page

Dupray, A. (2000). Le rôle du diplôme sur le marché du travail : filtre d'aptitudes ou certification de compétences productives ? L'orientation scolaire et professionnelle [En ligne], 29/2 | 2000, mis en ligne le 01 juin 2018, consulté le 16 décembre 2020. URL : <http://journals.openedition.org/osp/5909>, DOI : <https://doi.org/10.4000/osp.5909>.

Landenne, Q. (2020). La fonction formatrice de l'université pour une société apprenante : le legs de la philosophie fichtéenne de la Bildung. Philosophiques, 47(1), 79–98. <https://doi.org/10.7202/1070251ar>.

Parlier, M. (2009). La construction des parcours professionnels. Éducation permanente, N°181, Bulletin.

Pérennès, L. (2013). Université et insertion des étudiants : jusqu'où l'université peut-elle et doit-elle s'engager ? Revue internationale d'ethnographie, Vol 2, pp46-58.

Quashie, M. A. (2006). Pour une nouvelle identité de l'université en Afrique. In Revue du CAMES, Nouvelle SérieB.Vol.007No 2-2006(2 Semestre) PP 167-178.

Ouattara, I. (2022). Le devenir professionnel des diplômés de sociologie de l' Université Joseph Ki-Zerbo, Thèse de doctorat unique en sociologie, Ouagadougou [non publiée].

Tchibozo, G. (2001). Un modèle de stratégie individuelle de primo-insertion professionnelle.

L'ADAPTATION D'ŒUVRES LITTÉRAIRES AU CINÉMA : UNE COMPLÉMENTARITÉ POUR L'EXPRESSION CULTURELLE

Olivier Kadja EHILE

*Ecole Supérieure de Théâtre, de Cinéma et d'Audiovisuel (ESTCA)/(INSAAC) / Côte d'Ivoire
ekadjaolivier@yahoo.com*

Résumé

Le cinéma est le fruit de la création d'un artiste qui puise dans son environnement, les éléments nécessaires pour sa matérialisation. Son scénario est donc le fruit d'une inspiration de la société pris dans un document littéraire ou né de l'imagination qui s'adapte à son époque. Ces possibilités qui s'offrent à lui permettent d'orienter et de diversifier sa source. L'adaptation qui est un procédé de transcription en images et sons d'un contenu littéraire exploite ainsi, la dimension réaliste pour répondre à la nouvelle sensibilité du cinéphile. L'usage de l'entretien semi-directif et l'analyse qualitative démontrent que le cinéaste s'appuie sur les œuvres littéraires pour offrir une nouvelle approche au spectateur mais aussi, réinventer le cinéma dans un autre langage. Il s'agit de donner à voir à travers cette nouvelle donne, la complémentarité fondée sur la diversité de l'expression culturelle et de l'inclusion de la littérature dans ce nouvel mode opératoire. Ce thème révèle une orientation nouvelle pour le spectateur avide de découvertes au sein d'un milieu cinématographique en perpétuelle mutation.

Mots clés : cinéma, adaptation littéraire, complémentarité, expression culturelle

Abstract :

Cinema is the fruit of the creation of an artist who draws from his environment the elements necessary for its materealization. Its screenplay is therefore the fruit of an inspiration from society taken from a literary document or born from the imagination that adapts to its time. These possibilities which are offered to him allow him to orient and diversify his source. Adaptation, which is a process of transcription into images and sounds of literary content, thus exploits the realistic dimension to respond to the new sensibility of film lovers. The use of semi-structured interviews and

qualitative analysis demonstrate that the filmmaker relies on literary works to offer a new approach to the viewer but also to reinvent cinema in another language. It is a question of showing through this new order, the complementarity based on the diversity of cultural expression and the inclusion of literature in this new mode of operation. This theme reveals a new orientation for the spectator eager for discoveries within a cinematographic environment in perpetual change.

Keywords : *Cinema, literary adaptation, complementarity, cultural expression.*

Introduction

Plus que toute autre forme d'écriture cinématographique, l'adaptation joue un rôle important dans la mise en œuvre d'un fait de société. Elle est de nature à apporter un éclairage sur l'usage des supports utilisés pour la mise en images afin de raconter une histoire. C'est ainsi, que les sujets choisis sont liés aux enjeux de l'époque afin de répondre au besoin d'adaptation du cinéphile. En effet, après la 2^e guerre mondiale, les différents pays en conflits qui voulaient retrouver leur stabilité politique, économique et culturelle s'élançèrent dans la reconstruction de leur pays en fermant les différentes brèches ouvertes par l'effet de la guerre. Ainsi, sur le plan de l'audiovisuel, l'usage du cinéma qui a eu un écho favorable lors de la guerre (canal d'expression idéologique) va susciter une réflexion approfondie quant à son rôle dans la nouvelle orientation du politique. A la recherche de sujet qui, au-delà des mots peut aussi toucher la sensibilité de la population, le cinéma puise largement dans les sources littéraires et les adaptations vont être présentes pour répondre à la nouvelle sensibilité des spectateurs.

De ce fait, face aux difficultés de rassemblement et de diffusion des informations, les efforts de la littérature sont à encourager compte tenu de leur vision unique comme le dit Morency (1991 : 104) : « la littérature s'appuie sur un seul système signifiant, la langue. Cette dernière regroupe des unités de base de premier niveau, discrètes, identifiables, repérables, en un niveau

supérieur qui, lui est porteur de sens. Cette deuxième articulation comprend des unités telles que morphème, mot, syntagme ».

Ce moyen de communication qui s'exprime à partir des mots va permettre au cinéma de mieux se positionner en vue d'une meilleure lisibilité dans la vision sociale puisque : « au cinéma, les choses se passent autrement. Si des unités de base y sont présentes, celles qui correspondraient au premier niveau dans la langue, elles ne sont guère évidentes ni aisément repérables au cinéma. Tous les éléments signifiants de base de la bande image sont fondus, amalgames, emportés dans un continuum image-son ». (Morency 1991 : 104 a)

La promotion du cinéma est ainsi lancée de sorte que le monopole de la littérature est brisé. Il s'agit en fait de la transformation de l'œuvre initiale (littéraire) suivant l'idéologie du cinéaste pour la réinscrire dans le moule image-son. C'est à l'adaptation de ces œuvres que le spectateur est dorénavant soumis puisqu'il est capté par la bande-images qui se défile devant lui. L'impression de réalité devient intense et le spectateur est heureux de prendre contact avec la matérialisation des lettres et des mots qui lui donnent une image des êtres et des objets. Deux styles et deux moyens de communication qui renforcent sa compréhension des activités de la société. Cependant, il faut reconnaître que si l'une (littérature) est difficilement accessible pour sa compréhension au niveau de la lecture, l'autre (cinéma) par contre, intervient comme le palliatif de cette carence. Il permet par les images, le son, le jeu de l'acteur de valoriser les mots, les phrases de la littérature. Ce qui renforce la confiance de Rohmer (1984 : 21-22) : « je pense qu'il y a au monde autre chose que le cinéma et que le cinéma au contraire se nourrit des choses qui existent autour de lui. Le cinéma est même l'art qui peut le moins se nourrir lui-même ». L'impact du cinéma, de ce nouveau mode de communication qui se présente au spectateur devient une attraction qui permet à Mitry (1987 :117) de dire : « les signifiants filmiques ne sont pas

des formes abstraites autour desquelles ou à partir desquelles on pourrait établir certaines lois génératrices, mais des faits concrets dont on peut faire qu'ils deviennent l'expression d'une idée ou d'un sentiment »

Ce procédé de transposition du texte littéraire à l'écran, donc du passage d'un langage à un autre est un sujet qui passionne certains réalisateurs. Son importance et son rôle ainsi notifiés vont permettre au cinéaste (Sembène Ousmane) d'adapter son œuvre littéraire, *Le mandat* au cinéma et à Aufort Didier et Baïkro Siriki, de le faire également avec l'œuvre *Cache Cache d'amour* de Andreas Moritz (collection Adoras). Ils réinventent dans un autre langage la littérature en lui donnant un contenu esthétique visuel qui attire la sensibilité du spectateur afin de mieux faire porter le message. Le langage des mots basé sur des lettres devient un langage d'images dans le domaine cinématographique. De ce changement, nous sommes en droit de savoir : quelle est la portée de ce nouveau langage ? Comment expliquer un tel engouement du cinéma pour la littérature ?

Cet outil de communication utilisé par le cinéma rentre dans la vision prônée par Aumont dans sa théorie "de la supériorité du cinéma", dans laquelle, Tarkovski explique que le cinéma doit être en collaboration avec les autres arts. En effet pour Tarkovski, si : « la littérature doit passer par la langue, tandis que le cinéma « dévoile directement » le monde et que « le cinéma est synthétique, les autres arts sont analytiques, actuellement ou virtuellement », il va sans dire que, la responsabilité du cinéma est grande. Par conséquent, « le cinéma et la littérature ont beaucoup en commun, notamment la liberté dont jouit l'artiste dans l'organisation du matériau fourni par la réalité ». (Aumont, 2002 :124)

Cette pensée de Aumont révèle la responsabilité du cinéma dans sa capacité à phagocyter, à transformer, et à transmettre un message dans sa propre version. Pour mieux comprendre l'interactivité entre les deux formes de communication

(littérature et cinéma), nous nous servons de l'entretien semi-directif dans lequel, le rapprochement des spectateurs va nous dévoiler leur perception de l'adaptation littéraire au cinéma, mais aussi, de l'analyse qualitative qui nous permet de découvrir les transformations qui s'opèrent au cours du transfert de l'écrit à l'image. Fort de cette démarche théorique et méthodologique qui nous permet d'avoir une lisibilité de notre sujet, deux pistes s'offrent à nous dans la compréhension de l'adaptation littéraire au cinéma :

- Une nouvelle vision pour le spectateur ;
- L'impact de nouveaux types de procédés dans la compréhension du message.

1. L'adaptation littéraire au cinéma : une nouvelle vision pour le spectateur

Tout artiste qui veut s'exprimer passe par un support de communication en vue de faire passer son message. Le choix du support varie d'un auteur à un autre en fonction de la perméabilité du public cible. La valorisation de son œuvre ou de sa pensée devient ainsi un impératif utile et nécessaire qui le guide. C'est dans cette perspective que la littérature (tout genre confondu) intervient chez certains penseurs qui y trouvent un chemin d'expression. Emile Zola (*Germinal*), Bernard Belin Dadié (*Monsieur Tôgôgnini*), Sembène Ousmane (*Le mandat*) ont exposé chacun dans leur œuvre, une vision, un regard, une histoire. Le fruit de leur pensée est désormais disponible et à la portée du public. Cependant, l'impact de ce nouveau type de communication sur le public est en dessous de l'espérance de l'auteur compte tenu d'une certaine disposition à acquérir en vue de favoriser la pénétration de ces écrits dans l'esprit. En effet, comprendre une œuvre littéraire suppose la maîtrise de la langue d'écriture (savoir lire). La lecture, considérée comme la charpente de l'édifice d'échange, de communication et de

compréhension revêt ainsi, une importance capitale dans la société. Elle est de ce fait incluse dans tous les programmes de société des gouvernants. Malheureusement, son accessibilité exclue parfois une bonne partie de la population qui ne trouve pas son compte dans la lecture comme le souligne Abou Jacqueline (étudiante) : « le livre à beau devenir une œuvre remarquable, il reste seulement un chef d'œuvre pour ceux qui ont la possibilité d'en prendre connaissance. Le milieu rural qui entend au passage les événements du livre ne peut se limiter qu'à l'écoute. L'analphabétisme criard est une difficulté qu'il va falloir résoudre »

La transmission du message dans les esprits ne se déroule pas comme prévu. Face à cet obstacle, une alternative s'offre aux artistes écrivains qui exploitent la piste de l'audiovisuel (cinéma et télévision). Ils ont compris que le champ d'ouverture de l'audiovisuel est vaste et capable d'atteindre un nombre intéressant d'amoureux de décors, de photographies, de beaux sites. Des spectateurs qui veulent être attirés par l'esthétique. Il est indispensable pour l'artiste de se faire comprendre. Ces principes d'une affirmation de soi, guident les cinéastes à diversifier leur source de communication. La télévision est attrayante et disponible dans chaque concession. Elle distille un programme qui est capable de maintenir sur place le téléspectateur quelles que soient l'heure et les circonstances. Le cinéma est une nouvelle invention qui offre le réel comme le souligne Metz (1994 : 208) : « le cinéma a pour matériau premier un ensemble de fragments du réel médiatisés par leur duplication mécanique ». Par la clarté de sa structure et le contenu diversifié qu'il apporte, ce nouvel outil de rencontre et de découverte permet au cinéphile de s'évader et de rêver. Cependant, comment faire pour que le message délivré par le livre soit compris par toute la population ? Cette préoccupation trouve sa résolution dans l'adaptation de l'œuvre littéraire. C'est à une réécriture de l'œuvre sous un autre format et avec des

nouveaux éléments que le spectateur est dorénavant convié. L'adaptation littéraire devient ainsi une autre possibilité de faire vivre l'œuvre littéraire. Dans cette veine, l'œuvre *Cache Cache d'amour* de Andreas Moritz (collection Adoras) a été mise à l'écran par Aufort Didier et Baïkro Siriki en 2001. Selon Baïkro (réalisateur) « notre adaptation répondait au besoin de partager la belle histoire d'amour entre deux jeunes qui ont dû surmonter diverses épreuves pour parvenir à leur union. L'histoire littéraire nous a touché et conscient du taux d'analphabétisme, nous nous sommes dits qu'il serait intéressant de partager leur expérience à tous. Et c'est ce que nous avons fait. L'adaptation répondait donc au besoin de partage et de créativité à l'ère du numérique ». Ce téléfilm d'une durée de 50mn adapté pour la télévision a eu un écho favorable chez le téléspectateur puisque c'est un fait social qui attire l'attention du spectateur qui voit dans l'histoire des deux amoureux, sa propre histoire. La vue d'ensemble ou l'engouement que suscite le cinéma procure une base approfondie à la réorganisation de la société. Cette part significative qui demeure pour le cinéphile une trouvaille, regorge des enjeux (politique, culturel, esthétique) qui orientent parfois, le cinéaste dans la création de son œuvre. Au-delà des sujets à débattre afin d'intéresser le public, c'est également la promotion d'un nouvel outil de communication qui est évoquée. La dynamique de la construction de ce nouvel outil n'est autre qu'une manière particulière d'élargir la vision artistique qui ne demande qu'un accompagnement du pouvoir politique. Ainsi, l'adaptation qui renferme un parcours particulier, possède des éléments fondamentaux pour satisfaire le cinéphile.

Adapter une œuvre pour le grand écran est un art qui requiert non seulement la compréhension de l'œuvre dont il s'inspire mais aussi, de l'outil récepteur de cette adaptation. L'avènement du numérique a quelque peu changé les habitudes des réalisateurs et du cinéphile puisque d'un camp à l'autre, les résultats sont épatants. Pour le réalisateur, il réduit le coût de la

production qui va impacter positivement la qualité du film qui devient pour le cinéphile, une nouvelle forme du professionnalisme du réalisateur. Pour le cinéphile, l'accessibilité du film quel que soit son positionnement est une révolution technique de ce siècle. La diversité des productions qui donne la possibilité à tout amoureux du 7^e art de faire montre de son talent va de pair avec la création de maisons de production. Le numérique permet au réalisateur de rentabiliser sa production car il maîtrise les circuits de distributions et de diffusion. Cette trouvaille augure d'un contenu nouveau qui devient pour le cinéphile un sujet d'attraction.

1.1. Curiosité et attraction dans la nouvelle orientation du public

L'adaptation littéraire devient un nouvel outil de communication qui offre une possibilité d'imprégnation du spectateur de l'œuvre littéraire. Cette activité artistique devient un vecteur qui définit ses valeurs et ses objectifs. Il s'agit de prendre l'adaptation comme un circuit de réflexion et de construction culturelle qui conduit à un mode de renforcement de la prise de conscience. Un contenu nouveau et une nouvelle histoire dans lesquels, le cinéphile a la possibilité de se fondre et de se trouver une idole. Il vit une nouvelle expérience. De l'acquisition du texte littéraire à sa mise en images, c'est l'expression de la subjectivité et de la connaissance qui sont ainsi convoquées. Le cinéphile ne perçoit que le résultat de leur réflexion. Il sort grandi et réconforté par les images qui ont dissipé des malentendus ou réconforté une position qui était fébrile. La nouvelle présentation de l'œuvre (la forme) est en soi une créativité qui nécessite un déplacement. Ensuite, comme le dit Mitry (2001 :138) : « le film nous délivre du soin d'imaginer ce qu'il nous montre, mais il nous prie de bien vouloir imaginer avec ce qu'il nous montre », l'adaptation littéraire au cinéma offre le rêve, la découverte qui demeurent autant de raisons qui

poussent le cinéphile à se tourner vers le cinéma. L'adaptation littéraire au cinéma de : *Le mandat* (1968) de Sembène Ousmane donne une version imagée de l'œuvre écrite. Elle est une voie conduisant à une nouvelle approche de compréhension basée sur la conception "africaine" des écrits des auteurs.

Le film est fait en langue locale (wolof) et sous-titré en français. Cela permet à un grand nombre de sa communauté de le voir et de comprendre son histoire. Ensuite, le film présente une famille avec un environnement social qui laisse à désirer. Un père de famille polygame et maladif, avec six (6) enfants à bas âge, qui vit tant bien que mal dans un quartier précaire. Les images racontent et montrent la difficile condition de vie de ce polygame qui n'aura son salut que grâce à un mandat reçu de la part de son neveu Abdou qui vit à Paris. L'annonce de ce mandat crée une véritable attention et sollicitation à son endroit. Imam et amis accourent vers lui. Les crédits et l'amélioration partielle de la condition de vie sont tous suspendus au bout de ce précieux mandat. Du plan demi-ensemble, au gros plan en passant par les plans poitrine ou américain, mêlés aux cris du bébé, le décor d'une famille en attente d'aide est planté. Anarque, bagarre, déshonneur sont des maux qui circulent sur la voie de la recherche de ce mandat. Une déconstruction ou une révélation de la vie familiale africaine. Malheureusement, ce mandat ne sera jamais une réalité pour lui et pour tous ceux en qui, cela suscitait un espoir car M'baye (le neveu) va user de malice pour le récupérer. L'adaptation littéraire au cinéma laisse un vaste champ d'expression au cinéphile devant laquelle, les sens et l'intellect sont sollicités et mieux, le temps devient aussi un gain. De ce fait, plusieurs pages difficiles à lire deviennent une attraction, suivies de bout en bout pour un temps déterminé (90mn). Certes, elles connaîtront une modification mais toujours est-il que l'essentiel y sera. Raison pour laquelle, Metz (1994 :102). reconnaît que : « il est toujours possible de faire passer dans le film la substance globale du livre dont néanmoins

chacune des pages sera irrémédiablement trahie ». La nouvelle vision qu'offre l'adaptation au cinéphile développe la capacité d'analyse et aiguise la curiosité du cinéphile, mais aussi, permet au cinéphile de voir au-delà de l'écrit, les non-dits comme le soutient Kouakou Serna (instituteur) : « j'ai vu le livre mais la paresse aidant, je n'ai pas pu le lire. Mais quand j'ai entendu qu'il y avait un film de ce livre, je me suis empressé de le regarder. La manière de raconter l'écrit m'a permis de mieux saisir le message puisqu'en moins de deux heures, je pouvais comprendre et avoir une idée du livre. Me débarrasser des commentaires et autres préjugés et faire moi-même mon analyse personnelle. Le temps et la disponibilité du film sont des facteurs qui m'ont motivé ».

La puissance de l'image sur le cinéphile constitue une forme de savoir au même titre que la littérature mais bien plus, accessible dans laquelle, le langage et la reproduction sont des facteurs importants puisque : « le cinéaste à la différence de l'écrivain, opère au niveau stylistique, non au niveau linguistique et la subjective indirecte libre est fondée sur l'adoption d'une procédure stylistique et non langagière ». (Aumont, 2002 :79)

La dynamique dans la diversification des moyens de communication permet de réévaluer la critique pour définir une nouvelle écriture dans son rapport avec la configuration du téléspectateur. Aujourd'hui, notre vision se retrouve restructurée puisqu'elle nous permet d'avoir un autre regard et de mieux comprendre les écrits des auteurs. L'importance et l'apport de l'adaptation littéraire au cinéma sont à saluer. Elle compte parmi les procédés de communication qui redonnent un autre souffle, un autre style dans lequel, nous sommes maintenant engagés. En adaptant son œuvre "*Le mandat*" pour le cinéma, Sembène Ousmane offre une autre possibilité à la population les plus reculées de comprendre son œuvre mais aussi, une manière pour lui de mieux clarifier son combat. Les images, les sons, les valeurs de plans sont autant d'éléments nouveaux perceptibles

qui accrochent le cinéphile et lui permettent de visionner le film. En le faisant, il épouse l'idée du cinéaste et l'accompagne dans sa quête du bien-être.

2. L'adaptation littéraire au cinéma : l'impact de nouveaux types de procédés dans la compréhension du message

Devant le film, s'ouvre une kyrielle de visibilités qui s'offrent au cinéphile en quête de sensations. Si le film de Sembène Ousmane (*Le mandat*) réalisé en 1968 a été pour palier au déficit de la littérature en termes de lecture, de compréhension, et surtout de satisfaction personnelle, l'adaptation de l'œuvre *Cache Cache d'amour* de Andreas Moritz (collection Adoras) qui a été mise à l'écran par Aufort Didier et Baïkro Siriki en 2001 y est pour marquer la présence et l'utilité de l'adaptation littéraire qui demeure encore à l'ère du numérique. L'intervention du cinéma se positionne comme un art à solutions tel qu'envisagé par Rohmer : « le cinéma est plus durable que les mises en scène de théâtre et plus que la peinture. Il est plus réaliste que la littérature, plus véridique que la peinture, plus inspiré que la musique, plus moderne que la poésie » (Aumont, 2002 :122). Cette adaptation qui va de pair avec le changement entraîne un bouleversement au niveau de la structure de l'œuvre littéraire mais aussi, de l'œuvre cinématographique. Le rapport entre l'œuvre littéraire et l'œuvre cinématographique devient ainsi, un élément important dans la construction et l'affirmation de l'être. Le cinéphile qui se retrouve devant une production cinématographique est face à un autre milieu qui décrit et dépeint la réalité d'une autre manière.

2.1. La forme et le fond revisités dans l'adaptation littéraire au cinéma

Les changements visibles qui s'opèrent de l'œuvre littéraire au

film sont perçus dès l'entame de la production par le scénario. Ce document de forme littéraire qui est issu d'une œuvre littéraire va subir une transformation, tant dans la forme que dans le fond de sorte à épouser le désir du réalisateur. De cette nouvelle donne, l'identification ou la reconnaissance du cinéophile emprunte des chemins qui peuvent lui être problématique. En effet, l'histoire littéraire racontée sera présentée en image, dans une autre version et dans un autre langage. Le document littéraire va connaître un remodelage prêt à l'utilisation pour le cinéma. C'est par ce processus de transformation esthétique que l'écrit change progressivement pour qu'émerge une nouvelle méthode d'inspiration de l'écriture (scénario) du cinéma. De ce fait, le scénario acquiert une importance et selon Tarkovski (Aumont, 2002 :124) : « le bon scénario est celui dont les idées ne sont pas trop littéraires, c'est-à-dire, pas trop dépendantes de la forme d'expression actuelle qui est la leur et susceptibles au contraire de trouver facilement une traduction dans leur mode d'expression définitif, le film ». C'est un canevas dans lequel va évoluer le cinéaste s'il veut atteindre l'objectif d'avoir un film de qualité qui est compris par tous et qui donne une envie ou une curiosité de consulter la forme littéraire. Mieux, « il faut également que le cinéma soit diffusé le plus largement possible. Il ne doit pas s'arrêter aux grandes villes. Une nation, c'est le citadin et le paysan, la ville et le village. Si le cinéma ne s'en mêle pas, le village ignorera encore longtemps qu'il fait partie de la nation et pour s'en mêler les cinéastes doivent redevenir des forains » (Haffner,1978 : 149).

L'estampille “qualité” comme une norme personnelle prend ainsi forme dans l'esprit du réalisateur et lui permet de chapeauter sa production. Dans notre corpus, les scénarii sont produits par les réalisateurs eux-mêmes. Ils ont la maîtrise et la conduite de leur sujet en se focalisant sur leur attente. Les personnages inertes, inanimés présents dans l'œuvre deviennent

animés, porteurs de valeurs dans le film. Ces personnages inaccessibles pour ceux qui savent lire deviennent accessibles à tous et arrivent à tirer l'émotion et à contribuer à la catharsis. Cette révolution cinématographique demeure à la fois un acte complexe et plein de rebondissements pour le cinéphile. C'est dans ce contexte que Kouassi Chantal (gérante) affirme : « merveilleuse et sublime, la magie opérée par le réalisateur. Quand je regarde un film adapté et que je tiens le livre entre mes mains, je reste émerveillée par la transformation de la forme (solide), par les feuilles qui disparaissent et l'accessibilité de l'information. Mon niveau d'étude n'est plus un obstacle à la compréhension de la réalité et finalement, j'aime mieux le cinéma ».

Cet aveu de Kouassi Chantal exprime l'utilité du film qui vient combler un vide pour les analphabètes. Il doit : « apporter des solutions précises, pratiques » (Haffner, 1978 :150). L'adaptation littéraire demeure une technologie, un bouleversement dans le code de transmission d'un message. L'adaptation au cinéma de l'œuvre littéraire de Louis Segon (la bible) par exemple, favorise et ouvre l'esprit de la créature (l'homme) sur les merveilles du créateur (Dieu). Elle révèle parfois un caractère évangéliste pour le milieu chrétien qui n'hésite pas à visiter les concessions où les places publiques pour rallier la créature à son créateur. Cette manière habile de réconciliation est vite retenue par la créature qui, par un contenu riche en images et en sons, par une histoire racontée parfois avec humour se laisse aller par le courant du film.

Une fois le scénario disponible, la matérialisation de l'œuvre écrite passe par la phase de la production qui va elle aussi imprimer sa marque dans la grande œuvre de la transformation. Nous sommes de pleins pieds dans le fond. Le contexte d'écriture et l'enjeu du réalisateur continuent d'avoir une influence sur le changement occasionné par l'évolution technologique. Le langage cinématographique rentre en jeu

pour récrire en images, les mots et lettres présents dans l'œuvre littéraire. L'apport des échelles et valeurs de plan, du décor, de l'éclairage, de la musique, du costume etc...participent à cette nouvelle écriture. De ce pas, nous n'avons plus des mots devant nous, mais une histoire construite d'un bout à l'autre suivant un montage prédéfini par le réalisateur. Le réalisateur de la série " *les coups de la vie* " saison 2, de Anzata Ouattara avoue :

« j'ai dû faire un véritable nettoyage en tenant compte de la population cible en vue de rendre fluide le film. J'ai imaginé des scènes de village et l'implication de certaines autorités villageoises dans le film puis terminer par une interrogation qui s'adresse à chaque cinéphile. C'est ma manière de contribuer à la compréhension de l'œuvre littéraire ». (Vléhi, 2023)

L'aveu du réalisateur est corroboré par la pensée de Aumont lorsqu'il soutient que : « le cinéaste doit sans cesse réinventer ce qu'il a imaginé et pour cela, se mettre dans une posture d'accueil de tous les hasards du tournage » (Aumont, 2002 : 41). L'adaptation littéraire au cinéma n'est donc pas une simple réécriture mais plutôt un art, une manière de se démarquer de l'approche classique du cinéma qui recommande un scénario produit par l'imagination. Il faut tendre la main, puiser dans un autre registre afin de faire ressortir sa version personnelle. L'expérience personnelle ajoutée à la culture donnent plus de crédibilité à l'œuvre cinématographique et permettent au cinéphile de se retrouver puisque : « initiateur de l'action, le cinéma doit directement entrer dans cette action et la dépasser continuellement en indiquant un chemin nouveau ». (Haffner, 1978 :150)

La production et la post production achevées, l'œuvre se retrouve dans le circuit de distribution. A ce stade, les espaces de distribution en ligne offrent plusieurs possibilités de commercialisation du produit cinématographique en plus des salles de cinéma. Une possibilité due à l'ère du numérique qui

ne rend plus le déplacement obligatoire en moins qu'il ne réponde à un besoin d'évasion du spectateur.

La nouvelle orientation des cinéastes crée une nouvelle forme de pensée et de conception qui permet au cinéphile de vivre et de suivre l'actualité de sa communauté. Il est de ce fait inclus dans le déroulement de son histoire et peut intervenir à tout moment. Cette option d'écriture lui permet d'avoir une vision large et plus compréhensive de la société. L'œuvre littéraire *Le mandat* de Sembène Ousmane relevait une première difficulté qui était celle de la langue d'écriture. En effet, elle a été écrite en langue du colonisateur (le français), une langue inaccessible par la majeure partie de la population. Il va de soi que son message véhiculé soit uniquement accessible à ceux qui ont la maîtrise de cette langue. L'adaptation de cette œuvre littéraire résolvait à la fois le problème de langue (communication) mais aussi, la nécessité de valoriser le patrimoine culturel par la mise en place d'une langue locale et des valeurs issues de la culture du pays. Le film *Le mandat* réalisé par ce même auteur a privilégié la langue locale (le wolof). La langue accessible à tous lui a permis de faire comprendre le message contenu dans *Le mandat* (roman) à ses compatriotes et de faire un sous-titrage en français pour élargir le champ de vision et/ ou reconforté le lecteur-spectateur. Si l'importance du message revêt un caractère significatif pour l'auteur, le besoin pour lui de le retranscrire en image devient une urgence. L'adaptation cinématographique devient la méthode qui sied. Il conçoit aisément le triptyque : découverte, éducation et épanouissement puisqu'il a la possibilité de les retrouver dans les images. La découverte et l'épanouissement sont produits par la beauté des images qui développent un contenu riche et varié. Les images que le cinéphile reçoit, participent à son éducation puisqu'elles lui ouvrent l'esprit. Le cinéphile est captivé par le jeu des acteurs et le rythme donné aux différents plans qui donnent de la vivacité au film.

L'ambiance qui jaillit des hauts parleurs (musique, bruitage, parole..) réconforte le cinéphile dans le choix opéré. Tout se passe comme s'il était face à une réalité et qu'il était lui-même un acteur.

A travers l'adaptation littéraire, les cinéastes montrent aux spectateurs et à la population, le visage d'un cinéma africain qui s'adapte et qui veut son respect sur l'échiquier international. Le cinéma ne perd rien en collaborant avec l'adaptation littéraire dans ce contexte de mondialisation où l'information n'est plus une monopolisation tant en termes financiers qu'en ce qui concerne son influence sur la mentalité de la population. De ce fait, adapter une œuvre littéraire montre le visage d'un art qui s'impose et devient un acteur dans le développement d'une nation mettant ainsi, chacun au même niveau d'information.

Ainsi, se servant de leurs propres réalités et enjeux, le cinéma ne sera plus qu'un simple miroir de la société mais donnera dorénavant accès à des valeurs artistiques, intellectuelles et politiques propres à la société africaine. Les images deviennent ainsi, des agents de propagande à la disposition de tous. Si la littérature est esthétique dans le texte et que le cinéma l'est également dans l'image, ces sont des arts à la recherche d'expression pour l'animation du quotidien du citoyen. Le politique pourra donc s'en servir pour soigner son image sur l'échiquier international. Le cinéma doit : « devenir le lieu où l'intelligence politique se met enfin en marche. Il est plus que la presse que peu de gens peuvent lire, plus que la radio que l'on écoute plus ou moins distraitement, plus que les grands meetings dont on n'apprécie pas toujours la démagogie. Cet initiateur à la conscience historique, nationale, sans lui toute la réalité d'un jeune pays restera éternellement une fantaisie ordonnée ». (Haffner, 1978 :152)

Tableau 1 : Synthèse adaptation de l'œuvre littéraire à l'œuvre cinématographique

Œuvre littéraire	Œuvre cinématographique
Livre	Film
Histoire écrite avec les lettres de l'alphabet	Histoire racontée en images et sons
Personnage inerte, inanimé	Personnage animé
Ecrit avec les lettres, mots, virgules, points, point d'interrogation...	Nouvelle écriture avec les fondus, les effets spéciaux, valeurs et échelles de plans ...
La langue universelle de l'auteur	Possibilité d'écrire dans la langue vernaculaire
Histoire linéaire	Histoire remodelée dans l'ordre du réalisateur

Source : Ehilé 2023

Conclusion

Ecrire une œuvre selon son idéologie est un exercice commun à tout écrivain qui veut faire passer un message. Cependant, face à certaines difficultés internes à l'écriture, certains réalisateurs décident de réécrire cette œuvre dans un autre registre plus compréhensif : le cinéma. L'usage du cinéma vient en apport au goût d'inachevé laissé par la littérature et permet au lecteur qui devient cinéphile de retrouver la plénitude de la curiosité. La malléabilité dont dispose le cinéaste dans l'adaptation d'une œuvre littéraire lui permet de passer de la plume à la lumière en adoptant une stratégie d'expression qui conserve l'essentiel de l'œuvre littéraire. Autrement dit, l'œuvre adaptée subit plusieurs transformations tant au niveau de la forme que du fond mais demeure toujours une création artistique qui fait passer un message. C'est dans ce canevas que *le mandat*, œuvre cinématographique de Sembène Ousmane fût un succès

immédiat, ce qui explique l'intérêt qu'il a suscité dans le milieu du 7^e art puisqu'il réussit à dénoncer un mal profond qui minait la société Sénégalaise en particulier et les Etats africains en général au début des années de l'indépendance : la corruption. Cette tentative de dénonciation entamée depuis l'écrit et qui était réservée à une élite (ceux qui savent lire) trouve un large écho et pénètre toutes les couches sociales grâce au cinéma. Cette complémentarité des arts existe pour la vitalité de la démocratie culturelle car après tout : « le matériau propre au cinéma se différencie largement de celui de la langue. L'image et le son ne sont guère abstraits, ils semblent plutôt se fondre avec la réalité qu'ils représentent. Avec l'image, peu de distance entre les signes (cette image précisément) et la chose représentée. Alors qu'en littérature (écrite) les mots, les signes ne s'effacent jamais tout à fait, au cinéma signifiant et signifié ont l'air de se confondre » (Morency, 1991 :105).

Bibliographie

- Arnheim Rudolf (1989), *Le cinéma est un art*, Paris, l'Arche
- Arnheim Rudolf (1992), *La pensée visuelle*, Paris, Flammarion
- Aumont Jacques (2002), *Les théories des cinéastes*, Paris, Nathan
- Bazin André (1951), « *Le journal d'un curé de campagne et la stylistique de Robert Bresson* » cahier de cinéma, no 3, juin, repris dans *Qu'est-ce que le cinéma ?* Paris, Cerf, collection 7^e art, 1959-1983, pp :107-127
- Cleder Jean, Julier Laurent (1978), *Analyser une adaptation du texte à l'écran*, Paris, Flammarion
- Clerc Jean (1993), *Littérature et cinéma*, Paris, Nathan
- Dumond Ranaud (2007), *De l'écrit à l'écran, Réflexion sur l'adaptation cinématographique*, Paris, Harmattan

- Gadamer Georg Hans (1991), *L'art de comprendre les écrits, II, herméneutique et champs de l'expérience humaine*, Paris, Aubier
- Metz Christian (1994), *Essais sur la signification au cinéma*, vol II, Paris, Klincksiek
- Mitry Jean (1987), *La sémiologie en question : Langage et cinéma*, Paris, Cerf
- Mitry Jean (2001), *Esthétique et psychologie du cinéma*, vol I, Paris, Cerf
- Morency Alain (1991), *L'adaptation de la littérature au cinéma*, Paris, Horizons Philosophiques, Vol 1, n 2, pp :103-123
- Rohmer Eric (1984), *Le goût de la beauté*, Paris, Editions de l'Etoile
- Serceau Michel (1970), *L'adaptation cinématographique des textes littéraires*, Paris, Armand Colin
- Vanoye Francis (1992), *Précis d'analyse filmique*, Paris, Nathan
- Vanoye Francis (2019), *L'adaptation littéraire du cinéma*, Paris, Armand Colin
- Visy Gilles (2010), *De la plume à l'écran : texte et film « une analyse »*, Paris, Publibook
- Wuillemier Ropars (1970), *De la littérature au cinéma*, Paris, Armand Colin

Corpus

- Aufort Didier et Baïkro Siriki, *Cache Cache d'amour*, comédie romantique, Dialogue production, moyen métrage, 50mn, 2000
- Ousmane Sembène, 1968, *Le mandat*, drame, comédie, Film Domireye, long métrage, 90mn

DÉFIS ET PERSPECTIVES DE L'ENSEIGNEMENT DE LA LITTÉRATURE ESPAGNOLE CONTEMPORAINE, IMPACT ET UTILITÉ SUR LA SOCIÉTÉ : LE CAS DE L'UNIVERSITÉ CHEIKH ANTA DIOP DE DAKAR (UCAD)

Oumar MANGANE

Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD)

Laboratoire CERROMAN

oumar.mangane@ucad.edu.sn

Résumé :

Notre communication porte sur des questions liées à l'enseignement de la littérature espagnole contemporaine à l'université avec ses défis, ses perspectives, son utilité et son impact sur la société actuelle. L'enseignement à l'université est un thème d'actualité qui préoccupe toutes les sociétés modernes et influe considérablement sur les personnes, leurs vécus et leurs actions.

À l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, l'enseignement de la littérature espagnole contemporaine fait face à plusieurs défis puisque les progrès rapides dans la technologie exigent une adaptation constante des méthodes d'enseignement en plus de l'accueil d'étudiants venant d'horizons divers avec des styles d'apprentissage souvent variés. Cette technologie nouvelle ouvre de nouvelles perspectives passionnantes et prometteuses et permet, à la fois, une ouverture et un enseignement plus flexible offrant ainsi aux apprenants des opportunités d'apprentissage internationales et une réelle collaboration interdisciplinaire pour la résolution des problèmes complexes du monde réel.

Il s'agira, en définitive, au cours de cette analyse, de montrer comment relever les défis et exploiter les perspectives de l'enseignement de la littérature espagnole à l'université dans un contexte de globalisation, de voir l'utilité, la perception et l'impact de cet enseignement sur la société dans une optique critique. La réponse à ces questions va constituer un aspect persistant du développement de la communauté et contribuer à la prise en compte des enjeux tant sur le plan culturel que socio-économique.

Introduction

Nous ouvrons notre communication par cette assertion reconnue depuis longtemps par les chercheurs, les experts et organisations internationales selon laquelle l'éducation est l'un des moteurs de la croissance économique et du développement humain. Cette étude vise, en effet, à examiner l'enseignement de la littérature espagnole contemporaine à l'Université Cheikh Anta Di op de Dakar (UCAD) qui représente une entreprise dynamique à travers l'actualité et l'innovation. L'enseignement représente, pour nous, le processus par lequel des connaissances, des compétences, des valeurs, ou des habiletés sont transmises d'une personne (l'enseignant) à une autre (l'étudiant) au sein d'un cadre éducatif formel (UCAD, FLSH, LRO, ESP) ou informel. C'est un acte intentionnel et structuré (L.ESP.CONT. en L1, L2, L3, M1, M2) visant à faciliter l'apprentissage et le développement intellectuel, social, ou émotionnel de l'individu et quant à la littérature, elle peut être définie de différentes manières en fonction des perspectives et des domaines d'étude, mais de manière générale, elle renvoie à l'expression artistique écrite qui explore et transmet des idées, des émotions et des expériences à travers le langage.

Alors que la société évolue rapidement sur le plan culturel, social et technologique, l'exploration de la littérature espagnole contemporaine dans le milieu universitaire offre une fenêtre unique sur les préoccupations et les réalités de notre temps. Ce domaine éducatif, au-delà de son impact et utilité, est confronté à plusieurs défis et ouvre des perspectives.

De ce fait, nous nous interrogerons non seulement sur les défis spécifiques et les perspectives novatrices auxquels fait face cet enseignement à l'UCAD, tout en mettant en lumière l'impact potentiel et l'utilité sociale qu'il engendre sur la société mais aussi nous démontrerons comment sa portée va au-delà de la

simple transmission de connaissances littéraires pour contribuer de manière significative à la transformation de la société.

Cette étude, suivant la méthode sociocritique, s'articulera autour des défis et perspectives avant d'étudier l'utilité et l'impact de cet enseignement sur la société sachant que la théorie sans l'action est dérisoire et absurde et comme disait Platon *El conocimiento que no conduce a la acción no es conocimiento*. C'est ainsi que nous pourrons participer à l'élargissement du champ d'information sur ce domaine.

1. Défis et perspectives de l'enseignement de la littérature espagnole contemporaine à l'UCAD :

L'enseignement de la littérature espagnole contemporaine à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar fait face à des défis complexes et évolutifs façonnés par les dynamiques de la société moderne qui reflètent les transformations linguistiques, culturelles et technologiques et influent sur la production littéraire. Parmi les défis majeurs figure la diversité des supports et des médias. La littérature espagnole contemporaine ne se limite plus aux romans, poèmes et pièces de théâtre, elle s'étend aux blogs, aux réseaux sociaux et autres formes d'expression numérique d'où l'intégration de ces divers formats dans les cours pour garantir une compréhension complète de la création littéraire.

Un autre défi significatif est lié à la globalisation et au multiculturalisme car la littérature est imprégnée d'influences mondiales et d'une diversité culturelle croissante. Les enseignants peuvent adapter leurs programmes pour traiter ces aspects et mettre l'accent sur les échanges culturels, les influences réciproques et les questions liées à la diversité linguistique et culturelle. L'évolution constante de la langue espagnole constitue un vrai défi d'où la nécessité d'être attentifs aux changements linguistiques et intégrer les nouveaux termes

et expressions pour assurer une compréhension contemporaine des œuvres littéraires.

L'engagement des étudiants représente un défi supplémentaire puisque les thèmes abordés dans la littérature contemporaine peuvent parfois paraître éloignés de l'expérience de vie des étudiants, ce qui rend crucial l'emploi de méthodes pédagogiques novatrices favorisant des discussions interactives. L'intégration des technologies éducatives constitue un aspect essentiel avec des opportunités pour enrichir l'expérience d'apprentissage avec l'exploration des approches novatrices, telles que l'utilisation de ressources en ligne, de forums de discussion ou de projets collaboratifs pour *re-dynamiser* l'enseignement de la littérature espagnole contemporaine. Cependant, selon une étude réalisée par l'Institut International de Planification de l'Éducation de l'UNESCO en 2022 « [...] *les limites de ce système sont vite apparues dans les pays à faible revenu [...]. De nombreux élèves défavorisés ont vu leurs chances d'accéder à l'enseignement supérieur réduites par le passage à l'apprentissage en ligne.* » Par ailleurs, la littérature espagnole contemporaine aborde fréquemment des questions éthiques et sociales cruciales ce qui peut évidemment encourager à réfléchir sur ces aspects et établir un équilibre entre l'analyse littéraire et la sensibilisation aux problèmes sociaux.

L'interdisciplinarité est essentielle étant donné que cette littérature est liée à d'autres disciplines-telles que la sociologie, la psychologie, la géographie, la philosophie, entre autres- dans les départements de la FLSH tels que Lettres Modernes, Anglais, Psychologie, Histoire, Géographie, Philosophie, entre autres. L'adoption d'une approche interdisciplinaire peut enrichir l'analyse des œuvres. En surmontant ces défis et surtout ceux des ressources humaines- mais comme le dit Jonathan Chuks Mba (2017) « *La plupart des pays africains sont actuellement confrontés à une pénurie de ressources humaines* » comme c'est le cas à l'UCAD avec plus de 80.000 étudiants et en particulier,

à la FLSH avec 46.000 étudiants ; nous allons vous donner un exemple qui va, peut-être, vous étonner. L'effectif est démentiel au Département de Langues Romanes (+5500) à la section espagnole avec seulement 6 enseignants pour les licences 1,2,3 les masters 1 et 2 et le Doctorat avec plus de 3300 étudiants - nous pourrions, avec l'appui des pouvoirs publics, créer une expérience d'apprentissage enrichissante et pertinente qui favorise une compréhension approfondie de la littérature espagnole contemporaine afin de permettre aux étudiants de développer une vision critique pour naviguer dans le paysage complexe de la création littéraire. Par conséquent, l'enseignement de la littérature espagnole contemporaine à l'UCAD s'inscrit dans un contexte riche en perspectives éducatives, intellectuelles et culturelles. Cette période littéraire, qui englobe les dernières décennies du XXe siècle et le début du XXIe siècle, offre un espace d'exploration unique et révélateur des évolutions linguistiques, culturelles et sociétales. Avec les multiples facettes de cet enseignement, plusieurs paradigmes se dessinent. L'exploration de la diversité culturelle et linguistique constitue l'une des dimensions les plus enrichissantes de cet enseignement. La littérature espagnole contemporaine témoigne de la pluralité des voix qui s'expriment à travers la langue espagnole, reflétant les réalités et les identités des différentes régions hispanophones (Espagne, Afrique et Amérique latine). En étudiant ces œuvres (roman, poésie, théâtre...), nous avons l'opportunité d'approfondir la compréhension des nuances linguistiques et culturelles propres à chaque auteur et à chaque pays élargissant notre vision du monde. Mais l'essentiel réside dans l'analyse des enjeux sociaux et politiques abordés par la littérature contemporaine. Les écrivains espagnols, ou plus précisément, de langue espagnole de cette époque ont souvent exploré des thématiques-telles que l'immigration, les droits de l'homme, les inégalités sociales, la politique-qui offrent un prisme littéraire pour comprendre les défis contemporains.

En intégrant ces questions dans le cadre académique, l'enseignement de la littérature espagnole contemporaine se transforme en un catalyseur de réflexion critique et invite les étudiants à analyser les réalités sociales.

Par ailleurs, l'intégration des nouvelles technologies constitue une perspective dynamique et donne la possibilité d'exploiter les outils numériques pour diversifier les méthodes pédagogiques. L'utilisation de plateformes en ligne, de blogs littéraires et de forums de discussion peut favoriser l'interaction et encourager un apprentissage participatif et collaboratif : nous pouvons citer l'exemple de la plateforme mise en œuvre par les autorités universitaires pour l'enseignement à distance à la F.L.S.H. Cette intégration technologique, en dépit des obstacles, renforce la pertinence de l'enseignement en alignant la méthode sur les modes de communication contemporains.

La promotion de la créativité et l'expression personnelle stimulent le développement d'une pensée indépendante et de compétences artistiques pour former des individus capables de s'exprimer au-delà des conventions académiques. En outre, cet enseignement renforce les compétences linguistiques avec l'étude des textes actuels et les apprenants restent en phase avec l'évolution de la langue espagnole ce qui renforce leur maîtrise linguistique et les prépare à une communication efficace dans des contextes contemporains.

L'approche interdisciplinaire représente un aspect de cet enseignement naturellement imbriqué dans des questions sociologiques, politiques et philosophiques pour élargir la compréhension des œuvres et les situer dans un contexte plus large favorisant une vision approfondie. Et comme le souligne Peter Van Tilburg (2022:9) « *Cette variété répond à la demande de savoirs et de savoir-faire diversifiés au service d'intérêts publics et privés.* ». L'enseignement de la littérature espagnole contemporaine prépare les étudiants à une citoyenneté mondiale parce que les écrivains espagnols contemporains abordent des

thèmes universels qui transcendent les frontières culturelles. Cette perspective favorise une compréhension interculturelle, encourage les acteurs à devenir des citoyens empathiques et contribue à former des individus dotés d'une vision critique, d'une pensée créative et d'une compréhension profonde des réalités contemporaines. Ainsi, il se positionne comme un pilier central dans la formation académique et citoyenne de la communauté et dans la transmission du savoir d'une génération à l'autre.

2. Comment relever les défis et exploiter les perspectives de cet enseignement :

L'enseignement de la littérature espagnole contemporaine à l'université requiert une approche réfléchie pour surmonter les défis inhérents et exploiter pleinement les perspectives offertes par cette riche période littéraire. En ce qui concerne la diversité des supports et des médias, les enseignants peuvent adopter une approche inclusive en intégrant des œuvres sous différentes formes. L'utilisation de supports variés offre une compréhension plus appropriée de la production littéraire contemporaine. De plus, des activités interactives, comme des discussions en ligne, peuvent être mises en place pour encourager les étudiants à s'engager avec ces divers médias de manière collaborative. Et suivant Astrid Epiney (2018) « *C'est par ailleurs en particulier cet aspect qui justifie le financement public d'une institution dont le travail profite à la société dans son ensemble.* »

Le défi de la globalisation et du multiculturalisme peut être relevé en mettant l'accent sur la diversité des voix au sein de la littérature espagnole contemporaine dans la mesure où on peut inclure des auteurs représentant différentes régions hispanophones pour aborder ainsi des réalités culturelles et linguistiques variées. De plus, des projets de recherche sur des thèmes transnationaux peuvent encourager une perspective

globale chez les étudiants et les préparer à une citoyenneté mondiale.

L'évolution de la langue espagnole peut être traitée en mettant à jour régulièrement les programmes pour inclure des œuvres reflétant les changements linguistiques. Les enseignants peuvent encourager l'utilisation de ressources en ligne actuelles et intégrer des exercices axés sur la langue moderne et son utilisation. Cela garantit que les étudiants sont exposés à une langue espagnole contemporaine qui favorise le développement de compétences linguistiques pertinentes.

Pour aborder le défi de l'engagement, les enseignants peuvent sélectionner des œuvres qui résonnent avec les préoccupations actuelles des étudiants. L'organisation de débats sur des questions sociales contemporaines abordées dans la littérature suscite un intérêt accru et il est nécessaire que nous soyons en mesure de reformuler le cadre dans lequel nous pensons les événements pour pouvoir agir dessus parce que la condition humaine est différente à chaque génération puisqu'elle dépend des moyens matériels mis en œuvre. L'utilisation créative de la technologie telle que les plateformes de médias sociaux pour des discussions en ligne, peut stimuler l'engagement des étudiants avec, au préalable, la formation sur la conception et le développement de cours hybrides comme ce fut le cas à la F.L.S.H de Dakar en décembre 2022 et l'appropriation et l'utilisation de la plateforme d'enseignement en ligne FAD/FLSH en juin 2023. À partir de là, les enseignants peuvent intégrer des outils numériques dans leurs cours pour dynamiser l'expérience d'apprentissage. Des blogs et forums littéraires entretenus, des projets multimédias et l'utilisation de plateformes en ligne pour partager des ressources peuvent enrichir l'exploration de la littérature espagnole contemporaine dans toutes ses formes. Le défi éthique et social peut être abordé en réfléchissant de manière critique sur les thèmes abordés car les discussions sur des questions éthiques et sociales soulevées par

les œuvres littéraires peuvent offrir une plateforme pour une réflexion approfondie. L'approche interdisciplinaire peut être renforcée en collaborant avec d'autres départements universitaires. Des cours conjoints dans plusieurs disciplines peuvent offrir une perspective enrichissante sur la littérature espagnole contemporaine.

Pour exploiter pleinement les perspectives de cet enseignement, nous pouvons encourager les projets créatifs qui permettent l'expression artistique. Des collaborations avec des écrivains contemporains, des programmes d'échange et la publication d'articles académiques peuvent également élargir les horizons des étudiants et les connecter au monde littéraire actuel. Ainsi, relever les défis et exploiter les perspectives de l'enseignement de la littérature espagnole contemporaine à l'université nécessite une approche innovante à savoir l'innovation incrémentale et l'innovation disruptive. L'adoption de méthodes d'enseignement flexibles, l'intégration de nouvelles technologies et la promotion de l'engagement actif des étudiants à travers le mélange des cultures peuvent transformer cet enseignement en une expérience dynamique, d'une part, et aider, d'autre part, à comprendre et à contribuer au dialogue littéraire mondial contemporain, et en plus, « *la culture générale offre aux personnes la possibilité de devenir « libres », ce qui favorise le développement social* » suivant les propos de Amartya Sen repris par Van Tilburg (2002 :10).

3. Impact et utilité de l'enseignement de la littérature espagnole contemporaine sur la société :

Selon Epiney (2018) « *l'Université remplit un rôle spécifique dans la société comme une institution indépendante dans laquelle un enseignement et une recherche sans contraintes « utilitaires » sont menés. Elle contribue à l'autoréflexion de la société, permet une confrontation d'idées et joue un rôle culturel. Sans institutions universitaires, beaucoup de*

recherches ne seraient pas menées parce qu'elles n'ont pas d'utilité visible et immédiate tout en étant importantes et porteuses, et souvent «l'utilité» se révèle bien des années après.»

L'enseignement de la littérature espagnole contemporaine à l'université exerce un impact significatif sur la société grâce à la pensée, la perception culturelle et la participation citoyenne. Et cet enseignement se fait à travers une langue avec sa grammaire et sa syntaxe qui construisent l'esprit et ce dernier représente tout chez l'être humain. L'enrichissement culturel résulte de l'exploration des différentes cultures hispanophones à travers la littérature contemporaine espagnole. L'inclusion d'auteurs représentant diverses régions hispanophones expose les étudiants à une mosaïque de perspectives culturelles. Cette diversité culturelle favorise une compréhension approfondie des nuances linguistiques, des traditions et expériences de vie propres à chaque région, contribuant à l'enrichissement de la vision du monde.

La contribution à la pensée critique est un aspect crucial. Cette compétence est fondamentale dans une société où la capacité à remettre en question, à analyser et à synthétiser l'information est essentielle pour des citoyens informés et engagés. L'enseignement de la littérature espagnole contemporaine joue un rôle dans la sensibilisation aux enjeux sociaux puisque bon nombre d'œuvres contemporaines abordent des questions brûlantes telles que l'immigration irrégulière et les inégalités sociales. Grâce à ces thèmes, l'enseignement va au-delà des concepts abstraits pour susciter une prise de conscience concrète et encourager l'engagement social et la volonté de contribuer à des changements positifs. L'autonomie et le développement de compétences linguistiques constituent un autre aspect essentiel. Des compétences linguistiques affinées sont des atouts indispensables dans un monde de plus en plus connecté, facilitant la communication interculturelle et l'accès à un éventail plus large de possibilités académiques et

professionnelles et l'autonomie, c'est apprendre à décider de façon indépendante, de maîtriser parfaitement sa propre destinée, et de prendre des décisions en se plaçant dans une perspective internationale.

Et au niveau national, cet enseignement favorise un développement durable impactant dans plusieurs domaines. Les personnes qui ont fait des études occuperont des postes dans les ministères ou dans d'autres institutions de la fonction publique, telles que les écoles, les commissions consultatives, les mouvements sociopolitiques, les centres de recherche. Celles qui ont fait des études avancées diffusent le savoir à travers des publications scientifiques ou deviennent elles-mêmes des formateurs et constituer les nouveaux personnels d'encadrement du domaine de production privé, permettant aux différents secteurs de bénéficier d'un gisement de ressources humaines qualifiées.

L'encouragement de la créativité et de l'expression personnelle est un élément clé, un atout précieux de cet enseignement dans une société qui valorise l'innovation et la capacité à penser au-delà des conventions établies. Les œuvres contemporaines, dans leur forme et leur contenu, inspirent les étudiants à explorer et à exprimer leurs propres idées de manière originale car la lecture rend l'être humain complet et l'écriture le rend exact. De là, la formation de citoyens du monde constitue un objectif essentiel. En exposant les étudiants à des réalités culturelles et sociales au-delà de leurs frontières, l'enseignement de la littérature espagnole contemporaine contribue à former des individus capables de comprendre et de s'engager de manière significative dans la société mondiale. Cela favorise-comme instrument de justice, de tolérance et d'autonomie-la coopération internationale, la compréhension mutuelle et la construction d'un monde plus interconnecté. Le dialogue intergénérationnel est encouragé grâce aux thèmes contemporains abordés dans la littérature. Les œuvres offrent des points de discussion qui

transcendent les générations, facilitant ainsi le partage d'idées entre des groupes d'âges différents. Cette communication intergénérationnelle contribue à la construction d'une société plus inclusive.

En somme, l'enseignement de la littérature espagnole contemporaine à l'université dépasse largement les frontières du savoir littéraire. Il participe, d'une part, à la restauration de l'unité des communautés, des identités et des savoirs et par là racheter la vie, et d'autre part, il façonne des individus engagés et prêts à contribuer positivement à une société en constante évolution échappant aux forces d'aliénation et d'oppression. Ce type d'enseignement est utile dans la mesure où il permet de préserver la culture par la transmission des savoirs, d'adapter les jeunes aux besoins sociétaux, et de transformer la société avec des objectifs qui correspondent à ce qu'il apporte aux individus et à la communauté, c'est-à-dire construire les personnalités et un capital culturel, mais aussi préparer les individus pour qu'ils deviennent des citoyens loyaux capables de résistance sociale. Il se révèle ainsi comme un investissement essentiel dans la formation de citoyens actifs, conscients et aptes à répondre aux défis de notre monde contemporain.

Conclusion

Au terme de notre analyse, l'enseignement de la littérature espagnole contemporaine à l'Université Cheikh Anta Diop représente une source inépuisable de richesse culturelle en jouant un rôle significatif dans la société en contribuant à la formation des individus. Malgré les difficultés-qui relèvent du domaine des autorités politiques- telles que le déficit de personnel d'enseignant et de recherche, les effectifs incontrôlés d'étudiants et les défis technologiques non encore relevés, ce domaine éducatif offre des opportunités uniques d'exploration, de réflexion critique et d'engagement civique.. Cependant, ces défis sont également des tremplins vers de nouvelles

perspectives. L'utilisation créative des médias numériques, l'intégration de supports multimédias et l'accent mis sur la diversité des voix littéraires permettent d'enrichir l'expérience d'apprentissage et d'engager davantage les apprenants. L'impact de cet enseignement sur la société est profond. Au-delà de l'expérience sensible, de la connaissance morale, de la pensée critique et de la préservation de l'identité culturelle, il prépare et aide au développement de la personnalité. La littérature espagnole contemporaine devient une force influente pour la formation d'individus réfléchis, empathiques et culturellement compétents.

En définitive, cet enseignement transcende les frontières des amphithéâtres, contribue à façonner une société plus consciente et incarne le pouvoir transformateur de la littérature puisque l'université est partout l'institution dont ne peut se passer tout état moderne qui se respecte.

Bibliographie

- Jonathan Chuks Mba, Association of African Universities, Défis et perspectives de l'enseignement supérieur en Afrique, 2 mai 2017.
- <https://www.iiep.unesco.org/fr/lenseignement-superieur-dans-un-monde-en-mutation-et-plein-de-defis-14178>, institut international de planification de l'éducation de l'UNESCO, 20 avril 2022.
- Débora Lésel, « L'enseignement supérieur en Afrique : Etats des lieux et défis », 16 octobre 2017.
- Astrid Epiney « Le rôle de l'autonomie des universités » 17 août 2018.
- Astrid Epiney « Le rôle de l'Université dans la société », 29 mai 2018.
- Van Tilburg, Peter. « L'enseignement supérieur : moteur du changement ou reflet des tendances ? Récapitulatif des points de

vue », Politiques et gestion de l'enseignement supérieur, vol. no 14, no. 2, 2002, pp. 9-28.

- Université Cheikh Anta Diop de Dakar (ucad.sn)
- Faculté des Lettres et Sciences Humaines | Université Cheikh Anta Diop de Dakar (ucad.sn)

RESPONSABILITE SOCIETALE UNIVERSITAIRE, DEVELOPPEMENT DURABLE ET ENGAGEMENT COMMUNAUTAIRE DANS LA VILLE DE KORHOGO EN COTE D'IVOIRE

SIKA kouamé Prosper

Université péleforo Gon coulibaly de Korhogo (Côte d'Ivoire)

ekandetresor@gmail.com

SORO Nangahouolo Oumar

Institut National Polytechnique Houphouët-Boigny de Yamoussoukro

soronangahouolooumar@yahoo.fr

Résume :

La responsabilité sociétale des universités en Côte d'Ivoire apparaît comme un principe de fonctionnement et de gouvernance de ses autorités tel que le requiert de nos jours la gestion des organismes publics. Toutefois, son instauration récente implique un nouveau style de management de la part des dirigeants. C'est au regard de ces nouvelles dispositions que ce travail s'est appuyé sur le cas de l'Université Peleforo GON COULIBALY de Korhogo pour comprendre ses nouveaux enjeux liés à sa fonction socialisante. Les données de ce travail ont été collectées à l'aide d'une grille d'observation et d'un guide d'entretien. Au niveau du cadre d'étude, c'est la ville de Korhogo qui a été choisie.

Les principaux résultats de cette étude montrent que l'UPGC s'active davantage dans l'appropriation de sa responsabilité sociale. Cependant des efforts énormes restent à faire pour une prise en charge effective de cette responsabilité.

Abstract:

The social responsibility of universities in Côte d'Ivoire appears to be a principle of operation and governance of its authorities, as required today by the management of public bodies. However, its recent introduction implies a new management style on the part of managers. It is in the light of these new provisions that this work was based on the case of the Peleforo GON COULIBALY University of Korhogo to understand its new issues related to its socializing function. The data from this work were collected using an observation grid and an interview guide. In terms of the study

framework, the city of Korhogo was chosen. The main results of this study show that the UPGC is becoming more active in the appropriation of its social responsibility. However, enormous efforts remain to be made to ensure that this social responsibility is effectively addressed

Introduction

Le concept de Responsabilité Sociétale des Entreprises en Côte d'Ivoire apparait véritablement dans les années 2000 avec les entreprises comme ORANGE, MTN, MOOV, la Compagnie Ivoirienne de l'Électricité, le Port Autonome d'Abidjan avec l'avènement des normes ISO. Face à cette réalité, et aux préoccupations centrales des états à atteindre les objectifs du développement durable, presque tous les secteurs d'activités seront atteints par la responsabilité sociétale. A en croire les dix-sept objectifs établis par les États membres des Nations Unies consignés dans l'Agenda 2030. Agenda, adopté par l'Organisation des Nations unies en septembre 2015.<https://www.un.org/fr/exhibit/odd-17>

Ainsi, dans le cadre des systèmes universitaires et des grandes écoles ivoiriennes, l'état va innover avec sa politique de gestion managériale au sein de ces structures en sollicitant l'implication de toutes les parties prenantes dans les prises de décision, (Statut de l'enseignement supérieur : **Loi n°2023-429 du 22 mai 2023**) et en y intégrant le développement des localités d'implantation. Cela constitue le début de la responsabilité sociétale des universités ivoiriennes. Il en ressort clairement que ces institutions doivent prendre en compte les besoins et intérêts de toutes les parties prenantes impliquées dans le développement des localités d'implantations.

De ce qui précède nous-nous demandons si l'Université Peleforo GON COULIBALY prend effectivement en compte ce concept dans le développement local de la région du Poro. Aussi, les populations sont elles informées de cette nouvelle mutation et y consacrent-elles leurs énergie ?

Ces deux principales questions aiguïssent d'avantage notre curiosité pour susciter les questions subsidiaires que voici: D'abord, le président de l'université et son équipe prennent-ils en compte la question des parties prenantes dans leur politique managériale ? Autrement dit, les populations participent-elles effectivement aux prises de décisions concernant la vie de leur institution et aux problèmes liés à la gestion de leur localité. ?. En fin quel peut être le rôle de la communication participative dans l'implication d'un tel processus, pour un développement durable et équitable de leur communauté ?

1. Approche théorique

Dans le cadre d'une compréhension de ce travail, deux approches théoriques ont été mobilisées. Il s'agit de l'approche participative de la communication et celle de la communication engageante.

1.1. L'approche participative de la communication

Dans une approche efficace et durable de prise de décision, l'implication et la participation de tous les acteurs apparait essentielle afin de partager l'information, le savoir et la responsabilité. Cette disposition suppose d'adopter une attitude appropriée et adapter dans le choix d'une activité ou dans la mise en œuvre d'un projet ou programme de développement. C'est pourquoi la théorie de la communication participative pour le développement trouve sa place dans ce travail. Car elle prône un processus de développement endogène et durable (Huesca, 2002 ; Servaes, 1995 ; Williamson, 1991). Elle opte pour une approche communicationnelle de type participatif bottom-up et non top-down (Melkote et Steeves, 2001 ; Bessette et Rajasunderan, 1996 ; Paquet-Sévigny, 1996 ; Mody, 1991 ; Mowlana, 1990 ; Bessette, 1993 ; Nair et White, 1987 ; Jayaweera, 1987), de

type horizontal, interactif (Joshi, 2002) et bidirectionnel symétrique (Grunig et Dozier, 2002).

Par ailleurs, c'est un processus qui contribue au dialogue inclusif, dans la prise de décisions et à la résolution de problèmes durable. En clair, il s'agit ici d'inscrire toutes les parties prenantes (Dirigeants et associations universitaires, autorités locales, services para-public et public, entreprises, organismes de développement, ONG, populations locales.etc..) à tous les niveaux du processus décisionnel en relation avec leurs activités, leurs intérêts et leurs besoins. Comme quoi, « *il ne s'agit pas du privilège de quelques personnes, mais du droit de tout homme (et de toute femme) à s'exprimer.* », (Freire, 1983: 76).

Enfin, de ce qui précède, et au regard des nouvelles dispositions managériales des universités, l'approche participative pourra en réalité contribuer à **modifier la perception du rôle de chacun** des intervenants (État, dirigeants, services techniques, populations, etc.) dans la gestion des ressources, à **proposer un partage de responsabilités** entre les différents partenaires (FAO, 1995).

1.2. La Communication engageante

L'intérêt de la communication engageante dans cette étude consiste de prime à bord à favoriser le changement d'attitude et d'intention comportementale. Ensuite, Il est aussi, et surtout capable de favoriser le changement des comportements effectifs, répondant ainsi aux attentes et aux besoins des cibles ; (C. I. Hovland ; I. L. Janis ; H. H. Kelly 1953). On peut affirmer, en effet, que le recours à la communication engageante est susceptible de déboucher sur les effets comportementaux recherchés (R.V. Joule, G. Nicola, et B. Lambert 2007).

Par conséquent, la communication engageante peut être appréhendée comme une méthodologie de l'intervention

susceptible d'être mise au service du traitement de certaines demandes sociales concernées par le changement comportemental et l'engagement communautaire. Cette étape est cruciale à certains moments pour évaluer l'importance d'enjeux émergents au sein des communautés afin de créer la meilleure stratégie pour réaliser ses objectifs.

Dans le cadre des préoccupations liées au développement durable de la ville de Korhogo en lien avec son Université, les cadres d'échanges et de discussions doivent servir au fil du temps, à modifier les savoirs, les attitudes et à provoquer des prises de conscience (R. D. Brown, D. Albarracin, 2005) face aux enjeux du développement qui s'impose. Dès lors, une question se pose: comment parvenir à modifier les comportements, les connaissances et les attitudes ? deux réponses sont susceptibles de résoudre ce problème .D'abord, selon les travaux sur l'engagement comportemental (R.V. Joule ; J. L. Beauvois 1998), les changements de comportements attendus passent par l'obtention d'actes préparatoires et, enfin a travers l'efficacité du message dont dépend certaines variables telles que,1) les caractéristiques de la source (crédibilité, sympathie, similarité, etc.), 2) la construction du message (type d'arguments : forts et faibles, type d'argumentation : unilatérale et bilatérale, type de conclusion : explicite et implicite, etc.), 3) le contexte (agréable et désagréable, choix et contrainte ; appel à la peur et non-appel à la peur, etc.).

En un mot, ces actes préparatoires permettront aux différentes parties prenantes de comprendre la mesure des problèmes, de s'engager à réaliser leurs différentes tâches, en s'impliquant effectivement et davantage à la chose commune. Mais surtout de déclencher en chacun deux une responsabilité vis-à-vis de leurs taches respectives.

2. Approche méthodologique

Dans le cadre de cette réflexion portant sur la responsabilité sociétale Universitaire en Côte d'Ivoire, nous avons observé et analysé les actions de participation et de communication entre l'université Peleforo GON COULIBALY et les parties prenantes dans le développement de la localité. Le cadre d'étude de la ville de Korhogo et de son université relève de la proximité du chercheur et de son environnement de travail.

Korhogo est le chef lieu de la région des savanes où les activités agricoles tiennent une place importante dans son développement. L'Université disposant de plusieurs expertises de domaines variées selon les spécialisations représente un atout considérable dans l'accompagnement et la mise en place et l'exécution des programmes de développement de sa zone d'implantation.

Pour atteindre l'objectif assigné à cette étude, nous avons opté pour une méthode de recherche fondée sur la recherche documentaire, l'observation de terrain et les entretiens semi directifs. S'agissant de l'enquête terrain effectuée en Mars-2020, Juillet et-Novembre 2023 ; la population cible a été constituée de personnes dont les ressources en informations affectent la mise en place d'un cadre de communication participative, équitable et durable. Le guide d'entretien s'est voulu en deux parties : une adressée à l'UPGC et l'autre aux autorités locales. Cette stratégie a permis d'obtenir le maximum d'informations sur les actions d'information et de communication, et de fonctionnement de l'UPGC avec ses parties prenantes. Pour cette étude, nous avons utilisé la méthode par choix raisonné d'une part compte tenu de l'étendue de la population étudiée, et d'autre part l'analyse qualitative pour l'étude des contenus thématiques.

Au total 35 personnes ont été approchées physiquement et le guide d'entretien a porté sur :

- L'identification et la prise en compte des parties prenantes;
- La participation des parties prenantes aux prises de décisions ;
- L'engagement des parties prenantes aux prises de décision communautaire.

Il importe de préciser que les informations collectées ont suivie la méthode non probabiliste. Les données ont été présentées selon l'analyse de contenu et rangées en fonction des objectifs de l'étude à l'aide de tableur Excel (2016).

3. Résultats

3.1 La Prise en compte des parties prenantes

Les nouvelles dispositions légales situent la responsabilité des Universités ivoiriennes tout en décrivant leurs composantes. De plus les parties prenantes engagées dans ce processus sont clairement définies à savoir l'Université elle-même et ses membres internes auxquels s'ajoutent les autorités locales et les partenaires issues des négociations. À cette lecture apparaît deux niveaux de parties prenantes. Celles qui sont internes et celles qui sont externes. S'agissant du niveau interne, nous avons les différentes corporations qui sont : (membres de direction de l'Université, les chercheurs et enseignants-chercheurs, les Personnel Administratif et Techniques, les étudiants, les syndicats et délégués), en son sein avec pour ancrage les différents conseils existant. A coté de ceux-ci figurent l'entité externe qui est conduite par le Conseil Régional du Poro, instance de gouvernance prévue par les règles de l'administration territoriale ivoirienne. Par

ailleurs, il faut relever d'autres acteurs tels que les partenaires au développement et la population locale elles- mêmes

En outre, dans son cadre de travail technique l'Université s'appuie sur des instances dont deux majeures que sont le FONSTI pour les enseignant-chercheurs et le FIRCA avec les chercheurs. Cette disposition fait dire à notre répondant ceci : « le cadre institutionnel et légal qui se présente exigent que les parties prenantes soient associées », et d'ajouter, « *toutes les instances demandées pour un fonctionnement optimal existent* ». **Autorité universitaire**

En somme, ces différents propos révèlent deux réalités ; la prise en compte des parties prenantes qui se compose d'un niveau interne (membres de L'UPGC) et également d'un niveau externe (autorités locales et partenaires)

3.2. La Participation des locaux aux prises de décision de l'Université concernant leur localité

La participation est un processus inclusif des parties prenantes dans l'élaboration et la mise en œuvre des programmes d'activités. Elle aboutit à un échange concerté entre des différents acteurs. A ce stade, toutes les composantes de l'organisation sont impliquées, car les pouvoirs publics acceptent d'entrer dans une dynamique commune de réflexion et de choix d'orientations partagées avec d'autres acteurs. Ce qui représente un moyen de communication qui conduit à proposer un partage de responsabilités entre les différents partenaires. Concernant cette dimension du travail, les propos de certains enquêtés donnent les réponses suivantes.

D'abord au niveau des autorités universitaires, elles affirment : « *le nouveau cadre de travail des universités en vigueur promeut une prise en compte effective et participative des parties prenantes.* »

- *« Selon les niveaux de décisions, les différents membres de conseils siègent en donnant leur point de vue en fonction des instances »*
- *« Les populations locales sont informées et formées sur les pratiques culturelles existantes conduites par les chercheurs »*

Au niveau des autorités locales, voici les réactions suivantes qui ont été retenues :

« Oui, il existe un cadre de partenariat entre l'Université et le Conseil General ; nous sommes associés à des prises de décisions qui concernent le développement de notre localité ». Vous avez constaté notre participation aux cérémonies et activités telles que celles des promus du CAMES (2021-2023) »

Par ailleurs pendant la cérémonie des promus CAMES 2021-2023, le porte parole du ministre gouverneur de la région du Poro a affirmé ceci : *« La nouvelle présidente de l'université est membre du conseil général du Poro ».*

A l'analyse, les différents propos soulignent la participation et, mieux, l'implication des populations locales au processus de décision ayant trait à leur localité. A en croire les conditions liées à la nouvelle loi (Enseignant-Chercheur, Chercheur) du MESRS et qui fait de ces instituts des EPAST (Établissements publics administratifs à caractères Scientifiques et technologiques) ; **Titre III, Chapitre 1 loi du 22 mai 2023.**

A cela s'ajoutent la double présence de la nouvelle dirigeante au conseil régional et au conseil de l'université. Ce qui augure d'une véritable interaction entre l'Université et son environnement et précisément au niveau de la prise en compte des besoins et intérêts de développement de la région du Poro. C'est également le lieu de voir cette présence au niveau de ces deux instances comme un cadre de relation, de partage et d'échange avec un degré d'implication et de collaboration de ces deux entités.

En clair, cette réalité est de nature à favoriser la concertation et le dialogue entre les populations locale au développement et une gestion durable et intégrée des deux entités. Comme le confirme les propos ci-dessous : « On le fait pour le bien de notre localité ». **Responsable local.**

3.3. Le Rôle de la communication participative et l'engagement des parties prenantes

Si la participation est un élément d'exception de la communication, il n'en demeure pas moins de découvrir les outils de communication qui favorisent cette réalité. A l'aide de notre enquête terrain nous avons enregistré plusieurs outils de communication faisant mention et illustration des actions de communication de l'Université vis-à-vis de ses parties prenantes. Tant au niveau interne, comme au niveau externe, il existe à titre d'exemples des séances de réunion avec la région, des lettres d'invitation et des affiches publicitaires impliquant l'Université et ses partenaires au développement. Pendant les activités comme les journées scientifiques où plusieurs institutions de recherches en partenariat avec l'université, l'Etat, des universités sœurs et des ONG sont présentes. Toutes ces informations sont consultables sur le site de l'Université: (<https://www.univ-pgc.edu.ci>)

On peut également souligner les journées de présentation de vœux au président de l'Université Peleforo GON COULIBALY au cours de laquelle certaines autorités locales sont associées. C'est également l'occasion de parler de la cérémonie de la mise hors tension de l'émetteur qui a consacré l'extinction du signal analogique et le basculement vers la télévision numérique qui a eu pour cadre la ville de Korhogo par l'État de Côte d'Ivoire, cérémonie au cours de laquelle l'Université s'est vue associée pleinement dans sa réussite.

Par ailleurs lors de certaines cérémonies, les médias locaux et ceux de l'État sont réellement impliqués pour relever l'information. La présence et la couverture médiatique de ces événements marquent un signal fort et un engagement des partenaires à la réussite des missions de l'Université dans sa zone d'implantation. Ces événements font intervenir plusieurs séances de travail préparatoire afin de les réussir.

A cette étape des résultats, apparaît également la contribution de l'Université avec son institut agro-pastoral à la mobilisation communautaire. C'est le lieu de présenter les projets de développement envers les populations rurales tels que celui du karité, de l'oignon et de la sensibilisation sur l'usage des bio-pesticides. Séances au cours desquelles les populations sont actives au changement et à l'adoption de nouveaux comportements.

Un second résultat d'engagement communautaire est la garantie de stage et d'emploi à certains étudiants en fin de cycle par le conseil régional. Parallèlement à cette situation, les affirmations des populations locales sont les suivantes :

« On a des projets de maraichage, d'oignons, de karité, de transformation de mangues que nous exécutons ».

Les idées qui ressortent de ces propos et analyses donnent de croire à première vue à une véritable implication de toutes les parties prenantes et à leur engagement à la réussite des missions de l'Université et de sa contribution au développement de sa localité d'implantation.

« Néanmoins, notre constat s'ouvre sur la participation active des entreprises privées et parapubliques installées sur le territoire de Korhogo aux activités de l'Université. En effet, il ressort que le conseil régional reste le seul point focal de l'université hormis les institutions de développement et recherche celles-ci ne sont pratiquement pas associées alors quelle ont de l'expertise à faire valoir auprès des étudiants en termes de relations publiques »

4. Discussion

La responsabilité sociétale des universités engage plusieurs points de vue au niveau des discussions scientifiques. Toutefois dans cette section, elle sera analysée à deux niveaux qui puissent éclairer notre problématique de recherche.

4.1 De la responsabilité sociétale universitaire de l'UPG dans sa localité d'implantation ?

La gestion et le mode organisationnel présents dans les universités de même que les activités universitaires, globalement, ont un impact et une influence décisive sur les hommes et les événements de la société locale. Les produits de l'Université font en outre partie de la société dans son ensemble, soit comme apport à la science et au développement, soit comme de nouveaux citoyens, soit comme dirigeants etc. Par conséquent, *l'Université ne peut rester une « île isolée », et dès lors, on peut légitimement s'interroger sur sa « responsabilité sociale », au sens large, qui doit pouvoir être mesurée à l'aune de sa contribution du point de vue du développement économique, social et environnementale.* (Boubacar Ly et al., 2007: 4).

Face à cette réalité ; il apparaît clairement que l'Université ne peut rester cantonner sur lui-même, mais doit prendre en compte les aspirations de son milieu et trouver des solutions adéquates. A ce niveau, on voit clairement que les partenariats initiés par l'Université et ses projets auprès des populations locales sur le Karité, la mangue, le cajou, le coton et le Néré auxquels s'ajoutent les cultures maraîchères sont de natures à être pérennisés. Dès lors, elle doit contribuer au développement de la société et participer au bien être globale de la population. En outre, de part sa situation géographique sur une localité donnée, sa responsabilité vis-à-vis d'elle même devra l'amener à voir les difficultés de sa zone d'implantation et élaborer des

programmes de recherche en vue de mettre en place des projets de développement appropriés à l'environnement.

A ce stade, on verra d'abord son efficacité à résoudre des problèmes de proximité-donc immédiatement accessibles avant de prétendre expérimenter d'autres espaces qui lui sont éloignés et favorables. Par là, elle permet d'éclairer sur les attentes des ses collaborateurs et partenaires immédiats et surtout d'exercer et de montrer son rôle et d'accomplir une de ses missions premières qui reste la prise en charge des besoins et intérêts des populations de sa zone de couverture. Cela dénotera de son professionnalisme. Cette disposition qui s'inscrit dans la collaboration avec les autorités locales et gouvernementales appartenant à ces circonscriptions relève de l'approche stratégique des États. C'est pourquoi « En un sens très précis, l'Université ne peut être « autonome » : elle n'est pas un organisme indépendant qui pourrait se développer à sa guise, sans souci de l'intérêt commun. Elle est dépendante de l'ensemble du pays, qui l'a créée et qui l'entretient, et le fonctionnement d'autres membres, d'autres parties de la nation, dépend de même de l'Université, qu'il s'agisse de l'administration, de l'économie, de la recherche scientifique ou de la défense nationale. C'est de plus en plus, l'Université qui prépare la société de demain, c'est-à-dire sa faculté d'équilibre et de progrès ou ses convulsions et sa décadence (Polin et Rousseau, 1987). En un mot le sens de la véritable présence d'une Université sur un territoire donné doit s'intégrer dans une dynamique durable qui mobilise la triangulation des étapes d'un développement durable que sont : la dimension sociale, la dimension environnementale et la dimension économique.

Pour clore cette partie, des éléments d'appréciation pourraient être présentés en termes de responsabilités sociétales universitaires. D'abord les Universités doivent s'inscrire dans une logique académique qui implique la transmission de savoirs à tous types de personnes (genre et classes sociales

défavorisés ou minoritaires, handicapés) et créer un cadre d'insertion professionnelle et ensuite favoriser l'intégration des préoccupations environnementales et écologiques dans les politiques et les activités universitaires.

4.2. Communiquer autour d'un comportement responsable pour un développement harmonieux et durable de nos localités.

Pour adopter un comportement responsable, il faut que la communication s'inscrive dans une typologie multidimensionnelle c'est à dire la prise en compte des moyens média et hors médias. Cette approche communicationnelle doit porter continuellement sur la triangulation dont repose la communication durable. En effet, du capital humain aux caractéristiques économique et environnementale ; chaque aspect de ce triptyque doit être examiné et exploré afin que ces différentes composantes soient perçues et analysées au même niveau. En clair, tout comme le personnel (Enseignant-chercheurs, chercheurs et les PAT), étudiants, les partenaires du système universitaires doivent être au parfum des informations et de même y être associées au niveau des actions à entreprendre.

De même, l'Université devra être le creuset des valeurs sociales acceptées en diffusant et transmettant une conception idéale de l'homme. C'est à dire quelle devra développer des valeurs positives telles que l'éthique, la solidarité, le sens de l'appartenance à une communauté la culture à la réussite, l'excellence, la modestie et la transparence. Ces valeurs peuvent également s'observer dans le sens de la vérité et d'honnêteté, la rationalité, l'ouverture d'esprit et de liberté de penser et d'expression. Ici, apparaît l'implication des Universités à mieux relever les défis qui se présentent dans nos sociétés et surtout au regard d'une jeunesse de plus en plus encline à la paresse, à la facilité. Dans ces conditions intervient

la responsabilité d'une éducation à la citoyenneté qui doit s'inscrire dans un agenda de l'éducation civique et morale de la population à travers un ensemble d'actions à entreprendre et qui à termes ont pour objet de transmettre aux étudiants des principes de vie individuelles et collectifs nécessaires pour la vie en société.

En capitalisant ces atouts chez les étudiants, ceux-ci développeront une disposition durable à la moralité et à la longue cela pourra servir à la promotion de la culture locale voire nationale. Cela rejoint également une des missions fondamentales de l'enseignement supérieur qui est de promouvoir et de vulgariser la culture nationale à partir de ses ressources.

Ce faisant, la politique de l'enseignement pourra s'ouvrir sur une éducation à l'environnement et à l'intérêt local de sorte à aider les individus et le groupes sociaux à se comporter comme agents de développement local de manière direct ou indirect. Il faut également noter que ces actions seront visibles grâce à une massification des actions de communication de tous, et ces effets pourront être visibles partout et accroître d'autres regards optimistes sur l'Université.

De ce qui précède, nous osons croire que ces points d'actions pourront créer un *'label Université Peleforo GON COULIBALY'* : **Une Université Nouvelle Pour Un Développement Durable**. Tout comme le stipule le slogan, elle pourrait s'appuyer sur ces ressources locales pour s'insérer dans l'univers mondialisé des Universités africaines et mondiales et y occuper une place privilégiée.

In fine la création d'une radio de l'Université(UPGC) de Korhogo sera d'un atout remarquable pour diffuser et promouvoir ses activités dans sa localité et facilitera les activités de sensibilisation et d'accompagnement de toutes politiques visant la valorisation et la protection des ressources environnementales de la localité.

Conclusion

Cette étude, montre à travers l'exemple de l'Université Peleforo GON COULIBALY que les universités ivoiriennes font face à un nouvel enjeu de responsabilité et les attentes sont de plus en plus nombreuses. Cela les amène à ne plus être de simples institutions de formation et de recherche mais plutôt des acteurs qui participent au développement de leur localité ou zone d'implantation. Cela demande aux dirigeants d'adopter un comportement de manager susceptible de fédérer toutes les synergies pour l'atteinte des objectifs qui s'inscrivent dans la durée.

Pour sa part, c'est dans cette optique que l'Université Peleforo GON de Korhogo s'efforce avec la nouvelle gouvernance de faire face à ces défis. Cependant beaucoup d'efforts restent à faire ; entre autre la mobilisation et l'engagement de toutes les parties prenantes de la localité dans la mise en place de projets au développement. Cette situation nécessite d'adopter un nouveau type de comportement À travers une communication qui se veut responsable et engageant toutes les parties prenantes comme un seul autour des projets les concernant.

En définitive, les dispositions légales étant nouvelles, moins d'un an, (**23 Mai 2023**) les premiers résultats pourraient tarder à être perceptibles car la volonté à elle seule pourra être retardée par la question des moyens financiers.

Références bibliographiques

ANGELA Barthes et LANGE Jean-Marc,(2018)) « *Développement durable, postures et responsabilité sociale des chercheurs en éducation* », Recherches en éducation [En ligne], 31 | 2018, mis en ligne le 01 janvier 2018,.

Consultable sur URL: <http://journals.openedition.org/ree/2557> ;
DOI : <https://doi.org/10.4000/ree.2557>.

BARBOSA INÊS de Oliveira et JANE Paiva, (2020), *Paulo Freire et l'éducation émancipatrice : un regard à partir des épistémologies du Sud*, p. pp.13-30

Consultable sur <https://doi.org/10.4000/dse.4709>

BÉJI- BÉCHEUR Amina, FAOUZI Bensebaa, (2004). *Responsabilité sociale, pressions institutionnelles et réaction des parties prenantes. Management et Avenir*.pp.171-198

Consultable

sur :http://www.cairn.info/article.php?ID_ARTICLE=MAV_03_0171

BESSETTE Guy, (2004), *Communication et participation communautaire : Guide pratique de communication participative pour le développement*, les presses de l'Université Laval, 120 pages.

BOUBACAR Ly, ABDOUL Alpha Dia, ADAMA Diallo, YADE Awa, MBAYE Cheikh Tidiane, BIAYE Abdoulaye, (2007), *Subventions de recherche rocare, rapport de recherche rapport de recherche :la responsabilité sociale de l'université sénégalaise*, 52 pages.

Consultable sur www.rocare.org

BURCHELL Jon & COOK Joanne, (2006), *It's good to talk? Examining attitudes towards corporate social responsibility dialogue and engagement processes*, *Business Ethics* 15 (2), pp.154-170.

Consultable sur <https://philpapers.org/rec/BURIGT>,

CITEAU Jean-Pierre, BAREL Yvan, (2008), *Gestion des ressources humaines, Principes généraux et cas pratiques*, Collection Université,318 pages.

CROUZET, François. (1998). Écoles, universités, développement économique. In M. Merger. & D. Barjot. dir. *Les Entreprises et leurs réseaux : hommes, capitaux, techniques et pouvoirs, XIXe-XXe siècles. Mélanges en l'honneur de*

- François Caron (pp. 52-65), Paris : Presses de l'université de Paris Sorbonne.
- DETRIE Philippe. (2005). *L'entreprise durable*. Dunod., 290pages
- ENDRIZZI Laure, (2014), *La qualité de l'enseignement : un engagement des établissements, avec les étudiants ?* Dossier de veille de l'IFE, (93), p.1-44.
- FAO, (2002), *La communication pour le développement ; Manuel Guide méthodologique d'élaboration d'une stratégie de communication Multimédia*, Rome, 53 pages.
- FREEMAN Robert. Edward, (1984), *Strategic Management: Stakeholder Approach*, Editions Pitman. 292 pages.
- FRIEDMAN Milton. (1970). *the social Responsibility of Business is to increase its profits*. New York Time Magazine, p. 122-124.
- GOND Jean-Pascal, DÉJEAN Frédérique (2004). *La responsabilité sociétale des entreprises : enjeux stratégiques et méthodologies de recherche*. Finance, Contrôle, Stratégie, Vol. 7, numéro 1.
- GERARD Charreaux et DESBRIERES Philippe, 1998, « *Gouvernance des entreprises : valeur partenariale contre valeur actionnariale* », Finance Contrôle Stratégie, Vol. 1, n° 2, pp. 57-88.
- JOULE Robert Vincent, BEAUVOIS Jean-. Léon. (1998). *Se soumettre ... en toute liberté*. Sciences Humaines, n°86, 38-41.
- JOULE, Robert Vincent, GIRANDOLA. Fabien. G. BERNARD Ferdinand, (2007). *How can people be induced to willingly change their behavior? The path from persuasive communication to committing communication*. *Social and Personality Psychology Compass*, 1, 493-505.
- LÛHI. Grandjean Floriane (2010). *Leadership des directions d'établissement scolaire, vers une optimisation par des pratiques de gestion des ressources humaines* l'Harmattan, Paris.

NATION UNIES (2019), Sommet sur les ODD: les États s'engagent à accélérer le rythme durant la « Décennie d'action » pour réaliser le développement durable d'ici à 2030.

<https://press.un.org/fr/2019/>

NORA Quebral (2004), *Rétrospective: communication pour le développement manifeste pour la communication pour le développement*: Nora Quebral et l'école de communication pour le développement de los baños. Les Presses de l'Université Laval/CRDI ISBN 2-7637-8131-4.

PAILLIART I. (2002), *Communication, stratégies territoriales et pratiques locales*, colloque 2001, GRICIS, 80-81.

PECQUEUR Bernard, (2000), *Le développement local*, Paris Éditions la découverte et Syros, 130 Pages

RÉPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE, Loi n°2023-429 du 22 mai 2023 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche et à l'innovation.

RÉPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE, LOI n° 95-696 du 7 septembre 1995 relative à l'Enseignement.

RÉPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE, DECRET N° 2012-985 DU 10 OCTOBRE 2012 portant création, attributions, organisation et fonctionnement de l'université de Korhogo dénommée UNIVERSITÉ PELEFORO GON COULIBALY.

“BYZANTINISME” AUTOUR DE LA SCIENTIFICITE DE LA SOCIOLOGIE

Sitlè Pascal José SANOU

Doctorant en sociologie, Université Joseph KI-ZERBO

Ouagadougou, Burkina Faso

pascal_sanou@yahoo.fr

(00226) 74 68 41 45/70732797

Résumé

Avec l'avènement des siècles des lumières, les sciences dites exactes ont à la fois bouleversé le monde et fasciné par leur performance. Dans cette situation, elles se sont imposé comme ayant pouvoir de légitimation de toute connaissance scientifique. Comme d'autres sciences sociales récentes, la sociologie fut forgée comme une discipline dans les années 1920 dans le but d'étudier l'homme et son milieu. Faisant ainsi parti des sciences récentes, la Sociologie rencontre du "byzantinisme" venant notamment des sciences dites dures, quant à son statut même de science capable de produire des résultats valides. C'est pourquoi cette recherche vise à analyser les critères de validité des résultats élaborés par la méthode sociologique. Partant de là, il se dégage la question de recherche suivante : dans quelle mesure les savoirs produits par la Sociologie acquiert un statut valide ? Afin de répondre à cette question, une méthode qualitative à travers des entretiens semi-directifs auprès du monde de la recherche (centres et instituts de recherche, enseignants- chercheurs, etc.) a été utilisée. Il ressort que la Sociologie fournit des résultats valides à travers sa démarche méthodologique rigoureusement conduite pouvant par exemple être hypothético-déductive ou inductives.

Summary

With the advent of the Enlightenment, the so-called exact sciences both shook the world and fascinated people with their performance. In this situation, they have established themselves as having the power to legitimize all scientific knowledge. Like other recent social sciences, sociology was forged as a discipline in the 1920s with the aim of studying man and his environment. Thus being part of recent sciences, Sociology encounters "Byzantinism" coming in particular from the so-called hard sciences, regarding its very status

as a science capable of producing valid results. This is why this research aims to analyze the validity criteria of the results developed by the sociological method. From there, the following research question emerges : to what extent does the knowledge produced by Sociology acquire a valid status ? In order to answer this question, a qualitative method through semistructured interviews with the world of research (research centers and institutes, teacher-researchers, etc.) was used. It appears that Sociology provides valid results through its rigorously conducted methodological approach which can, for example, be hypothetico-deductive or inductive.

Introduction

Le 19^{ème} siècle est marqué en Europe par des transformations sur le plan politique, économique et intellectuel. Ces transformations ont même été parfois brusques et brutales : brusques, parce qu'elles ont surpris les tenants du pouvoir, et brutales, parce qu'elles se sont passées dans le sang. Dans ce registre, se place la révolution française du 14 juillet 1789 qui mit fin à l'aristocratie et favorise l'émergence du capitalisme. Ces bouleversements vont nécessiter des études permettant de comprendre le passage de la société traditionnelle à la société moderne ainsi que les valeurs induites.

Les sciences normatives ayant pour domaine l'étude de la nature avec des lois, ne pouvaient se jeter dans une telle aventure. La nécessité d'une science compréhensive des phénomènes sociaux se pose donc avec acuité. Ainsi, naquirent les sciences sociales comme l'Economie, l'Histoire, la Sociologie etc., dans l'esprit et l'espoir de participer à la compréhension de cet ordre nouveau.

Depuis l'avènement des siècles des lumières, les sciences de la nature qui, ayant précédé les sciences sociales, s'étaient imposées non seulement par leurs efficacités et leurs performances, mais comme ayant pouvoir de légitimation de toute connaissance. Toute discipline, pour prétendre à ce statut

de science, doit emprunter les mêmes méthodes que les sciences normatives. Ce n'est pas pour rien que, à la naissance de la Sociologie, les pères fondateurs ont voulu adosser sa démarche à celle des sciences de la nature, c'est-à-dire partir des faits observés pour ensuite faire la déduction.

Contrairement aux sciences de la nature où règne un consensus, au niveau des sciences sociales, il n'existe pas encore de paradigme ; toute chose qui crée du "byzantinisme" notamment de la part des praticiens des sciences normatives. Si certains les qualifient de pseudo sciences, d'autres par contre leur renient le statut même de sciences en les considérant comme le « monde des arts ». Ces querelles ont abouti à la nécessité de faire la différence entre ce qui relève de la nature de ce qui relève de la culture afin d'admettre les différences de démarche dans la production des résultats valides. Les sciences sociales ne peuvent pas emprunter la même démarche que les sciences de la nature dans la mesure où nous convenons avec Weber pour dire qu'il n'existe aucune loi générale de l'étude des sociétés. Or, l'études des sciences sociales portent sur l'interprétation des valeurs d'une société donnée et à un période bien précise de l'histoire.

I- Démarche méthodologique et les querelles autour de la scientificité de la sociologie

La démarche méthodologique permet d'appréhender les outils et techniques utilisés pour mener à bout cette étude. A travers son évolution, elle décrypte les aspects liés à la sociologie.

A- Démarche méthodologique

Un travail scientifique, pour produire des résultats acceptables, valides, doit s'adosser sur une méthode de

recherche. Cela permet au lecteur de savoir dans quel moule la recherche a été conditionnée pour produire lesdits résultats ; étant donné que le but de toute démarche scientifique est la recherche de la vérité. L'un des premiers enjeux d'une démarche de recherche est sa cohérence (Perrin, 2005). Il est important pour le chercheur d'adopter des dispositifs de recherche qui soient adaptés au champ de l'étude ainsi qu'aux objets étudiés. Une démarche est une manière de conduire une action, de progresser vers un but. Il importe aussi pour le chercheur de préciser celle dont il s'agit dans la mesure où « le mot méthode n'est pas univoque en science (Grawitz, 1986). Selon Gauthier (1992), son emploi s'accompagne habituellement d'un adjectif qui spécifie de quelle méthode il est question. Pour cette étude, au regard des contours qu'elle présente, nous avons opté pour la méthode qualitative. Pour ce faire, des entretiens semi-directifs ont été réalisés auprès des différents acteurs de la recherche de la ville de Bobo-Dioulasso, composés d'étudiants, de chercheurs, d'enseignants chercheurs et des travailleurs d'autres domaines ayant mené des études universitaires. Afin d'avoir des informations pertinentes et variées permettant de saisir les contours du sujet de recherche, la méthode du choix raisonné a été utilisée avec comme principaux indicateurs, le niveau d'étude, le genre, le statut des acteurs impliqués dans la recherche. Les entretiens ont été soumis au principe de la saturation et de la triangulation afin de faire le tour du sujet en variant le plus possible les caractéristiques sociodémographiques des enquêtés. Ainsi au total quinze (15) entretiens ont été réalisés dans la ville, impliquant essentiellement les enseignants chercheurs, chercheurs et étudiants des universités privés que publics, dont 06 femmes 09 hommes.

En rappel, la zone d'étude dans laquelle nos investigations se sont déroulées est la ville de Bobo-Dioulasso. Selon le recensement général de la population de 2019, la ville compte

1510638 habitants dont 771870 femmes et 738768 hommes. Elle concentre trois universités dont une université publique et deux universités privées et trois instituts supérieurs privés. Avec son statut de deuxième ville du Burkina et capitale économique, la ville de Bobo-Dioulasso vit au rythme de diverses activités astreignantes qui développent l'exode rural.

En ce qui concerne le traitement des données collectées à la suite d'enregistrement consentis des entretiens, il s'est fait manuellement à travers une retranscription intégrale des entretiens et un traitement de contenu selon les différents axes et les objectifs de la recherche ; toute chose qui a permis de constituer les grands axes d'analyse des résultats.

Par ailleurs, la recherche documentaire a permis de faire la genèse des sciences sociales, et en particulier la sociologie, les querelles autour de sa scientificité, puis à faire un tour d'horizon sur la démarche et les méthodes utilisées par les chercheurs en sociologie pour rendre les résultats de leurs recherches valides.

B- Les querelles autour de la scientificité de la sociologie

Avec l'avènement des siècles des lumières, les sciences dites exactes ont à la fois bouleversé, mais aussi fasciné par leur performance. Des explorateurs parcourent les océans à la découverte de nouveaux mondes, l'invention de l'imprimerie favorise la diffusion du savoir, des médecins dissèquent des corps pour mieux comprendre leur fonctionnement (Dépelteau, 2011). La science moderne prend forme avec les travaux de physiciens comme Copernic et Galilée. Dans cette situation, elles se sont imposées comme ayant pouvoir de légitimation de toute connaissance scientifique. Avec les sciences formelles, une idée ne vaut que par la preuve. Ainsi, les résultats scientifiques deviennent synonymes de sûr, indubitables

Contrairement aux sciences dites exactes où règne un consensus, dans le domaine des sciences humaines, on assiste encore à une diversité dans la manière d'aborder le sujet. Par conséquent, il n'existe pas un paradigme unique. Cela crée du byzantinisme autour de la scientificité de la Sociologie, notamment de la part des praticiens des sciences formelles (la Sociologie est considérée comme une croyance partagée par un groupe social, une manière de penser). Coenen-Huther (2012) affirme que la sociologie n'est pas une science mais une discipline, comparable en cela à l'histoire. Et cela, du fait qu'elle ne peut pas prévoir à la manière d'un astronaute qui peut déterminer l'heure exacte de l'éclipse solaire.

(Dubet, 2011) suggère de prendre de la prudence en considérant la sociologie comme une science. Pour lui, elle est une « discipline à caractère scientifique » et cette formule prudente à son sens convient particulièrement bien. Dubet estime que si l'on définit la science comme la capacité d'établir des lois causales tenues pour universelles et vraies jusqu'à ce qu'elles soient démontrées fausses, la sociologie et, plus largement, les sciences sociales et historiques ne sont pas des sciences. L'auteur émet d'ailleurs des doutes que les pères fondateurs de la discipline aient eu une ambition aussi haute.

Quant à Dilthey (1883), il qualifie les sciences sociales de sciences de l'esprit où règne un jugement subjectif. Selon lui, dans les sciences de l'esprit, il est en soit impossible de ne pas juger les faits que l'on expose. Dans son assertion, la connaissance du monde de l'esprit implique de comprendre par introspection la signification des actions humaines. Ce qu'il qualifie de démarche herméneutique.

Pour d'autres chercheurs, la sociologie oscille entre la littérature et la science ; son statut de scientificité reste un idéal. Lepenies in Bourdieu (2002) estime que la sociologie témoigne d'une oscillation constante entre la science et la littérature, au

point qu'elle peut être décrite comme une « troisième culture ». Les sociologues classiques, déclare-t-il, ont indûment affiché des prétentions scientifiques : leur production revêt un caractère esthétique ou idéologique ; ils sont des « intellectuels » et non des scientifiques ; les cénacles et les écoles sociologiques rappellent davantage les « mondes de l'art » ou de la littérature que ceux de la science. Bref, la sociologie serait un genre littéraire : le genre spécialisé dans l'essayisme social. Ces positions contre la scientificité de la sociologie sont reprises par Coenen-Huther (2002) pour qui le caractère strictement scientifique de la sociologie relève davantage de l'idéal proclamé et de l'intention tenace que de la réalité établie sans conteste. Il pense que la sociologie constitue ce qu'on peut appeler un « projet scientifique » et ce projet est tout à fait respectable en ce sens que la sociologie vise à appliquer un maximum de systématique et de discipline intellectuelle à des faits de société qu'il est souvent très difficile de soustraire au règne des passions et des préjugés. La sociologie, pour acquérir le statut de science doit avoir une posture normative. C'est ainsi que De Groot (1961) recommande de conduire la recherche du vrai dans le respect d'une méthodologie normative qui définit des règles du jeu et qui, pour cette raison, doit rester normative. De cette logique, la science doit obéir aux règles de l'universalité, c'est-à-dire applicables aux sciences de la nature. De Groot considère la recherche scientifique, comme un ensemble d'activités orientées vers la recherche systématique de vérités universelles.

Cette querelle autour de la scientificité de la sociologie aboutit à la distinction entre « expliquer et comprendre » comme le souligne Dilthey (1883). Cette distinction a l'avantage selon Dilthey pour le scientifique de faire la différence entre les phénomènes naturels et les phénomènes sociaux, ces derniers étant dépendants de l'expérience des individus. De même, les méthodes des sciences de la nature et celles des sciences sociales

doivent impérativement se dissocier dans le processus de l'objet à étudier. La démarche « compréhensive », méthode des sciences sociales, vise à restituer le sens que les acteurs donnent à leurs actions. La démarche « explicative », celle des sciences de la nature, consiste à établir des causalités, des lois, reliant de façon stable des effets à leurs causes. Max Weber, sociologue allemand est l'un des fondateurs de la sociologie compréhensive. Toutefois, dans ses recherches sur l'éthique protestante, il ne renonce pas pour autant à mettre en évidence des relations de causalité. Weber plaide à dépasser les querelles des méthodes tout en associant explication et compréhension.

D'ailleurs, Max Weber rejette la prétention du positivisme de Comte à établir des lois fondées sur une observation rigoureuse des faits afin de déduire la réalité. Weber fait savoir que « La réalité empirique est culture » en sciences sociale, d'autant plus qu'il n'existe pas une loi générale à même de permettre de décrire la réalité sociétale. Pour Weber, l'interprétation des réalités d'une société se réfère aux systèmes de valeurs de cette même société. Le sociologue est celui-là qui doit choisir dans cette réalité sociale, ce qui possède une signification culturelle afin de parvenir à une explication causale du fait étudié. Et, le fait étudié reste un phénomène singulier, car, lié à des valeurs de cette société et à une période bien précise de l'histoire.

II- Contexte d'émergence et fondements scientifiques de la sociologie

La société humaine est extrêmement complexe et les phénomènes sociaux sont à leurs tours très complexes et très variés. Nous avons affaire aux phénomènes économiques, au régime économique, à l'organisation de l'Etat, à la morale, à la religion, à la science, à la philosophie, aux conditions familiales, etc... tout cela constitue parfois des mélanges singuliers et forment le torrent de la vie sociale. Il va de soi qu'il est

nécessaire d'étudier cette vie sociale, si complexe de différents points de vue, et de diviser la science en une série de science particulières (Boukharine, 1921). Parmi ces sciences, s'est développée une science particulière qui n'étudie pas un seul domaine de la vie sociale, mais la société dans toute sa globalité : la Sociologie. Fabiani (2012) définit la Sociologie comme l'ensemble des savoirs qui portent sur les faits sociaux, qu'il s'agisse d'interactions entre des individus ou de la force exercée sur eux par des structures sociales qui déterminent leurs dispositions à agir et les installent dans des positions plus ou moins stabilisées. Si les autres sciences sociales s'évertuent à étudier un seul domaine de l'action humaine, la sociologie quant à elle, portent sur l'ensemble de tous les faits liés à la vie de la société. Elle se pose des questions d'ordre général : qu'est-ce que la société ? Quelles sont les raisons de son développement et de sa décadence ? Quels sont les rapports entre les divers genres de phénomènes sociaux (l'économie, le droit, la science etc...) ? comment expliquer leur développement ? Quelles sont les formes historiques de la société ? Comment expliquer leurs changements etc... ? (Boukharine, 1921). La recherche en sciences sociales et humaines porte sur les phénomènes humains et sociaux avec un souci d'authenticité, de compréhension et de rigueur méthodologique. Attentive à la pluralité de constructions de sens, la recherche en sciences sociales vise à faire comprendre la signification de conduites collectives et à faire saisir les logiques de fonctionnement d'une organisation, d'une institution, etc. Et pour l'essentiel, la recherche en sciences sociales et humaines concerne les hommes en société, mieux, les hommes dans leurs relations avec les autres hommes et dans leur environnement (N'Da, 2015).

II-1 Contexte d'émergence de la Sociologie

Le 19^{ème} siècle est marqué en Europe par une triple révolution à savoir : la révolution politique (révolution française),

révolution économique (révolution industrielle) et révolution intellectuelle (le développement de la science et du positivisme). Ces transformations brusques ont créé un bouleversement de l'ordre social et un besoin de recherche sous la forme d'une démarche scientifique.

Cette époque, a été bien saisie par les praticiens des sciences sociales, pour définir une nouvelle discipline, qui, par ses méthodes, leur offre la possibilité de comprendre l'évolution du passage de la société traditionnelle à la société moderne ainsi que les rapports sociaux induits. Un de nos enquêtés chercheur corrobore cette idée en ces termes :

« Une science naît dans le but de répondre aux besoins de l'homme. Il a fallu donc mettre en place les sciences sociales pour comprendre et expliquer les causes des transformations survenues en Europe au 19^{ème} siècle ; un tel travail que les praticiens des sciences dites durent ne pouvaient pas faire compte tenu de leurs méthodes ».

Auguste Comte (1798-1857), précurseur de la discipline sociologique, s'est inspiré des sciences de la nature (biologique et physique) pour ériger un courant de pensée qui prit naissance au carrefour des bouleversements du 19^{ème} siècle : le positivisme. Comte adosse sa science sur l'observation et se persuade que tout vrai savoir est scientifique. Le positivisme prit pour démarche, le modèle de la science physique, qui accorde la primauté à l'expérimentation et par la suite déduire des lois. C'est en cela que, Mohamed (2011) estime que, la pensée d'Auguste Comte est pleinement tributaire de cette effervescence provoquée par le heurt de la Révolution. Et, comme le reconnaît Comte lui-même : « Sans la Révolution il n'y aurait pas eu de théorie du progrès, ni de science sociale. »

Enseignant du cours de philosophie positive, Comte ambitionne de vouloir développer cette science positive pour étudier des phénomènes sociaux, c'est-à-dire ce qui se passe au sein de la société.

Dans sa volonté de faire de la Sociologie une science, Comte avait utilisé l'expression « physique sociale » pour nommer la nouvelle science. Face aux abus, Comte propose une autre dénomination : la sociologie. Le désir de proposer une nouvelle science, dont l'objet d'étude porterait sur la société constituait le fondement de l'engagement de Comte. En s'appuyant sur la méthode hypothético-déductive, Comte voulait forger une science pragmatique capable d'expliquer les lois relatives aux phénomènes sociaux à l'instar des autres disciplines des sciences de la nature.

A la suite de Comte, Durkheim procède à la détermination du statut académique de la sociologie. Il met ainsi la nouvelle science au même pied que les autres disciplines tout en indiquant sa démarche pour produire des résultats valides. En jetant les bases épistémologiques de la sociologie, Durkheim (1968) commence par définir le « fait social ». Pour lui, les faits sociaux sont des « manières d'agir, de penser et de se sentir, extérieures à l'individu, et qui sont douées d'un pouvoir de coercition en vertu duquel ils s'imposent à lui ».

II-2 Des fondements scientifiques de la sociologie

Le savoir scientifique est une connaissance organisée, soumise à des règles et des méthodes à laquelle le chercheur ne peut accéder sans suivre ces principes et même y adhérer. Les règles précisent le champ d'application de la science et les méthodes le chemin emprunté pour produire les résultats.

2-1 Critères de validation des résultats de recherche en Sociologie

Toute connaissance en Sociologie est un savoir fondé sur l'interprétation de la société en s'appuyant les preuves et des données matérielles, objectives et dans un cadre théorique donné. C'est en cela que toute étude théorique, qui, traitant des opinions, des idées sans les étayer par des preuves ne produit pas

des connaissances scientifiques. De même, une étude qui se contente de collecter des données statistiques et des preuves sans une interprétation rigoureuse et une analyse systématique desdites données n'est pas non plus considérée comme une étude scientifique. L'analyse et l'interprétation confèrent aux résultats d'une recherche scientifique en Sociologie leurs validités.

2-2 Les règles de la démarche sociologique

Le mot sociologie a été utilisé pour la première fois en 1780 par l'abbé Sieyès pour définir l'ensemble des mœurs et des formes de sociabilité caractéristiques d'une société humaine, mais ce n'est qu'avec Auguste Comte que le terme a été associé à une science (Fabiani, 2021)

Dans son document intitulé « les règles de la méthode sociologique » Durkheim (1895) précise les règles à suivre pour conduire une recherche en sociologie. Ainsi, il propose la démarche suivante :

- la science implique le rejet de la sociologie spontanée qui donne le sentiment de familiarité sans donner la connaissance des phénomènes. L'homme en tant qu'être social, doit faire de l'épistémologie, se débarrasser des préjugés dans la mesure où ces dernières produisent « des notions confuses, mélanges instincts d'impressions vagues ». La vie sociale est faite de préjugés et si nous n'échappons pas à ces préjugés, nous n'arriverons à rien du point de vue de la science. La sociologie exige de celui qui veut la pratiquer qu'il se libère d'abord de l'emprise de ce qu'il sait, c'est-à-dire de ce qu'il croit savoir. Bachelard (1938), dans la formation de l'esprit scientifique évoque que « la science dans son besoin d'achèvement comme dans son principe, s'oppose absolument à l'opinion. S'il lui arrive, sur un point particulier, de légitimer l'opinion, c'est pour d'autres raisons que celles qui l'opinion ; de sorte que l'opinion a en droit, toujours tort. L'opinion pense mal ; elle ne pense pas : elle traduit des besoins en connaissances ».

- **la science implique la délimitation d'un domaine propre** : C'est en cela que Durkheim procède par une définition du « fait social ». Pour lui, « est fait social toute manière de faire, fixée ou non, susceptible d'exercer sur l'individu une contrainte extérieure ; ou bien encore, qui est général dans l'étendue d'une société donnée tout en ayant une existence propre indépendante de ses manifestations individuelles ». Cette définition permet au sociologue de distinguer ce qui relève de la nature et de ce qui relève de la culture.

- **la science implique des méthodes objectives** : il faut traiter les faits sociaux comme les choses, des données. Dans ce principe, Bourdieu accorde une place de choix aux données statistiques qui tentent de saisir les faits sociaux comme un trait caractéristique de l'ensemble de la population indépendamment des motivations individuelles des membres qui composent une société.

- **le sociologue doit rechercher la cause et secondairement seulement la fonction du phénomène** : pour expliquer un phénomène social, il faut chercher séparément la cause efficiente qui le produit et la fonction qu'il remplit.

- **le sociologue doit pouvoir déterminer les faits sociaux qui relèvent du normal et ceux qui relèvent du pathologique.** Pour Bourdieu, au sein de la société, il existe le signe de la normalité appelé « moyenne ». Et, la méthode statistique permet de calculer cette moyenne. Selon l'auteur, un fait social est normal (...) quand il se produit dans la moyenne des sociétés.

Une variation de cette moyenne dénote une anomie au sein de la société et il appartient au sociologue d'y apporter des solutions. Ce rôle du sociologue est évoqué par un étudiant, l'un de nos enquêtés dans le contexte d'insécurité que traverse le Burkina Faso.

« Le rôle des sociologues est primordial dans la gestion de la crise sécuritaire que traverse le Burkina Faso. C'est à eux de

questionner la société afin de cerner les causes profondes de ce malaise, étant donné qu'elle est le résultat de l'action humaine ».

Un enseignant-chercheur va plus loin en donnant les causes de cette insécurité au sein de la société burkinabè.

« Pour moi, les causes de l'insécurité au Burkina Faso se résument essentiellement en trois points : le problème de gouvernance et d'administration du territoire qui se traduit par la mauvaise répartition des ressources du pays. Des localités n'ayant pas bénéficié assez d'accompagnement de la part de l'Etat, d'où le sentiment d'être délaissé.

La radicalisation de certains individus à la suite de l'instrumentalisation ou l'intoxication à travers la fibre religieuse.

Les injustices sociales suscitées par l'organisation sociale traditionnelle. Malam Dicko s'est par exemple appuyé sur les failles de l'organisation sociale pour mieux véhiculer son message subversif. Ceci lui a permis d'avoir des adeptes ».

Le diagnostic de la société burkinabè fait par ce praticien de la sociologie confirme l'idée de Durkheim quant au rôle du sociologue à déterminer les causes de l'anomie au sein de la société et proposer de solutions. C'est dans cette logique qu'un autre enseignant propose des solutions suivantes :

« D'abord, il faut considérer l'homme comme un être de besoin : besoin de manger, se soigner, se loger, se sentir en sécurité. Dans la lutte contre l'insécurité, les gouvernants doivent articuler la riposte autour de l'homme lui-même en apportant une réponse globale à ce qui constitue ses craintes, ses désespoirs. Dans un pays où les individus meurent de faim, un pays où les enfants vivent dans l'ignorance parce qu'ils n'arrivent pas à aller à l'école, des familles vivant l'expérience de la misère, c'est dans un tel environnement que sévissent la violence et l'agressivité pour le pain comme le souligne Amartya Sen ».

Démarche et méthodes des sciences sociales

Une démarche est une manière de progresser vers un but (Marquet, Campenhoudt, Quivy, 2017). Et, ce but n'est rien d'autre que, la production d'une nouvelle connaissance par l'entremise d'une recherche scientifique. La méthodologie joue un grand rôle en science (autant dans les sciences humaines et les sciences sociales que dans les sciences pures), car elle est le fruit d'une longue tradition de recherche et définit la manière scientifique d'étudier les phénomènes. (Tremblay et Perrier,2006)

Toute science se caractérise par un domaine spécifique, par le type de phénomène qu'elle y appréhende, par les genres d'hypothèses qu'elle cherche à confirmer ou à infirmer, par les méthodes qu'elle utilise et l'ensemble des démarches intellectuelles qu'elle met en œuvre dans ses analyses, ses raisonnements, l'exploitation et l'interprétation des résultats obtenus. Dès lors que l'on prétend s'engager dans une recherche en sciences sociales, il faut de la « méthodologie ». Cela signifie essentiellement deux choses : d'une part, il s'agit de respecter certains principes généraux du travail scientifique ; d'autre part, il s'agit de distinguer et de mettre en œuvre de manière cohérente les différentes étapes de la démarche (Marquet, Campenhoudt, Quivy, 2017). Bachelard (1976), à travers la hiérarchie des actes épistémologiques considère que « le fait social est conquis, construit et constaté ». Cela se rapporte à la démarche déductive. Dans une démarche déductive, en effet, une construction théorique élaborée précède les observations de terrain ou de recueil de données. (Marquet, Campenhoudt, Quivy, 2017).

Les méthodes de recherche en sciences humaines sont des procédures définies qui sont utilisées en vue de développer la connaissance scientifique des phénomènes humains (Tremblay et Perrier,2006). La méthodologie des sciences humaines est l'étude de ces procédures. Il n'est en effet pas de science, même sociale, sans quête de rigueur. Dans le cas d'une science sociale

empirique, la rigueur se situe à deux niveaux. D'une part, elle doit bien sûr être une rigueur logique (on ne peut dire une chose et son contraire), argumentative (il s'agit de convaincre), et théorique (les énoncés prennent place dans un débat érudit). Mais, d'autre part, il s'agit en outre d'une rigueur empirique, qui porte sur le rapport entre les virtuosités interprétatives et leur ancrage empirique, entre les théories produites et leur « réel de référence », c'est-à-dire le petit « morceau » d'espace social et de temps social dont le chercheur veut rendre compte et qu'il se donne pour tâche de comprendre. Cette exigence d'une combinaison de rigueur logique et de rigueur empirique se retrouve dans toutes les sciences sociales fondées sur l'enquête (Olivier De Sardan, 2008).

2-3 Les démarches en sciences sociales

Au niveau de la démarche scientifique et de la méthodologie, quelques principes et méthodes ont atteint, pourrait-on le dire, le statut de quasi-paradigmes. C'est notamment le cas des méthodes quantitatives et qualitatives et des démarches hypothéico-déductives et inductives (Depelteau, 2011)

2.3.1 La démarche hypothéico-déductive

La démarche hypothéico-déductive est aujourd'hui la démarche « classique » des sciences modernes. A la naissance de la sociologie, elle s'est donnée pour ambition d'avoir le même statut que les sciences expérimentales qui, s'étaient imposées à cette époque comme, ayant pouvoir de légitimation de toute connaissance. Pour cette raison, la démarche hypothéico-déductive utilisée par les sciences sociales se devrait d'avoir un cheminement analogue à celui de la méthode expérimentale. Le chercheur se pose une question, formule une réponse provisoire, élabore des conjectures théoriques et les soumet à des tests empiriques dont le but est de vérifier la véracité de la réponse provisoire. Avec les chercheurs en sciences de la nature qui recourent

à l'aise à la méthode expérimentale, les chercheurs en sciences de l'homme et de la société utilisent différents instruments de collecte des données que sont par exemple l'analyse de contenu et l'analyse statistique pour s'engager dans la démarche déductive (N'Da, 2015).

2.3.2 La démarche inductive

La science moderne cherche à expliquer l'univers pour mieux le contrôler. Le contrôle que permet la science moderne se fonde sur la prédiction du comportement et la recherche des causes des phénomènes « savoir, c'est prévoir, et prévoir, c'est pouvoir ». Pour les praticiens des sciences empiriques, nous accédons à la réalité à partir de nos sens. Cela se rapporte à l'induction. L'induction consiste à produire des vérités générales à partir d'expériences particulières rigoureuses et systématiques. L'expérience par la méthode inductive est celle fournie par les cinq sens de l'homme ou renvoie à une manipulation et à une observation de la réalité pour vérifier des hypothèses. Après avoir observé plusieurs phénomènes similaires, le chercheur élabore des énoncés généraux qui deviennent des hypothèses, des théories, puis des lois scientifiques. En sciences humaines et sociales, la démarche inductive est souvent utilisée avec des techniques de collecte des données comme l'observation, l'entretien, etc. (N'Da, 2015). Dans une démarche inductive, les concepts hypothèses continuent d'être élaborés en cours d'observation, dans un processus de généralisation progressive. Le général est induit par le particulier (Marquet, Campenhoudt, Quivy, 2017).

2-4 Les méthodes des sciences sociales

La méthode est une organisation codifiée de techniques et de moyens mis en œuvre pour atteindre un objectif.

2.4.1 Les méthodes qualitatives

Aubin-Auger et al (2008) font remonter l'histoire de la recherche qualitative dans les années 1920. A cette époque, la sociologie prit une place de choix aux USA, et particulièrement à l'école de Chicago. A travers des sociologues de cette école, les méthodes qualitatives ont été mises en œuvre. Des chercheurs comme Thomas et Znaniecki nous explique Aubin-Auger publie un ouvrage sur les problèmes rencontrés par les paysans polonais lors de leurs séjours aux USA dans leurs échanges de lettres avec leur communauté d'origine. Cette recherche fut le premier travail des anthropologues et les sociologues de mener des recherches qualitatives sur des phénomènes humains et dans leur environnement naturel. La démarche qualitative ne cherche pas à quantifier ou à mesurer, elle consiste le plus souvent à recueillir des données verbales (plus rarement des images ou de la musique) permettant une démarche interprétative (Aubin-Auger et al, 2008).

Dumez (2011) définit les méthodes qualitatives comme « l'analyse qui détermine la nature des éléments composant un corps sans tenir compte de leurs proportions. ». Cela signifie que, la démarche qualitative n'est donc pas une méthode idiosyncrasique, qui consiste, à décomposer un objet en ses différents éléments et déterminer la proportion qu'occupe chaque élément de l'objet étudié. Ce travail de décomposition de l'objet en ses différents est du ressort des chimistes, des biologistes. Les méthodes qualitatives s'intéressent comme le souligne Dumez à la nature de l'objet et le discours qui l'entoure.

Appliquées au fait social, (Schumacher et al, 2002) estime que, la recherche qualitative peut être définie comme une activité qui permet à un individu ou à un groupe d'acquérir des connaissances précises sur la réalité culturelle et sociale vécue quotidiennement

Dans l'approche qualitative d'investigation, le chercheur part d'une situation concrète comportant un phénomène particulier intéressant et ambitionne de comprendre le phénomène et non de démontrer, de prouver, de contrôler quoi que ce soit. Il veut donner sens au phénomène à travers ou au-delà de l'observation, de la description, de l'interprétation et de l'appréciation du milieu et du phénomène tels qu'ils se présentent (N'Da 2015).

Cette méthode permet aux chercheurs comme le souligne (Poisson, 1991) « de comprendre des phénomènes sociaux, soit des groupes d'individus ou des situations sociales ».

Le but de la recherche pour N'Da est de reconnaître, de nommer, de découvrir, de décrire les variables et les relations découvertes, et par-là, de comprendre une réalité humaine ou sociale complexe et mal connue. Or, comprendre une réalité, c'est parvenir à lui donner les sens qu'elle renferme à partir des discours des hommes. La recherche qualitative, afin de pouvoir rendre compte de la réalité sociale de manière vivante, telle que perçue par les enquêtés fait recourt aux techniques de recherche qualitatives à savoir : l'observation participante, l'analyse de contenu, les entretiens semi-structurés ou non structurés. Ses analyses peuvent se borner à être des descriptions, des énumérations ou déboucher sur des classifications, sur l'établissement de nouveaux liens entre des variables, sur des comparaisons. Dans la recherche qualitative, le chercheur part de l'expérience (la sienne ou celle des autres), relève des situations typiques d'un phénomène à étudier, les analyse pour les comprendre (produire les sens), en tire si possible les concepts constitutifs et formule une théorie enracinée. La recherche qualitative se fonde sur une démarche plutôt empirico inductive le plus souvent, parfois déductive voire hypothético-déductive (et falsificationniste). La recherche quantitative emprunte une démarche hypothético-déductive (et falsificationniste) même si elle n'écarter pas a priori la possibilité d'une démarche inductive (N'Da,2015).

Une partie importante du temps lors de l'enquête de terrain est consacrée à des entretiens, qui restent la procédure privilégiée de production de l'information pour le chercheur. Il donne les bien-fondés de l'entretien (Olivier De Sardan, 2008). Pour l'auteur, la production par le chercheur de données à base de discours autochtones qu'il aura lui-même sollicités reste un élément central de toute recherche de terrain. Olivier De Sardan insiste sur la posture à adopter par le chercheur en enquête de terrain : « D'abord parce que l'observation participante ne permet pas d'accéder à de nombreuses informations pourtant nécessaires à la recherche : il faut pour cela recourir au savoir ou au souvenir des acteurs locaux. Et ensuite parce que les représentations des acteurs locaux sont un élément indispensable de toute compréhension du social ». Cette posture dans la vision de Olivier De Sardan à l'avantage pour le chercheur de ne pas être seulement enquêteur en service commandé, mais d'être en permanence immergé dans des relations sociales verbales et non verbales, simples et complexes : conversations, bavardages, jeux, étiquette, sollicitations, disputes, etc. comme le souligne un de nos enquêtés enseignant-chercheur

« En produisant un article sur la crise sécuritaire à l'Oudhalan, j'ai opté pour la méthode qualitative. Elle est plus adaptée en contexte d'insécurité dans la mesure où le chercheur rentre en contact avec les acteurs qui ont vécu effectivement le phénomène. Cette méthode m'a permis de constater les dégâts causés par les groupes terroristes, le ressenti des populations à travers les échanges ».

2.4.2 Les méthodes quantitatives

L'approche quantitative d'investigation vise à recueillir des données observables et quantifiables. Elle se fonde sur l'observation des faits, des événements, des conduites, des phénomènes existants indépendamment du chercheur (N'Da, 2015).

Généralement, le questionnaire est administré et laisse peu de manœuvre aux enquêtés dans les réponses données aux questions. Les enquêtés choisissent parmi les réponses prédéfinies à l'avance.

Les études quantitatives permettent l'étude des ensembles, la comparaison des unités vis-à-vis de tendances générales. Elle aboutit à des données chiffrées qui permettent de faire des analyses descriptives, des tableaux et graphiques, des analyses statistiques de recherche de liens entre les variables ou facteurs, des analyses de corrélation ou d'association, etc (N'Da, 2015)

Ce sont ces méthodes et démarches qui structurent la recherche en sciences sociales.

Conclusion

A la différence des sciences normatives qui étudient la nature avec la méthode expérimentale, les sciences sociales nées à la faveur des bouleversements qui ont secoué l'Europe au 19^{ème} portent sur la culture. Chaque science sociale s'est appropriée un domaine de la vie sociale afin de rendre compte de la réalité. Dernières nées des sciences, elles ont subi des critiques de la part des praticiens des sciences normatives quant à leur statut de sciences capables de produire des résultats admis par la communauté scientifique. A partir même de la différence des objets d'étude, l'on doit admettre que les sciences sont incommensurables. Chaque science naît par nécessité pour étudier un objet bien précis. Dans le cadre des sciences sociales, elles se sont données pour étude l'interprétation des valeurs propres à chaque société afin de pouvoir donner la cause des phénomènes.

La sociologie, tout comme d'autres sciences sociales, possède sa démarche, ses méthodes pour produire des résultats valides.

Dans les sciences de la nature comme dans les sciences humaines, la notion de « donné », susceptible d'être objectivé, fait

place à celle de construit intellectuel. Les querelles autour de la scientificité de la sociologie s'avèrent inutiles, car chaque science naît par nécessité avec ses méthodes pour aborder son objet d'étude.

Bibliographie

:/Users/Downloads/Dubet2011%20(1).pdf, consulté le 20/01/2024

2004-2-perrin.pdf consulté le 22/01/2024

3446_2008_introduction__RQ__Exercer.pdf consulté le 22/01/2024

Ali Mohamed (2011), « Genèse et crise de la sociologie : Étude sur l'épistémologie de Raymond Boudon », maîtrise en sociologie, Département de sociologie Faculté des Sciences Sociales Université d'Ottawa, 98p

Bachelard Gaston (1976), *la formation de l'esprit scientifique*, Paris, Librairie philosophique, J. Vrin

Boukharine Nicolaï (1921), *la théorie du matérialisme historique*, Manuel populaire de sociologie marxiste, 152p

Bourdieu Pierre, (1968), *le métier de sociologue*, Paris, Mouton/Bordas

Coenen-Huther Jacques (2012), *Les Paradoxes de la sociologie*, Paris, L'Harmattan, « Logiques sociales », 210 p.

Coenen-Huther Jacques, La sociologie des sciences entre positivisme et sociologisme, *Revue européenne des sciences sociales*

Dépelteau François (2011), *la démarche d'une recherche en sciences humaines*, 2^{ème} édition, Presse de l'Université Laval, 417p

Dubet François (2011), Expliquer le social par le social,

Dumez Hervé (2011), *Qu'est-ce que la recherche qualitative ?* Le Libellio d'AEGIS Vol. 7, n° 4, CNRS / École Polytechnique

Durkheim Emile (1987), *les règles de la méthode sociologique*, PUF, quadrige2, Nouv. Ed.

Fabiani Jean-Louis (2021), *La Sociologie Histoire, idées et courants*, sciences Humaines Editions, 249p

Gauthier Benoît (1992), « la recherche action ». Dans Recherche Sociale, 2e édition, in Maurice Angers, initiation pratique à la méthodologie des Sciences Sociales, CASBAH Université, 381p

Gilles Gagné (1986), *plaidoyer pour la sociologie à l'intention des débutants*, Publié dans Les cahiers du LASA, numéro 5, Université de Caen

Gravitez Madeleine (1986), *Méthodes des Sciences Sociales*, 7e édition, Paris, Dalloz, 1104p

Isabelle Aubin-Auger, Alain Mercier, Laurence Baumann, Anne-Marie Lehr-Drylewicz, Patrick Imbert, Laurent Letrilliant et le groupe de recherche universitaire qualitative médicale francophone : GROUM-F, *Introduction à la recherche qualitative (2008)*

Mialaret Gaston (2004), *les méthodes de la recherche en science de l'éducation*, Que sais-je ? PUF, 124p.

Mucchielli Alex Recherche qualitative et production de savoirs, Le développement des méthodes qualitatives et l'approche constructiviste des phénomènes humains

N'DA Paul (2015), *Recherche et méthodologie en sciences sociales et humaines*, édition L'Harmattan, 284p

Olivier de Sardan Jean-Pierre (2008), *la rigueur du qualitatif, les contraintes empiriques de l'interprétation socio-anthropologique*, anthropologie prospective • No 3, édition Bruyant-Academia, 374p

pages_47_A_58_-_Dumez_H._-_2011_-_Qu_est-ce_que_la_recherche_qualitative_-_Libellio_vol._7_nA_4.pdf consulté le 22/01/2024

Perrin Nicolas (2005), *La méthode inductive, un outil pertinent pour une formation par la recherche ? Quelques enjeux pour le mémoire professionnel*, 16p

plaidoyer_pour_la_sociologie.pdf consulté le 20/01/2024

Poisson Ives (1991), *la recherche qualitative en éducation*, Presses de l'Université du Québec, 190p

Raymond Boudon (2002), *À quoi sert la sociologie ?*

Ruth Schumacher, Brigit Obrist van Eeuwijk, Kaspar Wyss, Marcel Tanner (2002), *Méthodes qualitatives en recherche sociale sur les maladies tropicales*, 58p

[sociologie-1.pdf](#) consulté le 20/01/2024

texte Muchielli actes.pdf consulté le 20/01/2024

Tremblay Raymond Robert et Perrier Yvan (2006), *Savoir plus : outils et méthodes de travail intellectuel*, 2e éd. Les Éditions de la Chenelière

[Users/hp/Downloads/224169994.pdf](#) consulté le 20/01/2024

LE CENTRE REGIONAL DES METIERS DE L'EDUCATION ET DE LA FORMATION ENTRE L'ENSEIGNEMENT DISCIPLINAIRE ET LE SOUCI DE LA PROFESSIONNALISATION AU MAROC, PROBLEMES ET PERSPECTIVES

Slaoui Lamiae

1- Introduction

Parler de la formation des enseignants au Centre Régional des Métiers de l'Éducation et de la Formation (CRMEF) au Maroc, c'est se trouver en face de deux formations à la fois différentes et complémentaires vu que les futurs enseignants sont censés acquérir les deux compétences : disciplinaire et professionnelle pour pouvoir accomplir l'acte d'enseignement/ apprentissage. Au Maroc, le métier d'enseignant a connu, ces dernières années, certaines transformations, et ceci pour assurer une solide formation initiale aux enseignants. D'ailleurs, l'élaboration des nouveaux dispositifs des CRMEF s'est fondée sur un double volet. D'un côté, on trouve les modules théoriques relatifs aux disciplines de spécialité et d'éducation enseignés au Centre ou modules théoriques ; de l'autre, il y a la mise en situation professionnelle, module pratique où les stagiaires se rendent aux établissements scolaires pour la pratique de la classe. L'objectif majeur de cet article est de décrire, comprendre et expliquer les pratiques d'enseignement en lien avec les compétences professionnelles des futurs enseignants. Il ne s'agit pas de décrire la formation au CRMEF ni encore l'acte d'enseignement/ apprentissage. Notre objectif est bien d'analyser les pratiques d'enseignement telles quelles sont *in situ* car finalement nos connaissances dans le domaine didactique sont relativement faibles. Notre contribution s'articule autour de deux parties principales. Dans un premier temps, nous expliquons quelques particularités et contraintes qui président à la formation académique ou disciplinaire. Nous

préciserons dans une deuxième partie les particularités relatives à la professionnalisation de l'enseignant.

2- La formation disciplinaire et ses contraintes

La dichotomie formation disciplinaire/ formation professionnelle au Centre Régional Des Métiers de l'Éducation et de la Formation est un sujet qui suscite un grand débat depuis belle lurette.

Au Maroc, la formation disciplinaire demeure une problématique centrale dans la mesure où les pré requis des étudiants sont parfois insuffisants pour développer leurs compétences professionnelles. Une telle formation présente plusieurs particularités. En effet, une discipline se caractérise par un aspect particulier. Si on prend par exemple la littérature, on sera permis de mentionner l'aspect de la communication verbale , orale ou écrite mettant en jeu l'exploitation des éléments de la langue pour créer l'impact sur le lecteur ou l'auditeur. Une discipline se présente aussi dans un contexte qui lui est propre. Ce contexte correspond à l'ensemble de circonstances, sociales, linguistiques et autres au sein desquelles un fait linguistique (texte, acte de parole, tour de parole, action non verbale...) s'insère et grâce auquel sa signification se construit. Une autre caractéristique de la discipline, est l'aspect ouvert et productif. Grâce à la discipline, on arrive à produire une vaste gamme d'énoncés. Pierre Pastré affirme à ce propos : « **la didactique professionnelle a tenu à marquer sa différence avec les didactiques des disciplines : celles-ci sont structurées autour de l'acquisition de savoirs** »¹ Outre ces particularités, la discipline a des fonctions. On peut toujours citer les fonctions de la littérature. On note la fonction didactique qui consiste à

¹ Pastré, Pierre, 2011, La didactique professionnelle. Approche anthropologique du développement chez les adultes, Formation et pratiques professionnelles, Paris: PUF, p.92.

dévoiler les mœurs sociales et par là, elle vise à éduquer, à instruire le peuple, c'est un miroir qui reflète les bienfaits et les méfaits. On peut dire que la formation disciplinaire s'occupe des concepts relatifs essentiellement à l'assimilation des savoirs disciplinaires constitués essentiellement de ce qu'on appelle les ordres de connaissances. Au CRMEF, La discipline de la littérature est enseignée sous forme de module intitulé « complément de formation de base », ce module vise à consolider les acquis des étudiants en matière d'analyse textuelle qui insiste sur les connaissances procédurales appelées aussi savoir-faire reliées à la question : « comment étudier les différents types de textes », et qui sont exploitées pour réaliser une action. Elles sont donc représentées sous forme de production car **« la lecture d'un texte ne saurait se résumer à la reconnaissance des mots qui le composent car, quand la syntaxe et/ou la sémantique de la phrase ne suit plus l'ordre canonique, la vitesse de lecture augmente en conséquence »**². Ceci nous permet de dire que les « savoirs » langagiers, constituent un objet principal de la formation. Cependant, la formation disciplinaire au Centre Régional des Métiers de l'Éducation et de la Formation puisqu'elle n'est pas enseignée à part entière, mais plutôt pour servir la pratique de la classe. Comme si on assistait à un modèle d'enseignement bilatéral voire même réciproque. L'usage de ce modèle a, entre autres, conduit, dans la formation à des pratiques équivoques. D'un côté, il contribue à l'insertion de la théorie dans la pratique de l'enseignement dispensée en établissements scolaires, aussi conduit-il de plus à la mise en second rang les savoirs émanant de différentes disciplines des différentes spécialités. De l'autre côté, un tel modèle induit les intervenants dans la formation des futurs enseignants à poser la question suivante : quels rapports curriculaires établir dans le cadre de la formation professionnelle

² Jacques Fijalkow, 1995, Spirale - Revue de recherches en éducation, p.125.

à l'enseignement entre les savoirs disciplinaires et les savoirs professionnels? A quoi donner la priorité? est-ce aux disciplines scientifiques comme mode formel et normatif de référence et de structuration de la formation à l'enseignement ou aux méthodes ou les techniques professionnelle? Quel est le modèle qui règne en maître? Dans quelles mesures l'affirmation d'Yves Lenoir qui dit que **«La formation est conçue surtout comme un modèle de transmission des connaissances scientifiques, produites par la recherche, aux futurs praticiens, qui vont ensuite les appliquer dans leur pratique»** s'avère-elle fiable? ³ De là, provient la nécessité de parler de l'autre rive de la formation à savoir la formation professionnelle.

3- La formation professionnelle et ses contraintes

La représentation professionnelle est définie comme la prise en compte des compétences ou des connaissances que se font les enseignants à travers leur formation cognitive au CRMEF mises en situation réelle dans le milieu scolaire. Il s'avère bel et bien que La pratique enseignante est avant tout une pratique humaine caractérisée par trois dimensions en interrelations; en l'occurrence, les facteurs personnels internes ou psychologiques, les comportements et l'environnement. Ces trois familles de facteurs sont en perpétuelle interaction et s'influencent réciproquement pour construire peu à peu le profil enseignant ainsi que ses pratiques. Maurice Tardif écrit à cet égard : **«un professionnel peut être évalué par son ordre, voire accusé de faute professionnelle, car il est responsable**

³ Éléments de problématique : quels rapports curriculaire établir dans le cadre de la formation professionnelle à l'enseignement entre les savoirs disciplinaires et les savoirs professionnels? Yves Lenoir Volume 28, numéro 2, automne 2000 p .24.

de son activité, notamment des moyens qu’il utilise »⁴. Selon Marc Bru, l’enseignement est l’activité qui émane de l’enseignant dans le contexte classe qui vise à **« créer des conditions matérielles, temporelles, cognitives, affectives, relationnelles, sociales pour permettre aux élèves d’apprendre »⁵** Avant de passer à la professionnalisation, nous allons parler d’abord la profession étant donné que l’enseignement est une profession. Stéphane Martineau et Clermont Gauthier ⁶ définissent la profession selon un certain nombre de critères. Avant de passer à la professionnalisation, nous allons parler d’abord la profession étant donné que l’enseignement est une profession. Stéphane Martineau et Clermont Gauthier définissent la profession selon un certain nombre de critères. D’abord, la maîtrise de bases de connaissances scientifiques qui soutient et légitime les jugements et les actes professionnels acquise à l’université et qui aide au perfectionnement de l’acte d’enseignement/ apprentissage. Ensuite, la compétence liée aux différents types de savoirs : savoir être ou compétence psychologique, savoir faire ou compétence de transmission ou d’interaction. formation universitaire. Le but est de développer des niveaux de compétences professionnelles. Il s’agit de faire passer l’enseignement et les enseignants d’une vision routinière de la pédagogie à une conception innovatrice et prometteuse ; du respect des règles et routines scolaires à une éthique professionnelle au service des élèves et de leur apprentissage et enfin, du rôle de fonctionnaire à celui de professionnel autonome, mais aussi imputable de ses choix, ce qui nécessite

⁴ Maurice Tardif, Maurice Tardif, Où s’en va la professionnalisation de l’enseignement ? TREMA, Revue internationale en sciences de l’éducation et didactique, <https://doi.org/10.4000/trema.3066>.p.44.

⁵ Marc Bru, 2001, les activités des professeurs qui, dans le contexte classe, visent à Les pratiques enseignantes : une visée, des regards, p.7.

⁶ Stéphane Martineau et Clermont Gauthier, La gestion de classe au cœur de l’effet enseignant, Érudit, numéro 3, Volume 25,1999.

une évaluation de l'enseignement. Au bout du compte, la professionnalisation amène à considérer les enseignants comme des des intermédiaires entre qui se situent au milieu entre les pratiques professionnelles et les connaissances scientifiques. Toutefois, comme en médecine ou en ingénierie, la recherche ne se limite pas à produire des connaissances théoriques ou fondamentales, elle se doit comme objectif l'amélioration des compétences pratiques des enseignants. Enfin, la professionnalisation de l'enseignement induit une vision réflexive de l'acte d'enseigner : l'enseignement n'est plus une activité qu'on exécute, mais une pratique à laquelle on doit réfléchir, qu'on doit problématiser, objectiver, critiquer, améliorer. Marie-Jeanne Perrin-Glorian écrit à ce propos que **« l'une des difficultés des enseignants débutants est aussi de donner l'occasion aux élèves de rencontrer, de formuler tous les intermédiaires nécessaires pour l'acquisition d'un nouveau savoir utilisable pour traiter des problèmes différents »**⁷ L'environnement occupe aussi une place cruciale car les actions de l'enseignant sont à la fois adaptatrices et génératrices, c'est pourquoi qu'on ne peut analyser les pratiques d'enseignement sans étudier l'environnement dans lequel elles s'opèrent. Il s'agit d'un processus bien déterminé qu'on peut expliquer ainsi : Le sujet, l'enseignant, se trouve dans un certain environnement (supposé réel) extérieur et indépendant de lui . Cet environnement n'est jamais accessible en tant que tel. Celui-ci est constitué de faits, de contraintes, de ressources qui seront perçues ou non par le sujet (du fait de sa formation, de sa personnalité, de son activité...). Les activités qui en découlent ne sont pas la simple réalisation des prévisions du professeur. Elles sont contraintes par leur propre effectuation, par le

⁷ Marie-Jeanne Perrin-Glorian, 2010, Des savoirs disciplinaires à construire pour une formation professionnelle universitaire des maîtres L'exemple de la formation des enseignants en mathématiques, Spirale - Revue de recherches en éducation, p.55.

contexte et donc par certaines dimensions imprévisibles. Une autre difficulté provient du fait que le contexte de travail de l'enseignant est dynamique : les élèves apprennent et se modifient aussi en dehors de ses actions. Comme nous l'avons signalé supra, la professionnalisation de l'enseignant résulte de la conjugaison des deux types de formation théorique ou disciplinaire au CRMEF et pratique dans les établissements scolaires. Cette corrélation semble difficile vu les contraintes qui peuvent empêcher sa réalisation à bon escient. Actuellement, plusieurs questions occupent le terrain de l'enseignement, notamment lorsqu'il s'agit de la professionnalisation. Ces difficultés sont généralement décrites en lien avec les contraintes ou les obstacles qui régissent la qualité de cette profession allant des curricula et passant par l'environnement socioculturel des élèves pour arriver à la pratique professionnelle. Notre expérience au Centre Régional des Métiers de l'Éducation et de la Formation révèle que le métier apparaît pour nombre d'enseignants comme un métier délicat et difficile à réaliser vu certaines caractéristiques actuelles qui accroissent de plus en plus les difficultés.

Les contraintes de la professionnalisation

La mobilisation des élèves

Dans le cadre de l'acte d'enseignement/ apprentissage, l'enseignant s'ingénie à produire le travail d'intéressement des apprenants afin de les intégrer dans le projet d'apprentissage, dans les activités qu'ils proposent et dans le sens de l'utilité de l'école. Cette initiation est centrale. Mais, en voulant réaliser cette tâche, l'autorité diminue, ce qui influence sur l'activité qui perd son sens. Les élèves devenant plus difficiles à intéresser, les enseignants déploient de plus en plus d'énergie pour... ne pas y arriver. Il leur faut donc trouver des méthodes, des thèmes, des

activités facilitant l'intéressement des élèves, ce qui diminue parfois la motivation de l'enseignant. Elisabeth Bautier, Patrick Rayou étaient justes sur ce point lorsqu'ils ont affirmé que « **la place de l'enseignant se trouve donc modifiée par rapport à une pédagogie transmissive : il doit mettre en place des situations problèmes , il est là pour accompagner, pour réguler et l'élève doit puiser en lui-même pour y faire face à partir de ses compétences et de ses connaissances** »⁸.

Un travail « interminable » aux résultats improbables

Enseigner n'est plus seulement maîtriser un savoir et produire les meilleurs outils pour y faire accéder les élèves, mais exige de passer autant de temps à les intéresser, au sens de les enrôler dans l'action, faire qu'elle devienne leur au moyen d'un travail de traduction des savoirs et d'invention de dispositifs adaptés ,c'est pourquoi les enseignants apprécient de travailler avec des élèves motivés, naturellement intéressés par les savoirs et disponibles pour travailler, en clair, plutôt de bons élèves. Ce caractère infini de la tâche d'intéressement conduit à un découragement exprimé par la majorité des enseignants, y compris par les plus engagés dans leur métier.

La porosité entre l'univers professionnel et personnel

Vu que les enseignants se trouvent sous la pression permanente du travail, ce qui fait que bon nombre d'enseignants ne parvenant pas à délimiter l'espace et le temps du travail qui

⁸ Elisabeth Bautier, Patrick Rayou, Les inégalités d'apprentissage. Programmes, pratiques et malentendus scolaires, Rachel Gasparini, <https://doi.org/10.4000/lectures.874>.p.7.

deviennent envahissants, ceci réduit par conséquent la productivité. Mais, il faut dire que le travail est aussi un puits sans fond puisque aucune limite institutionnelle n'est donnée, et que le métier, en tant qu'acte professionnel, n'en a pas construit. Chacun cherche seul la régulation d'une activité semblant impossible à clore. Le travail collectif peut être une source de régulation de l'activité individuelle qui arbitre le quotidien. Pour résumer, le travail des enseignants est réparti en trois parts. Une partie en présence des élèves en classe dans un temps contraint posté le temps de service ; une autre partie, dans l'établissement, soit sur temps contraint périphérique (réunions, conseils de classe, aide individualisée...), soit sur son temps personnel au sens de librement organisé (concertation avec les collègues, travail administratif, préparation de dossiers...) ; et une dernière partie à domicile sur le temps personnel (formation, documentation, correction de copies, préparations de cours). La part limitée du temps de travail contraint accroît paradoxalement les tensions sur le temps dit libre. Mais ce temps dit libre n'est en fait pas non plus un vrai temps libre car seule sa répartition est l'objet d'une certaine liberté, pas son volume.

La difficulté de cerner le bon travail

Cette difficulté peut être expliquée par la diversité des tâches attribuées aux enseignants depuis plusieurs années. Cette prolifération des tâches dans un contexte scolaire rend l'acte d'enseignement/ apprentissage plus difficile. De plus, le souci de l'orientation des élèves, de l'accueil des familles, d'une éducation globale (sécurité routière, prévention des risques, citoyenneté, santé...), a relativisé la place de la transmission des connaissances dans le métier tout en imposant aux enseignants des tâches nouvelles ou exercées dans des conditions différentes. Dès lors, s'accorder sur comment faire exigerait de débattre entre professionnels ce qui nécessite du temps et un engagement

dans des controverses sérieuses. Qui plus est, les enseignants manifestent un désarroi face à ces multiples tâches les éloignant, estiment-ils, du cœur de leur métier qui n'est autre que la transmission des connaissances ; ce qui revient à dire que la capacité doit être collective afin d'articuler regard critique et projet pour le métier pour vu de diminuer les obstacles.

Quelles perspectives et quelles issues feront face à ces contraintes ?

Trouver du plaisir et éviter la souffrance

On peut établir une liste des perspectives les plus fréquentes aux difficultés du métier. action pédagogique, formation, renouvellement des routines, travail collectif et projets. Mais donner cet argument pour justifier son action engage à faire état de ses difficultés ce qui n'est pas facile. La négociation, complexe, avec les tâches et les difficultés du métier est non seulement constitutive du métier mais vraisemblablement première dans le processus de son acquisition. Les solutions trouvées permettent de s'accommoder, s'adapter, d'intégrer ces difficultés, empêchant ainsi éventuelle une souffrance.

Prendre ses distances, relativiser

Le désengagement peut être une réponse aux difficultés du métier. L'impuissance à agir sur les difficultés entraîne une forme de désengagement libérant du temps et des contraintes. Éviter de prendre des classes à examen ou éviter toute tâche autre que l'enseignement en sont des exemples. De fait, on observe une ambivalence du processus engagement/désengagement. Un désengagement progressif lié au découragement, à l'usure, à l'insatisfaction d'un engagement précédent, est parfois stoppé par un changement de niveau

d'enseignement ou d'établissement. Il existe aussi des engagements progressifs liés à une dynamique locale, à une assurance due à l'expérience, à une sortie de routines fossilisées suite à une période de relatif désengagement. Parfois, c'est une rupture qui le provoque, une rencontre, un changement d'établissement, une formation. Les enseignants ont un jugement souvent sévère sur le désinvestissement. Le recentrage sur la seule transmission de connaissances sans grande préoccupation de l'apprentissage réel qu'en font les élèves, est perçu comme une stratégie individuelle de contournement des difficultés.

Se réengager dans l'activité pour trouver du plaisir au travail

L'investissement pédagogique, l'engagement dans la vie de l'établissement, dans celle de la discipline élargissent les tâches afférentes au métier, par un engagement dans le métier en général. Pour certains, comme dans cet extrait d'entretien, cela multiplie les possibilités de réussir. Ce trop-plein d'engagement est aussi une réponse à la difficulté d'évaluer son travail. Puisque le métier n'est tenu par aucune limite en dehors de celles que chaque enseignant pose, travailler énormément en s'engageant totalement dans le travail légitime son activité, augmente sa valeur. L'engagement dénote alors plutôt une inquiétude profonde et un stress créé par le questionnement sans fin sur le « bon » travail. Les enseignants sont certainement proches du modèle de travail des professions libérales sous cet angle-là. Dans l'obligation de moyens, il faut montrer que tous les moyens disponibles ont bien été utilisés pour parvenir au meilleur résultat tandis que l'obligation de résultat s'apprécie en fonction des résultats obtenus. Ainsi, nombre d'enseignants passent un temps considérable à la préparation des cours ou à la correction des copies. Ce temps protège d'une mauvaise évaluation de son propre travail et sert à le justifier. En ce sens, il est protecteur et

représente une issue à une souffrance propre du métier liée à la difficulté d'évaluation et aux injonctions institutionnelles parfois paradoxales ou floues : l'équivalence créée entre temps et la qualité du travail calme et même l'anxiété à l'égard de ce que serait le bon travail comme si épuiser le travail avant qu'il ne vous épuise constituait une solution au doute sur l'efficacité et le sens de son travail. La recherche d'aides et de ressources à l'extérieur de l'établissement est citée par les enseignants comme une solution principale aux difficultés. Par exemple, en changeant de public ou d'établissement où un nouvel engagement sera possible. La responsabilité de la difficulté est alors attribuée à des élèves en difficultés, pas assez intéressés ou à un établissement à l'ambiance de travail délétère. Une position aussi rare que radicale consiste à changer de métier. Un modèle de la fuite peut être identifié dans ces changements, mais cela ne signifie pas forcément pour l'enseignant un désengagement du travail comme l'enquête l'a montré. Fuite externe quand il s'agit de changer d'établissement pour aller vers un établissement plus favorisé ou d'un niveau plus élevé. Cette dernière option peut se manifester dans toutes les dimensions du métier. Sur les savoirs : jouer et négocier le programme, en y sélectionnant les points les plus intéressants intellectuellement ou pédagogiquement. Au plan pédagogique : négocier les situations, l'ordre scolaire et construire une discipline pragmatique qui ne soit pas trop coûteuse, etc. L'essentiel de l'issue dans le métier est là, sans être parlé et décidé collectivement mais géré par chacun individuellement. La transgression est alors érigée en norme tout en étant invalidée dans le discours collectif. Une transgression permanente qui ne se vit pas comme telle et que chacun s'emploie à taire.

Conclusion

Une crise de transition s'impose avec acuité. Le rapprochement entre formation professionnelle et formation disciplinaire mérite aussi d'être interrogé. Notre étude nous amène à distinguer les connaissances et les savoirs liés à la personne des compétences professionnelles ou moyens d'agir qui permettent de mobiliser ces connaissances à bon escient. Dans cette perspective, la corrélation des deux modes de formation doit servir de régulation de la profession enseignante. La nature des difficultés, sinon toujours leur intensité, est la même, quel que soit le type d'établissement. Cela tient, notamment, au fait que, dans le contexte actuel de redéfinition du métier, la difficulté d'établir le lien entre les deux formations enseignantes entrave la régulation du travail à faire pour construire l'intéressement des élèves. En effet, la situation actuelle nécessite le développement des entraides collectives, des coopérations, des coordinations et une définition partagée des situations pour arriver quasiment au bon travail. Ceci implique un jugement et un regard sur le travail de l'autre. À ce niveau, la formation continue des enseignants devrait valoriser les constructions de définition partagée des situations comme les formations sur site par exemple. De même, la formation initiale pourrait, pour les mêmes raisons, se centrer davantage sur les difficultés ordinaires du métier. Pour ce, une forme de régulation qui faisait l'accord s'avère nécessaire car nous sommes finalement passés d'une situation dans laquelle la tendance, compréhensible, des enseignants à se référer au mode de régulation existant dans un contexte où le débat, peu développé à l'intérieur du métier, ne permet pas encore d'en définir un nouveau qui fasse l'accord. « Or, l'activité réelle des enseignants reste encore confuse ou obscure : leur tâche principale – faire cours – est le plus souvent considérée comme une activité “allant de soi” pour tous ceux qui, maîtrisant une

discipline, sauront sans doute assurer la transmission des connaissances qui s'y attachent. Néanmoins, peu d'interrogations émergent sur la nature du travail enseignant» ? à en croire ANNE BARRÈRE⁹.

Références bibliographiques

- Elisabeth Bautier, Patrick Rayou, Les inégalités d'apprentissage. Programmes, pratiques et malentendus scolaires,

Rachel Gasparini, <https://doi.org/10.4000/lectures.874>.

- ANNE BARRÈRE 2002 *Les enseignants au travail. Routines incertaines* Collection Savoir et formation, l'Harmattan, lecture Dans *Éducation et sociétés* 2002/1 n 9.

- Marc Bru, 2001, les activités des professeurs qui, dans le contexte classe, visent à Les pratiques enseignantes : *une visée, des regards*.

- Stéphane Martineau et Clermont Gauthier, La gestion de classe au cœur de l'effet enseignant, *Érudit*, numéro 3, Volume 25, 1999.

- Jacques Fijalkow, 1995, Spirale - Revue de recherches en éducation, p.125. Éléments de problématique : quels rapports curriculaires établir dans le cadre de la formation professionnelle à l'enseignement entre les savoirs disciplinaires et les savoirs professionnels? Yves Lenoir Volume 28, numéro 2, automne 2000.

- Pastré, Pierre, 2011, La didactique professionnelle. Approche anthropologique du développement chez les adultes, Formation et pratiques professionnelles, Paris: PUF.

⁹ ANNE BARRÈRE 2002 *Les enseignants au travail. Routines incertaines* Collection Savoir et formation, l'Harmattan, lecture Dans *Éducation et sociétés* 2002/1 (n°9), pages 141 à 160.

- Maurice Tardif, Maurice Tardif, Où s'en va la professionnalisation de l'enseignement? TREMA, Revue internationale en sciences de l'éducation et didactique, <https://doi.org/10.4000/trema.3066>.

FORMATION AUX MÉTIERS DU LIVRE EN CÔTE D'IVOIRE : ÉTATS, REPRÉSENTATIONS SOCIALES ET GOUVERNANCE

MOULARET Renaud-Guy Ahioua

Institut National Supérieur des Arts et de l'Action Culturelle (INSAAC)

École Supérieure de Tourisme, d'Artisanat et d'Action Culturelle (ESTAAC)

Département des Sciences d'Information et du Patrimoine,

Laboratoire des Sciences de la Communication, de l'Art médico-légal et de l'Art-thérapie

Groupe de Recherche en Sciences de l'Information Documentaire

ahioua.moularet@hotmail.fr

(+225) 05 05 20 36 48,

01 BP 11940 Abidjan 01, Côte d'Ivoire

Résumé

En Côte d'Ivoire, les métiers du livre demeurent relativement méconnus. L'utilité de la formation des éditeurs, imprimeurs, distributeurs, libraires, bibliothécaires et documentalistes, suscite elle-même des interrogations. La faiblesse de la gouvernance culturelle, surtout dans la filière livre prédominée par l'informel, réside avant tout, dans la représentation sociale de ces métiers qui oscillent entre dépréciation et « négligeabilité ». S'appuyant sur la gouvernance culturelle et l'analyse comparative, et en se rapprochant des professionnels du livre en exercice dans l'espace public et la sphère privée, il est possible de comprendre l'état actuel des métiers du livre en tant que sécrétion sociale. Dès lors, la professionnalisation des métiers du livre, repose sur des structures de formation, elles-mêmes tributaires d'une approche sociale globale.

Mots-clés : *Afrique de l'ouest francophone - formation – gouvernance – métiers du livre - représentations sociales.*

Abstract

In Côte d'Ivoire, the book industry remains relatively unknown. The usefulness of training publishers, printers, distributors, booksellers, librarians and documentalists itself raises questions. The weakness of

cultural governance, especially in the book sector dominated by the informal sector, lies above all in the social representation of these professions which oscillate between depreciation and “negligibility”. Drawing on cultural governance and comparative analysis, and by getting closer to book professionals practicing in the public space and the private sphere, it is possible to understand the current state of the book professions as a social secretion. . Therefore, the professionalization of the book professions is based on training structures, themselves dependent on a global social approach.

Keywords: *French-speaking West Africa - training - governance - book professions - social representations.*

Introduction

La formation aux métiers de la culture en général et du livre en particulier, connaît une formalisation importante depuis les trois dernières décennies ; des structures de formation existent¹ pour l'éducation et la recherche dans les métiers du livre.

À l'instar des pays francophones d'Afrique de l'ouest, en Côte d'Ivoire, les institutions de formation dans les métiers du livre appartiennent pour la plupart au secteur public de l'enseignement supérieur et concernent les métiers de l'information documentaires. Pour les métiers du livre et de l'édition (éditeurs, imprimeurs, distributeurs, diffuseurs, libraires), les établissements de formation sont quasi-inexistants et offrent très souvent une formation professionnelle sanctionnée par un baccalauréat technique².

Mais de façon générale, la formation aux métiers du livre dans ce pays, demeure précaire sinon absente, d'autant que l'industrie du livre reste elle-même, prédominée par l'informel (S. Konaté, 1996 ; Pinhas, 2005 ; O. Sylla, 2007 ; R.

¹ L'École des Bibliothécaires, des Archivistes et des Documentalistes (EBAD), créée en 1962 à Dakar pour la formation des professionnels de l'information documentaire au sein l'Université Cheick Anta Diop (UCAD).

² C'est le cas en Côte d'Ivoire, du Centre de Perfectionnement aux Métiers de l'Imprimerie (CPMI) qui forme les élèves au niveau du Brevet de technicien.

Thierry, 2015). De fait, ces formations bénéficient d'un accompagnement institutionnel limité du gouvernement et les parcours de formation méritent une compétitivité en vue d'une attractivité et d'un développement de compétences.

Or, le développement de l'industrie du livre a entre autres, pour fondement, l'organisation concurrentielle des acteurs et des institutions, devant aboutir à la professionnalisation du secteur. C'est pourquoi, les structures de formation existantes dans le domaine du livre, apparaissent comme des actants essentiels de l'émergence des capacités artistiques et culturelles répondant, non seulement, au besoin du marché de l'emploi, mais aussi et surtout, au besoin de la société globale. Si l'État a le devoir d'intervenir pour permettre à la culture d'exister (P. moulinier, 1999), et au marché de la culture d'être viable (C. Mollard, 2012), cet interventionnisme devrait inclure la formation artistique et culturelle, notamment la formation aux métiers du livre ; formation qui, à l'ère de la mondialisation, offre des parcours diplômants et / ou qualifiants, aussi bien dans le public que dans le privé. Elles sont gérées aujourd'hui, selon le système Licence-Master-Doctorat (LMD).

Par ailleurs, si au regard des mutations sociologiques et technologiques actuelles caractérisées par le numérique, et si malgré la dimension économique de la filière livre, les formations aux métiers du livre en Côte d'Ivoire restent « peu nanties », c'est parce qu'à la base, la représentation sociale de ces métiers est encore faible en Afrique (S. Konaté, 1993 ; MCF, 2003 ; J. Foucault, M. Manson et L. Pinhas, 2010 ;). Cela se traduit par « l'ensemble des croyances, des connaissances et des opinions » (C. Gauld, 2019, p. 1) vis-à-vis de la lecture et du livre, d'abord la population en général et ensuite par les décideurs. Ainsi, la nécessité de former des bibliothécaires, des documentalistes, des éditeurs, des imprimeurs, des libraires et des distributeurs, reste

aperceptible, en raison de l'inexistence même de formations en édition et en librairie. La relation des populations au livre qui se caractérise par un déficit de bibliothèques et d'espaces de lecture (R. Thierry, 2015), une insuffisance de librairies (L. Pinhas, 2005 ; S. Goderoy et V. Bontoux, 2011), semble déterminer la quasi absence de telles formations.

À ce titre, quelles sont les représentations sociales de la formation aux métiers du livre en Côte d'Ivoire ? Cette question centrale invite de façon subsidiaire à une double interrogation à savoir, dans un premier temps, quel est l'état des lieux de la formation aux métiers du livre en Côte d'Ivoire ? Dans un second temps, Comment améliorer la gouvernance de la formation aux métiers du livre favorable au développement de la Côte d'Ivoire? La réponse à ces interrogations convoque des hypothèses de travail à savoir que, la formation aux métiers du livre en côte d'Ivoire, est liée à une opinion négative des décideurs. De façon précise, dans un premier temps, la formation aux métiers du livre en Côte d'Ivoire est encore embryonnaire. Dans un second temps, l'amélioration de la gouvernance de la formation aux métiers du livre en Côte d'Ivoire dépend d'une nouvelle vision des décideurs et des populations.

S'appuyant sur la gouvernance culturelle, la présente réflexion a pour objectif de montrer la place des représentations sociales dans la construction d'un système performant de formation aux métiers du livre en côte d'Ivoire. De façon spécifique, il va s'agir d'abord, de faire l'état des lieux de la formation aux métiers du livre en Côte d'Ivoire. Il s'agit ensuite, de proposer des stratégies d'amélioration de la gouvernance de la formation aux métiers dans ledit pays.

Au-delà des travaux publiés sur le sujet servant de base à la littérature consultée, la méthode de recherche utilisée dans cette étude est celle de la représentation sociale (C. Gauld, 2019 ; N. Kalampalikis, 2019), vu que l'étude de l'édition en

Afrique, se trouve au croisement de plusieurs disciplines (histoire, anthropologie, sociologie, linguistique, économie, communication et information)³. À cela s'ajoutent l'analyse qualitative, ainsi que les techniques d'enquête de terrain que sont l'entretien compréhensif et l'observation directe. Les personnes ressources relevant du directoire des structures de formation (Publiques et privées) les membres des Ministères concernés par cette formation⁴, sont porteuses d'informations utiles à la compréhension de l'état de la formation. L'observation des spécialistes de l'information et des professionnels de l'édition favorisent la compréhension de l'austérité du management pédagogique qui y règne.

Ainsi, après l'état des lieux, les représentations sociales de la formation aux métiers du livre seront présentées, pour enfin, faire ressortir les perspectives de gouvernance de cette formation.

1- État des lieux de la formation aux métiers du livre en Côte d'Ivoire

L'aperçu de l'état des lieux de la formation aux métiers du livre en Côte d'Ivoire qui est grandement inspiré du modèle français, est précédé dans ce point, d'une situation de référence générale de la formation aux métiers du livre dans les pays du Sud.

³ Raphaël Thierry explique qu'« en matière d'histoire du livre et de l'édition, il n'existe pas de cadre méthodologique spécifique à l'Afrique (ou faisant référence à l'Afrique). La situation actuelle est donc quelque peu paradoxale, puisque l'édition africaine est présentée comme un secteur économique qui doit être soutenu, mais elle ne fait pourtant pas l'objet d'un investissement disciplinaire spécifique, ou de recherches interdisciplinaires méthodologiquement articulées en fonction de ses caractéristiques » (2015, p. 16).

⁴ Les Ministères concernés par la formation aux métiers du livre en Côte d'Ivoire relèvent de la Culture et de la Francophonie, de l'Éducation Nationale, de l'Enseignement Technique et de la Formation professionnelle, de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, de l'Économie et des Finances, du Budget et du Portefeuille de l'État, sans oublier l'INSAAC et l'ESTAAC.

1.1- Situation de référence générale de la formation aux métiers du livre dans les pays du Sud

Les auteurs de référence qui analysent la question de l'édition se réfèrent bien évidemment à leur contexte ou à leur environnement. Ainsi, ils présentent le système de formation qui relève pour la plupart, de l'enseignement supérieur (D. Cartellier, 2008). Ils font ressortir les métiers de l'édition qui, dans une économie structurée, investissent les différents maillons de la chaîne du livre (B. Legendre, 2012) ou encore mènent leur réflexion sur les professions du livre en mettant l'accent sur la médiation nécessaire à l'émergence et au renforcement des médiateurs du livre dans les bibliothèques (M. Bruillon et S. Ducas, 2006), ou simplement au renforcement des capacités des bibliothécaires qui sont aussi des formateurs (V. Quiñones, 2006).

D'autres auteurs en revanche, ont développé une spécialisation dans l'édition francophone ou africaine dont ils présentent les caractéristiques (S. Konaté, 1993 ; L. Pinhas, 2005 ; O. Sylla, 2007 ; J. Foucault, M. Manson et L. Pinhas, 2010 ; R. Thierry, 2015). Ces-derniers rapportent que la formation aux métiers de la culture en général et ceux du livre en particulier, connaissent un important déficit dans les pays du Sud. Ce déficit repose sur des aspects à la fois structurels et conjoncturels. Une explication est donnée en ce sens que

« Le manque de formation et d'informations, des personnels éditoriaux, continue enfin d'être préoccupant dans bien des cas, même si la nouvelle génération de professionnels du Sud semble mieux au fait des réalités du métier. Qu'il s'agisse de la connaissance de la législation nationale et internationale, de la direction d'auteurs, de la pratique de la

gestion financière ou des éléments de bases du marketing éditorial et de la promotion, sans parler des règles élémentaires de la commercialisation du livre, un énorme effort reste à fournir dans de nombreux pays où aucun enseignement aux métiers du livre n'est pour l'heure proposé » (L. Pinhas, 2005, p. 261).

L'inexistence de structures formations aux métiers du livre, est une faiblesse majeure de l'industrie du livre dans les pays Sud. Vu cette absence de formation, aucun curricula ne peut être déployé pour renforcer l'apprentissage du métier par les acteurs de la chaîne du livre. Dans cette optique, l'exercice du métier d'éditeur, de diffuseur ou de distributeur ou même de libraire, s'exerce dans une parfaite méconnaissance des principes, des notions et des règles de base des disciplines concernées.

Le défaut de formation aux métiers du livre est une réalité en Côte d'Ivoire, même si l'élaboration du manuel scolaire fait l'objet d'un encadrement rigoureux de la part du Ministère en charge de l'Éducation Nationale, à travers le Centre de Conception et de Production Pédagogique de Bouaké, dont une équipe de pédagogues a été formée au Canada de 1971 à 1981⁵. C'est aussi le cas de l'Institut Pédagogique National de l'Enseignement Technique et Professionnel (IPNETP), établissement compétent pour la formation initiale et continue des formateurs de l'enseignement technique et professionnel de Côte d'Ivoire. En effet,

« Le problème de la formation a toujours été au centre des préoccupations de l'édition

⁵ Sylla Omar précise que ce centre qui faisait la fierté de la Côte d'Ivoire en recevant des stagiaires de nombreux pays francophones d'Afrique, a dû fermer pour de nombreuses raisons entre autres, la privatisation dans le secteur de l'édition au début des années 90, la délocalisation du centre, le départ à la retraite des premiers spécialistes et la vétusté du matériel.

ivoirienne. Il n'existait jusqu'à ce jour aucune formation initiale spécifiquement consacrée à l'édition. Les récentes réformes à partir des années 90 de l'enseignement technique en Côte d'Ivoire réservent quelques heures au livre dans le cadre du Brevet de Technicien Supérieur (BTS). Ou de l'acquisition d'une licence ou d'une maîtrise en Communication sans jamais faire l'objet d'une évaluation » (O. Sylla, 2007, p.99).

La formation en édition et métiers du livre est donc un mirage qui se manifeste au gré sporadique des circonstances favorisant la formation des communicologues. Il n'y a pas de programme de formation exclusif et fort, axé sur le livre. Cette carence est d'autant plus forte, que les professionnels de l'édition, ayant été formés sur le tas, se rendent au Centre Africain de Formation en Édition et Diffusion (CAFED) à Tunis, pour des sessions de formation⁶.

En définitive, le constat reste partout le même en Afrique de façon générale et en Côte d'Ivoire en particulier. Il convient de relever l'insuffisance des structures de formation, l'inadéquation des curricula, la faiblesse du dispositif pédagogique, la surpopulation des effectifs apprenants, la faiblesse du panel enseignant, la faiblesse du matériel didactique, l'insuffisance des moyens financiers, l'inexistence de programmes de mobilité nationale dans les formations en action culturelle, l'absence du numérique éducatif dans les pratiques pédagogiques, le défaut d'infrastructures, etc.

⁶ Le CAFED né en 1989, est une structure de l'Organisation Internationale de la Francophonie (OIF) qui offre aux professionnels africains du livre, l'opportunité d'un renforcement de capacités.

1.2- Formation aux métiers du livre en Côte d'Ivoire : une intégration de fait à l'action Culturelle

La formation aux métiers du livre en Côte d'Ivoire est insérée dans la formation en action culturelle ; laquelle, beaucoup plus grande, inclut les différentes formations liées aux métiers de la culture. Les gouvernants ivoiriens, dès l'indépendance, ont ainsi délimité et définit le contenu de l'action culturelle, aussi bien au niveau institutionnel, qu'au niveau matériel.

1.2.1 – Au niveau institutionnel

La formation dans les métiers des arts et de la culture débute avec la naissance de l'Institut National des Arts (INA), par le décret N°71-433 du 10 septembre 1971 avec pour missions de former les personnels techniques des différentes disciplines artistiques (Arts plastiques, musique, théâtre, danse et action culturelle).

Au commencement, le niveau de recrutement des apprenants et des diplômés était le Brevet d'Études du Premier Cycle (BEPC) ou la classe de première des lycées. Par la suite, l'INA a assuré la formation des professeurs certifiés de musique et d'arts plastiques en collaboration avec l'Ecole Normale Supérieure (ENS) d'Abidjan. Le 05 novembre 1984, le Ministère de la Culture, alors dirigé par Monsieur Bernard DADIÉ, conduit la création du Centre d'Animation et de Formation à l'Action Culturelle (CAFAC) par le décret N° 86-335 du 22 Mai 1986. Ce centre a commencé à recevoir les premiers bacheliers orientés dans les formations de l'Animation Culturelle (AC), des Sciences de l'Information Documentaire (SID) et des techniciens de musée. Selon la vision d'une volonté de mise en œuvre cohérente de la formation interdisciplinaire, L'État de Côte d'Ivoire désireux de produire des diplômés polyvalents et performants dans les

domaines des arts et de l'action culturelle, procède à la création de l'Institut National Supérieur des Arts et de l'Action Culturelle (INSAAC), par le décret N°91-663 du 09 octobre 1991.

L'INSAAC œuvre ainsi, à la formation initiale, pédagogique et continue dans les secteurs de l'action culturelle en général et des bibliothécaires et documentalistes en particulier. Ces formations permettent de produire des cadres et des professeurs d'éducation artistique, ainsi que des professionnels de l'action culturelle. En 2017, l'institut connaît des réformes par le biais du décret N° 2017-126 du 22 février 2017 fixant les attributions, l'organisation et le fonctionnement de l'INSAAC. Ces réformes aboutissent à un renforcement des compétences et des domaines d'intervention des structures

Si l'INSAAC a bénéficié pendant longtemps du statut de seule structure de formation dans le domaine de l'action culturelle à travers l'École de Formation à l'Action Culturelle (EFAC) devenue Ecole Supérieure de Tourisme, d'Artisanat et d'Action Culturelle (ESTAAC) en 2017, à la fin des années 90, la formation privée fait son entrée. C'est la naissance de l'Institut pour la Promotion des Arts Conservatoires (IPAC) et au milieu de la première décennie des années 2000, l'ouverture de formation dans les grandes écoles et universités privées. En 2019, il est recensé dix-huit structures de l'enseignement supérieur qui forment à des métiers de l'action culturelle, dont une grande partie en sciences de l'information.

À côté de l'INSAAC qui intervient sur le segment de la formation des bibliothécaires et documentalistes, il existe le Centre Perfectionnement aux Métiers de l'Imprimerie (CPMI). En raison d'une insuffisance de la documentation, les informations disponibles en ligne ont pu permettre quelques données succinctes. En effet,

« le CPMI situé dans la commune de Yopougon, est un établissement public de

formation professionnelle né le 18 janvier 1978. Le CPMI de Yopougon a pour mission principale, conformément à son arrêté de création, d'assurer non seulement la formation professionnelle initiale et continue des techniciens en imprimerie, mais aussi d'assurer le recyclage et le perfectionnement de certains agents de l'imprimerie formés «sur le tas». Le CPMI de Yopougon, conformément à ses missions déterminées par l'État, offre des formations en cours du jour et du soir: La formation initiale diplômante en Brevet de Technicien (BT) sur 3 ans dans la filière imprimerie »⁷.

La formation des élèves en matière d'imprimerie relève de la compétence du Ministère en charge de la formation professionnelle. À l'instar des établissements de formation professionnelle et d'enseignement technique, les élèves sont affectés après le BEPC et reçoivent une formation technique sanctionnée par le baccalauréat technique. Les formations du CPMI sont aussi bien qualifiantes que continues, même si elles n'offrent pas des opportunités de formation post-bac.

Le niveau institutionnel ainsi évoqué, se double d'un niveau matériel.

1.2.2 – Au niveau matériel

L'action culturelle est généralement appréhendée comme l'ensemble des mesures prises en vue de diminuer les différences d'accès à la culture en favorisant la connaissance, la compréhension et la pratique des réalités culturelles de l'environnement immédiat ou de la société globale (M-B. Fourcade, 2014).

⁷ Cf. http://cpmi.sch-ci.org/_propos_de_lcole/mission_vision_et_strategie/, consulté le 18 août 2023

De par sa fonction orthopédique, l'action culturelle qui inclut la formation aux métiers du livre, permet de prendre en charge l'apprentissage aux métiers de la bibliothéconomie et de la documentation et ce, dans la logique de la démocratisation de la culture. Aussi, les concepts durant cette période, évoluent entre démocratisation de la culture, démocratie culturelle et médiation culturelle, actuellement en vogue (P. Moulinier, 2012).

Ainsi, en Côte d'Ivoire, les premières formations artistiques débutent à l'orée des années 1970 (Arts plastiques, musique, théâtre, etc.), quand les formations en action culturelle débutent au milieu de la décennie 1980 (Voir Infra). Avant cette période, les bibliothécaires et documentalistes ivoiriens étaient formés à l'EBAD de Dakar. À l'analyse des décrets portant création du CAFAC puis de l'INSAAC, marquant le passage à l'EFAC, l'État de Côte d'Ivoire semble circonscrire l'action culturelle à trois domaines majeurs de formations que sont l'AC, les SID et la muséologie. Avec les réformes de 2017, les compétences de cette école sont renforcées pour introduire en plus de l'action culturelle, le tourisme, l'hôtellerie et l'artisanat.

Pour ce qui est du CPMI, l'orientation donnée à travers la formation professionnelle permet de former des imprimeurs au niveau lycée.

1.2.3- Matrice de la formation aux métiers du livre en Côte d'Ivoire

Faire de l'industrie du livre un levier indispensable de développement économique, invite à interroger la formation. C'est le lieu de se remémorer le rôle du MCF dans la gestion institutionnelle de la formation aux métiers du livre - au sens le plus large possible - en Côte d'Ivoire. Ainsi, l'action du Ministère en charge de la formation professionnelle et de l'enseignement technique devient indispensable pour la partie imprimerie..

Cette gestion se perçoit dans les nombreux événements culturels existant à savoir, les festivals en régions touchant l'identité et le patrimoine culturel des peuples ou les secteurs précis de la culture et des arts, les salons, les foires culturelles, les spectacles, les expositions, etc. relatives au livre⁸ À cela s'ajoutent les trente Directions Régionales de la Culture et de la Francophonie (DRCF) dont les missions incluent la promotion de livre et de la lecture. La présence des équipements culturels (Palais de la Culture, Musées, Centres culturels, Café-théâtre, bibliothèque nationale, conservatoires, centres techniques, lycée d'enseignement artistique, etc.) participe au déploiement de l'action culturelle à l'endroit des populations ivoiriennes (MCF, 2003).

Dès lors, les métiers du livre répondent à un besoin aussi bien sociétal que culturel. Ainsi, la formation aux métiers du livre en Côte d'Ivoire consisterait à donner vie aux référents culturels ivoiriens à travers les cours dispensés dans les instituts d'enseignement supérieur et plus précisément à l'Institut National Supérieur des Arts et de l'Action Culturelle (INSAAC) et au CPMI. En effet, l'INSAAC apparaît comme le leader de la formation et de la recherche artistique et culturelle dans le pays et partant, jouit d'une forte expérience dans la formation en SID. Au sein de l'ESTAAC, les spécialités concernées par le livre se résument aux métiers de l'information documentaire (archivistes, bibliothécaires, documentalistes). De 1991 à 2011, les niveaux de formation débouchaient sur les emplois de Techniciens, d'assistants-conservateurs et de conservateurs.

En 2012, dans l'optique de basculer au système LMD, l'INSAAC procède à des réformes qui lui permettent de mettre en œuvre ledit système pour l'année académique 2012-2013. À ce titre, les maquettes pédagogiques vont connaître de

⁸ Selon la Direction pour la Promotion des Arts et de la Culture (DPAC), la Côte d'Ivoire compte à ce jour près de 3.000 festivals et événements culturels.

profondes mutations au fil des ans, pour s'adapter au monde de l'emploi ⁹. À ce jour, les maquettes pédagogiques de l'ESTAAC harmonisées et consolidées font état de différents parcours appartenant au domaine des Lettres, Langues et Arts (LLA). Ces maquettes représentant soixante crédits et sept cent cinquante heures par semestre, se répartissent en unités d'enseignement fondamentales, transversales et générales. En vue d'aboutir à une véritable professionnalisation de la formation et contribuer à l'insertion des diplômés, les matières telles que la comptabilité, la gestion, l'entrepreneuriat ont été introduites. Elles viennent compléter le droit et l'informatique pour former le bloc de l'unité d'enseignement relative à l'environnement professionnel.

Par ailleurs, le CPMI dispense des formations pratiques axées sur l'infographie, la fabrication, l'impression offset et numérique, le façonnage, la sérigraphie.

2 – Représentations sociales de la formation aux métiers du livre en Côte d'Ivoire

Cet axe repose sur le fondement de la théorie des représentations sociales dans l'univers du livre, ainsi que l'application de cette à la formation aux métiers du livre.

2.1- Fondement de la théorie des représentations sociales dans l'univers du livre

Les représentations sociales de la formation aux métiers du livre sont elles-mêmes étroitement liées aux représentations sociales du livre. En tant que média et bien culturel, le livre est aussi un bien économique mettant en interaction des acteurs relevant de la culture, de l'éducation, de l'information et de l'économie. Et au-delà, comme évoqué plus haut, les études sur

⁹ Après les réformes de 2012 donnant lieu à de nouvelles maquettes selon le système L-M-D, les révisions successives des maquettes de l'INSAAC auront lieu en 2016, en 2017, en 2018 et en 2021.

l'édition en Afrique convoque plusieurs disciplines dont les sciences humaines et sociales, y compris la psychologie sociale qui se penche spécifiquement sur les représentations sociales.

Mais il reste évident que MOSCOVICI évoque pour la première fois le concept de représentations sociales en reprenant l'analyse de FREUD, PIAGET ou DURKHEIM sur les représentations individuelles et les représentations collectives. Il reconnaît aux représentations sociales une interprétation de la réalité, laquelle organise les relations de l'Homme avec son environnement et oriente les pratiques sociales (C. Gauld, 2019 ; N. Kalampalikis, 2019). En ce sens, DE CARLOS, citant JODELET (1989) et GUIMELI (1984), précise le fondement de cette théorie en affirmant que, la

« représentation sociale est donc toujours représentation de quelque chose (l'objet) et de quelqu'un (le sujet). Cette relation objet-groupe constitue le principe autour duquel la théorie des représentations sociales s'organise. Elles constituent une modalité de la connaissance dite de " sens commun " dont la spécificité réside dans le caractère social des processus qui la produisent » (2015, 34).

La relation d'une communauté à un objet permet de comprendre l'interprétation qui en découle. Mais surtout, cette représentation de tout un groupe devient élément de savoir et par cela même, production dudit groupe. Il continue pour définir la représentation sociale selon Moscovici, comme

« une manière d'interpréter le monde et de penser notre réalité quotidienne, une forme de connaissance sociale que la personne se construit plus ou moins consciemment à partir de ce qu'elle est, de ce qu'elle a été et de ce qu'elle projette et qui guide son comportement. Et corrélativement (la RS est)

l'activité mentale déployée par les individus et les groupes pour fixer leurs positions par rapport à des situations, événements, objets et communications qui les concernent » (P. De Carlos, 2015, p.36).

Ainsi, les attitudes et les comportements vis-à-vis d'un objet social sont guidés par la représentation du groupe avec son objet. Aussi, la compréhension de la nécessité ou de l'utilité d'un objet ou la compréhension d'un phénomène sont tributaires de la représentation sociale.

De ce point de vue, la relation entre l'individu, le groupe et le fait social ne peut se comprendre en dehors de la psychologie du groupe. Cette psychologie sociale permet de cerner les causes et les effets d'une situation prévalant au sein de la société. C'est pourquoi en paraphrasant Catherine GARNIER et Lucie SAUVÉ qui font une application des représentations sociales à l'éducation sur l'environnement, il est possible de relever que

« L'étude des représentations sociales peut contribuer en effet à éclairer la dynamique des rapports entre la personne, le groupe social et [l'environnement]. Elle peut aider à saisir le caractère systémique et complexe des enjeux liés aux questions [environnementales], à mieux comprendre les dynamiques menant à la prise de position des différents acteurs et celles qui régissent les conflits entre groupes sociaux. Une telle compréhension est indispensable pour planifier des

interventions visant à résoudre des problèmes ou pour concevoir des projets socialement viables. L'étude des représentations sociales aide également au design de stratégies d'éducation relative à [l'environnement] appropriées aux groupes et sous-groupes auxquels elles sont destinées » (1999, p.4).

Dès lors, l'analyse de la situation relative à la formation aux métiers du livre, trouve un écho favorable dans les représentations sociales, car cette théorie donne sens aux relations entre les individus, le groupe et le livre ; elle aborde dans une approche systémique, les enjeux liés au livre, elle permet de comprendre les décisions prises par les gouvernants en matière de livre, elle permet d'identifier les difficultés d'appropriation du livre ; envisage le déploiement de plans d'action en faveur du livre et vise à élaborer des méthodes spécifiques de formation pour des groupes cibles.

2.2- Application de la théorie des représentations sociales dans la formation aux métiers du livre

Les auteurs de la psychologie sociale ont essayé de délimiter une méthode d'application de la théorie des représentations sociales lorsqu'ils ont conclu qu'une représentation sociale se présente concrètement comme un ensemble indifférencié d'éléments cognitifs relatifs à un objet social (P. Rateau, P. Moliner, C. Guimelli, et J.C. Abric, 2011).

De fait, estiment-ils, quatre critères doivent être pris en compte à savoir :

- Premièrement, cet ensemble est organisé c'est-à-dire qu'il est structuré. Il s'agit d'un système composé d'éléments qui entretiennent des relations d'interdépendance. C'est le cas en principe de

l'industrie du livre qui se compose de plusieurs maillons alliant la création, la production, la reproduction, la diffusion, la distribution et la commercialisation. En conséquence la formation aux métiers du livre s'inspire de ces différents acteurs qui représentent des corps de métiers, même s'ils demeurent aperceptibles dans la réalité pour les décideurs africains, qui voient dans le livre une économie peu structurée d'où l'inutilité d'une formation.

- Deuxièmement, cet ensemble est collectivement partagé au sein d'un groupe avec très souvent un consensus partiel ou relatif. Ce caractère partiel déconstruit l'importance d'une formation aux métiers du livre, même si la nécessité du livre pour l'apprentissage ne se discute forcément pas et est reconnue par le groupe.
- Troisièmement, cet ensemble est collectivement produit. En effet, la négligence vis-à-vis des arts et de la culture, explique le caractère sinistré parmi les autres industries culturelles, vu son caractère élitiste et isolant. Face aux secteurs dits prioritaires que sont la fiscalité, « l'éducation », la santé, la formation aux métiers du livre demeure selon une vision générale, peu importante.
- Quatrièmement, la finalité de cet ensemble est d'être socialement utile. La formation aux métiers du livre est-elle socialement utile pour les pays d'Afrique francophone en général et pour la Côte d'Ivoire en particulier ? La question reste posée.

Il en découle que les représentations sociales sont une véritable grille d'analyse des comportements au sein de la société ; c'est ce que poursuivent les auteurs en disant :

« Dans cette perspective, elles remplissent donc une fonction d'orientation des pratiques sociales et constituent à ce titre, des systèmes d'attentes ou d'anticipation qui permettent l'ajustement comportemental. Enfin, elles interviennent également *a posteriori* de par le fait qu'elles constituent des systèmes de justification de nos comportements et de ceux d'autrui » (P. Râteau et G. Lo Monaco, 2013).

Ces fonctions de la théorie des représentations sociales permettent de cerner la dimension étiologique de l'absence de formation aux métiers du livre. Cette absence s'explique entre autres, par la culture de l'oralité, le communautarisme quand le livre demande l'isolement, la faiblesse de la scolarisation, l'insuffisance de l'investissement, la faiblesse du marché (L. Pinhas, 2005 ; O. Sylla, 2007 ; R. Thierry, 2015), le déficit de technologie, le défaut de prise en compte de la formation ayant pour effet l'absence de curricula, l'imprécision de la politique du livre, l'absence des bibliothèques, les conditions difficiles de travail des professionnels de l'action culturelle, le manque de volonté politique (MCF, 2003 ; J. Foucault, M. Manson et L. Pinhas, 2010 ; S. Konaté, 1993), la faiblesse de la législation, la fiscalité non attractive. La faiblesse de la promotion du livre, la mauvaise gestion du manuel scolaire (L. Pinhas, 2005 ; S. Goderoy et V. Bontoux, 2011).

C'est en cela que la gouvernance de la formation aux métiers du livre mérite d'être améliorée.

3 - Gouvernance de la formation aux métiers du livre en Côte d'Ivoire : quelles perspectives ?

Le renforcement sensible de la situation relative à la formation aux métiers du livre ne peut éluder la gouvernance

pédagogique et scientifique. C'est pourquoi, les perspectives d'amélioration concernent aussi bien les acteurs culturels que les métiers du livre.

3.1-Perspectives de gouvernance liées aux acteurs culturels : l'approche interactionniste

Le déploiement d'un dispositif pédagogique concurrentiel nécessite l'élaboration de textes juridiques organisant les domaines d'intervention des structures de formation avec l'avènement de nouveaux parcours. À cela s'ajoutent l'accompagnement institutionnel de départements interministériels (culture, éducation nationale, tourisme, collectivités, enseignement supérieur, économie et finances, justice, fonction publique et affaires étrangères). De fait, la consolidation des différentes entités, facilitera les actions à mener en fonction du caractère transversal de la culture. En outre, les structures non publiques méritent d'être associées (fondations, fondations d'utilité publique, entreprises, organisations non gouvernementales) pour un financement alternatif (H. Ayéméné, 2023 ; Sa. Ouattara, 2023).

Dans cette optique, les acteurs culturels participent de la définition d'une intelligence pratique de la formation, en raison même de leur contribution à la conception d'une politique de formation répondant au bassin du marché de l'emploi (J-P. Bazié, 2023 ; H. Koudou, 2023). La politique de formation devient ainsi, un instrument de gouvernance au service de la croissance culturelle, car elle apparaît comme le lieu d'exercice et de fabrication à la fois de talents et de penseurs dans l'action culturelle.

Avec une approche processuelle invitant l'ensemble des acteurs de la culture (auteurs, producteurs, reproducteurs, diffuseurs, distributeurs, commerçants), les collectivités et les partenaires seront encouragés à agir sur la filière formation pour faciliter la promotion et l'expansion de la formation aux

métiers du livre. De ce fait, les enseignements seront renforcés et l'accès à l'information des publics, amélioré.

Dès lors, le financement favorisant la formation, ainsi que la mise en place d'une institution supervisant la création, le fonctionnement et le contrôle des activités des instituts de formation aux métiers du livre, permettront de combler le vide juridique donnant lieu à la mauvaise gouvernance, à la léthargie et à l'opacité des formations culturelles en général et, la formation du livre en particulier (G. Chatelain, 2023 ; Si. Ouattara, 2023 ; L. V. Touboué, 2023).

3.2- Perspectives liées aux métiers du livre

Le développement de nouveaux parcours de formation et de nouvelles filières devient nécessaire pour l'élaboration d'un référentiel métier du livre, n'occultant pas non plus le numérique et la digitalisation¹⁰. Ce référentiel pourra comprendre entre autres métiers, administrateur des systèmes d'information ; assistant d'information documentaire, bibliothécaire, chargé de veille, consultant, directeur de la documentation, documentaliste, professeur documentaliste, ingénieur documentaire ; documentaliste audiovisuel, professeurs documentalistes, professeurs d'animation culturelle, professeurs de patrimoine, iconographe, knowledge manager ; records manager, webmestre éditorial ; community manager. Pour l'imprimerie, le CPMI développe les compétences de Dessinateur illustrateur; Dessinateur publicitaire, Designer d'espace, Web designer;, Maquettiste;, Concepteur en communication visuelle, Conducteur de machine typographique;, Conducteur de machine Offset, Conducteur de machine de finition, Operateur de système texte-image¹¹, etc. Il appert que

¹⁰ Les sources présentant ces métiers sont celles de l'ADBS, de l'AAF, de l'IFLA.

¹¹Cf. http://cpmi.sch-ci.org/_propos_de_lcole/mission_vision_et_strategie/, consulté le 18 août 2023

« L'ensemble de ces formations reflète et met en évidence plusieurs évolutions. Les métiers... se sont aujourd'hui professionnalisés. L'époque est révolue où la formation sur le tas était considérée comme la voie d'entrée normale dans [le métier]. La concurrence accrue, la pression des logiques marchandes, l'internationalisation des marchés rendent nécessaires, au-delà des connaissances d'ordre culturel, des connaissances commerciales, de gestion, de droit, de communication ou encore en informatique et dans les technologies du numérique, adaptées aux activités que l'on veut exercer » (D. Cartellier, 2008, p. 9).

Face à un environnement imposant une plus grande compétitivité, les formations en aux métiers du livre en Côte d'Ivoire sont appelées à rompre avec l'idéologie traditionnelle d'une pédagogie au rabais dépourvue de toute innovation. Les modèles économiques variés et multiformes, nécessitent un accommodement raisonnable avec les outils numériques liés à la pratique efficiente et efficace de la profession.

Œuvrer à l'élaboration de la carte des formations en action culturelle en Côte d'Ivoire, aura pour effet de constituer des bases de données présentant les structures de formation (Universités publiques, universités privées, grandes écoles privées, instituts), la création de filières professionnalisantes, le passage au LMD et la nécessité de nouvelles offres liées au

milieu économique et social (D. Cartellier, 2008) et aussi au numérique¹².

Conclusion

La formation aux métiers du livre reste grandement méconnue des décideurs ivoiriens : absence de volonté politique. Cette formation est caractérisée par l'insuffisance des structures de formation en sciences de l'information et l'inexistence de la formation relative à la chaîne du livre. Aussi, la gouvernance des formations aux métiers du livre passe par une révision des curricula en sciences de l'information et par l'implémentation d'entités de formation (écoles ou départements) dédiées à l'industrie du livre, en prenant en compte les partenariats et la coopération.

Avec un basculement au LMD en tant qu'aspect pédagogique de la mondialisation, la formation aux métiers du livre, peine à atteindre la professionnalisation des métiers de la culture en raison de contraintes d'ordre techniques, structurelles, infrastructurelles et conjoncturelles de divers ordres. Ces contraintes éludent en grande partie le numérique qui pourtant, est une alternative incontournable.

Mais aujourd'hui, en vertu des mutations technologiques et sociologiques, l'avènement du numérique est un facteur incontournable à prendre en compte. La coopération universitaire et les partenariats Nord-Sud et Sud-sud, sont des

¹² Ces parcours doivent eux-mêmes reposer sur un dispositif numérique offrant toutes les opportunités de formation notamment, l'enseignement à distance ou la formation en ligne. En effet, Ces procédés MOOC et SPOOC permettent soit d'exécuter la formation à l'endroit d'un groupe d'apprenants ou d'un individu dans le cadre d'une formation personnalisée. Ainsi, ils favorisent l'accessibilité aux formations et réduisent l'isolement dû à la grande distance entre acteurs du système éducatif. Les manuels et documents pédagogiques dématérialisés ainsi que les évaluations en ligne incluent une plus grande participation des apprenants.

chantiers à exploiter pour dynamiser la professionnalisation des métiers du livre orbi et urbi.

Sources et Références Bibliographiques

1- Sources Orales

N° D'ORDRE	NOM ET PRENOMS	FONCTION ET INSTITUTION	OBJET DE L'ENTRETIEN	LIEU, DATE ET HEURE DE L'ENTRETIEN
1	AYEMÉNE Hervé	Responsable à l'organisation de l'Association des Écrivains de Côte d'Ivoire	Formation aux métiers du livre	15 juillet 2023 à la LDFG
2	BAZIE Jean-Pierre	Bibliothécaire, Chef de Service chargé des ressources documentaires, Bibliothèque du District Autonome d'Abidjan	Gouvernance de l'information	18 juin 2023 à 10h30 à son bureau
3	CHATELAIN Gisèle	Directrice de l'Industrie du Livre et de la Promotion de la Lecture	Formation aux métiers du livre	17 septembre 2023 à 13h25 à son bureau
4	KOUDOU Hortense	Sous-Directrice, responsable de la bibliothèque du Soleil Hortense Aka Angui de Port-Bouët	Gouvernance de l'information	07 juin 2023 à 11h15 à son bureau
5	OUATTARA Siriki	Ingénieur en informatique, chef de service de la médiathèque de Treichville	Statut des professionnels de l'information dans les collectivités	08 juillet 2023 à 15h45 à son bureau
6	OUATTARA Sadia	Responsable des partenariats de l'Association des Écrivains de Côte d'Ivoire	Formation aux métiers du livre	15 juillet 2023 à la LDFG

7	TOUBOUÉ Liali Valérie	Documentaliste principale, Cheffe de service de la Médiathèque de Yopougon	Formation et exercice du métier de bibliothécaire	10 août 2023 à 11h00 à son bureau
---	--------------------------	--	--	---

2- Références bibliographiques

BRUILLON Michel et DUCAS Sylvie, 2006, *Les professions du livre*, 2^e éd. Ellipses éditions, Paris, 192 p.

CARLOS Philippe De, 2015, *Le savoir historique à l'épreuve des représentations sociales : l'exemple de la préhistoire et de Cro-Magnon chez les élèves de cycle 3*, Thèse de doctorat en Sciences de l'éducation, sous la dir. de Béatrice Mabilon-Bonfils, Université de Cergy-Pontoise,

CARTELLIER Dominique, 2008, *Guide des formations aux métiers du livre*, Paris, Editions du Cercle de la Librairie, 159 p.

FOURCADE Marie-Blanche, 2014, *LEXIQUE - la médiation culturelle et ses mots-clés*, Montréal, Culture pour tous, 9 p.

FOUCAULT Jean, MANSON Michel et PINHAS Luc, 2010, *L'édition de jeunesse francophone face à la mondialisation*, Paris, L'Harmattan, 299 p.

GAULD. Christophe, 2019, « Extension théorique et pratique de la définition sociologique de représentation sociale », In *Hal Open Science*, fhal-02084694ff, HAL Id: hal-02084694, <https://hal.science/hal-02084694>, consulté le 15 août 2023.

GARNIER Catherine et SAUVÉ Lucie, « Apport de la théorie des représentations sociales à l'éducation relative à l'environnement - Conditions pour un design de recherche », *Éducation relative à l'environnement* [En ligne], Volume 1 | 1999, mis en ligne le 15 septembre 1999, consulté le 28 mai 2021. URL : <http://journals.openedition.org/ere/7204> ; DOI : <https://doi.org/10.4000/ere.7204>, consulté le 15 août 2023.

GODEROY Sophie et BONTOUX Vincent, 2011, *Structures de diffusion et de distribution du livre africain en Afrique*,

Modèles de transport entre pays africains et vers l'international, centrale de distribution d'Afrilivres : état des lieux et recommandations, Paris, AILF-AIEI-Afrilivres, 69 p.

KALAMPALIKIS Nikos, 2019, « Serge Moscovici : Psychologie des représentations sociales », In Hal open science, HAL Id: hal-02091985, <https://hal.univ-lyon2.fr/hal-02091985>, consulté le 15 août 2023.

KONATÉ Sié, 1993, « Le livre en Afrique de l'Ouest francophone : production et structures de Distribution », In: *NETCOM : Réseaux, communication et territoires / Networks and Communication Studies*, vol. 7 n°1, avril pp. 227-269; doi : <https://doi.org/10.3406/netco.1993.1169>, https://www.persee.fr/doc/netco_0987-6014_1993_num_7_1_1169, consulté le 15 août 2023.

KONATÉ Sié, 1996, *La littérature d'enfance et de jeunesse en Côte d'Ivoire : structures de production et de distribution du livre pour enfants*, Paris, L'Harmattan, 159 p.

LEGENDRE Bertrand, 2013, *Les métiers de l'édition*, Paris, Editions du Cercle de la Librairie, 536 p.

MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DE LA FRANCOPHONIE, 2003, *Guide des professionnels des métiers du livre en Côte d'Ivoire*, Abidjan, MCF, 314 p.

MOLLARD Claude, 2012, *L'ingénierie culturelle*, Paris, PUF, 126 p.

MOULINIER Pierre, 1999, *Les politiques publiques de la culture en France*, Paris, PUF, Que sais-je, 127 p.

MOULINIER Pierre, 2012, *Histoire des politiques de « démocratisation culturelle »*, *La démocratisation culturelle dans tous ses états*, Paris, Comité d'histoire, Ministère de la Culture et de la Communication

NOËL Sophie, 2021, *L'édition indépendante critique : engagements politiques et intellectuels*, Lyon, Presses de l'ENSSIB, 226 p.

PINHAS Luc, 2005, *Éditer dans l'espace francophone : Législation, diffusion, distribution et commercialisation du livre*, Paris, AEI, 284 p.

QUIÑONES Viviana, 2006, « Dossier : Formation aux métiers du livre », In *Takam Tikou* n° 13, pp. 17-18.

RATEAU Patrick., MOLINER, Pascal, GUIMELLI, Christian, et ABRIC, Jean-Claude. 2011, Social Representation Theory. In P. Van Lange, A. Kruglanski & T. Higgins (Eds.), *Handbook of Theories of Social Psychology*, Vol. 2, London, Thousand Oaks, CA: Sage, pp. 478-498

RATEAU Patrick et MONACO Grégory Lo, 2013, *La Théorie des Représentations Sociales: orientations conceptuelles, champs d'applications et méthodes*,

http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2011-30802013000100002, Consulté le 15 août 2023.

ROSI Mauro, 2006, *La donation du livre pour le développement*, Grenoble, Unesco - Culture et développement, 71 p.

SYLLA Omar, 2007, *Le livre en Côte d'Ivoire*, Paris, L'Harmattan, 143 p.

THIERRY Raphaël, 2015, *Le marché du livre africain et ses dynamiques littéraires : le cas du Cameroun*, Pessac, PUB, 368 p.

UNION ÉCONOMIQUE ET MONÉTAIRE OUEST

AFRICAINNE, 2013, *Politique commune de développement culturel au sein de l'UEMOA*, UEMOA, 93 p.

VILASCO Gilles. et ZIDOUEMBA, Dominique Hado, 1989, « Le Livre et l'édition en Afrique francophone ». *Afrique contemporaine* 151(spécial), « L'information pour le développement en Afrique », 3e trimestre : pp. 41-54.

VILASCO Gilles. et ZIDOUEMBA, Dominique Hado, 1989, *Gestion de l'édition et diffusion du livre dans l'espace francophone. Synthèse des sessions de 1985 et 1987*. Bordeaux : ACCT-EIB, 244 p.

LES TRAGIQUES CONSÉQUENCES DE LA PERVERSITÉ DÉCRITE DANS LA SOCIÉTÉ ARISTOCRATIQUE DU XVIIIÈ SIÈCLE FRANÇAIS À TRAVERS LES *LIAISONS DANGEREUSES DE LACLOS* : UN EXEMPLE DE LA MISE EN GARDE CONTRE LA DÉPRAVATION DE LA SOCIÉTÉ.

BOHOUN Sessia Inesse

Université Peleforo Gon Coulibaly

chenassi@yahoo.fr

Résumé :

Roman de séduction mettant en exergue un duo pervers de manipulateurs sans scrupule, Les liaisons dangereuses est considéré comme un chef d'œuvre de la littérature française du XVIIIe siècle. Succès dû aux conquêtes libertines qui occupent des épistoliers cruels : Valmont et Merteuil incarnant le vice de manière innée. Les différentes perversités exposées par Laclos semblent situer l'œuvre hors des limites de la fiction pour la réalité. Cet article se propose de dresser un tableau d'actions perverses à travers l'œuvre épistolaire. Cette situation libertine nous amène à réfléchir sur les inconvénients des liaisons transgressives dans la société, la perception discriminante de la femme dans le domaine des relations amoureuses et l'idéologie de l'auteur. La sociocritique et la psychocritique nous serviront d'appui pour mener cette investigation

Mots clés : *Pervers-liaison-transgressive-manipulateur-société*

Abstract :

A novel of seduction highlighting a perverse duo of unscrupulous manipulators, Dangerous Liaisons is considered a masterpiece of 18th century French literature. Success due to the libertine conquests which occupy cruel letter writers : Valmont and Merteuil embodying vice innately. The various perversities exposed by Laclos seem to place the work outside the limits of fiction for reality. This article aims to draw up a picture of

perverse actions through epistolary work. This libertine situation leads us to reflect on the disadvantages of transgressive liaisons in society, the discriminatory perception of women in the field of romantic relationships and the ideology of the author. Sociocriticism and psychocriticism will serve as support for carrying out this investigation.

Keywords : *Pervert-liaison-transgressive-manipulative-society*

Introduction

Au XVII^e siècle, le récit est une fiction qui raconte une histoire généralement liée à une réalité sociale, faut-il le rappeler, est la présentation d'un personnage ou un groupe de personnages au sein d'une famille ou d'une communauté d'un groupe sociale donné. On s'interroge sur les rapports de ces groupes dont les besoins sont matériels et historiques, avec l'ordre religieux, amoureux.

Norte sujet intitulé les tragiques conséquences de la perversité décrite dans la société Aristocratique du XVIII^e siècle français à travers *Les liaisons dangereuses* de LACLOS : un exemple de mise en garde contre la dépravation de la société.

Le choix d'une telle recherche vient du fait que le développement et l'épanouissement d'une société repose sur la bonne éducation de la gent féminine.

Fatoumata Tambajang Vice-Présidente de la Gambie pouvait dire « Eduquer une fille c'est éduquer une nation » ; En plus, l'intérêt idéologique de l'œuvre de Laclos nous conduira à y consacrer notre réflexion.

Par ailleurs, la révolution industrielle du XVIII^e siècle, porteuse du point de vue économique contient des conséquences sociales négatives. La croissance de nouvelles entreprises ne profite qu'à une petite partie de la population qui possède l'appareil productif pendant que la misère gagne du terrain. Cette révolution plonge la société des Lumières dans un bouleversement tant économique, politique que sentimental. On

assiste alors à une société dépravée avec la prolifération de plusieurs vices tels que l'adultère, l'inceste et le viol occasionnés par les liaisons transgressives.

Dans l'œuvre de Laclos, la dépravation des mœurs est un fait social qui s'étend sur toutes les différentes classes. Dès lors, comment Laclos réussit-il à mettre en évidence les relations perverses à travers son œuvre ? Quelle idéologie veut-il véhiculer ? La réponse à ces questions nous renvoie à un plan en deux parties : 1- Les machinations tramées par deux héros érotiques, 2- Les tragiques conséquences des liaisons transgressives. L'objectif en menant cette investigation est d'interpeler les uns et les autres sur les affres relations toxiques. Comme méthode d'étude, nous nous servirons de la sociocritique car il s'agit des relations entre personnes, de la psychocritique, vue le traumatisme occasionné par les bourreaux. La sémiotique sera un support pour mettre en évidence les indices, grammaticaux nous facilitant la compréhension du texte.

1- Les machinations tramées par deux héros érotiques

Merteuil et le Vicomte de Valmont sont deux cyniques libertins qui ont décidés de faire la guerre aux autres personnages de l'œuvre.

Roger Vaillant, lorsqu'il définit « le libertin comme un chasseur cruel galvanisé uniquement par l'innocence de sa proie. » (Ernest Sturm, 1970) nous amène à considérer le libertinage comme un concept dynamique nécessairement lié au devenir social et éthique du siècle au cours duquel se décida le sort définitif de la noblesse. La machination se fait en deux étapes : le choix/confiance et l'hypocrisie/domination.

1-1- Le choix et la confiance

Les deux héros érotiques se tracent une ligne de conduite dont ils ne s'écartent pas : avoir un projet, le Vicomte « n'a pas fait un pas ou dit une parole sans avoir un projet, et jamais il n'eut un projet qui ne fût malhonnête ou criminel » (Laclos, P50)

Le libertin fait de la manipulation une activité, un art qui lui permet de vivre.

En effet, il vise sa cible ; dans le cas de notre texte, le Vicomte de Valmont a deux choix opposés : celui de Cécile « me serait livré sans défense » (Laclos, pp 39-40) et de la Présidente de Tourvel « Vous connaissez la Présidente de Tourvel, **sa** dévotion, **son** amour conjugal, **ses** principes austères, **voilà** ce que j'attaque, **voilà** l'ennemi digne de moi, voilà le but que je prétends atteindre. » (Laclos, P40). Valmont décrit le portait moral de Madame de Tourvel avec l'énumération du possessif « sa », « son » et « ses » et la répétition du démonstratif « voilà » pour présenter son projet. Une fois la victime choisit, le libertin la met en confiance : je cite

Mon projet au contraire est qu'elle sente bien la valeur et l'étendue de chacun des sacrifices qu'elle me fera, de ne pas le conduire si vite que les remords ne puissent la suivre ; de faire extirper la vertu dans une lente agonie, de la fixer sans cesse sur ce désolant spectacle ; et de lui accorder le bonheur de m'avoir dans ces bras et qu'après l'avoir forcée à n'en plus dissimuler le désir. (Laclos, P185)

Cette lettre contient toutes les manœuvres auxquelles vont s'atteler pour conquérir sa victime. L'usage de la patience pour capter la conscience en vue de la mettre dans un état de quiétude.

Cécile ignorante des manigances de Merteuil à son égard, se confie à elle après son viol ; ne sachant que cette dernière en est l'instigatrice : « Ah, maman, votre fille est bien malheureuse » (Laclos, P275).

L'emploi du nom commun « maman » dénote de l'affinité entre griffes qui existe entre les deux.

Le chevalier Danceny fiancé à Cécile se confie au violeur de son amant, ignorant de ce qui se trame entre les deux « Ô mon ami, Ô mon Dieu, Cécile ne m'aime plus ». (Laclos, P200).

Les pervers profitent non seulement de la confiance que leurs donne les victimes, mais aussi use de l'hypocrisie et de la domination.

1-2 L'hypocrisie et la domination

L'hypocrisie est obligatoire accompagnatrice de l'entreprise de la séduction perverse. Le séducteur use de duplicité, qui s'établit sur la conclusion, d'un usage frelaté de sentiment et au détournement hypocrite d'une bonne action. L'acte épistolaire lui-même émission arbitraire d'un dire invérifiable, s'apparente à l'acte de tromperie du libertin.

Avec les lettres, on attaque, on se défend. Elles sont autant de ruses que de démonstrations. Valmont en écrivant à la Présidente de Tourvel s'évertue à employer un vocabulaire classique et galant qu'elle connaît. Il choisit des mots conventionnels pour convaincre la noblesse de ses sentiments : « j'ai mis beaucoup de soin à ma lettre, j'ai tâché d'y mettre ce désordre qui peut seul peindre le sentiment. J'ai enfin déraisonné le plus qu'il m'a été possible. Car sans raisonnement, point de tendresse et c'est ce que je crois ». (Laclos, lettre 185)

Lorsqu'on se réfère à la lettre 48, Valmont manifeste la duplicité en adressant un courrier à plusieurs destinataires. Il exhorte la Présidente de Tourvel de « la puissance irrésistible de l'amour, de son « délire » de l'ivresse qu'il épouse en respirant

cet air brulant de « volupté ». Tourvel croira en une véritable « apologie de l'amour ». (Laclos, P140). Cependant, ce discours fera rire Merteuil qui voit l'ironie de la situation. Il joue avec les mots à double sens en profitant de l'innocence et la naïveté de ses victimes. En effet, on a des expressions détachées de leur contexte. Lorsque Merteuil à son tour ridiculise de Valmont en se servant de ses (Valmont) propres citations. Je cite : « Il n'est plus vrai que *plus les femmes vieillissent, et plus elles deviennent sèches et sévères* ». Cette citation employée par Valmont pour dénigrer sa tante madame de Rosemonde, nouvelle confidente de la Présidente de Tourvel. L'emploi de « Il n'est plus vrai » dénote que Valmont a tort dans ses propos. Merteuil utilise les mots de Valmont pour le dévaloriser

Par ailleurs, le commerce épistolaire privé et clandestin entre Danceny et Cécile finit par se détraquer. Naïf, ce couple se jette lui-même dans le piège du bourreau. Cécile met la Marquise de Merteuil dans sa confiance. Cette dernière en profite pour mettre en œuvre la machination. Cécile confirme à Sophie dans la lettre XXIX que Merteuil « exige seulement que je lui fasse voir toutes mes lettres et celles du chevalier Danceny... » (Laclos, P92).

Toutes ces manipulations sont fondées sur l'hypocrisie. Cécile croit être l'amie de Valmont ; Madame de Volanges s'imagine être l'amie de Merteuil, Danceny suppose qu'il est l'ami de Valmont ; Valmont est persuadé être l'ami de Merteuil. Tous ces éléments de la chaîne vivent dans un parfait univers d'illusion et sont enclin à des conséquences négatives.

2- Les conséquences des liaisons transgressives

A partir des conséquences nous verrons la manipulation et l'idéologie de l'auteur. Le libertinage en tant que concept dynamique était nécessairement lié au devenir social et éthique du siècle au cours duquel se décida le sort définitif de la

noblesse. La méthode du libertin étant rigoureuse, Roger Vaillant le définit « comme un chasseur cruel, galvanisé uniquement par l'innocence de sa proie. » (Ernest Sturm, 1970). En effet, le pervers doit avoir une ligne de conduite dont il ne s'écartera pas, une relation amoureuse dans un rapport conflictuel, où il s'agit de vaincre et de rapporter la victoire.

2-1- La manipulation

Le libertin, une fois la victime mise en confiance, il la domine, la dirige et même réfléchit à sa place. Merteuil affirme au compte de Cécile : « Je ferai de cet enfant une machine à plaisir (...) sa mère a été distraite dans son éducation » (Laclos, p308). Comme conséquences des liaisons transgressives, nous avons la perversion « Quelques soins à cet enfant (Cécile), et faisons-en, de concert, le désespoir de sa mère et de Gercourt (fiancé de Cécile) ». (Laclos, p307). La manipulation conduit à l'aliénation et à la non estime de soi. Dans le cas de Cécile, elle devient une proie facile pour le Vicomte de Valmont :

Rendez-vous nocturnes, tout devenait commode et sûr : cependant, le croiriez-vous ? L'enfant timide (Cécile) prit peur et refusa. Un autre s'en serait désolé : moi, je ne vis que l'occasion d'un plaisir plus piquant (...). Après m'être assuré que tout était tranquille dans le château, armé de ma lanterne sourde, et dans la toilette que comportait l'heure et m'exigeait la circonstance, j'ai rendu visite à votre pupille. (Laclos, pp269-270)

Le pervers considère la séduction d'une victime comme l'art de vivre sa gloire est manifeste dans sa capacité à profiter de la faiblesse de ses victimes, Toutes ces duplicités manigancées dans l'œuvre font dire à (Bernard Bray, 1992) « Dans le texte littéraire, il faut que l'observateur ou le lecteur ait l'occasion d'observer successivement les deux faces du personnage, celle qu'il montre à sa dupe du moment où il la

trompe et celle qu'il fait voir au cours de quelques monologues ou dialogues sans fard avec un confident ou complice. ». L'hypocrisie et le mensonge sont les armes du pervers.

Au demeurant, la lettre étant le moyen privilégié du séducteur mondain au XVIII^e siècle pour être en contact avec sa victime, sa rédaction nécessite assez de qualité selon l'effet à produire. En effet, Valmont choisit des moyens plus fins qui lui permettent « d'agir sur une partie de l'esprit de la personne à séduire, pour que cette partie contraigne la personne toute entière. » (Jean Baudrillard, 1979, P45). Toutes les liaisons entretenues dans l'œuvre de Laclos débouchent aux dépravations des mœurs.

Danceny promet un amour éternel à Cécile, de ne vivre que pour elle, pendant qu'il entretient une liaison sexuelle avec Mme de Merteuil. La Marquise promet à Valmont qu'elle se donnera à lui s'il séduit la Présidente et la petite Volanges. Cette dernière arrive à tromper Valmont en usant les mêmes stratégies qu'il emploie avec Tourvel. Merteuil attaque le Vicomte sur sa sensibilité en parlant de leur liaison antérieure.

Tous ces personnages promettent pour arriver à leurs fins car les paroles ne valent pas les discours. Ils se remettent tous dans la devise du Vicomte, celle de développer un langage et des attitudes factices destinés à provoquer des erreurs de perceptions. Les séducteurs « ont l'art de conduire des leurreux auxquels viennent se prendre ceux à qui ils sont destinés ». (Gerard Farasse, 1983, p41).

Par le détournement des signes, le pervers entraîne sa victime dans un univers inconnu : « Qu'on vienne, et que m'importe ? à qui persuadez-vous que je ne sois pas ici de votre aveu ? Quel autre que vous n'aura fourni le moyen de m'y introduire ? et cette clef que je tiens de vous, que je n'ai pu avoir que par vous, vous chargerez-vous de m'en indiquer l'usage ? » Cette courte harangue n'a calmé ni la douleur, ni la colère, mais elle a amené la soumission. » (Laclos, p270). Le renversement

de la situation dont fait preuve Valmont en infiltrant la chambre de Cécile comme un dérobeur pour la violer, met cette dernière dans un état d'hypnose. Les mots, les paroles du Vicomte, doué dans l'art du mensonge l'a désarmé, elle reste sans voix. Le Vicomte a une attitude machiavélique.

Toutes les liaisons ont pour travers l'apologie du plaisir sexuel. Dans notre texte, et je cite : « Valmont veut **coucher** avec la Marquise qui ne veut plus **coucher** avec lui. Il veut **coucher** avec Madame Tourvel, qui ne veut pas. Il **couche** avec Cécile, qui voudrait **coucher** avec Danceny. Quand la Marquise **couche** avec Prévan, c'est, obsédé par l'idée de le faire chasser ». (André Malraux, 1939)

Le verbe « coucher » à l'infinitif au présent et ses dérivés, et employé de manière anaphorique décrit la perversité qui se trame dans la société aristocratique. « Coucher » qui insinue, entretenir une relation sexuelle. Ces relations se passent comme une chaîne de débauche mêlée de négation « ne veut pas ». Ces liaisons sont transgressives en ce sens que l'acte sexuel qui devrait être sacré, est considéré comme un jeu dans lequel les acteurs entrent et sortent à leur guise. Cet état de fait dévalorise la société et par ricochet la jeunesse (Danceny et Cécile). Ces liaisons ont pour enjeux la dépravation sociale. Les adultes qui devraient être des modèles pour les adolescents les contraignent à la perversité, à l'aliénation. On peut présenter cet état de fait par le schéma de Bernard Bray.

Bernard Bray interprète le schéma en considérant le libertin comme « un être immoral qui met en danger le bonheur collectif en s'en prenant aux bonheurs particuliers ». (Bernard Bray, 1982, p102).

Face au thème, du colloque l'universitaire et la société d'aujourd'hui quel rapport ? Quelles influences mutuelles ? Notre contribution met en exergue l'utilité des valeurs pour une

société durable. Ainsi, il nous paraît nécessaire de mettre en exergue l'idéologie de Laclos en écrivant son œuvre.

2-2- L'idéologie de l'auteur

Parler de l'idéologie de l'auteur revient à montrer l'idée que ce dernier voudrait véhiculer à travers son œuvre, sans toutefois omettre le regard critique qu'il porte sur le siècle des Lumières. C'est pourquoi Rousseau pouvait affirmer dans la préface de *Julie ou la nouvelle Héloïse* : « Il faut du spectacle dans les grandes villes et les romans pour les peuples corrompus. J'ai vu les mœurs de mon temps et j'ai publié ces lettres. Que n'ai-je vécu dans un siècle où je dusse les jeter au feu ». (Rousseau, 1960) Rousseau réagit violemment contre le siècle philosophique par une prise de conscience.

Par ailleurs, Laclos fait une mise en garde contre la décadence des mœurs chez un peuple grisé par sa propre civilisation. C'est la raison pour laquelle son œuvre restitue une vérité presque gênante parfois, tout un milieu social, immoral et corrompu, caractéristique du siècle des Lumières. Les personnages de son œuvre sont dénués de tous principes moraux et de tous sens du bien et du mal : des êtres qui vivent que pour le plaisir charnel. La paire libertine Valmont et Merteuil semblent nés pour un tel milieu, tandis que Cécile, Danceny, Tourvel en subissent la contagion. Nous assistons à leur déchéance graduelle d'autant plus tragique qu'elle est consciente. Le lecteur verra dans la conduite des cyniques un exemple terrible de la subornation.

On s'aperçoit que le roman épistolaire s'offre à un siècle où les mœurs s'empirent de jour en jour. Comme un remède non méprisable, Laclos a su se servir du genre épistolaire pour exposer son idéologie. Dans cette logique : « Un événement survenu au XVIII^e siècle non pas que les gens font davantage l'amour, mais que les littérateurs se mettent à en parler, et volontiers : et à décrire les mœurs de façon directe et robuste,

plutôt qu'à la manière voilée, subtile, somme toute abstraite sont on en traitait à l'époque précédente. » (Stewart Philip, 1983, p15).

Le rapprochement de l'œuvre de Laclos à sa vie individuelle est connu. En effet, Pierre Ambroise Choderlos de Laclos semble durant sa vie de n'avoir aimé qu'une seule femme, la sienne, et ce, à partir de l'âge de quarante et un en 1783. Laclos connu la joie de s'unir complètement à la femme qu'il aimait. Joie dont il ne devrait jamais se rassasier : C'était une belle histoire d'amour qui va durer vingt ans jusqu'à sa mort. Toute sa vie, Laclos était un père de famille conventionnel, protecteur, décideur, autoritaire avec une infinie tendresse. L'auteur des *Liaisons dangereuses* mène une vie sentimentale réglée, et « était par son caractère chaud et opiniâtre dans les approbations comme dans ses réprobations, il portait une grande puissance d'esprit. » (Lacretelle L'ainé, 2005). Discipliné, Laclos consacrait toute sa vie à sa famille et stipule : « qu'il n'existe de bonheur que dans la famille ». Laclos réfute l'idée du XVIII^e siècle selon laquelle l'amour est synonyme de plaisir. Il tient à cœur de ruiner une fois pour toutes, tout reste de confusion entre libertinage et liberté de penser. Hommes des Lumières, Laclos désire la destruction des fausses valeurs en dénonçant la perversité.

En somme, Laclos voudrait une société rénovée, un monde idéal peuplé d'être cherchant à concilier amour et vertu, à rompre avec la vie dissipée de la noblesse : une société modèle pour le siècle à venir. La femme tenant les rênes de cette cité doit être éduquée pour figurer dans un monde idéal : « Ô femme, approchez et venez m'entendre. Que votre curiosité, dirigée une fois sur des objets utiles, contemple les avantages que vous avait donnés la nature et que la société vous a ravis. Venez apprendre comment nées compagnes de l'homme, vous êtes devenues son esclave ; comment tomber dans cet état abject, vous êtes parvenues à vous plaire, à le regarder comme votre état naturel »

(Maurice Allem, 1955, pp404-405). Ici, Laclos dénonce les contradictions d'une société qui privant les femmes d'une éducation digne de ce nom, les confinant dans un cadre restreint, les vouant à l'amour et leur interdisant de s'y abandonner, les condamne à être malheureuses comme la Présidente de Tourvel et cynique comme la Marquise de Merteuil.

Conclusion

Le siècle philosophique où la corruption est érigée et système de l'indécence en bon air est assimilable à l'époque contemporaine. La liberté dans l'amour, comme dans la pensée doit être revue, en ce sens que celle-ci se transforme en perversion. En effet, le libertinage s'étend sur la société et sur la politique et les déstabilise. Comme nous pouvons le constater aujourd'hui, ces liaisons transgressives sont sources d'égarment mental, de souffrance morale et de désordre social. Ce qui fait du pervers un être sans avenir, réservé au malheur et qui jouit de la pauvreté sur le plan spirituel.

Le manque d'éducation tue la femme. Dans l'œuvre, la mort est une punition et le résultat d'une éducation compliquée. La Présidente meurt pour avoir entretenu un amour pessimiste avec Valmont. Cet amour la contraint à quitter ses devoirs d'épouse et de femme consacrée à Dieu : c'est la défaite de la conscience. Ainsi, notre analyse aboutit à des résultats suivants :

Résultats

- 1- Corriger l'ignorance des femmes qui font d'elles des proies idéales pour les libertins.
- 2- Mise en garde contre les relations toxiques (duplicité-manipulation-hypocrisie) qui affaiblissent le mental.
- 3- Rendre les femmes responsables en vue d'encadrer et d'être les confidents de leurs enfants.

- 4- Ne pas confier l'éducation de sa progéniture à une tierce personne pour éviter des surprises désagréables.
- 5- Chaque être humain doit être regardant quant aux indices d'une relation transgressive.

Bibliographie

- 1- Laclos Choderlos de, 1972, *Liaisons dangereuses*, Paris, Gallimard.
- 2- Ernest Sturm, 1970, *Crébillon Fils et le libertinage au XVIII^e siècle*, Paris, A-G NIZET.
- 3- Bernard Bray, 1982, *L'hypocrisie du libertin in Laclos et le libertinage*, Paris, PUF. P10
- 4- Jean Baudrillard, 1979, *De la séduction*, P45
- 5- Gerard Farasse, 1983, « *Du libertinage considéré comme des beaux-arts* » Paris, PUF, P41
- 6- André Malraux, 1970, in préface de *Les liaisons dangereuses*, Paris, Gallimard
- 7- Jean Jacques Rousseau, 1960, *La nouvelle Héloïse*, Préface Garnier René Pommeau
- 8- Stewart Philip, 1983, *Le masque et la parole : le langage de l'amour au XVIII^e siècle*, Paris, Librairie José Corti 1973, P10 cité dans Laclos et le libertinage, Paris PUF. P75
- 9- Georges Poisson, 2005, *Laclos ou l'obstination : « liaison pour la vie »*, Paris, Grasset et Fasquelle.
- 10- Lacretable L'ainé, 2005, in *Laclos ou l'obstination*, Paris Grasset et Fasquelle.
- 11- Maurice ALLEM, 1951, *Choderlos de Laclos œuvre complètes* (bibliothèque de la pléiade), Paris, Gallimard, Vol6, PP404-405.
- 12- J.J. Rousseau, 1960, *Julie ou la Nouvelle Héloïse*, Paris, René Pommeau, Garnier.

APPROCHE ECOSANTE, ETUDES SOCIO-ANTHROPOLOGIQUES ET CHANGEMENTS CLIMATIQUES A KORHOGO (COTE D'IVOIRE) : PARTAGE D'EXPERIENCES DE PROJETS DE RECHERCHE-ACTION

Adjoua N'Groma Nadège BOKO

Université Félix Houphouët-Boigny

juchrie@yahoo.fr

Résumé :

La zone de Korhogo, en Côte d'Ivoire, a connu dans la décennie 2000-2010, une superposition de phénomènes climatiques extrêmes (sécheresse, inondation), successivement en 2004-2005 et 2006-2007 avec son cortège de dégâts (destructions, dommages matériels, pertes agricoles et vies humaines). Ces évènements ont favorisé la mise en œuvre de projets de recherche-action (2009-2012 ; 2013-2014 ; 2019-2021), par une équipe pluridisciplinaire du Centre Suisse de Recherche Scientifique en Côte d'Ivoire (CSRS-CI), dans le but de renforcer les capacités d'adaptation des populations aux évènements météorologiques extrêmes. L'objectif principal de ce papier est de partager les expériences acquises dans le cadre desdits projets exécutés à travers la méthodologie de l'approche écosanté. Spécifiquement, le papier décrit : la méthodologie de l'approche et les étapes de sa mise en œuvre à travers une analyse des activités du sociologue doctorant dans une équipe transdisciplinaire. La méthode mixte (quantitatives et qualitatives) a été utilisée dans le cadre général de l'approche. Les résultats sont pour le doctorant, la mise en application d'un savoir, l'acquisition d'un savoir-faire et d'un savoir-être ; pour l'équipe transdisciplinaire, les confrontations d'idées, le défi de la gestion de l'équipe de recherche, les partages de connaissances entre membres de l'équipe ; pour la communauté, les renforcements de capacité et la réalisation d'actions concrètes de réduction de la vulnérabilité (financement d'AGR). A terme, l'approche écosanté permet la recherche au service de la société pour un pouvoir-agir ensemble avec et pour la communauté ; ce qui favorise la mise en place d'actions prioritaires et acceptables par tous.

Mots clés : *changement climatique, approche écosanté, transdisciplinarité, partage d'expériences, côte d'ivoire*

Abstract:

The area of Korhogo, in Côte d'Ivoire, experienced in the decade 2000-2010, a series of extreme weather events (drought, flooding), successively in 2004-2005 and 2006-2007, with all the attendant damage (destruction, material damage, loss of farmland and human life). These events encouraged the implementation of research-action projects (2009-2012; 2013-2014; 2019-2021) by a multidisciplinary team from the Centre Suisse de Recherche Scientifique in Côte d'Ivoire (CSRS-CI), with the aim of strengthening people's ability to adapt to extreme weather events.

The main objective of this paper is to share the experiences gained from the aforementioned projects carried out using the ecohealth approach methodology. Specifically, the paper describes: the methodology of the approach and the stages of its implementation through an analysis of the activities of the doctoral sociologist in a transdisciplinary team. The mixed method (quantitative and qualitative) was used in the general framework of the approach. For the doctoral student, the results are the application of knowledge and the acquisition of know-how and interpersonal skills; for the transdisciplinary team, the confrontation of ideas, the challenge of managing the research team and the sharing of knowledge between team members; for the community, capacity building and the implementation of concrete actions to reduce vulnerability (financing of IGAs). Finally, the ecohealth approach enables research to serve society, so that we can act together with and for the community, which in turn encourages the implementation of priority actions that are acceptable to all.

Keywords: climate change, ecohealth approach, transdisciplinarity, experience sharing, ivory coast

Introduction

Le réchauffement climatique est aujourd'hui une réalité et une préoccupation universelle à l'échelle mondiale aussi bien pour les politiques que les scientifiques.

En Côte d'Ivoire, les changements climatiques sont de plus en plus ressentis à travers la baisse effective de la pluviométrie depuis les trois dernières décennies ; l'irrégularité des pluies (mauvaise répartition) ; le raccourcissement de la longueur des saisons pluvieuses ; la hausse des températures ; la persistance et rigueur des saisons sèches ; les inondations et les feux de brousse fréquents (Djê Kouakou Bernard, 2014a : 33). Toutes les régions du pays font également face à ce grand défi. Ainsi, le département de Korhogo, au Nord de la Côte d'Ivoire, a connu un processus de changements environnementaux entre 2000 et 2010 et des événements météorologiques extrêmes dont une sécheresse en 2004-2005 avec comme conséquences, l'assèchement des points d'eau notamment les rivières, puits et barrage) et une inondation en 2006-2007, affectant la vie et les activités économiques et culturelles des populations locales (Boko et al., 2016 : 41). D'autres études montrent que la ville de Korhogo fait face au manque d'eau accentué par la variabilité et le changement climatique (Anon F., 2012 ; Kouakou E. et Al, 2014 cités par Kouakou E. et Al, 2022 : 2). Ainsi, comme l'a dit Achim Steiner, Directeur exécutif du Programme des Nations Unies pour l'Environnement, cité par (Djê Kouakou Bernard, 2014b : 2) : « la question n'est plus de savoir si le réchauffement climatique a lieu, mais ce qu'il faut faire pour y remédier ». Dès lors, la recherche-action devient un levier pour aider la population à faire face aux impacts socio-économiques, humanitaires, sanitaires et écologiques et un canal de transmission des connaissances et compétences aux communautés locales sur les risques et stratégies d'adaptation. Par ailleurs, du fait de sa complexité, la (Banque Mondiale, 2010 : 11), préconise de faire preuve d'une ingéniosité et d'un esprit de coopération sans précédents pour pouvoir relever le défi considérable du changement climatique. Autrement dit, agir maintenant, agir ensemble et agir différemment pour

protéger la planète car le caractère interdisciplinaire des problèmes liés au changement climatique actuel impose d'impliquer davantage diverses communautés scientifiques pour poursuivre les avancées déjà réalisées dans le domaine et pour ouvrir de nouvelles pistes aux recherches futures (Chapron et al., 2010 : 13). Un appel qui suggère des collaborations ou une conjugaison de plusieurs approches pour la recherche de solutions d'adaptation à la problématique des changements globaux (Hirsch Hadorn et al., 2006 : 119–128). L'approche écosystémique de la santé humaine promue par le CRDI (Jean-Label, 2003a : 2), s'inscrit dans cette vision et met ensemble, des scientifiques, des décideurs et des membres de communautés à travers son mode de recherche transdisciplinaire, pour œuvrer à améliorer leur santé à travers une amélioration de l'environnement. En fait, une des caractéristiques de l'approche écosanté est : « la mise en dialogue de différents types de savoirs, issus de l'expertise de chaque personne engagée, pour la production de connaissances au sujet d'une thématique de recherche commune. Ce mode concilie l'expertise scientifique, issue de différentes disciplines, avec l'expertise extrascientifique dans un même processus de production de connaissances (J. Hermesse et A. Vankeerberghen, 2020a : 271). La réalisation de projets de recherche-action, dans la ville de Korhogo (2009-2012, 2013-2014 & 2019-2021), a contribué à stimuler l'émergence de processus collaboratifs de construction de connaissances, dans la perspective du développement d'un vouloir et d'un pouvoir-agir ensemble (Isabel Orellana, 2002 : 4). Dans le cadre de la co-production des connaissances, des recherches qualitatives en sociologie ont été menée sous la direction de chercheurs séniors. De ces expériences de projets de recherche-action, découle ce présent papier qui ambitionne de partager les opportunités, apports mais aussi les défis réels d'une recherche transdisciplinaire en termes de démarche, de postures

et de concepts non abordés dans le cursus académique et disciplinaire classique pour le chercheur junior. Il veut apporter des réponses aux questions suivantes : (i) Quels sont les avantages pour un chercheur junior d'évoluer dans un projet écoSanté ? (ii) Quelles sont les difficultés et les contraintes auxquelles il fait face ?

Pour une meilleure connaissance de l'approche écosanté, la démarche telle que suivie dans un projet de recherche-action sera décrite de même que les acquis pour le doctorant et pour son étude mais aussi, les défis pour les principales parties prenantes.

1. Méthodologie

1.1. Présentation de la zone d'étude

Figure 1 : Carte de la Côte d'Ivoire situant le département de Korhogo

L'étude a été effectuée à Korhogo, ville située au Nord de la Côte d'Ivoire entre 9°25' et 9°55' de latitude nord et 5°38' et 5°50' de longitude ouest. La température y varie entre 22° et 35°C et la pluviométrie annuelle se situe entre 1.100 et 1.300 mm. Le département de Korhogo est marqué par une alternance de deux (2) saisons : saison sèche, novembre à avril et saison des pluies de mai à octobre avec un pic de précipitations en août et septembre.

1.2. Description de la méthodologie et des principes de base de l'approche écosystémique de la santé humaine

Le cadre méthodologique global de ce papier repose sur l'approche Ecosystémique de la Santé humaine (EcoSanté). Il se fonde sur le fait « qu'il y a des liens inextricables entre les humains et leurs environnements biophysique, social et économique et que ces liens se répercutent sur la santé des individus » (Jean Lebel, 2003b : P. 2). Cette approche compte les piliers méthodologiques qui sont : la transdisciplinarité, la participation et l'équité sociale et de genre, la réflexion systémique, la durabilité (sociale et écologique) et la recherche action (Charron, 2012 : 305).

Dans l'approche EcoSanté, tout projet doit impliquer nécessairement trois groupes de participants qui sont : le groupe des scientifiques ou chercheurs (Une équipe multidisciplinaire), le groupe de la communauté et le groupe des personnes des décideurs informels et représentants des autorités (Jean Lebel, 2003b : 10). Pour la participation des différents groupes, il s'agit de créer depuis la conception du projet jusqu'à son aboutissement, un cadre propice de discussion et de dialogue entre les participants. Par ailleurs, la prise en compte de l'équité sociale et de genre suppose l'implication de toutes les couches sociales, sans exclusion aucune.

De façon concrète, ces différentes étapes se sont traduites par diverses activités menées dans le Programme CSRS-CRDI-CC intitulé « Approche écosystémique à la gestion de l'eau et de la santé en rapport avec les changements climatiques. Stratégies d'adaptation aux phénomènes de sécheresse et d'inondations dans quatre pays d'Afrique de l'Ouest (Côte d'Ivoire, Togo, Mauritanie, Sénégal) ».

1.3. Etapes de mise en œuvre de l'Approche écosanté
1.3.1. Rencontre des membres de l'équipe pluridisciplinaire : première réunion officielle des chercheurs des pays concernés (Côte d'Ivoire, Togo, Sénégal, Mauritanie)

Dans le cadre du programme énoncé plus haut, la première réunion a vu la participation de tous les chercheurs impliqués dans le projet : une équipe pluridisciplinaire composée de climatologues, environnementalistes, sociologues, épidémiologistes, économistes, géomaticiens, ingénieurs sanitaires. Notons que cette démarche est valable pour tous les projets de recherche-action dans l'approche écosanté. Voir figure 2, traduisant la composition de l'équipe projet du Programme CSRS-CRDI-CC.

Figure 2 : Groupe de scientifiques multidisciplinaire du projet

Source : Boko Nadège, projet CSRS-CRDI-CC, thèse, 2015

La composition de l'équipe respecte le premier critère de l'approche écoSanté qui est la pluridisciplinarité, qui va par la suite prendre la forme de la transdisciplinarité avec l'intégration et la participation des membres de la communauté, des partenaires et des décideurs. La dimension transdisciplinaire est traduite dans la figure3 indiquant tous les partenaires impliqués dans le Programme CSRS-CRDI-CC.

Figure 3 : Acteurs et partenaires limitrophes du projet

Source : Boko Nadège, projet CSRS-CRDI-CC, thèse, 2015

La première réunion du groupe scientifique du projet, était aussi une occasion d'organiser la mission exploratoire en vue de la préparation de l'atelier de lancement

1.3.2. Mission exploratoire de préparation de l'atelier de lancement du projet

L'objectif principal de la mission était de préparer la cérémonie de lancement officiel du projet. Elle a permis à l'équipe projet de prendre contact avec la zone de l'étude, rencontrer et échanger avec les partenaires clés (autorités administratives, coutumières, religieuses, quelques partenaires au développement) sur le projet et la perspective de la cérémonie de lancement. C'était aussi une occasion de collecter des informations préliminaires pour les recherches doctorales, mener quelques investigations relatives aux conditions matérielles d'installation du projet et des activités à venir. Cette mission a réellement jeté les bases du démarrage du projet.

1.3.3. Atelier de lancement du projet

La participation communautaire a pris forme avec l'atelier de lancement du projet.

Son objectif, définir ensemble avec les parties prenantes, une vision d'avenir avec tout ce que cela implique comme incidences visées. Cet atelier a enregistré la participation des coordinateurs des autres pays (Togo, Mauritanie Sénégal), les populations, les partenaires techniques les autorités administratives, politiques et religieuses, y compris toute l'équipe projet en Côte d'Ivoire. Lors de cet atelier, le projet a été présenté aux différentes parties prenantes. Ensuite avec les parties prenantes, les objectifs du projet, la méthodologie de travail, les plans de recherches et des activités ont été discutés.

1.3.4. Missions d'enquêtes et de collectes des données

Plusieurs enquêtes ont été effectuées simultanément : des enquêtes qualitatives réalisées par les sociologues de l'équipe, une enquête socio-économique et vulnérabilité réalisée par le

socio-économiste, une enquête épidémiologique par l'épidémiologiste, deux enquêtes géographiques (une en saison sèche et une en saison des pluies), deux enquêtes ménages transversales par questionnaire également en saison sèche et en saison des pluies par l'ensemble des membres de l'équipe, des analyses d'eaux au laboratoire réalisée par les spécialistes en génie sanitaire de l'équipe et enfin la modélisation par le climatologue commis à cette tâche.

Figure 4 : Cadre méthodologique du doctorant en sociologie

Source : Boko Nadège, projet CSRS-CRDI-CC, thèse, 2015

A la suite des missions de collecte des données, un atelier intermédiaire d'analyses des données a été organisé. Cet atelier a permis aux différents chercheurs de faire non seulement le

point des collectes et de l'avancement des activités de recherches mais aussi, de présenter à l'équipe de recherche l'état d'avancement de l'analyse des résultats obtenus.

1.3.5. Atelier de restitution des résultats

L'atelier de restitution fait partie des exigences de l'approche écoSanté en termes de partage de connaissances. Il a permis de présenter les résultats des recherches aux différentes parties prenantes, la presse locale et nationale et au Coordonnateur du programme CRDI siége à Ottawa. Ce partage des résultats a permis de valider les informations collectées mais aussi d'inviter les parties prenantes à réfléchir sur les actions d'adaptation envisageables à partir des résultats et ensuite, demander leurs avis sur les priorités à établir et les actions à implanter à court, moyen et long termes.

1.3.6. Atelier de renforcement des capacités

L'atelier de renforcement des capacités participe non seulement au transfert de connaissances mais également de compétences. Il s'est agi de former les décideurs locaux, d'ONG, de représentants de communautés, de chercheurs et de représentants des différents secteurs d'activités (santé, agriculture, eau) sur le changement climatique et son impact sur les activités sectorielles de développement au niveau local ; les informer sur l'utilité des données météorologiques, leur mode d'accès et d'utilisation, partager les options concrètes d'adaptation aux niveaux national, local et sectoriel, identifier les principaux partenaires institutionnels et les ressources disponibles ou à mobiliser pour l'adaptation aux changements climatiques au niveau local.

2. Résultats

Des expériences issues des activités réalisées dans le cadre du Programme CSRS-CRDI-CC à Korhogo, il ressort que l'approche écoSanté est une démarche et un champ-école pour le chercheur junior.

2.1. Apports de l'approche pour le chercheur junior : Savoir, savoir-faire, savoir-être et esprit d'équipe

La méthodologie de l'approche écoSanté est une démarche qui enrichit, renforce les capacités de l'apprenant et lui donne une expertise. Cette approche donne au doctorant, un savoir-faire car celui-ci apprend aux côtés des personnes plus expérimentées et exige par la même occasion de lui, une maîtrise de son domaine de compétence. Celui-ci apprend des aînés et renforce ses propres capacités et compétences à travers l'organisation des réunions de suivi des activités et les différents ateliers, la rédaction de comptes rendus, la présentation de ses travaux devant un public, la défense de ses idées et la prise de la parole en public. Egalement, dans la démarche écoSanté, le chercheur junior acquiert un savoir-être. Il apprend en effet, à accepter les autres et leurs idées en toute humilité, à gérer ses émotions et à s'adapter au public en matière de communication. Il apprend également à faire partie intégrante d'une famille ou une équipe de recherche. Cela permet ou oblige l'apprenant à s'adapter au groupe et bénéficier d'un esprit d'équipe. En résumé, le doctorant gagne en maturité avec une ouverture d'esprit vis-à-vis des autres disciplines ; bénéficie d'une bonne formation et d'un bon suivi à travers les réunions de suivi des activités et les ateliers de renforcement des capacités, d'analyse et de restitution des données. Il y a un enrichissement de ces travaux du fait de la multidisciplinarité des membres de l'environnement

scientifique très diversifié (avantage en termes de visions, de méthodes et d'outils de collecte) ; il bénéficie de l'aide de l'ensemble des chercheurs séniors et apprend également à communiquer avec un public diversifié à travers la participation des parties prenantes aux ateliers.

2.2. Valeur ajoutée de l'approche écoSanté pour l'étude (élaboration des outils, collecte et analyse des données)

L'approche écoSanté ne profite pas uniquement au chercheur junior du point de vue de sa formation personnelle mais, donne une valeur ajoutée à son l'étude car facilite les activités de terrain et offre de bonnes conditions de réalisation des activités. Ces acquis s'observent à différents niveaux.

D'abord le travail en équipe : les discussions en équipe, la confrontation des idées et des méthodes de collecte, permettent au jeune chercheur d'ajuster, corriger son travail et de voir des éléments ou erreurs qui seraient passés inaperçus si l'activité était menée seule.

Ensuite, l'implication et la contribution des parties prenantes au niveau de la collecte des données. En fait, au cours de la mission exploratoire et de l'atelier de lancement, les consultations des parties prenantes et de la communauté dans son ensemble, créent une familiarité et un accès facile aux partenaires limitrophes. Cette démarche facilite la prise de contact avec les partenaires, le milieu et les personnes ressources pour la collecte des données. En somme, l'atelier de lancement ouvre un grand boulevard pour les enquêtes qualitatives car la majorité des personnes à interroger déjà répertoriée.

La mobilisation des parties prenantes et la participation communautaire apportent à l'étude des données en quantité et de qualité en un temps record ; ce qu'une enquête formelle ne peut faire. L'approche donne un outil participatif de collecte

d'informations qui pourront enrichir les données qualitatives collectées au cours de l'enquête formelle (groupe représentatif élargi, gamme variée de réponses, d'informations, de suggestions et de solutions sur le phénomène étudié). Comme le souligne (J. Hermesse et A. Vankeerberghen, 2020b : 272), le chercheur engagé ou la chercheuse engagée dans ce mode de recherche développe une vision imprégnée du terrain avec un objectif de retombées pratiques des résultats.

La masse d'informations qualitatives collectées dans les travaux de groupe permet de faire une triangulation des données avec celles des données de terrain. Pour les chercheurs en sciences naturelles, cette approche leur donne l'avantage d'avoir une formation une nouvelle technique de collecte et la possibilité d'enrichir leurs documents avec des données qualitatives.

2.3. Apport de l'approche écoSanté pour l'équipe de recherche, les communautés locales et les décideurs

Au niveau des scientifiques, le principal avantage est le débat d'idées et l'étude du phénomène sous divers angles pour confronter les différents points de vue et les méthodes. Ce travail d'équipe a le mérite de cerner les incertitudes qui persistent mais surtout d'identifier des points de convergence et de divergences. La collaboration et la diversité des regards permettent de cerner le phénomène dans sa globalité mais aussi dans sa spécificité. Cette approche permet également la prise en compte de l'avis des populations et la co-production des informations et des connaissances peuvent aboutir à des actions plus adaptées. Par ailleurs, les décideurs, les partenaires techniques et les communautés trouvent une plateforme de rencontre et de discussion qui permet d'aborder et de poser pour les uns, leurs préoccupations et pour les autres, de comprendre, évaluer et faire face aux réalités de terrain.

Malgré tous les avantages de l'approche écoSanté en général et la recherche transdisciplinaire en particulier, il y a aussi des contraintes qui peuvent freiner ou entacher la bonne marche des projets de recherche-action. La discussion portera justement sur les défis liés à cette approche : défis pour le chercheur junior ; défis pour les scientifiques, les décideurs et la communauté et défis liés à la communication

3. Discussion :

3.1. Défis pour le chercheur junior

Dans l'approche écosanté, un défi majeur pour le chercheur junior, reste l'obligation de participer et de s'investir dans les activités du projet au détriment de son programme personnel de travail (consommatrice de temps : rythme accéléré, excès de travail et pression). Il a le devoir de s'adapter et, au rythme du travail qui demande beaucoup d'efforts et, aux membres de l'équipe (contrainte relationnelle difficile à gérer souvent). Des résultats qui vont dans le même sens que cette étude qui stipule que : « La transdisciplinarité et la mise en place de dispositifs de recherche collaboratifs avec les acteurs et actrices de terrain requièrent une posture intellectuelle mais aussi une posture relationnelle (correspondant à des façons de voir, de faire et d'être) qui sont différentes de celles adoptées dans les démarches habituelles de recherche (J. Hermesse et A. Vankeerberghen, 2020c : 274). Dans le cas spécifique du sociologue, bien que son rôle soit très important, il est minoritaire dans une équipe largement sciences naturelles (faible poids des sciences sociales). Il est donc très souvent marginalisé et son avis souvent peu pris en compte. Un autre défi est l'interaction avec des chercheurs déjà expérimentés qui laissent quelque fois très peu d'espace d'expression au chercheur junior. Tout se passe comme si son avis ne comptait pas vraiment. Un résultat que confirme

cette autre analyse en ces termes : « l'approche transdisciplinaire est complexe. Il nous semble prudent de ne la confier qu'à des chercheurs confirmés ayant eu le temps d'assimiler les techniques et connaissances suffisantes d'un domaine de recherche donné pour se lancer dans l'entreprise risquée de la transdisciplinarité avec un œil avisé ». (Gaël Le Boulch, 2002 : 6).

3.2. Des défis pour les scientifiques, décideurs et communautés

Dans un projet écosanté, les défis qui sont généralement posés sont ceux directement liés à l'ensemble des scientifiques de façon générale et aux décideurs. Il s'agit entre autres, de la mise en pratique des piliers méthodologiques, de la conservation de l'identité personnelle de chaque chercheur et enfin, de l'équilibre à maintenir entre les demandes de la communauté et les intérêts des décideurs d'une part et des objectifs à atteindre des scientifiques d'autre part. Il y a surtout la définition d'un langage commun entre différents groupes qui ne sont pas forcément homogènes. Un défi souligné par cet auteur : « les scientifiques et les acteurs sociaux sont considérés comme des partenaires égaux tout en conservant leurs spécificités » (J. Hermesse et A. Vankeerberghen, 2020d : 272).

Pour le chercheur, une autre difficulté est de trouver des journaux pour publication. En effet, même si la recherche transdisciplinaire est de plus en plus pratiquée, il demeure encore difficile de valoriser les travaux issus de ce mode de recherche. Très peu de journaux acceptent les publications des travaux transdisciplinaires. Un résultat qui confirme cette assertion : « les participants ont témoigné de l'existence de peu de canaux scientifiques pour publier leurs écrits de nature transdisciplinaire (par contraste avec la multiplicité des revues disciplinaires et interdisciplinaires) » (J. Hermesse et A.

Vankeerberghen, 2020e : 275). Bien que ces défis ne soient pas mentionnés dans notre étude, ils sont évoqués par un autre auteur en ces termes : « Le dépassement des limites de sa propre discipline, la composition de l'équipe, l'organisation du travail et la supervision d'un projet transdisciplinaire, sont des barrières à franchir pour réussir un projet Ecosanté » (Jean Lebel, 2003c : 17).

En ce qui concerne, la communauté, le défi est relatif aux transferts de compétences.

En effet, un seul atelier de renforcement des capacités ne peut suffire pour un transfert véritable de compétences. Ce qui est souhaitable, c'est de former des membres d'une structure locale qui sera mandaté à poursuivre le renforcement des capacités des communautés, qui est également souligné comme une priorité par d'autres études (Unesco, 2000). Pour cela, il faut non seulement un financement conséquent mais, un suivi régulier du programme après projet.

3.3. Défis liés à la communication dans un projet écoSanté

D'autres défis majeurs qui ressortent de l'expérience vécue dans le projet écosanté, sont ceux relatifs à la communication dans une équipe transdisciplinaire notamment, entre membres de l'équipe du projet en général mais surtout, entre le leader du projet et les autres qui sont des collègues chercheurs. Le leader doit être un acteur facilitateur qui a la capacité de favoriser la communication entre tous les membres de l'équipe projet à travers son sens de responsabilité, de respect et d'ouverture d'esprit.

A cet effet, la rétention d'information, la prise de décision sans concertation et consentement des autres membres, le manque de communication, de manque de respect envers ses collègues et d'humilité peut être à la base des incompréhensions qui provoquent à leur tour, des mécontentements et des tensions au

sein de l'équipe. Un « Projet Leader ou PI », autoritaire et irrespectueux peut provoquer une chaîne d'impacts nuisible au projet : le désintérêt des uns, le manque de motivation des autres, le manque de participation aux activités du projet qui ont pour conséquences, le manque de production ou d'analyse de certains aspects du projet et donc, la non atteinte des objectifs assignés. Une mauvaise ambiance peut également affecter la qualité des travaux du chercheur junior qui ne pourra pas bénéficier de l'appui et du suivi de tous les membres de l'équipe surtout, s'il est dirigé par une des parties en « conflit » (Parkin, 2004 : 14), (Tipa, G., R.Welch, 2006 : 3) et (Health investigations communications work group, 2004 : 484-491), évoquent aussi l'importance de la communication dans une équipe pluridisciplinaire.

Conclusion

La méthodologie de l'approche écoSanté est pour l'étudiant, une démarche de formation. Elle lui donne en effet, un savoir, un savoir-faire et un savoir être. Mais, au-delà de cette formation personnelle, elle contribue favorablement à l'élaboration des outils d'enquête de l'étudiant, favorise les activités de recherches sur le terrain et enrichit les données collectées. Mais, la conduite d'une étude doctorale dans un projet écoSanté impose des contraintes à l'étudiant qui sont des défis que l'approche se doit de prendre en compte. En tout état de cause, conduire une thèse dans un projet écoSanté exige trois attitudes : (i)- d'abord se plier aux exigences de l'approche en termes de démarche méthodologique ; (ii)-ensuite, se démarquer en faisant montre de ses compétences dans son domaine de connaissance ; et enfin (iii)- diviser le temps de réalisation de son étude en deux, du fait des nombreuses activités du projet. Prendre en compte les contraintes ou défis posés par la conduite d'une thèse dans un

projet écoSanté, c'est aider à l'amélioration de l'approche. Par ailleurs, la réussite d'un projet et le bon encadrement de l'étudiant dépendent en grande partie de la bonne ambiance entre membres de l'équipe du projet. C'est donc un challenge qui incombe principalement au chef du projet qui doit garder en esprit qu'il ne gère pas des étudiants mais, des collègues. Pour cette raison, il doit pouvoir concilier diplomatie, humilité, fermeté et flexibilité dans son approche vis-à-vis de ses collègues.

Références bibliographiques

Anon F., (2012), « Contribution à l'analyse des impacts des Changements Climatiques sur la production Agricole de la zone périurbaine de Korhogo » Diplôme d'Agronomie Approfondie (DAA), Ecole Supérieure d'Agronomie (ESA) de l'Institut National Polytechnique Félix-Houphouët Boigny (INP-HB) de Yamoussoukro, Côte d'Ivoire.

Banque Mondiale, (2010), « Rapport sur le développement dans le monde : Développement et changement climatique », 52 P

Boko et al. (2016), « Croyances locales et stratégies d'adaptation aux variations climatiques à Korhogo (Côte d'Ivoire) ». *Revue TROPICULTURA*, 34, 1, 40-46

Chapron, J-Y., J-L. Puget, R. Blanchet, J. Salençon, A. Carpentier, (2010) « Le changement climatique », *Académie des sciences de l'Institut de France*.

Charron, D.F., (2012) "Ecohealth research in practice: Innovative applications of an Ecosystem Approach to Health" *International Development Research Centre (IDRC)*, Ottawa, Canada, 305 P.

DJE Kouakou Bernard, (2014) « Document de stratégie du programme national changement climatique (2015 – 2020) »; *Programme National Changement Climatique (PNCC)*.

Ministère de l'environnement, de la salubrité urbaine et du développement durable

Gaël Le Boulch., (2002), « Vers une méthodologie transdisciplinaire. » *halshs-00140268f*

Health Investigations Communications Work Group (Health Investigations Branch, Division of Health Studies, Agency for Toxic Substances and Disease Registry, USA), (2004), “Communicating results to community residents: Lessons from recent ATSDR health investigations, *Journal of Exposure Analysis and Environmental Epidemiology*”, 14, pp. 484-491.

Hermesse J., Vankeerberghen A., (2020), « La recherche transdisciplinaire au sein des institutions d'enseignement supérieur et de recherche ». *Nat. Sci. Soc.* 28, 3-4, 270-277.

Hirsch Hadorn, G., Bradley, D., Pohl, C., Rist, S., Wiesmann, U. 2006. Implications of transdisciplinarity for sustainability research. *Ecological Economics*, vol. 60, p. 119–128

Kouakou E, Soro N, Koiadia N, Cissé G, Koné B., (2022), « Analyse qualitative du risque de contamination des maraîchers par les produits phytosanitaires à Korhogo, Côte d'Ivoire ». *Environ Risque Sante*; 21: 1-14. doi: 10.1684/ers.2023.1713

Kouakou E, Koné B, N'Go A, Cissé G, Chinwe I, Savané I., (2014), “Ground water sensitivity to climate variability in the white Bandama basin, Côte d'Ivoire ». *SpringerPlus*; 3.

Lebel, J., (2003), « La Santé : une approche écosystémique ». *Centre de Recherches pour le Développement International (CRDI)*, Ottawa, Canada, 85 P

Orellana, I., (2002), « La communauté d'apprentissage en éducation relative à l'environnement : Signification, dynamique, enjeux ». Thèse présentée comme exigence partielle du doctorat en éducation, Université du Québec, Montréal, 387 P

Parkes, M., (2011), « L'écosanté et la santé des autochtones : un examen de nos points communs », *Centre de collaboration*

nationale de la santé autochtone (CCNSA), Université du Nord de la Colombie-Britannique, 12 P

Parkin, R.T. (2004), “Communications with search participants and communities: foundations for best practices”. *Journal of Exposure Analysis and Environmental Epidemiology*, 14, pp.516-523.

Tipa, G.,R.Welch, (2006), “Co-management of natural resources: Issues of definition from an indigenous community perspective”, *Journal of Applied Behavioural Science*, 42, 3, pp 373-391.

UNESCO, (2000), « La solution du puzzle : approche écosystémique et les réserves de biosphère ». UNESCO, Paris.

.